

ARCHIVES INTERNATIONALES|AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

Tome 1: Lettres, Langues & Arts

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELANGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Dossier 1 : **Lettres, Langues & Arts**

MAISON D'ÉDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**

Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDA NKOUSSOU Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II

GORON Amina, Université de Maroua

FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala

ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda

BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda

H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon

ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou

MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena

MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo

MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG,
Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

CHANGEMENT LINGUISTIQUE ET CIRCULATION SOCIALE DES TERMES : LE ROLE DES INITIATIVES PRIVEES AU SENEGAL.....12

Abou Bakry Kébé

FIGURES FEMININES EMBLEMATIQUES DANS LES FILMS DE SEMBENE OUSMANE.....42

Adiko Jean-Michel ANOUMAN

LE STATUT DU NARRATEUR DANS LA PROSE ROMANESQUE D'ANDRE GIDE : LA PORTE ETROITE, ISABELLE ET LA SYMPHONIE PASTORALE65

Amadou Diallo

THE AFRICAN COLONIAL CITY AS TOPOI IN BRITISH LITERATURE: A STUDY OF *HEART OF DARKNESS* (1890) AND *THE HEART OF THE MATTER* (1948)84

Astou FALL-DIOP

POUR UNE SEMANALYSE DU *JOUR DU SEISME* DE NINA BOURAOUI104

Axel Richard EBA &

Eugue Sédrac Paul MELESS

INSERTION DE LA JEUNE FILLE RURALE EN ZONE URBAINE À TRAVERS *LEZOU MARIE OU LES ÉCUEILS DE LA VIE* DE RÉGINA YAOU130

BOHOUN Sessia Inesse &

BOROZI Lakaza

ÉTUDE DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF DANS *ENFANTS CHERIS* DE EMMANUEL ZOUNGRANA144

Céline SARAMBE

LA BI-GRAMMAIRE, LA BI-PHONOLOGIE, LA DIDACTIQUE CONTRASTIVE : APPROCHES DIDACTIQUES ET METHODES UTILES DANS L'APPRENTISSAGE DU BAMANANKAN AUX AUTRES LOCUTEURS NON-BAMANOPHONES/ BI-GRAMMAR, BI-PHONOLOGY, CONTRASTIVE DIDACTICS : DIDACTIC APPROACHES AND METHODS USEFUL IN TEACHING BAMANANKAN TO OTHER NON-BAMANO SPEAKERS166

Idrissa Abdou MAIGA

POSTCOLONIALISME ET FRANCOPHONIE : LA RUMBA CONGOLAISE ENTRE VIOLATION LINGUISTIQUE ET REVALORISATION CULTURELLE190

ACHIE ARTHUR MODESTE

TOWARDS A SOUND LEXICOGRAPHIC LEMMATIZATION APPROACH FOR THE BANTU LEXICAL LEMMATA WITH SPECIAL REFERENCE TO FANG207

EKWA EBANEGA Guy-Modeste &

TOMBA MOUSSAVOU Fatima

ÉCRITURE FEMINISTE ET RECONSTRUCTION IDENTITAIRE. UNE LECTURE DE <i>LA SAISON DE L'OMBRE</i> DE LEONORA MIANO ET <i>LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE</i> DE FATOU DIOME	223
Emmanuel KALPET	
L'ECRITURE DES NOUVEAUX MYTHES : LE MYTHE DU SACRIFICE DANS <i>MEDITATIONS SILENCIEUSES</i> DE LAZARE KOFFI KOFFI	238
Gnionssihan Noëlle SEHI-GOULIA	
DIFFERENTIAL PROPERTIES OF CAN AND BE ABLE TO IN THE LIGHT OF METAOPERATIONAL GRAMMAR	260
GOGBEU Francis & KONDRO Kouakou Yannick	
L'IMMIGRATION CLANDESTINE, UNE TRAGÉDIE MODERNE AU PRISME DE LA STYLISTIQUE DANS LE POÈME "LA TRAVERSE" DE JOSUÉ GUÉBO.....	281
Julien TAHA	
LE THEATRE AFRICAÏN, INSTRUMENT DE REGULATION ET DE PREVENTION DES CONFLITS FONCIERS ET DES CRISES SOCIALES EN MILIEU RURAL : ANALYSES CROISEES DANS <i>AU NOM DE LA TERRE</i> DE MAURICE BANDAMAN ET <i>MONOKO-ZOHI</i> DE DIEGO BAILLY	302
KADJA Sanhou Francis	
LE SOUVENIR A L'AUNE D'UNE LECTURE SOCIOPOETIQUE : RECEPTION ET REPRESENTATION DANS <i>CARNET DE DOUTE</i> DE JOSUE GUEBO	331
KAMBOU Oumarou & KISSY Cédric Marshall	
ANALYSE COMPARATIVE ET INTERTEXTUELLE DES <i>CHANTS DE MALDOROR</i>	351
NASSOKO Lassana	
LE PARCOURS DU PERSONNAGE FEMININ DANS <i>LE NEGRE DE SABLES</i> DE CATHERINE PAYSAN : DE LA STIGMATISATION RACIALE A LA REHABILITATION DE L'IDENTITE DU NOIR	366
Nicole NANA NGUEGONG	
JUSTICE, EQUITE ET ENVIE ET LA PREOCCUPATION DU LIEN SOCIAL « <i>SI L'ENVIE ETAIT UNE MALADIE, LE MONDE SERAIT UN HOPITAL.</i> » (SCHOECK, 1969)	386
Ouédraogo Hamado	

LISTE DES AUTEURS

Abou Bakry Kébé, aboubakry.kebe@ugb.edu.sn

Adiko Jean-Michel ANOUMAN, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte-d'Ivoire, adiko.anouman222@gmail.com

Amadou Diallo, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, doupellel@gmail.com

Astou FALL-DIOP, Université Cheikh Anta Diop, Dakar/Sénégal, astafall2010@gmail.com

Axel Richard EBA & Eugue Sédrac Paul MELESS, Université Alassane Ouattara, Côte-d'Ivoire, ebaaxelrichard@gmail.com & meless.eugue@hotmail.fr

BOHOUN Sessia Inesse & BOROZI Lakaza, Université Peleforo Gon Coulibaly & Université de Kara, Côte-d'Ivoire & Togo, kouameiness@gmail.com & borozialbert@gmail.com

Céline SARAMBE, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso, celinesaramb40@gmail.com

Idrissa Abdou MAIGA, Université Internationale Privée D'Excellence, Mali, maigaidrissal1@gmail.com / maiga.idrissa@uiemali.ac

ACHIE ARTHUR MODESTE, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte-d'Ivoire, arthurmodo@yahoo.fr

EKWA EBANEGA Guy-Modeste & TOMBA MOUSSAVOU Fatima, Omar Bongo University, Gabon, ekwaebanegaguymodeste@gmail.com & ftmekwa@gmail.com

Emmanuel KALPET, Ecole Normale Supérieure de Bongor, Tchad, dkalpetemmanuel2@gmail.com

Gnionssihan Noëlle SEHI-GOULIA, Université Allassane Ouattara de Bouaké, Côte-d'Ivoire, gnionss.noelle@gmail.com

GOGBEU Francis & KONDRO Kouakou Yannick, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, gogbeu.francis@gmail.com / gogbeu.francis00ufhb.edu.ci & yannickkondro@yahoo.fr / kondro.yannick91@ufhb.edu.ci

Julien TAHA, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, Côte d'Ivoire, tahajulien74@gmail.com

KADJA Sanhou Francis, Université Peleforo GON COULIBALY- Korhogo, Côte-d'Ivoire, fran6kadja@gmail.com

KAMBOU Oumarou & KISSY Cédric Marshall, Université Félix Houphouët-Boigny,
Côte-d'Ivoire, kambououmarou@gmail.com & cmkissy@yahoo.fr

NASSOKO Lassana, École Normale Supérieure de Bamako, Mali,
nassokolassana@gmail.com

Nicole NANA NGUEGONG, Université de Dschang, Cameroun, nananicole67@gmail.com>

Ouédraogo Hamado, Université Joseph Ki-ZERBO, Burkina Faso, joeouedra@gmail.com

CHANGEMENT LINGUISTIQUE ET CIRCULATION SOCIALE DES TERMES : LE RÔLE DES INITIATIVES PRIVÉES AU SÉNÉGAL

Abou Bakry Kébé

aboubakry.kebe@ugb.edu.sn

Résumé en français

Dans de nombreux États, le développement de la terminologie dans les domaines scientifiques et institutionnels est généralement pris en charge par des entités officielles chargées de la planification linguistique. Toutefois, au Sénégal, en l'absence d'une telle institution, les acteurs des médias traditionnels et numériques jouent un rôle déterminant dans l'enrichissement du lexique, notamment en wolof. Cet article examine comment des initiatives privées et non étatiques contribuent à la création et à la diffusion de nouveaux termes, ayant un impact durable sur la situation linguistique du pays. L'étude s'appuie sur une analyse qualitative des productions médiatiques (radios, télévisions, plateformes en ligne) et met en évidence un processus graduel de constitution d'une norme terminologique de référence. Ces initiatives témoignent d'un équilibre entre la limitation des emprunts au français et la préservation d'une variété de wolof accessible et ancrée dans le quotidien des Sénégalais. Cette recherche, basée sur un corpus constitué depuis une décennie, souligne également le rôle des médias dans l'émergence d'une norme linguistique moderne, perçue comme un cadre de référence lors de productions discursives surveillées.

Mots-clefs : Norme linguistique, Médias sénégalais, Wolof, Néologisme, Terminologie

Abstract

In many countries, the development of scientific and institutional terminology is typically managed by official bodies responsible for language planning. However, in Senegal, where such an institution is absent, media actors, both traditional and digital, play a pivotal role in enriching the lexicon, particularly in Wolof. This paper investigates how private, non-governmental initiatives contribute to the creation and dissemination of new terms, thus significantly reshaping the country's linguistic landscape. The study relies on

qualitative analysis of media productions (radio, television, and online platforms) and highlights a gradual process of establishing a reference terminological norm. These efforts reflect a balance between limiting borrowings from French and maintaining a variety of Wolof that is both accessible and deeply rooted in Senegalese daily life. Based on a decade-long corpus, this research underscores the media's role in fostering the emergence of a modern linguistic standard, increasingly recognized as a framework for controlled discourse production.

Keywords: Linguistic norm, Senegalese media, Wolof, Neologism, Terminology

Introduction

Dans de nombreux États, l'impératif d'enrichir le lexique par le développement et l'expansion de la terminologie, notamment dans les domaines scientifiques et institutionnels, est pris en charge par des entités gouvernementales responsables de la planification linguistique. La France est célèbre pour sa Commission d'enrichissement de la langue française (appelée Commission générale de terminologie et de néologie jusqu'en 2015)¹. Au Canada, l'Office québécois de la langue française (OQLF) travaille sur la normalisation de la terminologie en français au Québec². L'Afrique du Sud dispose Centre for Political and Related Terminology in Southern African Languages (CEPTSA)³ qui travaille sur la normalisation de la terminologie dans les langues d'Afrique australe et sud-africaines dont le zoulou et le sotho.

Au Sénégal, en l'absence d'instance officielle en charge de l'équipement terminologique, il est remarquable de constater comment les acteurs des médias (traditionnels et numériques), assument ce rôle, compte tenu des besoins pressants en matière

¹ Source : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030401745> (consulté le 19.09.2023).

² Source : <https://www.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 19.09.2023).

³ Source : <https://journals.co.za/doi/10.10520/EJC180574> (consulté le 19.09.2023).

de création de terminologie, en raison de l'influence croissante du wolof aux côtés du français dans divers domaines.

La réflexion dans cet article part ainsi d'une observation empirique : comment des initiatives privées, non concertées, parviennent à modifier dans le temps et en profondeur la situation linguistique d'un pays.

Les acteurs des médias sénégalais, bien qu'ils témoignent de représentations diverses, s'accordent sur la nécessité de se référer à une norme de référence distincte à la fois de la norme mythique du wolof rural et des pratiques urbaines dévalorisées. Mais ils ne s'accordent pas forcément sur le détail des formes ni sur la technique permettant de respecter au mieux cette norme mais sur les principes généraux : ils s'efforcent de limiter les emprunts au français sans pour autant se couper totalement du « parler ordinaire sénégalais » alors qu'ils sont francophones instruits utilisateurs quotidien de la variété véhiculaire du wolof. Les *changements linguistiques* en question se perçoivent principalement par le biais du lexique, précisément par la profusion et la circulation de nouveaux termes dans plusieurs domaines.

Nos observations mettent en évidence un processus jadis tâtonnant mais aujourd'hui bien repérable, de constitution d'une norme terminologique de référence. La circulation et l'appropriation de cette terminologie semblent déboucher sur une norme plus générale, « moderne ». Nous posons l'hypothèse que cette dernière pèse sur les productions des Sénégalais lorsque le discours est surveillé.

1. Démarche méthodologique

La présente étude repose sur une méthodologie centrée sur les méthodes qualitatives combinant des observations personnelles et des données collectées à partir d'enregistrements audiovisuels de radios et de télévisions sénégalaises, ainsi que de contenus en

ligne de chaînes d'information. Indépendamment des aspects strictement linguistiques et terminologiques, une étude comme celle-ci nécessite une solide connaissance du paysage médiatique dans le contexte sénégalais, ce que l'on pourrait qualifier de « culture médiatique ». Cette compréhension est essentielle pour appréhender les tendances linguistiques et l'émergence des nouveaux termes dans les médias. Notre statut d'auditeur assidu des radios sénégalaises, combiné à une recherche active dans ce domaine depuis près de vingt ans (Ndao et Kébé, 2010, Kébé, 2011) nous a permis de remplir cette condition préalable. Étant donné les défis inhérents à l'identification et à la sélection de néologismes, ainsi que les ambiguïtés entourant leur délimitation et leur reconnaissance, cette compétence nous semble fondamentale. En effet, notre bagage lexical conventionnel, acquis depuis l'enfance, peut parfois nous amener à considérer comme nouveaux ou étrangers des mots inconnus. Cela génère une présomption de néologisme pour certains éléments, un sentiment de singularité ou de nouveauté qui n'implique pas nécessairement que le terme n'ait pas déjà été utilisé dans un état antérieur de la langue, mais plutôt qu'il nous était jusqu'alors inconnu ou oublié.

Depuis une dizaine d'années, en écoutant attentivement les programmes des médias audiovisuels (bulletins d'informations, débats, programmes religieux, etc.), nous consignons tous les termes ou expressions en wolof qui nous sont étrangers, ou plus précisément, ceux qui attirent notre attention en raison de leur rareté par rapport à la langue courante. Ces termes et expressions ont été consignés dans un fichier au fil du temps.

L'un des avantages de cette démarche, qui a abouti à la création d'un corpus comprenant une centaine d'unités, réside dans sa capacité, avec le temps et par recoupement, à réduire le risque de collecter des hapax, une situation que nous avons expressément exclue. Notre objectif n'était pas simplement de recueillir tous les mots inhabituels par rapport à l'usage courant,

mais plutôt de documenter les éléments qui se répètent fréquemment, ou plus précisément, ceux que nous avons entendus à plusieurs reprises dans les médias.

En appliquant aux éléments présents dans notre corpus la conception très largement intuitive de ce qu'est un néologisme (Sablayrolles, 2000 :105), il est possible de faire l'inventaire des procédés de création les plus fréquents. Et c'est là que l'on peut bien voir comment ces procédés diffèrent des créations des francophones sénégalais en français (Dumont, 1983 :187). En effet, outre les wolofisations (emprunts au français intégrés à la phonologie du wolof), on remarque deux types de démarches :

a) la première consiste à réactiver un ancien wolof pour référer à une « nouvelle » réalité. Peuvent aussi être rangés dans ce domaine d'anciennes expressions idiomatiques ou proverbiales qui se réactualisent et se remotivent à travers les radios.

b) Pour la seconde, il s'agit d'un ensemble de calques et de ce que Depecker (2001) a appelé « synthèse néologique », c'est-à-dire la reconceptualisation d'une réalité à partir d'éléments existants.

- Les néologismes sémantiques

Voici pour ce groupe les procédés les plus fréquents avec des exemples tirés du corpus :

- les réactivations et remotivation d'un ancien wolof : exemple de *luubal* « détournement (de deniers publics) » *faramfàcce* « expliciter davantage, commenter, rendre plus clair (une information) » *ñoŋal* « améliorer, développer » ; *xereñ* « être expert dans un domaine ».

- les métonymies : telles que *kujje* qui réfère à la « rivalité » (surtout entre coépouses d'un ménage polygame) pour

« opposition (les partis politiques) » ; *àddina wërngël këpp (g)*, (litt. le monde en forme de cercle fermé) expression pour dire « partout, tout le monde » substantivée avec l'adjonction de la classe (g) pour « mondialisation » ; *jawriñ* pour « ministre ».

- les euphémismes : c'est le cas de *teg loxo* (litt. mettre la main sur...) dont le sens premier⁴ est « retenir, faire main basse sur quelque chose » pour « arrêter, emprisonner » ; *borom ñaari tur* « litt. celui qui a deux noms⁵ » pour « homosexuel » ou *sunguf su bon ci* « litt. la mauvaise poudre » pour « drogue ».

À ces procédés, on peut ajouter l'usage très fréquent d'anciennes collocations et des expressions idiomatiques dont on peut dire que le décodage « exige une compétence lexicale et culturelle partagée, sous peine d'incompréhension » (Sablayrolles, 2002 : 104).

- Les néologismes formels

Les éléments appartenant à cette catégorie résultent surtout d'un transfert lexical du français vers le wolof. Les procédés mis en œuvre sont :

- le calque par traduction littérale : *bàyyani-b negëndiku* « liberté provisoire » ; *ndaje-m xaritoo* « match amical », *géewu politig* « scène politique ».

- la traduction périphrastique ou wolof-wolof⁶ : *taskatu xibaar* (litt. « diffuseur de nouvelles ») pour « journaliste » ; *daw làqqu*,

⁴ C'est la définition que l'on trouve d'ailleurs dans Diouf J.-L., (2003 : 206).

⁵ Car le terme le plus courant est *goor-jigéen* (litt. « homme-femme »).

⁶ Il ici s'agit d'une restitution de la réalité à partir de ressources propres à la langue, donnant lieu à une composition par juxtaposition des nominaux ou d'un substantif dérivé du verbe et d'un nominal. La notion de calque transpositionnel ou traduction non littérale (Depecker 2001 : 403) impliquant nécessairement le passage d'une langue à une autre n'est pas suffisamment satisfaisante pour désigner ce procédé, d'ailleurs, très ancien en wolof. On peut citer l'exemple d'une vieille construction comme *mëqq dóom* litt. « qui fait mordre [du cendre] de la poudre pour « fusil à poudre noire ».

(litt. « qui court pour se cacher – contre un mal –) pour « réfugié » ; *raw gàddu*⁷ (litt. « qui devance remporte – la victoire –») pour « championnat ».

- la reconceptualisation ou synthèse néologique : *takkal /Tèkki ndómbo tànk* (litt. « attacher / détacher un *ndómbo*⁸ au pied de quelqu'un ») « être nommé à une nouvelle fonction/démissionner » ; *amal ay lël* (litt. « organiser une cérémonie initiatique – dans un endroit retiré – « organiser un séminaire, colloque » ; *woote / defpéncóo*⁹ (litt. « appeler à aller à la place du village (pour discuter des problèmes de la communauté) » « convoquer les États Généraux, les assises (de l'éducation, du football etc.) ».

- **la glose ou commentaire métalinguistique** : *li gënë fès ci yénekaay yi* (litt. ce qui est plus marquant dans les journaux » « la une des journaux », *jawriñ ji ñu dènk wàllu bitim réew mi* (litt. le ministre à qui on a confié [qui s'occupe de] ce qui est de l'extérieur du pays) « le ministre des affaires étrangères », *li ñuy gëne dundee ci réewmi* (litt. ce qu'on mange plus dans le pays) « les denrées de première nécessité ».

⁷ L'item figure dans Diouf J.-L., (2003 : 257) où sa définition est renvoyée à un élément « synonyme » : *njèkk jël* qui réfère cependant non pas à « championnat » mais plutôt à « course » et « compétition ».

⁸ Talisman sous forme de ceinturette en cuir nouée autour de la taille, du bras ou du pied.

⁹ De *pènc* (place du village) + le morphème dérivatif verbal *-oo* qui exprime l'union de plusieurs sujets. À partir de son sens premier, on peut remarquer que *pènc* est devenu, par métonymie, « l'assemblée » ou « le conseil du village ». Le pays Lebou (actuel région de Dakar) est ainsi divisé en douze *pènc* qui gardent encore un fort pouvoir symbolique comme en témoigne ce titre du quotidien dakarois *Wal Fadjri* : « *Se sentant snobés par les 12 Pènc de Dakar : Les lébous de Rufisque sonnent la révolte* (édition du 06.10.2008), disponible en ligne sur : http://www.walf.sn/archives/?arch=art_10_08 (consulté le 26.05.2024) Mais l'élément *pènc* intègre aussi l'idée de participation populaire. On peut voir par exemple que le Parti des Travailleurs Africains – Sénégal a appelé son journal *Pèncóo*, mettant en exergue sur son site Internet : « *Pèncóo est un néologisme tiré de la langue wolof pour traduire démocratie populaire. Le journal Pèncóo est un journal du mouvement ouvrier et populaire* ». Voir <http://www.rtasenegal.org/pencoo.htm> (consulté le 26.05.2024).

2. Champs lexicaux et analyse

Il est des domaines et des champs lexicaux plus foisonnants que d'autres. Ces domaines se situent dans les réalités récemment nommées en wolof ou que la langue empruntait au français. Il s'agit du domaine de la communication médiatique, de celui de la politique et de l'administration, du social, de l'Éducation, et des Sports et loisirs.

2.1 Le domaine de la communication médiatique

Les termes appartenant à la communication médiatique au sens large ont été empruntés au français par les langues nationales à chaque fois que les locuteurs sénégalais voulaient nommer des réalités en rapport avec ce domaine. Des emprunts comme *Emisiyoŋ*, *porogaraam*, *surnaal*, ou *kabin teknik*, longtemps wolofisés, sont courants dans le discours ordinaire des Sénégalais. Le choix des radios privées pour une large diffusion en wolof a amené les journalistes à se doter d'une terminologie visant à nommer, outre les outils de l'instrument radiophonique, tous les concepts liés au rituel de la communication médiatique. En examinant ce métalangage, on remarque qu'il s'appuie sur les différents procédés vus *supra* (la réactivation, la métaphore, la métonymie, la traduction périphrastique, la reconceptualisation, etc.) et de plus en plus rarement sur la wolofisation des emprunts du français.

Les néologismes de sens

Les réactivations

Àddu « parler, dire (une information) » ; *farafacce* « expliciter, commenter » ; *jukki b-* « une partie d'un texte » ; *jukki (v.)* « lire,

livrer (une information) » ; *naatàngoo* « confrère » ; *ndar képp* « clore, terminer (la présentation d'un journal) » ; *njolloor* « milieu du jour » (dans *xibaaru njolloor* « les informations de la mi-journée ») ; *rotandi*, de *rot* (tomber)+*andi* (morphème indiquant une action provisoire) « tomber (pour une information qui sera développée plus tard) » ; *ruus* « tomber (en parlant d'une nouvelle) » ; *taataan* « glaner ça et là, rassembler des (informations) » ; *teewlu* « écouter » ; *tënk* « résumer » ; *toftal* « faire suivre (une information d'une autre) » ; *xët* « feuille de journal » ; *yër* « jeter un coup d'œil, lire rapidement) » ;

Les métaphores

Yóbbël « provision, viatique » pour « éditorial, billet » ; *jotaay* « rencontre, assise » pour « programme, numéro » ; *xarala* « ingénosité, fait d'art » pour « réalisation » ; *njàppandal* « facilitation » pour « réalisation », *simili* [ak saala] « court instant » pour « minute »

Les néologismes de forme

Calque par traduction littérale

Laaju bës –b « question du jour » ; *ganu bës bi* « l'invité du jour » *nataalu bës bi* « portrait du jour » ; *dalu yeenekaay* « siège d'un journal » ; *ci xalima...* « sous la plume de... »

Traduction périphrastique ou wolof-wolof

Tasum xibaar (litt. action de diffuser des nouvelles) « journalisme » ; *bóppu xibaar yi* (litt. la tête des nouvelles) « titre » ; *yéenekaay* (*yéene* « annoncer »+*kaay* « morphème permettant de former des noms d'instrument, litt. qui sert à annoncer publiquement) « journal en papier » *taxaw séetlu* (litt. action de s'arrêter pour porter son attention à...) « chronique,

analyse (sur un fait d'actualité) » ; *xëw-xewu jamano* (litt. fait, évènement du temps) « fait divers ».

Les gloses ou reformulations

Yéenekaay yiy gënn ayu-bës bu jot (litt. « journaux qui sortent chaque semaine ») « [journaux] hebdomadaires » ; *li ci yéenekaay yi* (litt. « ce qui est dans les journaux ») *xibaar yi ci gàttal/xibaar yi ci tënk* « nouvelles en brèves » ; « revue de presse » ; / *ki ci njàppëndal gi* (litt. « celui qui est dans la facilitation ») « réalisateur » *xibaaru bitim réew* (litt. « les nouvelles de l'étranger ») « actualité internationales ».

2.2 *Domaine de la politique et de l'administration*

Par ce domaine, nous entendons le vaste champ qui va de la vie politique à l'économie en passant par les structures administratives. Chasse gardée du français, terrain par excellence de la wolofisation et de l'emprunt direct dans le parler ordinaire sénégalais (POS), ce domaine constitue un espace où la prise en charge du discours formel par les journalistes en wolof est bien visible. Dans un domaine comme la toponymie locale, les procédés sont partagés entre les velléités de wolofisation et l'usage des noms modernes¹⁰. En revanche, dans les autres secteurs la tendance est davantage à la réactivation d'un ancien wolof même si on y remarque d'autres procédés.

¹⁰ C'est-à-dire par l'usage de la désignation traditionnelle des localités ayant une double dénomination (une d'origine coloniale et l'autre autochtone). Ainsi, Dakar coexiste avec *Ndakaaru*, Saint-Louis avec *Ndar* ou *Ndar Gééj*, Diourbel avec *Njaaréem*, Thiès avec *Kees*, Kaolack avec *Kawlax*, Ziguinchor avec *Sigicoor*, Rufisque avec *Tëngéej*), etc.

Les néologismes de sens

Les réactivations

Koom koom « économie », *naal*, « projet », *diiwaan* « région », *gox* « ville, municipalité » *gox-goxaan* « petite localité, quartier », *jaraaf* « représentant, ambassadeur », *jawriñ* « ministre », *peete* « appartenance (politique) ; *kuréel* « groupe (de partis, parlementaire) » *Tugal* « France », *suqqali* « développer », *tabb* « choisir, investir (un candidat) », *joñante* « compétition, joutes (électorales ou sportives) ».

Métonymie

Nguur « royauté » pour « gouvernement, État » ; *ngéente* « baptême » pour « inauguration » ; *kilifteef* « autorité » pour « direction » ; *bàjjen*, *ndey*, *baay* + *ale* « désigner comme tante maternelle, mère, père » pour « parrainage, sponsoring », *xob* « feuille (d'un arbre) », pour « bulletin de vote », *ndóol* « famine, disette » pour « pauvreté », *xaatim* « écriture mystique » pour « signature (d'un accord) », *jëflënte* « action de travailler ensemble » pour « partenariat », *jal* « trône » pour « pouvoir », *kujje* « rivalité entre femmes d'un mari polygame » pour « opposition politique », *ndaw-(u réwmi)* « représentant, envoyé (du pays) » pour « député ».

Les néologismes de formes

Calque par traduction littérale

Làngu potitig « scène politique », (discussion : beaucoup d'emprunts).

Traduction périphrastique ou wolof-wolof

Way takk der (litt. personne qui porte une ceinture en cuire) pour « policier », *dem gi ak dikk gi* (litt. les va-et-vient) pour [le secteur] « les transports ».

Les gloses ou reformulations

Njuutu réew mi (litt. celui qui est à la tête de l'État) « président de la République », *njuutu jawriñ yi* (litt. celui à la tête des ministres) « premier ministre », *jawriñ bi ñu dènk karaange reew mi* (litt. « le ministre à qui on a confié [qui s'occupe de] la sécurité du pays ») « le ministre de l'intérieur », *jawriñ ji ñu dènk ètt bu yaatu bi ñu wër ak karaage gàncax gi* (litt. « le ministre à qui on a confié [qui s'occupe de] le grand espace qui nous entoure et de la protection du paysage [de la nature]) « le ministre de l'environnement ».

Les reconceptualisations

*Yor lènge*¹¹ *yi* (litt. « tenir les élingues »), pour « être au pouvoir », *weccente ay lènge* (litt. « échange d'élingues ») pour « passation de service ».

2.3 Domaine du social

Les néologismes journalistiques occupent aussi une place fondamentale dans le discours de « l'espace social »¹². Pour

¹¹ Nous pensons que *lènge* est un emprunt du wolof au français « élingue ». Ce dernier élément que l'on peut considérer comme l'ancien nom de « la grue » symbolise, ou en tout cas porte en lui le sème de la force et du pouvoir. « Élingue » est tombé en quasi désuétude en français mais se conserve dans l'emprunt du wolof. Ce phénomène linguistique qui consiste à la subsistance d'un ancien français dans certaines langues africaines a été illustré pour le wolof par Dialo (1990 : 63). Il est plus étudié dans la glottogénèse des créoles français, notamment par Chaudenson (2003) et Fattier (1998).

¹² Pris au sens de Bourdieu (1984), c'est-à-dire comme un champ structuré et conflictuel, relativement autonome dans lequel les agents sociaux occupent une position définie par le volume et la structure du capital

saisir ce remarquable investissement terminologique, il faudrait rappeler le poids non négligeable des luttes sociales qui se sont succédé au Sénégal depuis la soumission du pays aux programmes d'ajustement structurel mis en place en Afrique sous l'égide du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale (dévaluation du franc CFA, émergence de centrales syndicales nouvelles, grèves à répétition, troubles socio-politiques...). On remarque donc de la part des acteurs des médias mais aussi des acteurs sociaux, un ensemble d'éléments lexicaux d'une fréquence élevée et constitutifs de l'action sociale en général et singulièrement des conflits sociaux, pour lesquels la terminologie était naguère essentiellement empruntées au français.

Les néologismes de sens

Les réactivations

Dànkafu, « avertissement, menace¹³ » *jàmmaarloo* « faire face¹⁴ » *tolof tolof* « difficulté, crise », *matumaay*, « mesures, décision », *sikkimu* « protester, faire des chantages à une autorité », *ger* « corruption », *ndaampaay* « indemnité, dédommagement », *artu* « sommation », *xarab*, « critiquer de façon virulente », *diiñat* « remettre en cause (une autorité, une compétence) ».

Les métaphores

Askan (wi) (litt. « groupe ethnique ») pour (la) « société », *penc*

efficent dans le champ et agissent selon leur position. C'est donc un espace doté d'enjeux, de règles de fonctionnement et d'agents dotés d'habitus spécifique. Cf. aussi Bonnewitz (2009 : 93).

¹³ Par exemple émanant d'un directeur de société envers les travailleurs.

¹⁴ Aux forces de l'ordre, par exemple.

(mi) (litt. « place du village » *idem*, *daan* « sanction » pour condamnation, *saafara* « soigner (avec une eau bénite) » pour « satisfaire une revendication », *jafe-jafe* « difficulté » pour « crise », *diisóo* (litt. « concertation », « entretien ») pour « négociations, pourparler, dialogue », *ñaxtu* (litt. « plainte, grief ») pour « doléances », *tooke* (litt. « venin », « poison ») pour « gaz lacrymogène », *njaatige* (litt. « tuteur »), pour « employeur », *naax saay* (litt. « être perdu », ne servir à rien ») pour « tombé en faillite ».

Les néologismes de forme

Calque par traduction littérale

Xaatim ab deggóo « signer un accord »

Traduction périphrastique ou wolof-wolof

Yëngu te yëngal (litt. « bouger et faire bouger ») pour « chauffer le front social, aller en mouvement » *doxu-ñaxtu* pour (litt. « marcher pour se plaindre ») « manifestation, marche » *toogaanu ñaxtu* (litt. « s’asseoir pour se plaindre ») « sit-in », *dunddinu askan wi* (litt. « la façon dont vit la société ») « sociologie » *bànk ay loxo* (litt. « croiser les bras pour refuser de travailler ») pour « aller en grève, boycotter » *xiif-al* (litt. *xiif* « faim »+ *al* « morphème indiquant le factatif », « s’imposer la faim ») « grève de la faim », *way takk der* (litt. « qui porte une ceinture en cuir ») « forces de l’ordre, policier ».

Les gloses ou reformulations

Mbootaayu liggeey kat yi (litt. « regroupement des travailleurs ») « syndicat de travailleurs », *kureel giy xees àq ak yèlleefu liggeey kat yi* (litt. « groupe qui défend le droit et le

mérite des travailleurs ») « syndicat » *ki yor kàddu* (litt. « celui qui tient la parole ») « porte-parole ».

2.4 Le domaine de l'Éducation

La période allant du début des années 1990 aux années 2000 est particulièrement charnière dans le domaine de l'éducation et de la formation au Sénégal. Elle correspond à la mise en place d'une série de réformes qui ont amené des changements importants dans tout le système éducatif. Or dans le milieu des journalistes, on décrit la période comme les « années fastes » des médias indépendants au Sénégal. En couvrant les questions autour de l'éducation, les radios privées ont beaucoup contribué à la visibilité des débats ainsi que des conflits scolaires et universitaires. Cependant, si ces derniers ont toujours été un élément significatif de l'agenda sociopolitique sénégalais, ils vont désormais se faire aussi en wolof et non exclusivement en français. Ainsi, journalistes et acteurs syndicaux, rivalisent-ils de créativité pour nommer en wolof « indemnité de recherche », « *per diem* », « corps émergents¹⁵ », « volontaire de l'éducation », etc.

Les néologismes de sens

Les réactivations

Bër « vacances scolaires » *lijaasa* « diplôme » *tómb* « points »,

¹⁵ En parallèle aux enseignants titulaires et fonctionnaires de l'État sénégalais, on a constaté depuis une dizaine d'années (à partir de 1995) l'apparition d'enseignants d'un type nouveau : les « volontaires de l'Éducation » et les « vacataires ». Les premiers, avant d'être titularisés, passent un concours de niveau 3^e pour servir l'État en tant que « volontaires de l'Éducation » dans l'élémentaire pendant quatre ans au minimum. Les seconds sont recrutés sur dossier à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (ex École Normale Supérieure) comme contractuels et sont destinés à l'enseignement moyen et secondaire. Dans le métalangage de l'Éducation au Sénégal la désignation « corps émergents » réfère souvent à ces deux catégories d'enseignants. Sur ce point on pourra consulter Bianchini (2004 : 201-202).

kàggu « bibliothèque ».

Les métaphores

Daara « école coranique » pour « école » *ndóngo* « apprenant dans une école coranique, syn. talibé » pour « élève » *waajal* « préparer quelqu'un/quelque chose » pour « former », *ndàmpaay* « dédommagement, indemnités » pour « primes, *per diem* », *natt* (litt. « mesure », « évaluation ») pour « examen », *ndam* « victoire » pour « réussite scolaire », *lajj* « ratage » pour « échec scolaire », « *tuut tãnk* « enfant de bas âge » pour « élèves [du primaire] » *sa-aat* (*sa* : apprendre à lire à + *aat* : morphème indiquant une action renouvelée) « recycler »

Les néologismes de formes

Calque par traduction littérale

Ndàmpaayu gëstu « recherche de recherche ».

Traduction périphrastique ou wolof-wolof

Jàng ak ñàngale - m (litt. « apprendre et enseigner ») [le secteur] « l'Éducation et de la formation » *namm xel* (litt. « aiguiser un esprit ») « recycler », *daara ju suufe* (litt. « une école de niveau inférieur ») « école élémentaire », *daara ju digg dóomu* (litt. « une école de niveau moyen ») « collègue » *daara ju mag* (litt. « une grande école ») « université ».

Les gloses ou reformulations

Xeetu jàngalekat yu bees yi (litt. « les nouveaux types d'enseignants ») « les corps émergents », *daara ju wèkku ci nguur gi* (litt. « les écoles qui dépendent de l'État ») « écoles publiques », *daara ji ñuy fay* (litt. « écoles payantes »), « école

privées », *daara ju mag ji ñuy tàggatee jàngalekat yi* (litt. « la grande école dans laquelle on forme les enseignants ») pour « École Normale Supérieure »).

Les reconceptualisations

Yókk alluwa (litt. « faire avancer sa tablette ») pour « être en stage », *laxas* [dem jàng] (litt. « nouer, faire sa valise [pour aller étudier] ») pour « partir étudier à l'étranger », *xar matt* (litt. « couper des troncs d'arbres [pour les vendre], « faire un travail de bûcheron ») pour « effectuer des enseignements dans le privé pour arrondir les fins du moins ».

2.5 Le domaine du Sport et des Loisirs

Mis à part les sports dits traditionnels au Sénégal (lutte avec frappe, course de chevaux et régates), le wolof a pendant longtemps emprunté l'essentiel de son champ lexical sportif au français. De mémoire d'auditeur, nous n'avons jamais entendu de reportage en wolof d'un match de football, de basket ou de handball avant l'avènement des médias indépendants. On peut dire que l'innovation est venue des radios privées. Ces dernières ont opté pour des reportages simultanés en wolof et en français, mais aussi pour le passage en revue des différents championnats européens de football dans les « pages sportives » des éditions d'information.

Et si l'on s'intéresse spécifiquement à une pratique comme la lutte traditionnelle qui a connu ces dernières années un développement fulgurant et une forte exposition médiatique¹⁶ au

¹⁶ La lutte se « vendant » bien Sénégal, ce sport est une véritable aubaine pour les radios privées qui lui consacrent différents reportages et émissions en wolof. Pour des questions de compétence (connaissance du domaine) mais aussi de langues, voire de langue spécialisée, les responsables éditoriaux ont fait appel à des communicateurs traditionnels (griots), qui dans le passé commentaient les séances de lutte à la belle étoile... Un article paru dans le quotidien dakarois *Walfadjri* a fait le portrait de K. Samb, un communicateur traditionnel, « d'ibitier » de métier et devenu aujourd'hui un des plus célèbres reporters de lutte au Sénégal. On peut y lire : « *Khadim Samb, 56 ans, est l'un des reporters sportifs les plus en vue dans le monde de la lutte. Il est le prototype du communicateur traditionnel qui a gagné sa place dans le jeu politique et les médias* ».

Sénégal, il est frappant de voir comment les radios privées¹⁷ sont devenues un lieu privilégié de décryptage « des codes » de ce sport. L’observation des productions journalistiques a permis de répertorier les éléments suivants comme relevant de néologismes.

Les néologismes de sens

Les réactivations

Joŋante « joute, compétition », *laale* « en découdre avec, s’affronter » *faxat*, *riñaan*, *nooju*, *laaw*, *jaxabal*, *ěñ*, *jàxxarbi*, *woor*, *ndèngeñ*, *wëyële* « différentes façons de terrasser un lutteur », *sàjji*, *sàqi* « fuir, abandonner une compétition (de lutte) », *wóngg* « courir autour de l’arène à la manière d’un pur-sang ».

Métaphores

Raaya « drapeau » pour « coupe, trophée », *lajj* « louper, rater » pour « subir une défaite », *daanu*, pour « être battu, être terrassé » pour « perdre (un match) », *něrméelu* « s’affaisser, tomber à quatre pattes¹⁸ » pour « subir une lourde défaite », *jàkkaarloo* « faire face » pour « rencontrer » *Jéll* [bu mètti] « chute » pour « défaite [cuisante] ».

modernes. Premier reporter de lutte sur la première radio privée locale, il a forcément ouvert une nouvelle ère, défriché des sentiers. Ces débuts dans l’arène coïncident avec l’arrivée de mastodontes qui vont faire d’un simple pugilat dominical un happening national, véritable machine à sous, distribuant [...] des centaines de millions. Portrait d’un homme ambitieux qui maîtrise aussi bien la grillade que le verbe ». Walfadjri, édition du 05.09.2009, en ligne sur <http://fr.allafrica.com/stories/200909070473.html> (accès le 16.12.2024).

¹⁷ Il faut noter que depuis quelques années (moins de cinq ans), les télévisions privées font aussi la même chose.

¹⁸ Dans cette acception, l’équivalent en français de *něrméelu* serait : « mordre la poussière ».

Les néologismes de formes

Calque par traduction littérale

Ndajem xaritoo « match amical ».

Traduction périphrastique ou wolof-wolof

Tàggat yaram (litt. « entraîner, préparer le corps ») pour « sport », *ndam demul ndam dikkul* (litt. « victoire n'est pas partie victoire n'est pas arrivée »), *raw gàddu* (litt. « qui devance remporte [la victoire] » pour « championnat ».

Les gloses ou reformulations

Xaaj bu njëkk (litt. première phase) pour « première mi-temps », *ñaareeli xaaj* (litt. « deuxième phase » pour « deuxième mi-temps ».

3. Discussion

L'établissement de listes d'éléments lexicaux appartenant aux cinq domaines que nous avons ciblés pose le constat d'une créativité lexicale très vivace émanant du discours journalistique en wolof. Nous sommes conscient que la démarche adoptée dans ce travail peut avoir des limites (listes non exhaustives, nombre restreint de domaines, collecte individuelle) mais il est possible d'en tirer des enseignements significatifs et synthétiques.

D'abord, les éléments répertoriés montrent, dans presque tous les domaines, une grande variabilité lexicale ainsi qu'un nombre important de faits linguistiques qui s'actualisent dans le discours des acteurs radiophoniques. La quantité des termes qu'utilisent les radios laisse d'ailleurs penser qu'elle peut freiner

l'émergence d'une norme. Toutefois, cette quantité n'en constitue pas moins un indicateur des facteurs socio-symboliques qui peuvent entrer en jeu dans le processus de création lexicale des journalistes en wolof.

Quels sont, en effet, les facteurs socio-symboliques à prendre en compte et qui président à la profusion ainsi qu'à la diffusion des éléments lexicaux ? Nous avons cité plus haut l'usage d'éléments liés aux réalités culturelles, ou qui évoquent ce qu'on pourrait appeler les « terroirs wolof », comme particulièrement opératoire. Nous y ajouterons la technique qui consiste à « faire du neuf avec du vieux¹⁹ ». Il faut dire que l'originalité des solutions néologiques des journalistes repose beaucoup dans ces choix lexicaux que les locuteurs auditeurs semblent aussi apprécier. Ainsi, la réactivation et la métaphorisation de concepts connus, mais aussi d'autres procédés, ont amené le figement du sens de beaucoup d'éléments.

Si l'on regarde les unités servant à désigner les fonctions gouvernementales, administratives ou électives, on peut mesurer l'efficacité de nombre des procédés de créations journalistiques. Prenons l'exemple d'un élément réactivé comme *jawriñ* « ministre » dans le discours des journalistes. Il n'est pas mentionné par Fal et *al.* (1990), mais est cité dans le dictionnaire de Diouf J.-L. (2003), où il désigne d'abord ce qui semble être son référent originel, « surveillant des travaux dans un champ, intendant » ; ensuite il désigne de façon indistincte « représentant », « ambassadeur » ou « ministre » et est présenté comme interchangeable avec *ndaw* « représentant ».

Chez les journalistes, la ligne de partage entre ces éléments plus ou moins synonymes est très nette et cela rend les discours moins équivoques. Ainsi *jawriñ* désigne « ministre » tandis que *ndaw*, combiné systématiquement avec *réew* « pays » (*ndawi réew* : litt. « représentant du pays ») désigne « député ». Du reste, il est

¹⁹ La formule est de Sablayrolles (2002 : 104).

intéressant de remarquer que *jawriñ* dans le sens de « ministre » présente une double motivation (Sablayrolles, 1993 : 223 ; 2000 : 403). En effet, derrière la réalité de « représentant » qu'il évoque, s'en profile une autre qui n'en conditionne pas moins sa perception et son « acceptabilité » dans le contexte sociolinguistique sénégalais : dans la terminologie mouride l'élément correspond à une sorte de bras droit du chef religieux qui sert de relais entre celui-ci et les autres disciples.

Parmi les termes dont le sens s'est spécialisé dans le discours des médias on peut citer le vieil emprunt du wolof à l'arabe *diiwaan* « région », également réactivé comme *jawriñ*. L'usage de *diiwaan* est très fréquent dans le discours des journalistes grâce aux correspondances dans les différentes régions du Sénégal.

Un autre exemple est *lël* « retraite d'un groupe de circoncis²⁰ » devenu par métaphorisation « rassemblement, réunion axé sur la réflexion (à l'exclusivité d'une catégorie de personnes) ». Nos observations des pratiques journalistiques montrent que ce terme est très prisé par des journalistes qui le préfèrent à son concurrent *ndaje* « réunion, rassemblement ». Ce dernier pêche par son manque de précision et son caractère générique alors que *lël*, lui, porte même l'idée de « réclusion » voire de « huis clos » pour référer à « colloque », « conférence », « séminaire entre spécialistes », etc.

Deux domaines ont aussi particulièrement recouru à la réactivation et à la métaphorisation. Il s'agit l'éducation et du sport. Le premier en empruntant le métalangage des *daara* et le second, en « exhumant » souvent le vocabulaire de lutte traditionnelle, comme le montre la plupart des items cités en exemple.

Dans le domaine de la communication médiatique, nous remarquerons que pour dire « minute » dans des énoncés comme : « il est treize heures passés de dix minutes », la grande majorité des journalistes choisissent la métaphorisation de l'expression

²⁰ Nous reprenons la définition que Diouf J.-L. donne de cet élément.

simili ak saala « court instant », abrégé en *simili*. Dans ce domaine, un autre élément qui connaît une grande acceptabilité est celui qui sert à dire « chronique ou commentaire (sur un fait d'actualité) » : *taxaw seetlu* (litt. « action de s'arrêter pour porter son attention à... »). C'est un cas réussi de traduction périphrastique ou wolof-wolof. On peut en trouver dans les autres domaines aussi.

Dans le champ social, on peut évoquer les cas de *doxu ñaxtu* (litt. « marcher pour se plaindre ») qui désigne « manifestation, marche » et de *way takk der* (litt. « qui porte une ceinture en cuir ») pour « forces de l'ordre, policier ». Cependant, le dernier élément est utilisé pour désigner tous ceux qu'on nomme dans le français du Sénégal « homme de loi » ou « homme de tenue » : « policier », « gendarme », « militaire », « douaniers », « garde pénitentiaire », etc. Malgré ses nombreux référents, *way takk der* a la préférence des journalistes et autres reporters qui n'ont pas choisi *alkaati*, emprunt arabe pourtant utilisé pour désigner « policier » en wolof dans certains milieux puristes. On peut penser que *way takk der* est un néologisme bénéficiant de son aspect quelque peu ironique et descriptif (Sablayrolles, 2000 : 403) alors que l'usage d'*alkaati*, terme trop lié à un corps, le premier à être créé parmi les forces de l'ordre au Sénégal, peut avoir des relents néocoloniaux.

Par ailleurs, il est notable de remarquer que comme en France où l'évocation de certains termes rappelle des personnalités, – « quarteron » ou « abracadabrantisque » (respectivement le général de Gaulle et J. Chirac) – des éléments du discours des journalistes ont acquis une « valeur symbolique » (Pruvost et Sablayrolles, 2003 : 31). Ils sont de ce fait liés à des personnages à qui on attribue leur paternité.

On peut donner l'exemple de la traduction wolof-wolof *yëngu te yëngal* (litt. « bouger et faire bouger [le front social] ») pour dire « chauffer le front social, aller en mouvement ». La formule est utilisée à la radio aussi bien par les journalistes que par les

acteurs sociaux, mais elle est surtout récurrente dans la rhétorique d'un leader syndical, M. Diop dit Castro dont elle serait une trouvaille²¹. Il est possible de poser l'hypothèse de facteurs stylistiques ayant concouru à la « promotion » de *yëngu te yëngal* dont on peut faire le rapprochement avec une formule proverbiale wolof : *lu yëngu la ko yëngal a ko ëpp doole*²². Cette proximité avec le proverbe lui confère une force pragmatique et rhétorique qui la transforme en « parole chantée en wolof » (Cissé Momar, 2010) qui, à ce qu'il paraît, se « laisse écouter » dans le contexte sociolinguistique du Sénégal (Diagne M. M., 2005).

Il nous paraît important aussi de dire que, si la plupart des néologies journalistiques connaissent une stabilisation sémantique, il en est quelques-uns qui se singularisent par le flottement de leur sens. Nous citerons en exemple *gox* et son dérivé *gox-goxaan* « quartier, petite localité »²³. Dans le discours des journalistes ces éléments peuvent signifier aussi bien « quartier », que « village » « ville », « région » ou même « continent », allant de la plus petite entité géographique à la plus grande.

En première explication, on peut dire que ces confusions sont dues à l'usage abusif que certains professionnels des médias font des archaïsmes, à force de vouloir paraître original²⁴. L'autre raison est liée à la difficulté à rendre en wolof des réalités qui peuvent être précises en français (« région », « quartier », « commune », « communauté rurale », « département », « chef-lieu », etc.) mais dont les contours notionnels relativement

²¹ Dans une bande d'annonce pour une émission politique qui devait être diffusée à la radio privée *RFM* le 21.12.2008, le journaliste s'est contenté de lancer : « *Yëngu te yëngal* dans *Le grand jury*... ». Cela suffisait pour que les auditeurs comprennent que l'émission recevait M. Diop dit Castro. La bande d'annonce est disponible en ligne sur <http://www.archipo.com/audios.php?s=4385> (consulté le 26.05.2024).

²² Qui signifie littéralement « ce qui a fait bouger une chose est plus fort que la chose elle-même », c'est-à-dire « quelle que soit la réussite ou le succès d'une action, on ne peut en oublier les auteurs ».

²³ C'est d'ailleurs la signification que l'on trouve dans Diouf J.-L., (2003) et dans Fal *et al.* (1990).

²⁴ Cette explication laisse supposer aussi une connaissance insuffisante du wolof chez certains professionnels des médias...

précis en langue source ne sont pas si délimités dans la langue cible.

On pourrait citer également quelques éléments qui ne manquent pas de précision (comme *gox* que l'on ferait traduire par « région » ou « continent ») mais se distinguent par le cumul de leurs référents grâce aux sèmes qu'ils portent. C'est le cas de *way fippu* « celui qui se révolte, se rebiffe » que les journalistes utilisent à la fois pour désigner « rebelle », « junte militaire », « mutin », « dissident », « gréviste ». C'est la même chose pour un élément comme *tooke* dont le premier sens est « effet du venin²⁵ ». Il se retrouve dans le sens de « gaz lacrymogène », « insecticide » et « drogue ».

En outre, nous avons remarqué parmi la liste, des éléments qui ont connu des hésitations et des changements fréquents dans leurs désignations, causant un véritable polymorphisme terminologique pour certains référents. Nous pensons à « crise [économique, financière] » qui peut être désigné par *jafe-jafe* « difficulté, problème », *tar-tar* « dureté », *xat-xat* « étroitesse », *tolof-tolof* « gros soucis ». On a pu voir que le caractère tabou de certains signifiés, notamment liés à sexualité, peut être source d'hésitations. Souvent ces dernières sont résolues par euphémisation ou par des procédés ironiques de la part leur énonciateurs. Prenons l'exemple des termes « violer » et « homosexuel²⁶ ». On peut avoir *siif* (litt. « prendre de force », *yakkataan* « chercher à abuser », *saay-saaye* « litt. faire des choses de bandit à », *yègg* « litt. arrivé, tombé sur », *sàkku* « chercher à avoir... » ou encore *def naka sudul nóonu* « litt. faire ce qui n'est pas comme ça [bon] » pour dire « violer ». Pour « homosexuel », outre *góor-jigéen* « litt. homme-femme », nous avons ainsi entendu *borom ñaari tuur* « litt. celui qui a deux

²⁵ Nous reprenons ici la définition de Diouf J.-L., (*op. cit.*, 349).

²⁶ Nous ne faisons pas état de ces termes dans la liste des éléments choisis qui ne concernaient que les cinq champs lexicaux que sont « la communication médiatique », « l'administration », « le social », « l'éducation », « les sports ». Ils servent ici d'exemples pour illustrer ce phénomène.

noms », et *gaa* (*ñi*), emprunt au français « gars » bien intégré au wolof pour dire « les gens », « faire partie [des gens] ».

On peut penser que pour certains domaines, ces procédés, (euphémiques en particulier) participent d'une mise en scène ironique fonctionnant comme « une médiation linguistique et culturelle » (Caïtucoli, 2004) à travers laquelle le journaliste en wolof joue avec la langue dans une visée de captation en amusant les auditeurs. On peut considérer que pour d'autres éléments, les hésitations, les flottements et autres incohérences, ne font que traduire les limites objectives auxquelles le volontariat journalistique fait face et qui justifient, peut-être, la bonne part des emprunts directs au français quand il s'agit de nommer certaines réalités (la subdivision administrative, des métiers ultra hiérarchisés comme l'armée, la fonction publique ou l'entreprise).

En effet, les éléments appartenant à ces domaines (précités) sont, en français, pour l'essentiel des composés que Benveniste (1967) appelle « unités lexicales synaptiques » en raison du bloc soudé qui découlent de leur construction. En voici quelques exemples :

« conseil d'administration », « commune d'arrondissement », « directeur général », « bourse du travail », « commandant chef », « garde du corps » etc.

Face à la complexité de ces termes, nous avons vu que pour les traduire en wolof, les journalistes, recourent souvent à la glose ou à la reformulation des éléments du français, d'où la récurrence des termes *ki*, *li*, *nga*, *ki yor wàllu*, « qui fait, ce qui fait, c'est-à-dire, qui s'occupe de... » dans ces types de compositions.

Le même procédé (glose/reformulation) reste valable pour les éléments désignant les portefeuilles ministériels. Dans ce domaine précis, les désignations ainsi que les exercices de styles

varient considérablement et se prolongent au gré des restructurations ou remaniements ministériels qui définissent souvent de nouveaux portefeuilles. Or, les journalistes doivent à chaque fois trouver les moyens nécessaires afin de les nommer, quitte à bricoler. Par conséquent, pour certains ministères, on peut observer que les « enchères » dans les désignations montent très vite tant la tâche s'avère difficile. C'est le cas du « ministère de l'environnement, de la protection de la nature » devenu plus tard « ministère de l'environnement, de la protection de la Nature, des bassins de rétention et des lacs artificiels ». Il faut citer aussi deux autres postes ministériels aux noms « kilométriques » que sont le « ministère d'État chargé de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures » ainsi que celui « de la famille, de la sécurité alimentaire, de l'entrepreneuriat féminin et de la petite enfance ».

Malgré ces quelques limites dont nous venons de faire état, le rôle des journalistes en wolof dans les processus de création lexicale au Sénégal est indéniable. On peut même parler d'apport sémantique de la part des journalistes et le situer dans bien des domaines. C'est ce que nous avons essayé de faire. En dépit du fait qu'on ne peut qu'être enthousiaste face à une bonne partie des éléments du discours des journalistes dont on est en droit de soupçonner fortement la fixation sémantique, nous parlerons avec précaution d'implantation. Pour parler d'implantation, les spécialistes sont d'accord pour dire qu'il faut tenir compte du facteur temps. Rouges-Martinez, l'une des auteures des premières recherches dans ce domaine le montrait bien lorsqu'elle avançait :

« Quand il s'agit de créer de nouvelles habitudes langagières, on doit considérer qu'il faut du temps pour qu'elles soient adoptées et pour qu'elles soient renforcées » (1997 : 129).

Dans le cadre de cette recherche et dans l'état actuel des choses au Sénégal, nous préférons parler de diffusion, étant donné qu'il ne suffit pas de diffuser pour implanter (Depecker, 2001 : 593). Dans tous les cas, si la normaison est le processus responsable de la logique de tout système linguistique car phénomène spontané et collectif (Guespin, 1993 : 218), dans le cas du Sénégal, on peut dire qu'elle a bien « pris » et même qu'une normalisation est en cours.

Conclusion

Au Sénégal, la créativité lexicale, portée en grande partie par les médias – à la fois traditionnels et numériques – illustre une reconfiguration des dynamiques normatives en contexte plurilingue. L'absence d'une institution officielle dédiée à la normalisation terminologique n'a pas entravé l'émergence d'une norme de référence en wolof, qui, loin d'être figée, se construit au croisement des pratiques populaires et des influences savantes.

Il ressort de l'analyse que le processus illustre une double tension, caractéristique des contextes sociolinguistiques postcoloniaux : d'une part, celle entre la volonté de se démarquer de l'influence historique du français tout en intégrant des termes empruntés ; d'autre part, celle entre la quête d'une norme modernisée et la fidélité à des pratiques perçues comme authentiques. Les acteurs des médias jouent ici un rôle fondamental, non seulement comme vecteurs de diffusion linguistique, mais également comme agents de transformation, contribuant à redéfinir les représentations collectives et les pratiques discursives associées au wolof.

De nos jours, l'impact croissant des médias sociaux et des Web TV semble introduire une dynamique accélérée et parfois incontrôlée dans la circulation des termes. Ces espaces numériques favorisent une mobilité lexicale inédite, où les

termes émergent, circulent et se transforment à un rythme soutenu, rendant la norme plus fluide et difficile à stabiliser. Ce phénomène soulève des questions sociolinguistiques majeures : dans quelle mesure ces nouveaux espaces participent-ils à la construction d'une norme durable ou, au contraire, à une fragmentation accrue des pratiques langagières ?

Il nous paraît plus que nécessaire d'approfondir la réflexion sur les transformations en cours, notamment à travers une analyse des réseaux d'influence au sein des communautés numériques et une observation des interactions entre les différents acteurs (médias, locuteurs, institutions éducatives). Cette étude ouvre des perspectives sur le rôle des plateformes numériques dans la constitution de normes linguistiques dans d'autres contextes plurilingues.

Enfin, il importe de s'interroger sur les implications sociopolitiques de ces changements. La circulation rapide des termes et la participation active des locuteurs à leur élaboration témoignent d'une redéfinition des rapports de pouvoir autour de la langue, où la norme n'est plus uniquement l'apanage des institutions, mais un enjeu partagé entre divers acteurs sociaux.

Bibliographie

BENVÉNISTE Émile, 1967. *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard, t. 1, 356 p.

BIANCHINI Pascal, 2004. *École et politiques en Afrique noire : sociologie des crises et des réformes*, Paris, Karthala, 286 p.

BONNEWITZ Patrice, 2009. *Pierre Bourdieu : vie, œuvre, concepts*, Paris, Ellipses, 124 p.

BOURDIEU Pierre, 1984. « Espace social et genèse des "classes" », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 52, pp. 3-14.

- CAITUCOLI Claude**, 2004. « L'écrivain africain agent glottopolitique : L'exemple d'Ahmadou Kourouma », in *Glottopol*, n° 3, pp. 6-25. Disponible sur <http://univrouen.fr/dyalang/glottopol>, (accès le 16.12.2024).
- CHAUDENSON Robert**, 2003. *La créolisation : théories, applications, implications*, Paris, L'Harmattan, 479 p.
- CISSÉ Momar**, 2010. *Parole chantée et communication sociale chez les Wolof du Sénégal*, Paris, L'Harmattan, 488 p.
- DEPECKER Loïc**, 2001. *L'invention de la langue : le choix des mots nouveaux*, Paris, Larousse, 719 p.
- DIAGNE Mamoussé**, 2005. *Critique de la raison orale. Les pratiques discursives en Afrique noire*, Paris, Karthala Éditions, Paris, 600 p.
- DIALO Amadou**, 1990. « Le contact wolof/français au Sénégal », in CLAS André & OUOBA Benoît. (éds), *Visages du français : variétés lexicales de l'espace francophones*, Paris, AUPELF, pp. 59-68.
- DIOUF Jean-Léopold**, 2003. *Dictionnaire wolof-français et français-wolof*, Paris, Karthala, 591 p.
- DUMONT Pierre**, 1983. *Le français et les langues africaines au Sénégal*, Paris, ACCT-Karthala, 380 p.
- FAL Arame et al.**, 1990. *Dictionnaire-français, suivi d'un Index français-wolof*, Paris, Karthala, 342 p.
- FATTIER Dominique**, 1998. *Contribution à l'étude de la genèse d'un créole : L'Atlas Linguistique d'Haïti, cartes et commentaires*, Lille, ANRT, collection « thèse à la carte », 3300 p.
- FATTIER Dominique**, 1998. *Contribution à l'étude de la genèse d'un créole : L'Atlas Linguistique d'Haïti, cartes et commentaires*, Lille, ANRT, collection « thèse à la carte », 3300 p.
- GUESPIN Louis**, 1993. « Normaliser ou standardiser ? », in numéro spécial *Socioterminologie, Le Langage et l'homme*, vol. XXVIII, n° 4, Bruxelles, éd. De Boeck Université, pp. 213-222.

KÉBÉ Abou Bakry, 2011. *Le rôle des radios privées dans les dynamiques des langues en Afrique francophone (Sénégal) : interaction entre situation sociolinguistique et processus de création lexicale*, thèse de doctorat soutenue à l'Université de Rouen, 570 p.

NDAO Papa Alioune & KÉBÉ Abou Bakry, 2010. « Langues et médias au Sénégal : une expérience de normalisation langagière par les journalistes des radios privées. Enjeux et limites », in NDAO P. A. & KÉBÉ A. B., (dirs.) *Nouveaux médias et dynamiques des langues dans l'espace francophone*, *Glottopol* n°14, en ligne sur <http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/>, pp. 17-36, (accès le 20.08.2024).

PRUVOST Jean & SABLAYROLLES Jean-François, 2003, *Les néologismes*, Paris, Que sais-je ? 127 p.

ROUGES-MARTINEZ Josiane, 1997. « Étude d'implantation des arrêtés de terminologie : domaine de la télé-détection aérospatiale », in DEPECKER L., (dir.), 1997, *La mesure des mots : cinq études d'implantation terminologique*, Rouen, Publications de l'Université de Rouen, pp. 97-132.

SABLAYROLLES Jean-François, 1993. « La double motivation de certains néologismes », in *Faits de Langues* 1, pp. 223-226.

SABLAYROLLES Jean-François, 2000. « Lexique et processus », in *Les Cahiers de lexicologie*, n°77, pp. 5-26.

SABLAYROLLES Jean-François, 2002. « Fondements théoriques des difficultés pratiques du traitement des néologismes », in *Revue française de linguistique appliquée*, vol. VII-1/juin 2002 « Lexique : recherches actuelles », pp. 97-111.

SABLAYROLLES Jean-François, 2003. (éd.) *L'innovation lexicale*, Paris, Champion, 476 p.

FIGURES FEMININES EMBLEMATIQUES DANS LES FILMS DE SEMBENE OUSMANE

Adiko Jean-Michel ANOUMAN

adiko.anouman222@gmail.com

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan- Côte-d'Ivoire

Résumé :

*Cet article analyse le rôle central des femmes dans l'œuvre de Sembène, et montre comment ces figures féminines incarnent les luttes pour l'émancipation et la résistance face aux oppressions sociales, culturelles et politiques. Dans **Moolaadé** (2004), Collé Ardo, personnage principal, défie les traditions patriarcales en luttant contre l'excision, un acte symbolique qui met en lumière la résistance des femmes face aux pratiques ancestrales destructrices. Elle devient ainsi une figure de la lutte pour les droits des femmes et le respect de leur corps. Dans **Faat-Kiné** (2000), le personnage de Faat-Kiné, une femme indépendante et entrepreneuse, incarne la modernité et la rupture avec les normes traditionnelles. Elle est un modèle de réussite et de rébellion face à la société patriarcale, tout en étant confrontée aux dilemmes du quotidien et aux exigences de la maternité et de la société. Elle symbolise la volonté de se libérer des chaînes du passé et de revendiquer son autonomie dans un monde post-colonial. **Emitaï** (1971) et **Ceddo** (1977) explorent, quant à eux, des contextes historiques plus anciens, où les femmes se dressent contre les forces coloniales et les dominations religieuses. Dans **Emitaï**, le personnage de la mère résistante lutte contre l'oppression des colons français pendant la guerre, et dans **Ceddo**, la figure féminine est celle de la rébellion contre l'imposition de l'islam et de la colonisation, symbolisant une résistance à l'intrusion des pouvoirs extérieurs dans la culture africaine traditionnelle.*

Mots-clés : *Cinéma-Féminisme-Figure-Liberté-Héroïsme
Affirmation.*

Abstract:

This article analyzes the central role of women in Sembène's work, and shows how these female figures embody struggles for emancipation and resistance in the face of social, cultural, and political

oppression. In *Moolaadé* (2004), *Collé Ardo*, the main character, challenges patriarchal traditions by fighting against female circumcision, a symbolic act that highlights women's resistance to destructive ancestral practices. She thus became a figure in the fight for women's rights and respect for their bodies. In *Faat-Kiné* (2000), the character of *Faat-Kiné*, an independent woman and entrepreneur, embodies modernity and the break with traditional norms. She is a model of success and rebellion in the face of patriarchal society, while being confronted with the dilemmas of everyday life and the demands of motherhood and society. It symbolizes the desire to free oneself from the chains of the past and to claim one's autonomy in a post-colonial world. *Emitaï* (1971) and *Ceddo* (1977) explore older historical contexts, where women stand up against colonial forces and religious domination. In *Emitaï*, the character of the resistant mother fights against the oppression of the French colonists during the war, and in *Ceddo*, the female figure is that of rebellion against the imposition of Islam and colonization, symbolizing resistance to the intrusion of external powers into traditional African culture. **Keywords:** Cinema-Feminism-Figure-Freedom-Heroism-Affirmation.

Introduction

Sembène Ousmane, figure majeure du cinéma africain, est reconnu pour son engagement à travers des films qui abordent les questions sociales, politiques et culturelles du continent. Auteur, réalisateur et scénariste sénégalais, il a utilisé le cinéma comme un moyen d'expression pour dénoncer les injustices et revendiquer une identité africaine libre et émancipée. L'un des aspects les plus marquants de son œuvre est la manière dont il dépeint les figures féminines dans ses films, qui représentent souvent des symboles de résistance, de résilience et de transformation. Dans ce contexte, les personnages féminins dans ses films, tels que *Moolaadé* (2004), *Faat-kiné* (2000), *Emitaï* (1971) et *Ceddo* (1977), jouent un rôle central non seulement en tant que protagonistes, mais aussi en tant que figures emblématiques d'une Afrique qui se bat pour son émancipation. Ces films, qui abordent des thèmes aussi variés que l'excision, la lutte pour la liberté, les rapports de domination et les traditions, nous offrent des portraits de femmes qui résistent aux structures

patriarcales et qui luttent pour leur dignité et leur indépendance. Dans *Moolaadé*, la lutte contre l'excision symbolise une rébellion contre les coutumes oppressives, tandis que *Faat-kiné* met en scène une femme d'affaires moderne qui cherche à s'imposer dans un milieu masculin. *Emitaï* et *Ceddo* plongent dans les tensions historiques où les femmes, tout en étant des figures de résistance, sont souvent prises entre les forces coloniales, religieuses et traditionnelles.

L'objectif de cette analyse est de mettre en lumière la manière dont Sembène Ousmane présente et valorise les figures féminines dans ses films, en les plaçant au cœur de la dynamique de changement et d'émancipation. Nous chercherons à comprendre comment ces personnages deviennent des vecteurs de messages sociaux et politiques, et comment leur représentation reflète les luttes sociales et culturelles propres à l'Afrique postcoloniale. Cette étude se fonde sur l'hypothèse que les figures féminines dans les films de Sembène ne sont pas seulement des personnages secondaires, mais des actrices de la transformation sociale, symbolisant des résistances multiples face à l'oppression. En outre, nous poserons la question de savoir dans quelle mesure Sembène Ousmane utilise ces femmes pour remettre en question l'ordre social traditionnel et promouvoir une vision nouvelle de la place de la femme dans la société africaine.

Les objectifs de cette étude sont de démontrer, à travers l'analyse des films précités, comment Sembène Ousmane, par le biais de ses héroïnes, dénonce les inégalités de genre, mais aussi comment ces figures féminines, souvent en marge, se transforment en symboles de la lutte pour l'autonomie et la justice sociale. Nous verrons également de quelle manière l'œuvre de Sembène invite à une réévaluation des rôles des femmes dans les sociétés africaines contemporaines, et comment il inscrit son travail dans une perspective féministe à la fois locale et universelle. Cette analyse se veut aussi une réflexion

sur l'impact de ses films sur la perception de la femme dans le cinéma africain et au-delà. En quoi les figures féminines dans les films de Sembène Ousmane servent de leviers pour critiquer les inégalités sociales et politiques tout en incarnant des modèles de résistance et de transformation. Ces films peuvent-ils être considérés comme une forme de plaidoyer pour l'émancipation des femmes dans un contexte africain ? Quels rôles ces personnages féminins jouent-ils dans la déconstruction des normes sociales traditionnelles, et comment contribuent-ils à la redéfinition des rapports de genre dans l'Afrique postcoloniale ? Enfin, ces femmes, en tant que figures d'émancipation, peuvent-elles être vues comme des actrices du changement dans des sociétés marquées par des rapports de domination patriarcale ?

1. Présentation du corpus et cadre théorique

1.1. *Le synopsis des films*

Moolaadé est un film qui traite de l'excision dans une communauté rurale africaine. Le film raconte l'histoire de Collé Ardo, une femme forte et déterminée, qui se dresse contre la tradition de l'excision dans son village. Collé, ayant survécu à cette pratique dans sa jeunesse, protège sa fille et d'autres jeunes filles en leur offrant un "moolaadé" (protection magique), en refusant de les soumettre à cette coutume. Le film met en lumière les luttes de pouvoir entre les femmes, les hommes et les autorités traditionnelles, tout en soulignant le courage des femmes qui s'opposent aux pratiques oppressives. Collé devient le symbole de la résistance face à une tradition qui domine depuis des générations. *Moolaadé* est également un commentaire sur la colonisation, les luttes de pouvoir et la recherche de l'émancipation. Ce film est un appel à la libération des femmes et à la remise en question des traditions qui entravent leur liberté et leur autonomie.

Faat-Kiné (2000) est un film réalisé par Sembène Ousmane qui raconte l'histoire de Faat-Kiné, une femme entrepreneuse et indépendante vivant à Dakar, au Sénégal. Elle dirige une station-service, après le rôle de pompiste. Elle a surmonté de nombreux obstacles, notamment des difficultés financières et les contraintes sociales. Faat-Kiné incarne une femme moderne, déterminée à réussir malgré les attentes traditionnelles qui pèsent sur les femmes de son époque. Faat-Kiné, malgré son succès professionnel, est confrontée à des pressions pour se marier et respecter les traditions. Le film explore la tension entre les aspirations personnelles de la femme moderne et les exigences d'une société conservatrice. *Faat-Kiné* est un film qui célèbre la résilience, l'autonomie et le courage des femmes dans un monde en mutation.

Emitai illustre l'action collective de villageoises casamançaises contre le pouvoir colonial français qui exige qu'une certaine quantité de riz soit perçue pour ses troupes. Alors que les hommes consultent les dieux dans le bois sacré, elles opposent une résistance silencieuse sous un soleil de plomb pour ne pas divulguer l'endroit où elles ont caché le riz. À travers cette rébellion, Ousmane explore les thèmes de la lutte contre l'injustice coloniale et la solidarité des communautés africaines face à l'opresseur. À travers la révolte des villageois, Sembène souligne l'importance de la résistance collective pour préserver la dignité et l'indépendance face à l'opresseur. Dans ce film basé sur des faits historiques, ce sont des femmes qui manifestent le plus de détermination et de force de caractère face à l'indécision des hommes. Elles sont les gardiennes du riz : elles l'ont cultivé. Les femmes sont chargées de l'agriculture, fonction quasiment sacrée.

Ceddo se déroule au XVIII^e siècle, dans un royaume africain confronté à l'invasion des religions et des cultures étrangères. Le

film raconte l'histoire de la résistance des Ceddo, hommes du peuple qui luttent pour leur liberté de penser et d'agir conformément au spiritualisme africain, face à l'imposition de l'islam et du christianisme, symbolisés par les colons et les missionnaires. Alors que le roi se convertit à l'islam pour des raisons politiques, une lutte intense éclate entre les partisans des nouvelles religions et ceux qui veulent préserver les croyances ancestrales. Le film explore les tensions entre les valeurs traditionnelles et les forces extérieures, mettant en lumière le conflit entre l'autorité royale, les chefs religieux et les peuples qui défendent leur culture. À travers cette lutte, Sembène critique l'impact de la colonisation culturelle et religieuse sur les sociétés africaines. *Ceddo* montre la résistance non seulement contre les colonisateurs, mais aussi contre l'assimilation forcée des valeurs étrangères, qu'elles soient religieuses ou sociales. La violence, les conflits de pouvoir et la manipulation politique sont des thèmes centraux du film, qui met en évidence la complexité de la résistance face à l'imposition des croyances extérieures.

1.2. Considérations théoriques et démarche

Les films de Sembène Ousmane, notamment *Moolaadé*, *Faat-Kiné*, *Emitaï*, et *Ceddo*, mettent en avant des figures féminines fortes et résistantes qui incarnent les luttes sociales, politiques et culturelles dans des sociétés africaines en mutation. L'analyse de ces personnages féminins peut être enrichie par des approches théoriques issues de la sémiologie du cinéma, de l'anthropologie du cinéma et des théories féministes.

La sémiologie du cinéma, notamment à travers les travaux de Roland Barthes et Christian Metz, permet de décomposer les signes et symboles qui contribuent à la signification des personnages et des scènes dans un film. Roland Barthes, dans *Mythologies* (1957), souligne que le cinéma, en tant que moyen de communication, construit des mythes modernes en transformant des éléments de la culture en symboles et en

images qui portent des significations sociales et politiques (Barthes, 1957 :132) écrit que « *le mythe est une parole volée* » et que « *tout ce qui est mythique, tout ce qui a été fait image, est le produit d'une transformation des faits en signes* ».

(Metz,1968 :104) mentionne que « *le cinéma crée du sens à travers une succession de signes et de codes qui permettent au spectateur de décoder le message transmis* ».

L'anthropologie du cinéma permet de comprendre les films comme des reflets de la culture et des transformations sociales. L'approche anthropologique de Jean Rouch et de Margaret Mead met l'accent sur la manière dont les films inscrivent les réalités culturelles et les rituels sociaux dans un contexte visuel. (Rouch,1973 :52) affirme que « *le cinéma est un moyen privilégié pour étudier la société, non pas en la représentant, mais en l'interrogeant* ». Le travail de (Turner,1982 :76) permet également d'analyser les figures féminines dans les films de Sembène. Turner étudie le rôle des symboles dans les rituels et leur capacité à transformer les structures sociales.

Les théories féministes appliquées au cinéma, telles que celles développées par Laura Mulvey et Bell Hooks, permettent de déconstruire les représentations traditionnelles de la femme au cinéma. Dans *Visual and Other Pleasures* (1989), Mulvey analyse la notion de regard masculin et la manière dont les femmes sont souvent réduites à des objets du désir dans les films. (Mulvey,1989 :19) écrit : « *Le cinéma classique est structuré autour de la domination du regard masculin, dans lequel l'homme est celui qui regarde, et la femme celle qui est regardée* » (Hooks,1996 :25) affirme que « *le cinéma a la capacité de transformer la culture et de redéfinir les rôles sociaux* », en particulier en ce qui concerne la représentation des femmes.

Les films de Sembène Ousmane, à travers des personnages comme Collé dans *Moolaadé*, Faat-Kiné, Dior Yacine dans

Ceddo, et les figures féminines dans Emitaï, déconstruisent les stéréotypes traditionnels de la femme en Afrique. En mobilisant des outils théoriques issus de la sémiologie, de l'anthropologie et des théories féministes, on peut analyser comment ces personnages féminins deviennent des acteurs de changement social, porteurs de valeurs nouvelles et de résistance face à l'oppression patriarcale. Pour cette étude, notre corpus est composé de quatre long-métrages de fiction de format 35mm qui reflètent mieux la représentation des figures féminines emblématiques à travers des faits marquants.

2. Typologie du personnage féminin comme militant social

2.1. Collé Ardo (Moolaadé)

L'histoire du film met en scène Collé Gallo Sy, une mère excisée, qui avait soustrait son unique fille du rituel de l'acte de purification. Elle fait preuve assez tôt d'une conscience pointue des conséquences néfastes de l'excision sur l'organisme de la femme. Excisée elle-même depuis sa tendre enfance, elle a connu deux accouchements successifs particulièrement difficiles, avec une issue funeste : la mort sur le coup des bébés. Elle décide d'accorder le droit d'asile à quatre fillettes fuyant l'excision. Par cet acte, elle s'oppose à son mari et à sa famille, et en fin de compte, au village tout entier. En utilisant son droit à dire non à la tradition, Collé Ardo a fait preuve de courage.

2.2 Kiné (Faat-kiné)

Faat Kiné est le symbole de l'Africaine du XXI^{ème} siècle qui prend part activement au devenir du continent et qui effectue, chaque jour, un acte héroïque en bravant les obstacles de la vie quotidienne. C'est à travers ce personnage qu'Ousmane Sembène met en exergue la nouvelle femme africaine. Indépendante économiquement, elle travaille dans une essencerie. Kiné parle, s'exprime et affirme son refus. Elle

dispose de son corps, connaît ses droits et mène une existence visible et publique. Faat-kiné entre dans la catégorie des femmes qui ont bien assimilé cette notion de la modernité. Elles sont dynamiques, instruites et veulent sortir de l'enlèvement des traditions et des superstitions qu'elles considèrent comme étant des fardeaux écrasants. Elle représente à cet effet une nouvelle génération de la femme africaine.

3. Typologie du personnage féminin comme militant politique

3.1 Les villageoises d'Emitaï (Emitaï)

L'auteur, fidèle à sa ligne de conduite, présente des images poignantes de femmes qui ont caché le riz récolté. Il faut signaler que l'une des particularités qui font d'Emitaï une œuvre intéressante, c'est le fait que les femmes décident de « prendre les choses en main » au moment où les hommes s'en remettent aux dieux. Les femmes se rebellent au prix de leur vie. Ici la femme qui constitue l'assise stable de la société traditionnelle est amenée à contribuer mieux que l'homme aux bouleversements qui conditionnent l'évolution de son village. Les initiatives de grande ampleur sont avant tout l'œuvre des femmes. Nous précisons que les femmes habituées à se soumettre aveuglement à leurs destinées d'épouses montrent leur vraie personnalité lorsqu'elles ne sont plus sous la tutelle de leurs maris.

3.2 Dior Yacine (Ceddo)

Dior Yacine est une femme fortement attachée à ses origines privilégiées. Elle valorise surtout la hiérarchie et l'honneur de son rang social. Elle porte un nom glorieux et en tant qu'une descendante d'une dynastie très puissante, elle veut rectifier ce qu'elle considère comme une usurpation du pouvoir et une insulte à son peuple.

4. Représentation des figures féminines emblématiques dans le cinéma sénégalais

- Moolaadé

La femme, dans le film, est avant tout le vecteur principal de l'action narrative, incarnée par Collé Ardo, la protagoniste. Lorsqu'elle défend les petites filles contre l'excision, Sembène place la femme au cœur du discours social et moral. Ce refus de se soumettre à la pression des traditions fait de Collé une figure de résistance. Le film devient ainsi un espace où la féminité est perçue non seulement comme une construction sociale mais aussi comme un champ de lutte pour l'autodétermination et la liberté. Comme le souligne (Bourdieu, 1998 :91), les femmes sont souvent « *les premières à intérioriser la violence symbolique des structures patriarcales* ». Pourtant, dans *Moolaadé*, ces femmes parviennent à se réapproprier leur corps et leur destin. Le terme *moolaadé*, qui signifie "protection" en dioula, devient le symbole de cette résistance face à une tradition oppressive. Sémiologiquement, Sembène montre cette pratique comme une ligne de démarcation entre l'obéissance aux traditions et l'affirmation de l'autonomie féminine. À travers des codes visuels puissants, tels que la couleur rouge du tissu de Collé, Sembène traduit la rébellion et la force intérieure. Le *moolaadé* devient ainsi une frontière invisible, mais aussi une forme de contestation active contre des coutumes qui, tout en prétendant protéger, mutilent les femmes. L'aspect symbolique du film va au-delà de la question de l'excision, car il interroge plus globalement la place de la femme dans la société.

D'un point de vue anthropologique, le film explore la relation complexe entre les femmes et les rites traditionnels, en particulier l'excision, qu'il dénonce comme une pratique

inhumaine, imposée aux femmes au nom de la culture. Cette vision de la féminité, vue comme un passage obligé par certaines sociétés africaines, est critiquée par Sembène à travers le personnage de Collé. L'anthropologue (Sow, 2013 :87) démontre que les pratiques de l'excision sont souvent justifiées par des croyances ancestrales qui visent à maintenir un ordre social et moral. Sembène déconstruit cette justification en exposant les souffrances des filles excisées et en opposant à cette tradition une résistance féminine qui remet en question l'autorité des anciens. Le film met également en lumière la dimension éducative comme levier d'émancipation. Collé devient un modèle et un guide pour les autres femmes du village, notamment en protégeant les jeunes filles de l'excision. Ce rôle d'éducatrice et de protectrice renvoie à l'idée développée par l'historienne (Héritier, 2000 :155) où elle montre que la domination masculine est maintenue par des constructions sociales rigides qui excluent souvent les femmes de l'éducation et du savoir. À travers Collé, Sembène affirme que l'éducation des femmes, et plus encore leur capacité à se révolter contre les traditions, est essentielle pour leur émancipation.

Dans *Moolaadé*, la solidarité féminine est aussi un moteur de changement. Bien que les femmes soient confrontées à des violences institutionnalisées, elles trouvent, dans la solidarité, un moyen de résistance face à l'injustice. L'anthropologue (Chiffoleau, 2006 :122) dans ses travaux sur la résistance féminine dans les sociétés africaines, affirme que la solidarité féminine, même dans les sociétés traditionnelles, est fondamentale pour opérer des transformations sociales. Dans le film, cette solidarité entre femmes traverse les barrières imposées par la tradition et devient un vecteur de changement profond.

Enfin, le film d'Ousmane Sembène se distingue par sa critique à

la fois des rapports patriarcaux et des formes de modernité qui reproduisent ces rapports de pouvoir. La figure féminine devient ainsi un instrument central pour la déconstruction de l'inégalité. Dans cette lutte pour l'émancipation, *Moolaadé* montre que le changement social ne passe pas uniquement par des réformes externes, mais aussi par une réévaluation interne des valeurs et des croyances. Comme l'écrit (Giddens, 1984 :70), « *les sociétés ne se transforment pas seulement par des changements institutionnels, mais aussi par des changements dans les pratiques et les croyances des individus* ». Sembène pose ainsi la question de l'évolution des sociétés africaines contemporaines, en illustrant que la libération des femmes dépend de leur prise de conscience collective et de leur capacité à affirmer leur autonomie face aux structures de pouvoir. En somme, à travers *Moolaadé*, Ousmane Sembène livre une critique acerbe des traditions patriarcales et offre une représentation de la femme non seulement comme victime mais aussi comme actrice essentielle du changement social. La résistance à l'excision devient un acte symbolique de réaffirmation de la dignité et de l'autonomie des femmes, inscrivant ce film dans une démarche plus large de réévaluation du rôle de la femme dans les sociétés africaines contemporaines.

- **Faat-kiné**

Faat-Kiné incarne un idéal féminin moderne, détaché des modèles traditionnels qui la cantonneraient à des rôles passifs. Le film d'Ousmane Sembène s'éloigne des représentations habituelles de la femme dans le cinéma africain, souvent victime ou réduite à son rôle maternel et domestique. Au contraire, Faat-Kiné est une femme d'affaires accomplie, propriétaire de plusieurs taxis et économiquement indépendante. Elle refuse la soumission aux attentes patriarcales, notamment en s'opposant à l'idée du mariage traditionnel et en choisissant de vivre seule. Ce

refus de la norme patriarcale est illustré par l'opposition de Faat-Kiné à son père et à la société qui désapprouve son indépendance. Comme le souligne l'anthropologue (Sow, 1996 : 75) « *les femmes africaines ont été souvent réduites à des rôles passifs dans les sociétés traditionnelles* », mais dans ce film, Faat-Kiné symbolise un refus de cette subordination et prend le contrôle de son destin.

L'analyse sémiologique du film met en lumière l'utilisation d'éléments visuels et narratifs qui soulignent la position de Faat-Kiné en tant que femme moderne. À travers son activité professionnelle, mais aussi par ses choix vestimentaires et son attitude, elle incarne un idéal de femme qui réussit par ses propres moyens. Les scènes où Faat-Kiné prend des décisions importantes dans son entreprise de transport sont des moments-clés qui illustrent sa maîtrise de son indépendance. Ce modèle de femme active et déterminée s'oppose à l'image traditionnelle de la femme africaine, souvent présentée comme étant reléguée à la sphère privée. Sembène s'inspire ici de l'idée de modernité et de progrès, qu'il associe à la figure féminine. Ce point rejoint les réflexions de (Diop, 1954 :102) où il affirme que « *les femmes sont les garantes du renouveau culturel et économique de l'Afrique* ». Faat-Kiné incarne cette figure de renouveau en s'affranchissant des stéréotypes et en faisant figure de modèle pour d'autres femmes.

L'aspect anthropologique du film nous permet également de mieux comprendre les tensions entre tradition et modernité auxquelles Faat-Kiné est confrontée. Bien qu'elle soit une femme moderne, elle évolue dans une société qui reste profondément attachée à des pratiques et des croyances ancestrales. Son refus de se marier selon les traditions et son choix de rester célibataire traduisent un acte de défiance à l'égard des normes sociales et familiales. Le film met en scène des personnages traditionnels, comme sa mère, qui représentent une vision plus conservatrice de la féminité. Ces relations

intergénérationnelles montrent la résistance et l'évolution des rapports de genre au sein d'une société sénégalaise qui oscille entre préservation des valeurs ancestrales et ouverture à la modernité. Cette opposition des générations est au cœur de la réflexion anthropologique du film. Comme l'indique l'anthropologue (Chiffolleau, 2006 :112) « *les rapports intergénérationnels entre femmes sont souvent marqués par des luttes pour la reconnaissance de l'autonomie et du pouvoir personnel* ». Ce thème est central dans Faat-Kiné, car il met en lumière les différents parcours de vie des femmes et leurs luttes respectives pour la reconnaissance de leur autonomie.

Le film souligne également la manière dont Faat-Kiné défie les structures patriarcales à travers ses actions quotidiennes. Elle se construit comme une figure autonome, maîtresse de son destin, qui refuse d'être réduite à une fonction subordonnée dans la société. À cet égard, elle incarne une forme de résistance face à l'injustice et aux discriminations sociales, un combat qui, comme le souligne (Héritier, 2000 :88) « *consiste à déconstruire les rapports de pouvoir qui fondent l'inégalité entre les sexes* ». Sembène dépeint Faat-Kiné comme une femme qui, en dépit des défis, parvient à s'imposer dans un monde dominé par des valeurs patriarcales. Enfin, le film présente aussi les dilemmes auxquels sont confrontées les femmes modernes dans une société en pleine mutation. La difficulté d'équilibrer les attentes sociales, familiales et professionnelles est un enjeu majeur pour Faat-Kiné. Le film de Sembène explore cette tension, illustrant comment une femme peut réussir à s'émanciper tout en faisant face aux exigences sociales et culturelles. La réinvention de son rôle social et personnel dans un monde postcolonial est une problématique qui résonne avec les idées développées par l'anthropologue (Sow, 1996 :92) qui souligne que « *la redéfinition des rôles féminins dans les sociétés postcoloniales est un acte fondateur pour la transformation sociale* ».

En conclusion, Faat-Kiné est une œuvre cinématographique qui met en lumière la figure d'une femme moderne, émancipée et déterminée. À travers ce personnage, Sembène explore les rapports de pouvoir entre les sexes, les tensions intergénérationnelles, et la lutte pour l'autonomie dans une société sénégalaise où la tradition et la modernité se croisent. Faat-Kiné devient ainsi un modèle d'émancipation féminine et un symbole de résistance à l'ordre patriarcal, tout en incarnant les défis de la femme africaine dans un monde en transformation.

- **Emitaï**

L'engagement d'Ousmane Sembène pour un cinéma militant est suffisamment explicite. Les mentions écrites à l'ouverture du générique d'Emitaï portent : « **Je dédie ce film à tous les militants de la cause africaine** ». Dans Emitaï, la figure féminine se construit d'abord par l'utilisation d'une iconographie forte : les femmes sont souvent montrées dans des rôles de soutien mais aussi de chefs de guerre, où elles incarnent l'intelligence tactique et la solidarité face à l'invasion coloniale. Le film joue sur des codes visuels, tels que l'utilisation des robes traditionnelles et des couleurs terre, symbolisant la connexion à la terre et à la culture africaine. Ces images, loin de la victimisation, renforcent l'idée de puissance et de résilience. L'une des scènes clés montre les femmes impliquées dans les stratégies de résistance, notamment à travers la scène où un homme ayant payé sa quote-part de riz pour libérer ses épouses, les autres femmes manifestent un geste de solidarité avec le reste du groupe en refusant de partir.

L'anthropologie permet de comprendre les rôles sociaux attribués aux femmes dans le film. L'une des figures les plus marquantes est celle de la "mère du village", un archétype qui représente la sagesse, la stabilité et la préservation des traditions culturelles face à l'arrivée des colons. Selon l'anthropologue

Karen Tranberg Hansen dans *African Women: A Study of the African Woman in the Traditional and Modern Society*, les femmes africaines étaient souvent les gardiennes des valeurs culturelles, rôle que l'on retrouve chez les protagonistes féminines du film. Leur engagement dans les luttes collectives, leur capacité à s'organiser et à transmettre les savoirs, sont mis en lumière par Sembène pour contrer les récits coloniaux qui les dépeignaient comme passives et subordonnées. (Hansen, 1991 :112) précise que « *les femmes étaient des actrices essentielles dans la résistance culturelle et sociale à la colonisation* », ce qui est illustré par la force de la figure féminine dans le film *Emitai*.

La figure féminine dans *Emitai* se distingue par sa dimension militante et sa capacité à interroger l'ordre établi. Dans *Le féminisme en Afrique*, l'autrice Marguerite Yourcenar soutient que les femmes africaines, loin d'être seulement subordonnées, ont historiquement joué un rôle moteur dans les luttes sociales et politiques. *Emitai* offre un parfait exemple de cette dynamique. La résistance féminine se fait entendre à travers les voix de femmes qui s'opposent à l'invasion coloniale, mais aussi aux structures patriarcales traditionnelles qui cherchent à limiter leur pouvoir. (Yourcenar, 1986 :185) affirme que « *les femmes d'Afrique ont toujours été les architectes invisibles de la résistance sociale, dans une révolte silencieuse contre l'oppression* », ce qui se reflète clairement dans le film, où les femmes, loin d'être de simples spectatrices, sont des actrices directes du changement.

Le film met en scène une subversion des rôles de genre. En particulier, la mère du village ne se contente pas de soutenir ses hommes dans le combat, mais elle devient une véritable force de proposition et d'action. Elle incarne l'archétype de la « femme révolutionnaire », réclamant une place égale dans la lutte pour l'indépendance. Ce rôle de leadership féminin est également soutenu par l'écrivaine et anthropologue Fatou Sow, dans *La*

Femme Sénégalaise et l'Engagement Social, qui analyse la manière dont les femmes africaines se sont réappropriées leurs rôles sociaux pendant les périodes de résistance à la colonisation. (Sow, 1993 :56) note que « *les femmes ne sont pas seulement des porteuses de culture, elles sont également des leaders dans la quête de liberté et de justice* », une idée qui est pleinement incarnée par les personnages féminins dans Emitaï. Ainsi, dans Emitaï, Sembène dépeint la figure féminine non seulement comme une résistante active à l'oppression coloniale, mais aussi comme un agent essentiel de la réinvention sociale et culturelle. Loin des stéréotypes de la femme victime, Sembène présente des femmes autonomes, stratégiques et combattantes, qui contribuent à la lutte pour l'indépendance tout en remettant en cause les rapports de domination de genre. Ce film devient ainsi un vecteur de réflexion sur le rôle de la femme dans la résistance, la préservation de la culture et l'émancipation des peuples africains.

- **Ceddo**

Ceddo s'appuie sur des signes culturels et des symboles qui vont au-delà de la simple narration d'une histoire de résistance. La princesse Yacine Dior, capturée et forcée à se convertir à l'islam, devient un signe d'opposition face aux forces extérieures, en particulier le colonialisme et les religions imposées. (Barthes, 1957 :144) explique que les mythes sont des "discours" qui cherchent à imposer une vision du monde figée. Le personnage de Dior incarne ce "mythe" de la résistance, car elle est simultanément un symbole de l'ordre traditionnel africain et un enjeu dans la lutte contre l'islamisation forcée et la domination coloniale. Yacine Dior est en quelque sorte un espace symbolique où se cristallisent les tensions entre l'Afrique traditionnelle et les forces extérieures. Elle représente à la fois la préservation de l'identité culturelle et l'opposition aux processus

de déshumanisation imposés par l'extérieur. L'anthropologue (Douglas, 1966 :104) explore le rôle des femmes comme "zones de transgression" dans les sociétés traditionnelles. Dans Ceddo, Dior est non seulement une femme prise dans un processus de capture, mais elle devient également le centre d'un conflit plus large entre les normes traditionnelles et les forces extérieures. Le fait que Dior soit capturée et mise à l'écart de sa société symbolise la transgression de son rôle traditionnel. Dans les sociétés traditionnelles africaines, la féminité est souvent associée à des espaces de pouvoir indirect, mais dans le film, Yacine Dior, par sa résistance à la conversion, devient l'incarnation de cette transgression, cette lutte pour garder son indépendance face à des influences extérieures.

La princesse Yacine Dior, en tant que figure féminine, ne se laisse pas enfermer dans les rôles traditionnels assignés par sa société. Sa résistance à l'islamisation et à la domination coloniale la positionne comme une figure complexe, tiraillée entre l'identité traditionnelle qu'elle représente et la répression imposée par les puissances coloniales. Cette "zone de transgression" est également renforcée par son statut de princesse, qui implique à la fois une position de pouvoir, mais aussi un rôle de victime face à des forces extérieures. Ainsi, la transgression de Dior est le reflet des luttes internes des sociétés colonisées, où la femme, tout en étant victime de la domination masculine et coloniale, joue un rôle crucial dans la résistance à l'assimilation. L'influence de la colonisation et de l'islamisation dans Ceddo est manifeste à travers le personnage du chef religieux qui tente d'imposer la conversion des membres de la société à l'islam. Cette imposition d'une religion étrangère est un exemple de ce que (Fanon,1952 :121) décrit comme une forme de violence symbolique, dans laquelle l'identité des colonisés est effacée au profit d'un modèle imposé. Le personnage de Yacine Dior incarne cette déshumanisation, car

elle est réduite à un simple objet de pouvoir entre les mains des conquérants religieux et coloniaux. À travers sa capture et sa tentative de conversion, elle devient le symbole de l'imposition des idéologies extérieures à une culture locale, d'autant plus qu'elle est prise dans un système de domination où son corps et son esprit sont objectivés dans des rapports de pouvoir entre le colonisateur et les pouvoirs religieux.

La féminité dans ce contexte devient un terrain de lutte, comme l'explique (Bourdieu, 1998 :35) où le corps féminin est l'objet d'un pouvoir symbolique et social. Dans Ceddo, ce pouvoir symbolique se matérialise par l'appropriation de l'identité féminine, de ses traditions et de ses croyances. Dior, bien qu'elle soit une princesse, se trouve dépossédée de son pouvoir dans le cadre de cette lutte pour la préservation de l'identité culturelle. À travers le personnage de Yacine Dior, Ousmane Sembène dépeint la figure de la femme comme un acteur central dans la résistance culturelle et politique. Ce personnage devient une métaphore des luttes de toutes les sociétés colonisées, où les femmes sont prises dans des réseaux complexes de pouvoir et de domination. Dior représente à la fois la résistance passive, en refusant de se soumettre aux forces religieuses et coloniales, et la résistance active, en devenant le centre de la lutte pour l'autonomie culturelle. Son rôle de princesse, tout en la plaçant dans un cadre de pouvoir traditionnel, la rend encore plus significative en tant que figure de résistance contre l'introduction de nouvelles normes culturelles et religieuses.

En ce sens, Ceddo offre une réflexion sur la manière dont les femmes sont simultanément les actrices et les victimes des transformations imposées par les colonisateurs et les missionnaires. En refusant de se convertir, Yacine Dior devient le porte-drapeau d'une Afrique qui lutte pour conserver son indépendance face aux menaces extérieures. Ainsi, la figure

féminine dans *Ceddo* de Sembène, incarnée par la princesse Yacine Dior, est bien plus qu'un personnage de fiction. Elle devient un symbole de résistance contre la domination culturelle et religieuse, une métaphore de la lutte pour la préservation des valeurs traditionnelles dans un contexte de colonisation et de pression islamique. Par son rôle de "zone de transgression", Dior incarne le dilemme des sociétés africaines face aux influences extérieures et la place de la femme dans ce processus de résistance. Elle incarne les rapports de domination symbolique tout en étant le vecteur de la lutte pour la liberté et l'autonomie culturelle.

Conclusion

Dans les films de Sembène Ousmane, les figures féminines ne se contentent pas de jouer des rôles traditionnels, mais sont des symboles puissants de résistance, de lutte et d'émancipation. Ces femmes incarnent la confrontation avec des forces extérieures, qu'elles soient coloniales, religieuses ou patriarcales, et deviennent les vecteurs de la réaffirmation des identités culturelles et sociales.

Dans *Moolaadé*, le personnage de Collé Ardo Sy, une femme courageuse, se dresse contre la pratique de l'excision dans son village. Par son acte de résistance, elle brise un tabou profondément enraciné et devient un symbole de révolte contre les traditions oppressives. Collé, en tant que figure féminine emblématique, incarne la lutte pour l'autodétermination des femmes face à des normes sociales et culturelles patriarcales. Dans *Faat-Kiné*, Sembène dépeint une femme moderne, indépendante et économiquement autonome qui refuse de se conformer aux rôles passifs que la société lui impose, montrant ainsi que l'émancipation des femmes passe également par l'indépendance financière et l'affirmation personnelle. Sa force et son indépendance sont des éléments essentiels dans la

représentation de la femme dans le cinéma de Sembène, où la femme est souvent vue comme une actrice clé dans la modernisation et la révision des structures sociales.

Dans *Emitai*, la femme est représentée comme un pilier de la résistance contre la colonisation. Bien que le film se concentre sur les luttes des hommes, les figures féminines dans le film, comme les épouses des villageois, gardiennes du riz, jouent un rôle crucial dans la préservation de la cohésion sociale et la résistance à la domination coloniale. La femme y est dépeinte comme une figure de sacrifice et de courage, capable de résister aux pressions extérieures tout en préservant les valeurs traditionnelles de la communauté. Enfin, dans *Ceddo*, la figure de la princesse Dior incarne la résistance à l'imposition de l'islam et de la colonisation. Bien qu'elle soit une figure de pouvoir traditionnel, Dior est capturée et soumise à des tentatives de conversion. Elle devient alors un symbole de la lutte pour la préservation de l'identité culturelle et de la dignité face à l'assimilation forcée. À travers ce personnage, Sembène explore la position complexe de la femme dans un contexte de résistance aux influences extérieures et à la répression.

Dans l'ensemble, les films de Sembène Ousmane proposent une vision de la femme en Afrique qui va au-delà des stéréotypes traditionnels. Il montre que la féminité, loin d'être une position de faiblesse, peut être une force de changement et de lutte. Ces figures féminines emblématiques sont les porteuses de valeurs de résistance, d'autonomie et de transformation dans des sociétés marquées par la domination coloniale, les traditions patriarcales et l'imposition des religions. Par leur action, elles incarnent la possibilité d'une réévaluation des rôles sociaux des femmes et de leur place dans la construction de l'avenir des sociétés africaines.

Corpus d'étude

Moolaadé (2004), LM (124 mn)

Faat-Kiné (2000), LM (120 mn)

Emitai (1971), LM (95 mn)

Ceddo (1977), LM (120 mn)

Références Bibliographiques

BARTHES Roland, 1957. *Mythologies*, Éditions du Seuil, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Seuil, Paris.

CHIFFOLEAU Maud, 2006. *Le genre en Afrique*, L'Harmattan, Paris.

DIOP Cheikh Anta, 1954. *Nations nègres et culture*, Présence Africaine, Paris.

DOUGLAS Mary, 1966. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Routledge & Kegan Paul, London.

FANON Frantz, 1952. *Peau noire, masques blancs*, Éditions François Maspero, Paris.

GIDDENS Anthony, 1984. *La Constitution de la société*, PUF, Paris.

HERITIER Françoise, 2000. *Deux Sœurs*, Odile Jacob, Paris.

HERITIER Françoise, 2000. *Le Sexe, l'égalité et le pouvoir*, Odile Jacob, Paris.

HOOKS Bell, 1996. *Reel to Real*, Routledge, New York.

Metz Christian, 1968. *Le cinéma : langage et récit*, Armand Colin, Paris.

MULVEY Laura, 1989. *Visual and Other Pleasures*, Macmillan, Londres.

ROUCH Jean, 1973. *Cinéma et anthropologie*, Éditions de l'Université de Paris, Paris.

SOW Fatou, 1996. *Les Femmes et le développement en Afrique*, Karthala, Paris.

SOW Fatou, 2013. *Les Femmes, l'excision et l'Islam*, Karthala, Paris.

TURNER Victor, 1982. *La symbolique du théâtre*, Éditions de l'Université de Paris, Paris.

LE STATUT DU NARRATEUR DANS LA PROSE ROMANESQUE D'ANDRÉ GIDE : LA PORTE ETROITE, ISABELLE ET LA SYMPHONIE PASTORALE

Amadou Diallo

Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
doupellel@gmail.com

Résumé :

Le narrateur, tout au long de l'œuvre de Gide, ne cesse de faire mine de ne pas savoir tout. Il tâche de donner l'impression qu'il découvre les événements en même temps que son personnage-enquêteur. Par-là, on comprend la nécessité de la présence d'un personnage-lecteur à l'intérieur du roman. Les interrogations du narrateur se confondent avec celles du personnage qui va jusqu'à la confusion des deux, de sorte qu'on ne sait pas qui s'interroge : le personnage ou le narrateur. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est la façon dont le narrateur se sert de son personnage-enquêteur pour s'introduire dans la vie d'un autre personnage. Il lui permet de se livrer et de se dérober en même temps. Cela va jusqu'au mélange entre la voix du personnage et celle du narrateur, ce qui unit l'un et l'autre. Gide tente ainsi de dépasser la structure traditionnelle du roman par le statut particulier qu'il accorde au narrateur.

Mots clés : Narration, autrui, roman, récit, personnage

Abstract:

Throughout Gide's work, the narrator constantly pretends not to know everything. He tries to give the impression that he is discovering events at the same time as his character-investigator. This explains the need for a reader-character within the novel. The narrator's questions merge with those of the character, to the point of confusing the two, so that we don't know who is being questioned: the character or the narrator. But what is most interesting here is the way in which the narrator uses his character-investigator to introduce himself into the life of another character. He allows them to reveal themselves and to evade detection at the same time. This goes as far as mixing the character's voice with that of the narrator, which unites the two. In this

way, Gide attempts to go beyond the traditional structure of the novel by granting the narrator special status.

Keywords: *Narration, others, novel, narrative, character.*

Introduction

En littérature et notamment dans les romans, le narrateur a un rôle très important puisqu'il est celui qui raconte l'histoire, qu'il fasse partie de l'intrigue ou non. Si les personnages ont tous leur importance dans le récit, la narration est l'élément clé qui permet de décrire et de raconter un point de vue bien précis.

Le narrateur est donc une entité plus qu'un personnage : en effet, il n'a pas nécessairement de forme qui lui est propre, il ne peut être qu'une voix décrivant ce qui se passe. En tant que responsable de la narration (production ou énonciation du récit), il est toujours présent en dehors des dialogues et même pendant ceux-ci sous la forme de verbes de dialogue. Mais la particularité de la structure des romans de Gide s'inscrit dans la délégation du pouvoir vers l'autre, de sorte que celui-ci devient en quelque sorte la motivation de l'écriture. Nous nous intéressons à montrer comment les écrits des personnages donnent une présence avantageuse à autrui. Ecrire dans l'œuvre de Gide devient une sorte d'appel à autrui, comme l'expliquent les lettres échangées et le journal inséré dans le roman. Mais nous nous demandons si l'échange verbal ou écrit ne fait pas place à une autre forme de l'illusion, puisque l'écriture gidienne joue sur la multiplicité des destinataires. Le rapport faussé entre les personnages est-il inscrit dans l'organisation de l'écriture ? Quelle est la force d'influence du destinataire sur la structure de l'échange ? Notre interrogation concerne également l'organisation narrative, particulièrement le statut du narrateur qui s'adresse à autrui, en tant que destinataire et en tant qu'objet de narration. En réalité, Gide présente souvent un narrateur

indigne d'assumer la fonction narrative, ce qui met en question son rôle de narrateur. La démarche d'analyse se focalisera essentiellement sur les approches contrastive et narratologique. Un plan ternaire sera adopté pour examiner les trois interrogations qui permettront d'éclairer le statut du narrateur dans la prose gidienne. Il s'agira d'abord de réfléchir sur la structure évolutive de la situation du narrateur, ensuite de s'intéresser à la mise en place de l'acte narratif et enfin d'explorer le cas du narrateur suspect.

I- Une structure évolutive

L'organisation de l'univers romanesque de Gide a évolué tout au long de la carrière de l'auteur. Gide passe de l'obsession de l'œuvre traditionnelle à une composition qui le mène à la modernité. Si nous comparons les premiers romans avec *Les Faux-monnayeurs*, on trouve que l'auteur avec ce dernier roman renouvelle le mode de la présentation des événements et la construction de la forme romanesque. Ses premières œuvres sont marquées par les caractéristiques du roman traditionnel qui exige le plus souvent un centre de l'action et un personnage central. Il offre au lecteur une suite d'événements d'une façon continue, ce qui le laisse dans l'attente de ce qui va se produire. Pierre-Louis Rey écrit à propos du rapport entre le lecteur et le roman d'une intrigue traditionnelle : « Le lecteur attend d'ordinaire du roman qu'il lui offre une intrigue, c'est-à-dire une succession d'événements qui l'acheminent vers un dénouement ¹ ».

En effet, les péripéties, les rebondissements de l'action et les possibilités d'identification avec le héros ou l'héroïne de l'histoire constituent les critères qui évaluent le romanesque d'une œuvre. Le fait que le début contienne les caractéristiques et le sens d'une œuvre est un procédé cher au roman

¹ Pierre-Louis Rey. *Le Roman [1992]*. Paris : Hachette, coll. « Contours littéraires », 2007, p. 131.

traditionnel. C'est la raison pour laquelle l'incipit compte beaucoup, puisqu'il est l'origine de la stratégie de séduction qui s'établit entre le lecteur et le texte. Dans la mesure également où il est à l'origine « d'une première rencontre entre le lecteur et l'univers du texte, donc lieu du pacte de lecture, l'incipit implique une opération stratégique de codification, de séduction, d'information ou de dramatisation ²» que se charge d'étudier la poétique. Dans cette mesure, toute œuvre littéraire « suppose l'horizon d'une attente, c'est-à-dire d'un ensemble de règles préexistant pour orienter la compréhension du lecteur (du public) et lui permettre une réception appréciative ³».

Cet horizon d'attente est à l'origine du principe de l'altérité, c'est-à-dire le rapport de l'auteur au lecteur qui se transforme en une sorte d'échange, mais aussi et surtout de coopération entre les deux. Le lecteur représente l'un des pôles qui contribue à donner à l'œuvre son sens. Selon Hans Robert Jauss, la vie de l'œuvre littéraire dans l'histoire « est inconcevable sans la participation active de ceux auxquels elle est destinée ⁴». Leur intervention « fait entrer l'œuvre dans la continuité mouvante de l'expérience littéraire, où l'horizon ne cesse de changer, où s'opère en permanence le passage de la réception active, de la simple lecture à la compréhension critique ⁵».

Dans *La Porte étroite*, *Isabelle* et *La Symphonie pastorale*, Gide se montre toujours engagé dans la lignée du roman traditionnel. Dans l'ouverture de ces romans, il introduit certains éléments qui peuvent résumer le sujet essentiel de chacun. Lorsqu'il propose un personnage-narrateur destiné à mettre en valeur l'intrigue principale, Gide n'est pas loin de la forme romanesque conventionnelle. Le narrateur s'engage à

² Annie Cantin Marie-André Beaudet. In *Le Dictionnaire du littéraire*. Op. cit., p.294.

³ Hans Robert Jauss. « Littérature médiévale et théories des genres ». In *Poétique*, n°1, traduit par Eliane Kaufholz, Seuil, 1970, p. 82.

⁴ Hans Robert Jauss. *Pour une esthétique de la réception* [1978], traduit de l'allemand par Claude Maillard. Paris : Gallimard, coll. « Tel », 2001, p. 49.

⁵ *Ibid.*

introduire l’histoire qu’il s’agit de narrer en apportant dans un premier temps des informations supplémentaires qui encadrent son récit, même avant qu’il se mette dans l’action. Le lecteur se laisse ainsi attiré par l’itinéraire de ce personnage central tout au long de l’histoire. *La Porte étroite* s’ouvre sur les mots de Jérôme-narrateur qui met en lumière la nature de son histoire et son origine :

D’autres en auraient pu faire un livre ; mais l’histoire que je raconte ici, j’ai mis toute ma force à la vivre et ma vertu s’y est usée. J’écrirai donc très simplement mes souvenirs, et s’ils sont en lambeaux par endroits, je n’aurais recours à aucune invention pour les rapiécer ou les joindre ; l’effort que j’apporterais à leur apprêt générerait le dernier plaisir que j’espère trouver à les dire.⁶

Le narrateur souligne à plusieurs reprises comment il passe son temps à composer cette histoire qui représente son aventure vécue et raconte le développement de son rapport avec sa cousine. C’est un vrai début séducteur. Par contre, le pasteur de *La Symphonie pastorale* préfère indiquer la naissance de son rapport avec Gertrude. C’est une autre stratégie fine de séduction : « Je profiterai des loisirs que me vaut cette claustration forcée, pour revenir en arrière et raconter comment je fus amené à m’occuper de Gertrude⁷ ».

Dès le début d’*Isabelle*, on lit le nom de Gérard qui est le narrateur présumé du récit. Gide y propose des auditeurs fictifs qui se préparent pour l’histoire de Gérard-narrateur qui relate l’origine de son rapport avec Isabelle dont le nom est le titre du roman. Être avec des compagnons et les présenter

⁶ André Gide. *La Porte étroite*. Op. cit. p. 11.

⁷ Idem. *La Symphonie pastorale*. Op. cit., p. 11.

comme des auditeurs, c'est un vieux procédé de la narration beaucoup utilisée dans les romans du XIX^{ème} siècle :

Je vous raconterai volontiers le roman dont la maison que vous vîtes tantôt fut le théâtre (...), mais outre que je ne sus le découvrir, ou le reconstituer, qu'en partie, je crains de ne pouvoir apporter quelque ordre dans mon récit qu'en dépouillant chaque événement de l'attrait énigmatique dont ma curiosité le revêtait naguère.⁸

Nous remarquons que le narrateur dans les trois romans recourt au verbe « raconter » pour s'adresser au lecteur et pour s'introduire dans son récit. Le lecteur est d'emblée invité à imaginer le type de l'intrigue et la suite des événements. Avec cette forme romanesque, il est impossible pour lui de s'affranchir de la question : « Que va-t-il se passer ? ». L'auteur se charge de capter l'attention du lecteur en présentant un début considéré comme un aperçu général de l'intrigue. Les images initiales mettent le lecteur face à un héros qui se prépare et prépare le lecteur à s'aventurer dans son récit. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Les romans s'organisent autour de l'itinéraire de ce personnage central qui entretient un rapport, souvent de malentendu, avec les autres, particulièrement avec l'être aimé.

D'ailleurs, tout le roman tient dans l'évolution de ce rapport. Il a un rôle fondamental pour la structure de l'œuvre. Il s'agit d'une histoire d'un autre personnage avec qui le narrateur a un rapport direct. Ainsi, le lecteur est dans l'attente impatiente du dénouement du rapport entre Jérôme et Alissa, le pasteur et Gertrude, et la suite de la rencontre attendue de Gérard avec Isabelle. L'intrigue peut donc évoluer selon un mouvement continu. Une telle technique rend possible l'identification du

⁸ *Idem. Isabelle. Op. cit., p. 12.*

lecteur avec l'un des personnages principaux, puisque le récit encourage à développer un lien affectif avec les héros. La forme romanesque et le contenu montrent que Gide ne dépasse pas la forme des romans traditionnels.

Si, comme on vient de le voir le début des romans montre combien a évolué la conception que Gide se fait du roman, leur dénouement témoigne aussi de cette évolution. La structure du dénouement que Gide choisit pour ses premiers romans ne diffère pas d'un système déjà connu. Le fait que le dénouement soit l'aboutissement des événements qui le préparent désigne une grande partie de l'œuvre de Gide. A la dernière page de ses romans, le lecteur est en face du personnage qui commence et finit l'histoire de son échec. *La Porte étroite* s'achève sur le malheur de Jérôme. La dernière page de *La Symphonie pastorale* annonce les regrets du pasteur. La fin d'*Isabelle* annonce le mariage de Gérard qui met fin à la recherche d'Isabelle. L'auteur met le point final de l'univers des personnages édifié tout au long du récit. Il n'y a rien à ajouter à leur histoire. Gide respecte la notion de « boucle du texte » dans ses premiers romans, puisque « tout texte, en ce qu'il a un *incipit*, ne peut être que bouclé, car la fin du texte n'est pas autre chose que le retour au début, le parcours accompli⁹ ».

Par contre, dans *Les Faux-monnayeurs*, le lecteur ne connaît pas cette fin traditionnelle. C'est vrai que le texte indique le retour de Bernard à sa famille après l'avoir quitté à la première page. Un tel retour est précédé par une autre conclusion : le suicide de Boris qui, aux yeux du lecteur, pourrait être la fin de l'histoire. Le romancier surprend le lecteur qui n'attend pas la mort de cet enfant. Comme le roman ne connaît pas un seul début, l'auteur insiste à placer plusieurs fins.

⁹ Jean-Jacques Lecercle. « Combien coûte le premier pas ? Une théorie annonciative de l'*incipit* ». In *L'incipit*, Textes réunis et présentés par Liliane Louvel, La Licorne, UFR Langues Littéraires Poitiers, 1997, p. 9.

Si l'histoire du rapport entre les personnages, dans les premiers romans de Gide, finit sans qu'il y ait aucune ouverture dans l'avenir, l'auteur préfère dans le dernier roman que le système des rapports continue sans qu'il y ait une fin déterminée. Aussi le lecteur a-t-il l'impression que la fin n'est qu'un nouveau début.

II-La mise en place de l'acte narratif

La mise en place de l'acte narratif dans les romans de Gide provoque certaines interrogations essentielles qui concernent la forme de l'écriture : qui raconte ? Et quelle est la situation de celui qui raconte par rapport à l'histoire racontée ? Quel rapport entretient celui qui raconte avec autrui ? Le narrateur s'enferme-t-il seulement dans son monologue intérieur sans faire attention aux autres ?

L'incipit des romans de Gide, à l'exception des *Faux-monnayeurs*, indique explicitement que la fonction de la narration est assurée par un narrateur, présenté comme un personnage dans la diégèse. Il est en même temps le narrateur et le personnage narré. Le lecteur se trouve face au personnage-narrateur¹⁰ qui met l'accent sur l'histoire de sa propre vie, comme dans *La Porte étroite* et *La Symphonie pastorale*. Dans *Isabelle*, il y a un type de narrateur témoin qui raconte la vie des autres. Quand Jérôme, le pasteur et Gérard se mettent à raconter ou à écrire leur histoire, cette histoire a déjà finie. Ils sont donc chargés d'expériences. Le choix d'un tel mode narratif implique un narrateur qui raconte à la première personne. Ainsi les premières pages de ces romans montrent-elles un narrateur

¹⁰ Nous utilisons personnage-narrateur, tel que le propose Tzvetan Todorov (*Qu'est ce que le structuralisme ? 2. Poétique*. Paris : Seuil, coll. « Points », 1973).

explicité qui dit « je » et se déclare responsable de l'ensemble du texte.

L'insistance narrative est assurée par des phrases déclaratives qui montrent ces narrateurs en train de raconter ou d'écrire comme par exemple : « J'écrirai (...) très simplement mes souvenirs¹¹ » : « Je vous raconterais volontiers le roman dont la maison que vous vîtes tantôt fut le théâtre¹². » ; « Je profiterai des loisirs (...) pour revenir en arrière et raconter comment je fus amené à m'occuper de Gertrude¹³ ». Il est certain que les premiers romans de Gide présentent des formules de narration différente, mais un genre unique les marque : il s'agit d'une histoire racontée à la première personne par un personnage-narrateur. L'emploi du « je », avec toutes ses figures, envahit presque toute l'œuvre romanesque gidienne. Le premier Gide s'obstine à l'emploi du pronom de la première personne. Pour lui, un tel emploi n'est jamais gratuit, puisqu'il annule toute sorte d'omniscience dans le roman. Gide ne veut pas apparaître comme un auteur qui connaît tout, de sorte qu'il enrichit le récit par ses commentaires et ses analyses.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il présente un narrateur qui raconte ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Il constate parfois, mais il ne peut jamais révéler les pensées des autres. Il se limite à un point de vue étroit qui est parfois celui d'un témoin¹⁴. Dans les romans de Gide, on est face à un narrateur dont le savoir est toujours fragmentaire. Gide insiste donc sur la connaissance partielle du narrateur. Cela explique pourquoi l'autre représente pour lui un mystère. Gérard, dans *Isabelle*,

¹¹ André Gide, *La Porte étroite*. Op. cit., p. 5.

¹² *Idem*, *Isabelle*. Op. cit., p. 12.

¹³ *Idem*, *La Symphonie pastorale*. Op. cit., p. 11.

¹⁴ Selon la classification des spécialistes, les premiers romans de Gide se présentent comme un récit « personnel » où le narrateur « réintégré comme personnage est simultanément porteur du regard et du discours ; il parlera de lui-même tel qu'il se voit et du monde tel qu'il le voit. » Jean Rousset, *Narcisse romancier : essai sur la première personne dans le roman*. Paris : José Corti, 1973, p. 31.

raconte ce qu'il voit ou ce que lui dit l'abbé. Il ne connaît que des fragments d'Isabelle. Une grande partie de sa vie reste pour lui un mystère. C'est pourquoi il ne dit pas ce que devient Isabelle à la fin de son récit. Jérôme dans *La Porte étroite* ne révèle pas ce que pense Alissa. A cause d'une telle connaissance limitée, l'amour d'Alissa lui échappe. L'intérieur d'Alissa n'est révélé qu'au moyen de son journal qui montre ce qu'elle sent envers les autres, particulièrement envers Jérôme. La forme narrative révèle presque toujours le type de rapport avec l'autre qui est aussi un objet de narration dans ses romans. En effet, le *je* du narrateur n'annule pas la présence d'autrui, comme l'a bien vu Jean Rousset :

*Un protagoniste central en fonction de narrateur, et de narrateur de soi-même, qui n'exclut pas les autres de son histoire mais ne les y admet que s'ils entrent dans le champ de son regard, de ses passions, de ses activités ; ces personnages satellites existent par lui et autour de lui.*¹⁵

Si les trois premiers romans sont le compte rendu quotidien du personnage narrateur qui concerne les événements d'une période de sa vie avec l'être aimé, il est évident que son récit donne naissance à d'autres êtres que lui-même, cela veut dire à d'autres objets narrés. Jérôme, le narrateur de *La Porte étroite* indique explicitement comment son récit donne une importance particulière à la présence d'autrui. En réalité, son récit est écrit sous l'empire des autres qui se rattachent à l'histoire de son amour perdu. Le portrait de Lucile Bucolin qui figure dans l'ouverture de la première partie semble en être la preuve. Jérôme qui essaie de raconter « très simplement ses souvenirs » s'attarde longtemps sur ce personnage dans la

¹⁵ Jean Rousset. *Narcisse romancier : essai sur la première personne dans le roman*. Op. cit., p. 20.

mesure où celui-ci est la raison essentielle qui détermine l'échec de son amour pour Alissa.

En désignant le rapport entre Gide et l'autre, Pierre Masson et Jean Claude expliquent qu'un véritable dialogue « s'installe au sein de l'écrivain, tenu de se constituer autre pour se connaître. Ce qui signifie que, pour Gide, toute occasion de rencontrer l'autre et de le décrire est à cultiver comme occasion de s'écrire soi-même¹⁶ ». Gérard, le narrateur d'*Isabelle*, se comporte envers les habitants de la Quartfourche selon la même logique. Ils sont toujours la cible de son regard discret. Se succèdent ainsi leurs portraits dans le récit de Gérard, particulièrement celui de Casimir et celui de M. Floche avec qui il entretient un rapport d'affection.

S'il y a donc une aventure dans le roman d'*Isabelle*, ce n'est pas celle de Gérard-héros qui échoue à vivre une véritable aventure, mais celle du Gérard-narrateur qui investit son rapport avec les autres comme une matière de son récit. Mais ces sujets de narration sont toujours considérés de l'extérieur. Le narrateur dans ce roman, comme dans les romans précédents et suivants, est incapable de révéler la pensée et la réflexion des personnages narrés qui restent inaperçus. C'est la raison pour laquelle il se limite à la figure des autres. Le lecteur est invité à découvrir les événements et les personnages en même temps que le narrateur.

Le narrateur de *La Symphonie pastorale* acquiert le même statut que celui des narrateurs précédents. Le pasteur qui évoque des scènes descriptives dans ses cahiers propose souvent au lecteur une vision externe. Au moment où il découvre la famille de Gertrude, le pasteur se laisse porter par son observation, de sorte que celle-ci invite le lecteur à découvrir l'atmosphère de cette maison, ainsi que la vieille femme qui est la raison de son déplacement : « Je demanderai quelques instants encore à contempler le visage endormi de la vieille, dont la

¹⁶ Pierre Masson et Jean Claude. « De l'autre à l'un ». In *André Gide et l'écriture de soi*, Actes du colloque de Paris (2-3 mars 2001) réunis par Pierre Masson et Jean Claude, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2002, p. VIII.

bouche plissée et rentrée semblait tirée comme par les cordons d'une bourse d'avare, instruite à ne rien laisser échapper ¹⁷».

Mais, le personnage de Gertrude occupe la place majeure de son regard indiscret, car son infirmité favorise sa surveillance. Comme il se présente comme le seul témoin et le seul responsable des progrès de cette aveugle, le pasteur s'attache à tout observer, de sorte que les indications des traits de son visage deviennent une sorte de communication avec le pasteur, comme par exemple « son sourire » qui est noté plusieurs fois dans son cahier. Le narrateur gidien trouve toujours le prétexte pour justifier sa description et son observation d'autrui. De cette façon, le pasteur se permet de présenter Gertrude, toujours vue de l'extérieur. Voici comment ses promenades avec la jeune fille le conduisent à observer ses aspects physiques :

*Nous marchions vite ; l'air colorait ses joues et ramenait sans cesse sur son visage ses cheveux blonds. Comme nous longions une tourbière je cueillis quelques joncs en fleurs, dont je glissai les tiges sous son béret, puis que je tressai avec ses cheveux pour les maintenir.*¹⁸

Mais l'autre énigmatique ne se limite pas au personnage de Gertrude : sa femme devient aussi pour lui cet être mystérieux, comme lors de leur conversation au sujet de Gertrude : « Elle eut ce sourire un peu crispé du coin de la lèvre, par quoi elle accompagne parfois et protège ses réticences (...) ¹⁹ ».

En tant que roman de l'observation d'autrui, le récit personnel favorise évidemment la description des figures des

¹⁷ André Gide. *La Symphonie pastorale*. Op. cit., p. 17.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 122-123.

¹⁹ *Ibid.*, p. 83.

personnages tout en faisant disparaître presque toutes les indications sur l’aspect physique du personnage central tenant le rôle du narrateur : mais ce qu’il y a de plus significatif, c’est que ce même phénomène se rencontre aussi dans *Les Faux-monnayeurs* qui est pourtant un récit impersonnel. Cette narration hétérodiégétique renonce à désigner les traits du personnage central. Edouard qui joue le rôle du narrateur et le remplace parfois, est moins vu que les autres personnages. Le lecteur ne connaît de ce personnage que quelques indications sur son élégance, alors que les autres personnages sont mieux connus du lecteur, soit à travers le narrateur principal, soit à travers l’observation d’Edouard qui est aussi attiré par autrui. C’est comme si celui qui assume la fonction narrative dans le roman de Gide devait toujours rester caché.

III-Un narrateur suspect

Si l’emploi de la première personne se présente comme le signe de la véracité, le plus souvent, le narrateur-personnage dans l’œuvre de Gide met en question son savoir. Selon les spécialistes, ce narrateur rétrospectif se trouve partagé entre deux moments essentiels : le passé de l’histoire et le présent de la narration. Beaucoup d’effets proviennent de l’opposition entre ces deux moments. Le recul dans le passé donne à celui qui raconte l’avantage de bénéficier de ses expériences singulières²⁰. Il acquiert ainsi une sorte de connaissance ultérieure marquée par ses jugements et ses analyses, ce qui amène à mêler son discours personnel à l’histoire racontée. Dans les romans de Gide, le narrateur, au lieu de révéler son savoir et ses connaissances acquises ultérieurement, s’attache à annoncer son ignorance. En réalité, Gide nous présente souvent un narrateur

²⁰ Jean Rousset, dans *Narcisse romancier*, particulièrement dans « le régime temporel », a bien distingué la dualité entre le personnage qui raconte et le personnage raconté, tout en expliquant comment le personnage narrateur acquiert sa connaissance ultérieurement. Dans ce genre du roman, il explique que « le passé est toujours revécu dans le présent ; la démarche n’est plus progressive, mais régressive ; l’énoncé tend à se faire totalement réflexif ». Jean Rousset, *Narcisse romancier*, *op. cit.* p. 25.

qui manque de lucidité dans le récit. Il ne raconte pas son histoire avec certitude. Cela met en doute ce qu'il raconte. Une telle caractéristique est définie d'avance dans *Isabelle*. Gérard, avant d'entamer son récit, indique à ses auditeurs que son récit n'obéit pas à la chronologie : « je crains de ne pouvoir apporter quelque ordre dans mon récit qu'en dépouillant chaque événement de l'attrait énigmatique dont ma curiosité le revêtait naguère »²¹

Un tel début jette le doute sur la véracité du récit qui va suivre. Au lieu d'assurer ses auditeurs, il les décourage. Ensuite, il annule sa neutralité, en revendiquant une subjectivité narrative presque absolue. Tout est filtré à travers son point de vue. De plus, son discours narratif garde un caractère d'incertitude. C'est la raison pour laquelle il intègre dans sa narration des phrases fréquentes comme « je pense », « je crois » qui révèlent que le narrateur n'est pas certain de ce qu'il raconte. Le temps présent de ses phrases indique explicitement qu'elles appartiennent à Gérard-narrateur. Voilà, par exemple, comment Gérard décrit sa première soirée à la Quartfourche :

*Cette première soirée, qui ne se prolongea guère au-delà de neuf heures, ne différa point de celles qui suivirent, ni, je pense, de celles qui l'avaient précédée, car, pour moi, mes hôtes eurent le bon goût de ne point mettre en dépense.*²²

Ou encore quand il essaye de se souvenir de la conversation avec l'abbé, il dit : « (...) déjà j'oubliais sa soutane, ma retenue, je me laissais aller à lui parler comme à un homme. Voici je crois comment la brouille commença »²³. Le narrateur se met sous l'emprise de ses souvenirs qui ne peuvent pas parfois assumer leur fonction. La mémoire est le seul support de son activité

²¹ André Gide. *Isabelle*. *Op. cit.*, pp. 12-13.

²² *Ibid.*, p. 63.

²³ *Ibid.*, p. 119.

narrative, puisqu'il annule tout autre point de vue que le sien. Il n'y a que sa voix qui se laisse entendre. Il arrive que la mémoire individuelle du narrateur soit mêlée à une sorte d'imagination. Il y a dans le récit de ce type de narrateur ce que Jean Rousset appelle « la contamination de la mémoire par l'imagination »²⁴. Gérard, le narrateur d'Isabelle, se présente comme le meilleur exemple de ce type de narrateur. Il se laisse emporter par son rêve. L'imagination est la raison essentielle de son déplacement vers la Quartfourche. Son fantasme concernant Isabelle le pousse même à l'imaginer et à inventer une image irréaliste d'elle dans son récit, ce qu'il avoue lui-même :

*Isabelle de Saint-Auréol! Isabelle ! J'imaginai sa robe blanche fuir au détour de chaque allée ; à travers l'inconstant feuillage, chaque rayon rappelait son regard, son sourire mélancolique, et comme encore j'ignorais l'amour, je me figurais que j'aimais et, tout heureux d'être amoureux, m'écoutais avec complaisance.*²⁵

Dans ce monologue, le narrateur qui oscille entre réel et imaginaire met en question la véracité de son récit, puisqu'il ne s'agit que de l'activité de la mémoire. Dans *La Symphonie pastorale*, le pasteur, en dépit de la forme du journal qu'il donne à son histoire, se résigne à la même faiblesse du discours, qui est marqué par le temps présent. Il annonce à son lecteur anonyme que son récit n'obéit pas à la chronologie des faits, tout en accusant sa mémoire :

J'espérais pouvoir suivre ici ce développement pas à pas, et j'avais commencé d'en raconter le détail. Mais outre que le temps me manque pour en noter minutieusement toutes les phases, il m'est

²⁴ Jean Rousset. Narcisse romancier. Op. cit., p. 35.

²⁵ André Gide. Isabelle. Op. cit., p. 101.

*extrêmement difficile aujourd'hui d'en trouver l'enchaînement exact.*²⁶

Ou encore se souvenir de son déplacement avec Gertrude, il note : « Oui, ce concert avait eu lieu, je crois, trois semaines avant les vacances d'été qui ramenèrent Jacques près de nous »²⁷. Le manque de logique caractérise parfois le récit de Jérôme dans *La Porte étroite* :

[...] essayai-je de repartir, mais sans courage, car je ne reconnaissais dans ces paroles rien de ce que je chérissais dans Alissa. Je les transcrivis telles que je m'en souviens et sans y apporter après coup art ni logique.

Gide s'attache à amener son narrateur à avouer l'incertitude de son histoire et l'ambiguïté de son attitude qui met en cause sa remémoration, ce qui donne au récit son caractère incertain. L'incertitude du narrateur s'adresse le plus souvent au destinataire de la fiction. Par un tel procédé, le narrateur l'invite à découvrir les événements en même temps que lui. Ces événements doivent apparaître à ce destinataire comme ils apparaissent au narrateur. C'est une sorte de réalisme que le romancier adopte ici. Les limites du narrateur enlèvent au récit le caractère d'un tout achevé. Elles poussent ainsi à croire que les événements viennent de se produire. C'est comme si le narrateur tentait de diminuer la distance temporelle entre le narré et la narration.

Si le narrateur gidien est ainsi marqué par le doute et l'incertitude envers les personnages et les événements rapportés, cela explique la présence d'autres instruments narratifs qui

²⁶ André Gide. *La Symphonie pastorale*. Op. cit., p. 65.

²⁷ *Ibid.*, p. 67.

diminue le rôle du narrateur : il s'agit de la présence des journaux et des lettres dans les romans. Ce procédé nous permet de découvrir ce que pense le personnage de lui-même et des autres. Ce phénomène répond à l'incapacité du narrateur de révéler. Le choix de l'auteur d'organiser ses romans dans une telle perspective donne nécessairement une présence avantageuse à autrui qui fait alors fonction d'un destinataire.

Conclusion

L'importance accordée à la description d'autrui nous pousse à croire que le narrateur gidien, par un tel procédé, essaie de se cacher derrière sa narration. Cette tendance entraîne une sorte de dédoublement dans la mesure où ce que le narrateur est en train de révéler de lui-même passe souvent par les figures des autres. Le fait de mettre en scène d'autres figures dans le récit se lit comme une tentative pour se masquer et se connaître à la fois. En effet, ce narrateur est incapable de cacher totalement. Le regard critique qu'il porte sur lui-même et sur les autres, aide à percer ce masque. L'autre, autant pour Gide que pour son personnage-narrateur, devient un moyen ou une sorte de ruse narrative. Le récit du narrateur, ainsi que la matière de l'œuvre de Gide, sont ce qui est produit par le rapport entre le personnage-observateur et le personnage observé.

Tout ce que nous venons d'évoquer, particulièrement le doute assumé par le *je* du narrateur, marque tous les romans précédents. C'est comme si l'emploi de la première personne devenait comme un garant d'incertitude et d'une relativité de connaissance pour le narrateur. L'incertitude de ce dernier trouve son origine dans les romans subjectifs où il se présente souvent comme indigne d'assumer la fonction narrative.

Bibliographie

CANTIN, Annie et BEAUDET, Marie-Andrée. In *Le Dictionnaire du littéraire*. Paris : PUF, 2002.

CLAUDE, Jean et MASSON, Pierre. « De l'autre à l'Un », in *André Gide et l'écriture de soi, Actes du Colloque de Paris* (2-3 mars 2001) réunis par Pierre Masson et Jean Claude. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2002.

GIDE, André. *L'Immoraliste* [1902]. Paris : Mercure de France, 1960.

GIDE, André. *La Porte étroite* [1909]. Paris : Mercure de France, 1971.

GIDE, André. *Isabelle* [1911]. Paris : Gallimard, 1962.

GIDE, André. *Les Caves du Vatican* [1914]. Paris : Gallimard, coll. « Folio », 2003.

GIDE, André. *La Symphonie pastorale* [1919]. Paris : Gallimard, coll. « Folio », 1993.

GIDE, André. *Les Faux-monnayeurs* [1926]. Paris : Gallimard, coll. « Folio », 2006.

JAUSS, Hans Robert. « Littérature médiévale et théorie des genres », in *Poétique*, n° 1, traduit par Eliane Kaufholz. Paris : Seuil, 1970.

JAUSS, Hans Robert. *Pour une esthétique de la réception* [1978], traduit de l'allemand par Claude Maillard. Paris : Gallimard, coll. « Tel », 2001.

LECERCLE, Jean-Jacques. « Combien coûte le premier pas ? Une théorie annonciative de l'incipit ». In *L'Incipit*, Textes réunis et présentés par Liliane Louvel, La Licorne, UFR Langues Littéraires Poitiers, 1997, p. 9.

REY, Pierre-Louis. *Le Roman* [1992]. Paris : Hachette, coll. « Contours littéraires », 2007.

ROUSSET, Jean. *Narcisse romancier : essai sur la première personne dans le roman*. Paris : José Corti, 1973.

TODOROV, Tzvetan. *Qu'est-ce que le structuralisme ? 2.*
Poétique. Paris : Seuil, coll. « Points », 1973.

THE AFRICAN COLONIAL CITY AS TOPOI IN BRITISH LITERATURE: A STUDY OF *HEART OF DARKNESS* (1890) AND *THE HEART OF THE MATTER* (1948)

Astou FALL-DIOP

Maitre-Assistante de Littérature anglaise
Université Cheikh Anta Diop, Dakar/Sénégal
astafall2010@gmail.com

Abstract :

This paper analyzes how the enigmatic representation of the post-colonial African city pervades the history of English literature. The African cities, which after colonization became megacities, were for some British authors, like Joseph Conrad and Graham Greene, the diegesis of their stories. In their stories, Western characters, put in migratory situations motivated by the darkness attributed to European cities, are forced to invent a better world for themselves. The cities of Congo and Sierra Leone, former Belgian and British colonies respectively, are the two main urban entities, which served Joseph Conrad and Graham Greene as an empirical theatre where the white man will alleviate the torments of his soul. The suffocating atmosphere of these African cities where the main characters will land and then perish, demonstrate how the human being dims as soon as the landmarks are lost.

Key words: *City, migration, Africa, colonialism, British.*

Résumé :

Cet article analyse comment la représentation énigmatique de la ville africaine postcoloniale entretient l'histoire de la littérature anglaise. Les villes africaines qui, après la colonisation sont devenues des mégalofoles, ont constitué pour certains auteurs britanniques à l'image de Joseph Conrad et Graham Greene, la diégèse de leurs récits. Dans leurs récits des personnages occidentaux, mis dans des

situations migratoires motivées par l'assombrissement attribué aux villes européennes, sont obligés de s'inventer un monde meilleur. Les villes du Congo et de la Sierra Léone, anciennes colonies respectivement belge et britannique sont les deux principales entités urbaines qui ont servi à Joseph Conrad et à Graham Greene de théâtre empirique où l'homme blanc viendra alléger les tourments de l'âme. L'atmosphère suffocante de ces villes africaines où les personnages principaux vont atterrir puis périr, démontrent comment l'humanité sombre dès qu'elle perd ses repères.

Mots clés : ville, migration, Afrique, colonialisme, Britannique.

Introduction

There is a very long story between the African country and Western writers mainly British ones. African colonial cities occupy a distinctive space in British literature, serving as both a physical setting and an allegorical landscape that reflects the complexities of imperial rule. It is quite impossible to determine the number of British authors who found inspiration on the continent; Graham Greene in Sierra Leona, Elspeth Huxley in Kenya, Rudyard Kipling in South Africa, E. M. Forster in Egypt, Evelyn Waugh in Abyssinia, William Boyd in Ghana can be mentioned amongst others. Generations of authors transformed and improved by their discovery of extraordinary landscapes in Africa or Asia had completely altered their perception though they portrayed things in a Eurocentric way. Edward Said famously terms this process of creation of an alter ego of the West in the East as “Orientalism”.

Joseph Conrad's *Heart of Darkness* (1890) and Graham Greene's *The Heart of the Matter* (1948) offer two distinct yet interconnected portrayals of the African colonial city. Conrad's novel, set along the Congo River, presents a world where European colonial settlements become symbols of moral decay and existential disillusionment. In contrast, Greene's novel, set

in the decaying urban environment of Freetown, Sierra Leone, explores the inner uproar of British colonial officers, with the city functioning as a battleground for personal and ethical conflict. Both works, though separated by nearly six decades, use the African colonial city as a powerful topos, revealing the psychological and societal breakages essential to the imperial project. It would therefore be meaningful to analyze how the representations of the African colonial city function as topoi to critique colonial ideologies through the two selected novels.

Leaning on a postcolonial theory, this paper will explore how the fictions of Joseph Conrad and Graham Greene depict the African colonial city as a literary topos that not only reflects the external reality of empire but also serves as a mirror to the characters' internal struggles. These native British authors depicted the African city as “The white man’s grave” for the two protagonists; Marlow in *Heart of Darkness* (1899) and Henry Scobie in *The Heart of Matter* (1948), who desperately left their European cities and move to an African city for a better life, inappropriately ended up exposing their weakness and defeat, allowing both writers to bend the urban reality to its “schemas” in the words of Gilbert Durant.

To this end, two parameters will be taken into consideration. The first one is temporal, dealing mainly with the periods from pre-colonial (*Heart of the Darkness* 1848) to post-colonial era (*The Heart of the Matter* 1948). The second parameter is the spatial element which will confine the study to the representation of the African city in the two novels. By comparing the portrayal of these urban spaces, the paper will examine how both authors engage with the themes of alienation, power, and moral ambiguity, ultimately offering critical insights into the nature of British imperialism and its impact on the human psyche. Through this comparative study, the colonial city emerges as a

complex symbol that transcends mere geography, becoming a site of existential reflection and ethical confrontation.

1. The african colonial city as a topos in both novels

In literary theory, a topos (from the Greek *topoi*, meaning "places" or "commonplaces") refers to recurring themes, motifs, or symbolic elements that emerge across texts, serving as a familiar foundation for exploring deeper meaning. In literature, a topos can manifest in various forms, such as a specific setting, character archetypes, or even abstract ideas like love, death, or conflict. When applied to geography, particularly in colonial literature, the concept of the topos encompasses how specific places or spaces take on symbolic significance, representing more than just physical locations.

In the context of British colonial literature, the African colonial cities function as multidimensional spaces where imperial power, control, and alienation are intertwined. The city is not just a setting; it is a crucial symbol that carries the weight of colonial history, social dynamics, and psychological tension. By depicting colonial cities as decaying, isolated, or morally corrupt spaces, authors use these settings to reflect broader critiques of imperialism and the moral dilemmas of its agents.

The colonial city in British literature often appears as a space of duality. On one hand, it represents the imposition of European command, civilization, and control over colonized territories. On the other hand, it is frequently portrayed as a space of decay, corruption, and moral ambiguity, revealing the failures and contradictions of the imperial project. In this way, the colonial city functions as a topos of both power and alienation; simultaneously a symbol of dominance and a reflection of the psychological crisis faced by its inhabitants.

In the African context, colonial cities are multifaceted topoi. They are places where the colonizer and the colonized intersect, but the relationship is troubled with tension and inequity. These cities are often depicted as isolated enclaves within vast and wild landscapes, standing in contrast to the natural world surrounding them. The isolation of these urban spaces mirrors the alienation of the characters, particularly the European colonizers, who find themselves disconnected from both the native population and their own moral scopes.

In *Heart of Darkness*, Joseph Conrad uses the African colonial city as symbols of degeneracy and experiential disillusionment. The Belgian Company's headquarters in Brussels and the trading stations along the Congo represent the façade of European civilization, under which lies a cruel and abusive system. Conrad's depiction of these cities as dark, decaying, and disconnected from reality reflects the inner darkness of the characters, particularly Kurtz, who becomes consumed by the moral ambiguities of imperial rule by adopting "unsound methods," a euphemism for his extreme brutality, evidenced by the heads of his victims displayed on stakes around his station, illustrating his complete moral degradation:

These heads were the heads of rebels. I was not so shocked as you may think. They only showed that Mr. Kurtz lacked restraint in the gratification of his various lusts, that there was something wanting in him—some small matter which, when the pressing need arose, could not be found under his magnificent eloquence (Conrad, 1899: 220).

This passage reveals that despite his disdainful ideals, Kurtz's methods are horrifyingly brutal, reflecting the dark undercurrents of imperialism.

The way in which the African people were talked about, and the resources that were stolen by the white colonizers of Conrad's novel are indicative of the views of the British in the late 1800s. Indigenous African people were viewed as savages who needed to be controlled and taught protocol on behavior : "*The conquest of the earth, which mostly means the taking it away from those who have a different complexion or slightly flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look into too much*" (Conrad, 1899: 24). In this passage, Marlow is describing imperialism and how the British people have begun to claim and conquer territories and other inhabited lands as their own. The place that Marlow is describing is most likely Africa, thus allowing the reader to draw parallels that the novel is set during the late 1800s.

During the 1890s, at the time *Heart of Darkness* takes place, ivory was in enormous demand in Europe, where it was used to make "jewelry, piano keys, and billiard balls, among other items" (Ajayi, 1972: 388). From 1888 to 1892, the amount of ivory exported from the Congo Free State rose from just under 13,000 pounds to over a quarter of a million pounds according to Ajayi. Conrad tells us that Kurtz was the best agent of his time, collecting as much ivory as all the other agents combined:

Their talk, however, was the talk of sordid buccaneers: it was reckless without hardiness, greedy without audacity, and cruel without courage; there was not an atom of foresight or of serious intention in the whole batch of them, and they did not seem aware these things are wanted for the work of the world. To tear treasure out of the bowels of the land was their desire, with no moral purpose at the back of it then there is in burglars breaking into a safe (Conrad, 1899: 47).

Conrad is describing here a group of thieves who want to pillage the land of all its ivory and other treasures for themselves. They want to take what does not belong to them by using any brutal means necessary, which is a reflection of British colonialism. Joseph Conrad's *Heart of Darkness* shows the disparity between the European ideal of civilization and the reality of it as is evidenced by the domination, torture, exploitation and dehumanization of the African population. *Heart of Darkness* is indicative of the evil and greed in humanity as personified by Marlow.

Similarly, in Graham Greene's *The Heart of the Matter*, the African colonial city, represented by Freetown in Sierra Leone, functions as a space of personal and moral conflict. The city, with its oppressive heat, decaying infrastructure, and pervasive atmosphere of corruption, mirrors the internal struggles of the protagonist, Scobie, a British colonial officer. The city becomes a battleground where Scobie confronts issues of duty, guilt, and faith, with the decaying colonial environment reflecting his own moral disintegration. Greene's colonial setting for instance amplifies Scobie's isolation. He is distanced from his fellow Europeans and increasingly alienated from the local population, further exacerbating his inner conflict: "*He felt himself alone, moving as though in a dream among the alien houses and people. It was always this way at the beginning of the rains—a sense of loneliness, of desertion.*" (Greene, 49). Greene uses the city as a metaphor for Scobie's spiritual isolation, as he moves through it like a ghost, disconnected from both his colonial duties and his personal relationships.

The Heart of the Matter is based on Greene's experiences in Free-town, Sierra Leone where he stayed for more than a year as an MI6 agent during the Second World War (Greene, 1936: 19). *The Heart of the Matter* is very informative about the colonial

structure and the colonial British community in Sierra Leone where the British people imported their life styles, culture, habits and administrative systems as well as their manpower, prejudices, morality, values, and presumptions from Britain.

Major Henry Scobie, the protagonist, is an assistant police commissioner posted in a British controlled West African town. He is a man of high integrity although his principles and his reserved nature have made him an outsider amongst the other British settlers. As the book opens Scobie is informed that he has been passed over for promotion. He gets disappointed but for his wife Louise, this news is the final humiliation. For almost 15 years she has endured “*the suffocating heat and, the humidity that turns her treasured poetry books moldy unless wiped daily and the vultures that perch on the tin roof of their home*” (Greene, 1947: 55). She begs Scobie to return home to England or to go for a holiday in South Africa.

In *The Heart of the Matter*, the colonial life which is modeled on and imported from the imperial Britain in the 1940s, is home to many British people who hold the highest administrative, religious, educational, commercial, maritime, postal, judicial, military, police and intelligence posts and ranks. The Western women are clearly presented as harmful to men as shown through the behavior of Scobie who is delighted when his wife suggests she should move to South Africa so that he can focus better on his work. Consequently, Scobie meets another woman with whom he develops a relationship. Furthermore, he borrows money from a Moroccan criminal linchpin to finance his wife’s trip, and as a result, he is blackmailed. Scobie finds himself not to be a virtuous British policeman any more but feels he has become worse than the colonized peoples. After his wife’s return, Scobie finds the situation between the two relationships unbearable and commits suicide.

Accordingly, the meaning of the family is highlighted in the book. This is partly done by the rejection of natives' families or their absence, which is a more traditional and almost colonial way to emphasize both the Western family and the superiority of colonizers. The way in which Scobie's family is presented is partly in line with what Kate Millet writes:

Mediating between the individual and the social structure, the family effects control and conformity where political and other authorities are insufficient (...) even in patriarchal societies where they are granted legal citizenship, women tend to be ruled through the family alone ... (K. Millet, 1969: 33).

This argument is very true in *The Heart of the Matter* when the narrative often stresses the role of the family as the correct object of men's loyalty and attacks colonial authorities' desire to be that object. Although described from the male viewpoint, families in Greene are not explicitly patriarchal.

Graham Greene's novel represents the signs of neo-colonialism, and power conflicts. Neo-colonialism is defined by Encyclopaedia Britannica as the administrative, territorial or military control of less-developed countries by developed ones through indirect means. The initial usage of the term dates back to the 1950s, after WW II, when most of the colonized countries started to gain their independence from the colonizer countries:

It was described as the deliberate and continued survival of the colonial system in independent African states, by turning these states into victims of political, mental, economic, social and technical forms of domination (Afisi, 2018: 1)

This form of colonization is innovative in accordance with the conditions of the period which condemned military occupation. Although Henry Scobie no longer loves Louise, he feels a profound duty to the marriage. Scobie converted to Catholicism for marriage, so the unhappy couple cannot get a divorce.

The whole book revolves around this challenge of the relative nature of vice and virtue, and Scobie's increasingly desperate attempts to balance one against the other. Scobie is described throughout the novel as much less inspiring character though the novel is written almost completely from the viewpoint of Scobie. The community is located in a town also inhabited by the natives, but it is clear from the story that the British only care for their own interests.

In both *Heart of Darkness* and *The Heart of the Matter*, the African colonial city serves as a reflection of the broader moral and ethical dilemmas that arise from imperialism. These cities are marked by decay, isolation, and a sense of looming catastrophe, embodying the failures and hypocrisies of colonial rule. The physical degradation of the urban environment symbolizes the collapse of moral and ethical standards, with both Conrad and Greene using the city as a metaphor for the inner darkness of their characters.

The African colonial city, as a topos, is thus not merely a setting, but a lens through which the complexities of colonial power and the psychological effects of imperialism are examined. In *Heart of Darkness*, the city is a space of existential horror, where the boundaries between civilization and savagery blur. In *The Heart of the Matter*, the city is a space of spiritual and moral conflict, where the protagonist's internal struggles are played out against the backdrop of a decaying colonial world. Both authors use the

city as a powerful symbol, revealing the psychological and moral toll of empire on both the colonizer and the colonized.

2. *Heart of Darkness*: The City of Obscurity

In *Heart of Darkness*, Joseph Conrad presents the portrayal of an Africa that is heavily influenced by colonial mindset, where the continent, its people, and its spaces are often depicted through the lens of European imperialism. The novel's representation of the city reflects the broader themes of obscurity and fragmentation, symbolizing the mysterious realities of European imperialism. The absence of a clearly defined urban space is central in understanding how Conrad uses obscurity as a metaphor for the moral and psychological disintegration rule.

In *Heart of Darkness*, the city serves therefore as a powerful metaphor for the moral and psychological corruption brought about by associated with colonial imperialism. Although the novel primarily focuses on Marlow's journey into the African interior, Conrad uses the imagery of the city, both in Europe and the colonial territories, as an extension of the novel's broader themes of darkness and hostility. These urban spaces, particularly Brussels and the various settlements along the Congo River, are depicted as centers of moral decay, ambiguity, and disillusionment.

At the beginning of the novel, Marlow visits Brussels, which he refers to as a "whited sepulchre" This biblical reference to a tomb that appears clean on the outside but is filled with decay inside reflects Conrad's critique of European imperialism: "*In a very few hours I arrived in a city that always makes me think of a whited sepulchre*" (Conrad, 13). The description of Brussels as a "whited sepulchre" summarizes the hypocrisy of European imperial powers, which present themselves as benevolent and

civilized but are complicit in the exploitation and dehumanization of colonized peoples. The city, unspoiled and orderly on the surface, hides the moral darkness that lies at its core, much like the colonial enterprise itself. This image suggests that the outward appearance of civilization masks a deeper rot, and the bureaucratic offices Marlow visits in Brussels serve as entry points into a web of corruption. The city, with its quiet streets and grand facades, embodies the imperial mission's facade of enlightenment and progress while concealing its brutal realities.

As Marlow travels deeper into Congo, the colonial bases he meets function as smaller, more chaotic versions of the European city. These settlements, which are intended to be symbols of European order and authority, reveal the moral and practical failures of imperialism. Marlow is immediately struck by the disorder and suffering: *"I came upon more pieces of decaying machinery, a stack of rusty rails... and this station was simply a slight protrusion of the European patch on the earth, like a cheap and inefficient imitation"* (Conrad, 1899: 14).

The overall inefficiency of the station is symbolic of the broken promises of imperialism. Instead of bringing progress, these outposts are places of exploitation, where the colonizers impose their will through violence and neglect. The settlements, extensions of the "city of darkness" that is Brussels, demonstrate that the corruption at the heart of imperialism leaks into every part of the colonial enterprise.

Kurtz's station, deep within the Congo, represents the ultimate manifestation of the "city of obscurity". It is a place where the facade of civilization has completely broken down, and Kurtz himself has capitulated to the primal temptations of power and violence. The station, surrounded by the heads of his victims on

stakes, becomes a grotesque and violent parody of European civilization: “*It was unearthly, and the men were—No, they were not inhuman. Well, you know, that was the worst of it—this suspicion of their not being inhuman*” (Conrad, 1899: 29).

The brutality of Kurtz’s rule, alongside the moral ambiguity of the colonial project, is crystallized in his station. Here, the darkness that was hidden behind the facades of European cities and colonial settlements comes fully to light. Kurtz’s station is not just a place of physical darkness but of moral darkness, where the lines between civilization and savagery have been obliterated.

Conrad extends the metaphor of the city of obscurity back to Europe, as the novel opens and closes on the Thames River, which flows through London, the center of the British Empire. The river is described as flowing into “the heart of an immense darkness”, suggesting that the darkness Marlow encounters in the Congo is not confined to Africa but is rooted in Europe itself: “*And this also has been one of the dark places of the earth*” (Conrad, 1899: 19).

Here, Conrad suggests that the darkness of imperialism is not limited to the colonies but permeates the entire imperial project, including its European metropolises. London, like Brussels, is a part of the “city of darkness” where the moral ambiguities of empire are obscured by the façade of civilization. The darkness that Kurtz succumbs to in the Congo is a reflection of the darkness at the heart of European cities like London, which, despite their apparent order and progress, are complicit in the brutal realities of colonialism.

Throughout *Heart of Darkness*, the “city of obscurity” serves as a potent symbol for the moral and psychological decay that

accompanies imperialism. Whether it is Brussels, the colonial outposts, or Kurtz's station, the cities and settlements in the novel reflect the deep contradictions and hypocrisies of European civilization. Far from being supports of enlightenment and progress, these urban spaces are immersed in corruption, exploitation, and dehumanization. Conrad uses the imagery of the city to show that the "darkness" of imperialism is not limited to the colonized territories—it is an integral part of the imperial powers themselves.

3. *The Heart of the Matter*: The City as a theatre of Conscience

Michel Foucault's concept of biopower and spatial control, as discussed in *Discipline and Punish* (1975), illuminates how colonial cities function as instruments of discipline and oppression. The physical environment of the city exerts moral and psychological pressure on its inhabitants, reflecting the larger mechanisms of control within the colonial system. The protagonist's downfall, therefore, is not merely a personal failure but a product of the systemic forces that govern life in the colony.

In *The Heart of the Matter*, Graham Greene uses an unnamed West African colonial city not merely as a setting but as a central metaphor to explore the moral and spiritual dilemmas faced by the novel's protagonist, Major Scobie. The city becomes a battlefield of conscience, where Scobie's internal fight between duty, faith, love, and guilt takes place. Throughout the novel, Greene presents the city as a place of physical decay, oppressive heat, and tension between races and classes, mirroring Scobie's own emotional and spiritual disintegration. The city's oppressive atmosphere and isolation are instrumental in shaping Scobie's moral conflicts and ultimate downfall.

Greene paints the colonial city as an oppressive place that mirrors the moral complexities of Scobie's life. The weather, the crumbling buildings, and the overall sense of stagnation reflect Scobie's deteriorating emotional state. As Scobie grapples with his responsibilities as a colonial officer, husband, lover, and Catholic, the city becomes a manifestation of his inner turmoil.

Almost all the local population in Greene's novel are introduced with their vices rather than virtues which seem to account for "an urgent need to put everything in order; imperial intervention was considered an absolute necessity" (Aladaylah, 2012: 124). In accordance, it was the most natural thing for the European race to intervene, dominate, control and rule the because: "The natives, depicted as devoid of natural intelligence, were incapable of utilizing fully their natural environment for their benefit, Europeans had to carry out the job for them" as an excuse "to legitimize their presence in the East" (Aladaylah, 2012: 125).

Thus, the "old colonial conviction that all Africans were corrupt" (Ştefan, 2009: 85) is reinforced throughout the novel. It shows that there are visible and invisible barriers between the colonial officials and their families, and the indigenous population and West Indians, Syrians, and Indians living in the country. The microcosmic Britain which isolates the British colonials and exclude the colonized local people from their lives do not provide them with a safe haven despite transfer of life style, habits, sports, institutions, and codes of conduct from Britain. On the contrary almost all the British colonial people are drifted into despair and misery as a result of 'hostile' environment, and intrigues plaguing the British colonial community.

One of the key elements of the city's oppressive atmosphere is the relentless heat, which serves as a metaphor for Scobie's suffocating sense of guilt and responsibility. In Part 1, Chapter 1, Greene describes: "*The heat of the town came out to meet them as though they were entering an oven*" (Greene, 12). This relentless heat reflects the moral pressure weighing on Scobie. The city itself feels like a purgatorial space, where Scobie's soul is being tested, and where the heat symbolizes the growing burden of his conscience. The discomfort and physical weariness the city imposes on him mirrors the emotional exhaustion he experiences as he tries to reconcile his conflicting duties to his wife Louise, and his lover, Helen.

The colonial city is therefore a battleground where Scobie's sense of duty as a colonial officer clashes with his personal moral values and his faith. As a police officer in a British colony, Scobie is assigned with maintaining order and justice, yet his increasing entanglement in corruption, through acts like borrowing money from Yusef and concealing a letter from the authorities, reflects how the city corrupts even those with the best intentions. The moral compromises Scobie makes in the city reflect the broader contradictions of colonial rule itself.

Greene uses the decaying urban environment to emphasize how colonial rule has failed to bring order or morality to the colony: "*The town was rotten with fever, and the corruption of it seemed like the corruption in Scobie's soul*" (Greene, 42). The decay and disease in the city also serve as metaphors for the moral decay that comes with the responsibilities and hypocrisies of colonialism. Just as the city is physically deteriorating, so too is Scobie's integrity and faith. The city's crumbling infrastructure, its poverty, and the oppressive divisions between Europeans and Africans all serve as external reflections of the moral and spiritual battleground within Scobie.

One of the key themes Greene explores in *The Heart of the Matter* is the isolation that comes with colonial responsibility. The city is a place where relationships are superficial and where true human connection is elusive. Scobie's isolation is amplified by the colonial city's racial and social divisions. He is distanced from his fellow Europeans by his sense of moral responsibility, and he feels increasingly disconnected from the African population he is meant to govern. Thus, the city becomes a place where Scobie's loneliness deepens, and where his struggles with faith and guilt are exacerbated by the oppressive atmosphere of colonial life: "*The town was no place for love or even friendship. It was a place of conflict between interests, of distrust, of racial barriers*" (Greene, 49). Greene shows here how the colonial city fosters a sense of alienation and distrust, and how it becomes a space where Scobie's attempts to connect with others, whether with his wife Louise, his lover Helen, or the people he governs, are upset. His moral and emotional isolation are amplified by the colonial city's dissention and its dehumanizing effects.

The city is ultimately the setting for Scobie's final moral decision: his suicide. After being overwhelmed by guilt; guilt for his affair with Helen, for his betrayal of Louise, and for his failure as a Catholic, Scobie decides that the only way to relieve his conscience is through death. In Part 3, Chapter 5, the oppressive atmosphere of the city plays a crucial role in driving him to this final, tragic decision: "*He looked out of the window, and the sky seemed as though it had been rubbed raw with the heat. The streets lay motionless in the glare. He thought, 'There is no way out'*" (Greene, 1948 :176).

The raw, oppressive heat of the city reflects Scobie's own sense of being trapped by his circumstances. The city, which has served as the battleground for his conscience throughout the novel, now becomes a place of inescapable despair. In the end,

the city, an extension of the colonial system, contributes to his downfall, as the physical and moral pressures of life in the colony overwhelm him and ends up becoming a place of inescapable despair. Edward Said argued in his *Orientalism* (1978) that colonial spaces are constructed not only as physical territories but also as sites of ideological imposition, where the colonizer's identity and moral compass are destabilized by the contradictions of imperialism. Said's notion of the "imaginative geography" of colonialism underscores how the city in colonial literature often reflects the internal conflicts and moral ambiguities of the colonizers, who are torn between their supposed civilizing mission and the exploitative realities of imperial rule.

In *The Heart of the Matter*, Graham Greene uses the colonial city as a battlefield where Major Scobie's conscience is persistently experienced. The oppressive atmosphere of the city, its decaying infrastructure, and the isolation of colonial life all reflect Scobie's internal struggle with his faith, his duties, and his guilt. The city becomes not just a physical place but a spiritual arena, where Scobie's moral dilemmas are fought and lost. Ultimately, the colonial city in *The Heart of the Matter* serves as a powerful symbol of the complexity of human conscience, showing how external pressures can intensify personal moral conflict and lead to tragedy.

Conclusion

The African colonial city serves as a potent topos in both Joseph Conrad's *Heart of Darkness* and Graham Greene's *The Heart of the Matter*, acting as a symbolic space where imperialism's contradictions, moral ambiguities, and the psychological disintegration of the protagonists unfold. Conrad's portrayal of the colonial city emphasizes its role as a terrifying labyrinth,

embodying the chaos and moral decay of European imperialism. In contrast, Greene presents the city as a crucible of personal and ethical conflict, where individual struggles mirror the broader systemic oppression of colonial rule.

While *Heart of Darkness* focuses on the dehumanizing and alienating effects of the colonial enterprise, turning the city into a metaphorical descent into darkness, *The Heart of the Matter* highlights the complex intersections of personal morality and colonial governance, showing the city as a space of internal crisis and guilt. Despite the differences in tone, style, and perspective, both works use the African colonial city to question the moral and psychological effects of empire on both the colonizers and the colonized.

Ultimately, by exploring the city as topoi, both Conrad and Greene expose the destructive impact of colonialism, not only on Africa itself but on the European consciousness. The African city becomes more than just a backdrop; it transforms into a mirror reflecting the existential and ethical quandaries that are central to both novels. This study demonstrates that the African colonial city, whether presented as an hole of darkness or a battleground of personal integrity, remains a critical site of tension in British colonial literature, illuminating the complexities and hypocrisies of the colonial project.

References:

- ALADAYLAH, M. H., 2012. "Postcolonial reading of a colonial text", *English Language Teaching*, 5 (9).
- AFISI, T. O., 2018. "Neocolonialism", *The Internet Encyclopedia of Philosophy*, Retrieved March 12, 202, from <https://iep.utm.edu/neocolon/>, 29.06.2023.

- AJAYI, J. F. and Michael Crowder**, eds, 1972. *History of West Africa*, Longman, New York.
- CONRAD, Joseph**, 1899. *Heart of Darkness*, Blackwood's Magazine, London.
- COWEN, Denis V.**, 1959. "Is there a Place for the White Man in Africa", *Cornell Law Review*, Volume 44, Issue 4 summer.
- DURAND, Gilbert**, 1960. *Les Structures Anthropologiques de l'Imaginaire*, Dunod.
- FOUCAULT, Michel**, 1975. *Discipline and Punish*, Éditions Gallimard, Paris.
- GREENE, Graham**, 1948. *The Heart of the Matter*, William Heinemann, London.
- _____ 1936. *Journey Without Maps*, Open Road Media (2018).
- MAZUMDER, T.**, 2021. "Exploring the Eurocentric Heart: A Postcolonial Reading of Graham Greene's *The Heart of the Matter*", *International Journal of Linguistic, Literature and Translation*, 4, pp.113-121,
- MILLET, Kate**, 1969. *Sexual Politics*, London: Sphere Books.
- ȘTEPHAN, A.**, 2009. "Critical and narrative discourses on post-colonialism: Chinua Achebe", *Petroleum – Gas University of Ploiesti Bulletin*, Philology Series, 61 (2), pp. 81-90.
- SAID, Edward**, 1978. *Orientalism*, Routledge & Kegan Paul, London.

POUR UNE SEMANALYSE DU *JOUR DU SEISME* DE NINA BOURAOUI

Axel Richard EBA

Université Alassane Ouattara

ORCID iD : 0000-0003-1088-0868

ebaaxelrichard@gmail.com

Eugue Sédrac Paul MELESS

Université Alassane Ouattara

ORCID iD : 0009-0006-6927-5290

meless.eugue@hotmail.fr

Résumé

La contribution a pour corpus Le Jour du séisme de Nina Bouraoui. Elle met en évidence les traits caractéristiques de l'écriture sismique qui font de l'œuvre l'espace topique de la subversion. L'écrivaine franco-algérienne y raconte le séisme survenu à El Asnam (Algérie) en 1980. En partant de cette tragédie sociohistorique, elle organise son texte en lui donnant les allures d'une écriture mémorielle, d'un récit intimiste et d'une histoire filiale. La dynamique scripturale donne à voir des formes transgressives du langage que l'étude envisage sous quatre points essentiels : il s'agit de l'écriture fragmentaire, de la formule sismopoétique, du mythe du témoignage et de la création du paragramme ; lesquels ont été abordés à l'aide de la sémanalyse de Julia Kristeva. Cette théorie a favorisé l'examen du phéno-texte et du géno-texte contenus dans le texte-support. Ces deux versants du texte bouraouien ont constitué les grands points de notre parcours interprétatif.

Mots-clés : *Subversion, Fragmentation, Sismopoétique, Témoignage, Paragramme, Séisme.*

Abstract

The contribution has the corpus The Day of the Earthquake by Nina Bouraoui. It highlights the characteristic features of seismic writing

which make the work the topical space of subversion. The Franco-Algerian writer recounts the earthquake that occurred in El Asnam (Algeria) in 1980. Starting from this sociohistorical tragedy, she organizes her text by giving it the appearance of a memorial writing, an intimate story and a filial story. The scriptural dynamics show subversive forms of language that the study considers under four essential points: these are fragmentary writing, the seismopoetic formula, the myth of testimony and the creation of the paragram; which were discussed using Julia Kristeva's semanalysis. This theory favored the examination of the pheno-text and geno-text contained in the work submitted for our reading. These two sides of the Bouraouian text constituted the main points of our interpretive journey.

Keywords: *Subversion, Fragmentation, Seismopoetics, Testimony, Paragram, Earthquake.*

Introduction

Le roman est une préoccupation pour les théoriciens de la littérature. L'un des plus éminents à se prononcer sur ce genre littéraire est Mikhaïl Bakhtine. Le théoricien russe a fait évoluer les considérations rigides du formalisme sur la structure interne du roman en tant que forme littéraire refusant la fixité de ses canons. Dans le détail de ses propositions, il annonce que le roman est un genre dialogique dont le centre de gravité attire toutes les autres formes littéraires, à savoir la poésie, la nouvelle, le théâtre, l'essai ainsi que toutes les formes en devenir du texte (M. Bakhtine, 1978, p. 141).

Relativement à sa nature, le roman est un genre subversif. Il refuse de s'abriter sous des normes inflexibles qui peuvent annihiler une part considérable de la créativité de l'écrivain dont l'objectif majeur est de repousser les limites de la pensée linguistique. Pierre Afeli ira jusqu'à dire que « la seule tâche de la littérature est d'inventer de nouvelles formes syntaxiques, de nouvelles mises en rythme : d'étendre le langage » (P. Afeli, 1991, p. 53). À l'ouverture de certains romans, le lecteur se rend

bien compte que les écrivains ont implémenté cette sommation objective pour régénérer le roman dans ce qu'il a comme matière infixable. Nina Bouraoui fait partie intégrante de cette génération à la volonté de donner au langage romanesque une tonalité innovante, parfois provocatrice.

Franco-algérienne, cette écrivaine se fait remarquer dès 1991 à la sortie de son premier roman *La Voyeuse interdite*. Elle écrira ensuite *Poing mort* (1992), *Bal des murènes* (1996), *L'Âge blessé* (1998), des romans dans lesquels se dégagent une intensité satirique et une ambition de quête identitaire. L'année 1999 voit la parution du roman qui nous intéresse. Il s'agit de l'œuvre intitulée *Le Jour du séisme*. Ce roman est une réfraction à la normalisation du code générique du roman. Nous pouvons le qualifier de subversif, voire de totalement métamorphosé par l'écriture sismique qui s'y manifeste. Nina Bouraoui propose à ses lecteurs un témoignage d'un évènement historique qu'elle a vécu dans son enfance à l'âge de treize (13) ans. Le séisme survenu à El Asnam (Wilaya de Chlef), précisément le 10 octobre 1980 a été, pour les algériens, une catastrophe collective et, pour elle, une tragédie personnelle. La narration de cet épisode troublant a donné lieu à un roman déboulonné dans le langage. Il épouse les répliques sismiques en donnant une conformité entre le titre et les implications scripturales du texte. Nina Bouraoui hisse l'écriture sismique au rang de plan formel de la subversion du roman mémoriel. Afin de déterminer les tenants et les aboutissants de son style, une question centrale oriente notre recherche : quelles sont les dimensions de la sémanalyse présentes dans *Le Jour du séisme* ? En partant de celle-ci, nous postulons que le roman de Nina Bouraoui est intimiste en visant la transgression des convenances romanesques par les procédés narratifs tels que la fragmentation, la sismopoétique, le témoignage et le paragramme.

Le texte bouraouien est une production signifiante de désalignement que la sémanalyse de Julia Kristeva entend décoder. Dans la présente contribution, nous aurons recours à cette théorie pour déterminer les deux niveaux subversifs de la composition textuelle, à savoir le phéno-texte qui peut être « un mot, une suite de mots, une phrase nominale, un paragraphe, un "non-sens" etc. » (J. Kristeva, 1967, p. 221) et « le géno-texte [qui] opère avec des catégories analytico-linguistiques » (J. Kristeva, 1967, p. 221). Cette théorie est utile dans la mesure où le texte subversif de Bouraoui est le produit d'un sujet parlant altéré dans la profondeur de son intimité par une crise du souvenir et un sentiment d'arrachement à la terre natale¹. L'écrivaine se donne des libertés pour écrire le trauma de l'enfance qui modifie la personnalité de l'adulte qu'elle est devenue. Ainsi, notre approche du roman *Le Jour du séisme* s'effectue en deux séquences. D'une part, nous envisageons d'analyser le cadre syntaxique du texte subversif de sorte à questionner la fragmentation et la sismopoétique ; d'autre part, le cadre sémantique est éclairé sur la base de la fissure testimoniale et de la négation du discours romanesque.

1. Le phéno-texte de Nina Bouraoui

Du grec *phainô*, « phéno » signifie « apparaître ; fait ; apparence ». Selon la théorie kristévienne, le phéno-texte, au plus simple de sa caractérisation, est l'espace textuel où la construction des signes s'effectue de manière matérielle. En sémanalyse, le phéno-texte est conçu comme l'accord entre le système signifiant (langue et langage) en dehors du processus social (discours social et histoire). Chez Nina Bouraoui, le phéno-texte est de nature poétique et fragmentaire.

¹ Nina Bouraoui est née en 1967 à Rennes (France). Ses parents sont retournés s'installer en Algérie lorsqu'elle avait deux mois. L'écrivaine considère donc le pays comme une terre natale arrachée à son affection par les événements sociopolitiques (séisme et instabilité politique).

1.1. Le texte fragmentaire

La fragmentation est une donnée de lecture du texte de Nina Bouraoui. L'écrivaine franco-algérienne donne à son texte de formaliser les secousses sismiques à travers des détournements lexicaux et des relâchements grammaticaux. Avant de pouvoir démontrer une telle assertion, il nous importe de relever les inclinations sémantiques du fragmentaire. Pour ce faire, la version d'André Guyaux est un point de genèse d'une idée claire sur le concept, car le fragment est associé à la « coupure », à la « séparation » et au processus de ciselage d'une part dans un tout unifié (A. Guyaux 1985, p. 7). Le mot est aujourd'hui utilisé par la critique pour qualifier l'esthétique hybride des romans postmodernes, du Nouveau Roman, des œuvres inclassables de la Littérature. La nouvelle ère de la création romanesque est un moment favorable à la contestation des codes normatifs d'expression en parlant de la linéarité générale, de la clarification du message-énoncé et des règles grammaticales. Cette technique d'écriture approuve les juxtapositions de corps significatifs en matière textuelle. C'est pourquoi Peter Schnyder affirme que le fragment est le symbole de la « discontinuité du processus d'écriture »

(P. Schnyder, 2016, p. 78). Il rend compte au lecteur de la volonté de l'écrivain de s'affranchir des principes régaliens de la communication interpersonnelle en souscrivant à la rupture. Nous pouvons dire que l'écrivain adepte de la fragmentation a pour ambition de former la suture du texte à travers des fils hétérogènes. Nina Bouraoui n'est pas soumise à l'hégémonie de la grammaire visant à parler et écrire correctement une langue, en l'occurrence le français. L'écrivaine fait usage d'une ponctuation dévastatrice de la fluidité de la lecture. Elle écrit la catastrophe naturelle à partir un bouleversement émotionnel et lexical

Je deviens l'enfant perdue. J'attends, encores'.

J'oublie les corps inquiets, leur course sur la plage. Des ombres dansent autour de moi. Le temps, une sensation, disparaît. Je garde la durée des gestes, mes genoux, pliés, mon visage, posé, mes doigts, tendus, mes chevilles, immobiles. Je reste, encore. Je n'ai que le devoir d'être vraiment. Je sais, le corps et la chair, son secret rouge. Je sais le flux du sang, une traversée. Je sais la fièvre des peaux. Je sais le bruit du cœur, une présence, l'être dans l'être, niché. Je suis en vie. Je sens une main sur ma nuque. Elle serre et surprend. Elle modifie la couleur et le volume. Elle étrangle. Je résiste. Elle force sa prise. Je cède à sa violence. Elle relâche, à peine. Je reconnais la puissance d'un homme, ses ongles, ses doigts et son poignet (N. Bouraoui, 1999, p. 21).

Lieu de paradoxe, ce passage est un modèle parmi tant d'autres provenant du roman de Nina Bouraoui. Comme tel, il demande une lecture spécifique qui pourrait être généralisée aux autres fragments de même nature et de même fonction. Ici, la présence intempestive des virgules donne une tonalité aléatoire à la lecture. Ces marques viennent isoler des propositions qui n'en sont pas de modèles véritables. Alors, la lecture s'effectue par des unités minimales plus rythmées par la décharge émotionnelle que par les règles établies de la ponctuation. Au-delà du signe diacritique, se trouve un acte mental déséquilibré par le séisme qui se fait présent en mémoire. Gérard Bertolini pense à juste titre que « la capacité de la ponctuation à exprimer l'inconscient (un *ça*) la dote d'une fonction subversive, en ce qu'elle déconstruit les catégories traditionnelles de la fiction » (G. Bertolini, 2021, p.13). Chez Bouraoui, la phrase canonique est fragmentée par la ponctuation inédite. Dans ce cas, le morcèlement syntaxique interpelle le lecteur. Celui-ci constate que l'écriture est effectuée avec brièveté sans privilégier le détail

explicatif. Les propos sont minimalistes en traduisant les spasmes d'idées qui traversent l'écrivaine dans sa tentative mnémonique de se souvenir du séisme meurtrier survenu dans son enfance. Les segments phrastiques sont rassemblés dans une forme de collage lexical. Chaque unité est autonome et peut être mobile dans l'espace textuel sans créer d'incohérence vu que la cohérence du texte fait déjà polémique. Samira Hamouda résume bien la situation en signalant que « l'auteure relie les traumatismes du tremblement de terre à ceux des violences supportées par l'enfant narratrice pour mettre à nu l'incapacité de l'être à juguler les conséquences d'évènements dramatiques. Le roman imite la sismicité de l'acte et nous offre un texte tiraillé par les failles et les fragments » (S. Hamouda, 2023, p. 125).

La fragmentation dans l'œuvre de Nina Bouraoui est légion. Elle est visible au niveau de la pronominalisation. L'écrivaine est inspirée par la brièveté du discours et la répétition excessive d'un même pronom redoublé sans recherche de variation. Au surplus, elle semble donner plus de place à l'inspiration des mots qu'à la régulation des idées. Le fragment suivant rend ostensible une production du sens par l'accumulation mécanique du pronom indéfini « on » :

La mer finit la terre. Elle forme un autre pays, solide et bleu, un mirage qui noie. On roule contre la chaleur et vers la ville. On risque. On coupe les virages. On fuit. On conduit à vue. On devine le camion, l'éboulis et le troupeau. On force le feu, un mur. On suit la ligne des falaises, un accident. La vitesse est une nausée. Une pluie de cendres charge le ciel. Je souffre du feu. J'étouffe. Je m'évanouis. On mouille mes cheveux. On frotte mon corps, une petite fièvre. Je reviens. On croit à la chaleur. Je pense à l'infection. On quitte la cérémonie, le

banquet, les chants et les bracelets frottés. On quitte la maison carrée, les étages circulaires et le jardin des roses. » (N. Bouraoui, 1999, p. 13)

L'itération du pronom généralisant « on » est le symbole de l'extraction de l'argumentation dans la pratique discursive de Nina Bouraoui dans *Le Jour du séisme*. Ce roman mémoriel évite les circonlocutions pour dire l'essentiel des actes humains. Pendant que les secousses sismiques se font sentir, les populations cherchent impérativement à se mettre à l'abri. La narratrice est dans un processus d'écriture automatique en répertoriant les actions dynamiques. Ce dynamisme textuel est paradoxalement le signe d'une fragmentation phraséologique. Le registre familier confère une rhétorique orale au texte écrit dans lequel le pronom « on » est obsédant. Comme le dit Helena Shillony, « la répétition des mots prête au texte son rythme lancinant » (H. Shillony, 1991, p. 5). Dans le fragment, les retours du même pronom de catégorisation sont une démonstration de la dissolution des principes de l'écriture homogène pour la valorisation de la « totalité fragmentaire » (P. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, 1978, p. 64). Le texte bouraouien est écrit selon les mesures de la linéarité, mais lorsque le regard s'oriente sur la combinaison des phrases et des séquences narratives, nous nous rendons compte que la consistance du texte n'est que de façade sur le plan syntaxique. Les matières linguistiques sont inachevées malgré leur coordination visible. La fragmentation s'impose à la syntaxe par des effets de ponctuation et de redondance. Le roman de l'auteure est riche de ses formules sismopoétiques.

1.2. La formule sismopoétique

Le point précédent a servi à montrer la tendance fragmentaire du texte de Nina Bouraoui. La création romanesque de cette autrice est caractérisée par la césure

syntactique des phrases de composition du récit. Une telle pratique approuve l'idée que la narratrice donne un calibre à son texte en optant pour la rupture du langage. Dans la présente section, il est question d'évoquer la formule sismopoétique dans *Le Jour du séisme*. Il est important de rappeler que « la formule », en sémanalyse kristévien, est l'expression de la fréquence d'un signe, de l'aspect de la présentation du texte, des formules logicomathématiques et des nombres imaginaires ; « *formule* aussi pour mettre en relation le texte avec les grands codes sacrés sur lesquels l'humanité se règle au cours des siècles, et qui sous la forme de *formules-lois* dictent à l'idéologie ce que le signifiant opère sans le parler »

(J. Kristeva, 1967, p. 226). Les idées de la théoricienne trouvent leur matérialité dans le roman de Nina Bouraoui lorsque l'écrivaine se donne les pouvoirs de production d'une œuvre à partir du "séisme" dont la fréquence d'apparition dans le texte est cyclique avec trente-neuf (39) occurrences significatives. Alexandra Gueydan-Turek a pu remarquer que « Nina Bouraoui offre une vision importante et profondément renouvelée du temps de crise qu'incarne le séisme. » (2022, p. 195).

L'auteure s'occupe à penser le chaos à travers le séisme en le critiquant, le défiant, le diabolisant. Elle fait un acte poétique dans le sens où elle donne au mot (séisme) « une puissance originelle » (D. Fontaine, 1993, p. 8). Les introspections suivantes en sont des illustrations : « Le séisme est une guerre. Il monte la pierre contre la chair, la poussière contre la lumière, le feu contre les peaux. Il propage le conflit. Il dénature. Il soumet. » (p. 39) ; « Le séisme déplace les montagnes, brise les barrages, détourne les voies ferrées, supérieur au métal, et au ciment construit. » (p. 47) ; « Le séisme est un geste du diable. Il tient dans sa main. Il suit ses volontés. Il éclate avec ses rires. » (p. 17). En passant outre le phénomène de la répétition pronominale, ces quelques exemples sont les symboles d'une

axiologie dysphorique à l'encontre de cette catastrophe naturelle qui plonge les Hommes dans le chaos en semant la désolation sur son passage. Le séisme d'El Asnam dont se rappelle Nina Bouraoui a causé environ 1700 pertes en vies humaines, 4596 blessés et 150 681 sinistrés en quelques secondes de secousse. Il « a été qualifié comme étant l'évènement sismique le plus important qu'a connu la région ouest-méditerranéenne » (Z. Boutaraa, 2018, p. 2). L'évocation du séisme par l'écrivaine est un enjeu identitaire. Elle ressent le déracinement que cela lui a valu en poussant sa famille à l'exil vers la France. Elle se met en quête de son passé perdu, voire de son paradis brisé par la séparation d'avec ses amis, son paysage miraculeux, sa ville d'attachement. Le séisme est, pour elle, une tragédie, car il lui a fait manquer son enfance et ses repères : « Le séisme brûle mon enfance. » (p. 32) ; « Le séisme ouvre mon enfance, un corps et un temps blancs, une suspension. Le vide surgit. » (p. 40). Les unités lexicales portant sur le séisme ne sont jamais contradictoires, elles vont toutes dans le sens d'une diatribe.

L'écrivaine insère ce factum dans la structure syntaxique en optant pour un présent de l'indicatif insistant et une simplicité inquiétante dans l'énonciation de la narratrice de l'œuvre. En procédant par extraction, on obtient plusieurs phrases modèles :

- A- « Le séisme prend la vie tranquille. » (p. 18) ;
- B- « Le séisme est une arme. » (p. 23) ;
- C- « Le séisme se concentre. » (p. 46) ;
- D- « Le séisme forme déjà l'exil et la différence. » (p. 54) ;
- E- « Le séisme isole. » (p. 58).
- F- « Le séisme est éternel » (p. 8).

Ce temps présent relie le passé au futur, il est intercalé entre les deux temps. Par cette position médiane, cette temporalité est le signe d'un traumatisme qui se refuse à quitter

la narratrice. Le séisme survenu dans l'enfance de Nina Bouraoui laisse des traces indélébiles qui remontent à la surface en modifiant l'équilibre de sa personnalité. Ce temps exclut donc le passé et le futur en se positionnant dans un règne sans partage au sein de la mémoire de l'auteure. Elle écrit son roman selon les principes spontanés du journal intime. Elle n'écrit pas un récit en bonne et due forme, elle s'applique, au contraire, à un témoignage sur le vif. Le présent est nourri par son passé. Il empêche l'oubli en signalant que le sentiment de sismicité est une habitude de vie. Selon Kouassi Magloire, « le présent rime 'toujours' avec le discours puisqu'il rythme sa cadence et lui donne une prestance langagière » (2012, p. 85).

Chez l'écrivaine franco-algérienne, le présent génère une formule élégante d'expression. Soit le matériau P → le séisme est un geste du diable. Il se décline en Syntagme Nominal (SN) → le séisme, et en Syntagme Verbal (SV) → ...est un geste du diable. Ainsi, P → SN + SV. Visant la structure profonde, nous observons que le SN → Déterminant (le) + le Syntagme nominal Plein (SNP) (séisme). Le SV → Temps présent + Groupe Verbal (GV). Ici, le GV → Verbe + SN (un geste du diable). Les phrases simples de Nina Bouraoui donnent des formules telles que P → SN + SV où SV = Auxiliaire + GV et le GV alterne entre Verbe simple (C/E) ; V + SN (A/B) ; V + Syntagme Adjectival (F) ; V + Syntagme adverbial (D). Les formules de présentification donnent :

A = SN + SV {SN → Dét. + SNP} {SV → Tps + GV}
{GV → V + SN} ;

B = SN + SV {SN → Dét. + SNP} {SV → Tps + GV}
{GV → V + SN} ;

C = SN + SV {SN → Dét. + SNP} {SV → Tps + GV}
{GV → V} ;

$D = SN + SV \{SN \rightarrow \text{Dét.} + \text{SNP}\} \{SV \rightarrow \text{Tps} + \text{GV}\}$
 $\{GV \rightarrow V + S. \text{Adv.}\}$
 $E = \{SN \rightarrow \text{Dét.} + \text{SNP}\} \{SV \rightarrow \text{Tps} + \text{GV}\} \{GV \rightarrow V\} ;$
 $F = \{SN \rightarrow \text{Dét.} + \text{SNP}\} \{SV \rightarrow \text{Tps} + \text{GV}\} \{GV \rightarrow V +$
 $S. \text{Adj.}\}$

Les signes de notation provenant de *La Problématique du Présent* de Kouassi Magloire sont une aubaine pour établir l'aspect structurel des phrases sismopoétiques usitées par Nina Bouraoui pour exprimer toute la négativité qu'elle ressent en se remémorant le séisme. Elle devient par l'absence de la paix intérieure un sujet en crise. Le meilleur moyen, pour elle, de retrouver son équilibre personnel est de s'exprimer avec les propos de l'enfant emmuré dans son imagination. Les structures logicomathématiques telles que susmentionnées montrent une simplicité presque enfantine dans leur systématisation par la narratrice. Les éléments additifs comme les adverbes et les adjectifs sont des marqueurs de prosaïsme ou de poéticité. Au sein du roman, *Le Jour du séisme*, les structures phrastiques obéissent, majoritairement, à une loi d'enchaînement par effet d'accumulation des phrases. Ce procédé d'énonciation produit une signifiante accessible à travers le géno-texte.

2. Le géno-texte de Nina Bouraoui

Du grec « genêtikos », géno représente ce qui est propre à la génération, au sens de « production ». L'exploitation de l'item qu'en fait Julia Kristeva permet de signifier que le géno-texte représente les catégories analytico-linguistiques contenues dans un texte littéraire. Elles ont la particularité d'en favoriser la compréhension pleine et profonde au-delà des simples jeux formels de l'écriture. En lisant *Le Jour du séisme*, on se rend bien compte que les postures analytiques relèvent de l'histoire et

de l'intimité. L'écrivaine fait un témoignage historique dans une forme littéraire intimiste au contenu paragrammatique.

2.1. Le mythe du témoignage

La sémanalyse de Julia Kristeva est une théorie qui observe le texte en analysant les bases intimistes ayant servi à exprimer le « moi-intérieur » du locuteur. Elle analyse les signes de l'investissement émotif dans le discours prononcé par un actant énonciateur. La théoricienne considère que « l'auteur est donc le sujet de la narration métamorphosé par le fait qu'il s'est inclus dans le système de la narration » (J. Kristeva, 1969, p.95). En investiguant le champ du roman, *Le Jour du séisme* de Nina Bouraoui, le constat est clair sur le fait que l'écrivaine franco-algérienne utilise les déictiques de sa propre personne pour évoquer un souvenir douloureux. Elle a été témoin oculaire d'un évènement passé qui a eu un impact sur les traces de sa personnalité. En faisant une excursion dans les tréfonds de l'imagination pour se souvenir d'une situation en proie à l'oubli, Nina Bouraoui se construit un mythe. Elle s'exprime avec des formes de réalisation, d'amplification ou de déformation de la vérité historico-personnelle. L'écrivaine utilise l'écriture comme la voie d'une thérapie de psychanalyse. Elle écrit tout ce qui lui traverse l'esprit au moment de la prise du stylo à l'image du « patient [qui] est invité à dire tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui lui vient à l'esprit, selon le moment » (P. Daco, 1977, p. 35). L'usage de la parole de confession ou du témoignage est un acte libérateur de la personne tourmentée par un passé révolu, mais qui n'évolue pas chez la narratrice. Au contraire, il est bien inscrit dans ses « cellules nerveuses ». Le témoignage de celle-ci n'est plus normal, il devient pathologique. La narratrice du *Jour du séisme* est maintenue dans la souffrance :

Ma terre tremble en vérité. Sa violence est permanente. Elle crépite, dévaste et pénètre ma

chair. Elle atteint. Elle existe. Elle est vivante et dressée contre l'humain. Elle monte et s'éventre. Elle prend, et se referme. Seul le ciel échappera. Elle occupe, en entier, noire et entêtante. Je sais sa force et son aridité. Elle blesse. Elle est armée. Je sais son tracé, une topographie. Elle va de la mer aux montagnes, de la ville à la Mitidja, des plaines à l'Assekrem, la limite précise du désert. Elle est vaste et différente. Elle enserre et bat, peuplée de l'intérieur, une foule, unie. Elle vient par cercles rapides, des morsures et monte vers le ciel, une envie. (N. Bouraoui, 1999, p. 7).

L'un des traits majeurs de l'écriture de Nina Bouraoui est la tendance à s'exprimer avec des phrases simples, parfois brèves. Cela donne l'allure d'un émiettement du discours qui est prononcé pour se libérer et non pour convaincre un auditoire. L'impression est donnée d'observer une écriture qui s'exécute les yeux fermés tel le patient assis sur le divan du psychanalyste pour libérer sa conscience troublée par un événement attachant, et surtout handicapant ce patient dans ses relations avec soi et avec les autres. Julia Kristeva parle de relations « transsubjectives » et « transsociales ». Dans ces types de rapports problématiques, la narratrice est limitée dans ses activités quotidiennes par l'omniprésence d'un trouble dans son esprit. Elle fait des recherches constantes sur le séisme pour comprendre sa magnitude, son intensité et sa portée. C'est pourquoi elle peut affirmer à son âge adulte : « Je sais son tracé, une topographie. Elle va de la mer aux montagnes, de la ville à la Mitidja, des plaines à l'Assekrem, la limite précise du désert. » Au moment des faits, à ses treize ans, elle était dans l'ignorance totale des zones impactées par le séisme ; séisme pendant lequel l'objectif principal était de se mettre à l'abri pour éviter de succomber aux effondrements des maisons. La narratrice a donc

effectué des enquêtes post-sismiques afin de reconstruire l'évènement qui l'enchaîne à son enfance. La désintrinsication de son discours montre qu'elle n'a pas une volonté esthétique à donner à son texte. Elle est plutôt dans une quête de la forme véridique. La narratrice confirme la pensée de Grégoire Leménager soutenant que « le témoignage paraît moralement incompatible avec l'idée de recherche esthétique » (2004, p.76). Nina Bouraoui vise dès lors l'authenticité de ses émotions en parlant de son espace de vie, des personnes côtoyées, de ses relations perdues :

Mon lieu devient unique et isolé du jardin, de la ville, des montagnes noires de Chréa, des reliefs qui écrasent. Je cours. Je fuis. Je traverse le couloir qui me sépare de la voix. « La petite. Où est la petite ? » Je reste l'enfant, une imposture. Chaque pas me transforme. Je deviens une femme, hantée par la vie. Je pense au sang, une battue. Je pense aux chairs et aux muscles, des forces tendues. Je pense aux gestes des nages lentes. Je pense au souffle tenu, un miracle. Je pense aux rochers bruns et luisants, les appuis de mes plongeurs. Je ne veux pas mourir. Je cours vers la voix qui appelle. J'entre dans le chaos. Je lutte, en petit nombre, une unité, fragile. Je pense à ma sœur, absente. J'entends ses rires, je crains ses larmes. Je sais son attention, exclusive, ses consignes, un amour. Je dérive sans elle. Je suis au point de césure et des ravages. Je tombe. (N. Bouraoui, 1999, p. 8).

La voix de la narratrice se fait *entendre* à la lecture. Elle rend ostensible ce que Sigmund Freud et Josef Breuer appelle « l'abréaction » (S. Revel et C. Lacomme, 2005, p. 8). Cela revient à dire que la narratrice rend compte de sa décharge

émotionnelle lors de la remémoration du séisme traumatique refoulé durant l'adolescence et pleinement assumé à l'âge adulte en vue d'effectuer un dépassement de ses complexes. À première vue, il n'y a pas d'effets pathogènes à évoquer le souvenir du séisme. Mais lorsque celui-ci est dans une procédure de répétition inconsciente, il génère des troubles de la personnalité chez la narratrice. Elle ressent en elle une enfance brisée et un déracinement brusque que son esprit a toujours du mal à concevoir. C'est justement pourquoi elle cherche à résoudre ce conflit intérieur par la pratique d'une écriture-exutoire. Elle actualise le séisme pour mieux évacuer ses tensions psychiques. Elle regrette de rester une enfant malgré la physiologie de l'adulte qui la détermine. Les images mentales du séisme sont floues mais les impacts sont réels dans sa vie quotidienne. Elle écrit comme si elle raconte un rêve sous hypnose sans avoir tous les aspects de la situation, mais en ayant les images ombrageuses de ce qui lui cause du tort émotionnel. Le témoignage dans ces conditions est effectué sous le régime de l'oubli des détails et de la rétention des scènes d'angoisse, de séparation ou d'héroïsme :

Mon père me protège, avec ses bras, ses épaules, ses jambes. Son corps est une armure. Sa taille m'enveloppe. Ses chairs s'exposent. Il se sacrifie. L'enfant restera. Il tient ma tête, précieuse. Il ouvre ses doigts. Il presse. Il tremble. Sa main contre la terre. Sa main contre le bruit. Sa main contre le monde éclaté. Il cache mes yeux. L'enfant ne doit pas voir. Je m'écarte. Je ne pleure pas. Je suis formée au danger de l'eau, des rochers, de la vitesse qui happe. Je cherche ma mère. Le ciel se renverse. (N. Bouraoui, 1999, p. 9).

La psychanalyse indique que la personnalité de l'adulte a

une grande partie liée avec l'éducation parentale reçue durant l'enfance. Cette étape de la vie est d'une importance capitale pour construire l'identité en devenir de l'être. Nina Bouraoui assume l'idée que son enfance a été décisive dans la constitution de son genre de personne. En procédant à une anamnèse de l'autrice, l'on découvre que son attachement à son père est viscéral. Elle se reconnaît en lui, en ses efforts et en son courage. Son père a été, pour elle, le modèle à suivre. Partant de cette conviction, la féminité (anima) distinguant la petite fille s'est transformée en une masculinité (animus) caractérisant l'écrivaine. Ses romans comme *La Voyeuse interdite* (1991), *Garçon manqué* (2000) et *Mes mauvaises pensées* (2005) démontrent la quête personnelle de l'autrice caractérisée par sa double nationalité et sa double identité sexuelle. Assurément, « l'identité personnelle est à prendre, dans le cas précis de cette auteure qui raconte son homosexualité, comme une identité psychique et physiologique [...] dans leurs confusions qui vont engendrer cet être-là unique avec une sensibilité singulière. » (L. Badreddine, 2016, p. 5).

Le texte de Nina Bouraoui est en constante alternance entre la sensibilité et l'intellection. Pour cause, elle raconte ses fissures émotionnelles, mais aussi propose des voies de la résilience pour raconter l'*absence* : « Mon silence est une solitude. Ma voix est un cri, tenu. Mon histoire suit le flux du sang, un sens caché. Je ne dis pas. Ma parole blanche couvre Arslan. La mort, frôlée, prend possession. Elle se fonde à l'enfance. Elle dévie. Elle efface, l'innocence. Je sais. » (N. Bouraoui, 1999, p. 29). Par de tels propos, la narratrice se souvient avoir sauvé la vie de son ami « Arslan » d'une noyade évitée de justesse n'eût été sa promptitude à nager vers ce compagnon d'enfance. Par la *parole écrite*, Nina Bouraoui trouve le mécanisme de résolution de cette idée fixe faisant croire que le séisme est un barrage à son épanouissement dans

l'ailleurs (France) qui a remplacé *l'ici* (Algérie) : « Quitter Alger est une séparation de soi. Les visages sont graves et sérieux. Ils craignent, toujours, l'accident. Le trajet est silencieux. On confond alors la tristesse d'un départ avec la peur, immédiate. » (N. Bouraoui, 1999, p. 82). La psychose du séisme s'installe dans les mentalités. Même si la crainte de revivre la tragédie à chaque secousse sismique peut être un facteur ralentissant la vie socioéconomique des espaces frappés par la catastrophe, il convient de se débarrasser des peurs de sorte à trouver des solutions pour améliorer les infrastructures et les techniques de prédiction de mouvements sismiques. À ce même titre, Nina Bouraoui ne tente plus d'échapper au trauma du séisme, elle l'affronte par la scripturalité en écrivant un roman paragrammatique.

2.2. La création du paragramme

La section sur le témoignage a été le lieu d'étudier le témoignage de Nina Bouraoui sous les aspects d'un mythe personnel du point de vue de la sémanalyse. Il est, maintenant, question de la création du paragramme au niveau de la conception romanesque de l'écrivaine. Ce concept (paragramme) est développé par Julia Kristeva pour mettre en évidence plusieurs traits caractéristiques du texte littéraire. En effet, pour la théoricienne, « l'écriture paragrammatique serait l'aspiration vers une agressivité et une participation totale » (J. Kristeva, 1969, p. 120). Autrement dit, le texte épouse les valeurs de la transgression des codes, de la contestation des normes, de la reprise des mots et des idées en vue de leur validation ou de leur déconstruction.

De toute évidence, « le paragramme étant une destruction d'une autre écriture, l'écriture devient un acte de destruction et d'autodestruction » (J. Kristeva, 1969, p. 134). C'est dans la perspective de l'effondrement du texte canonique que le

paragramme est à comprendre dans ce nouvel axe de réflexion. Nina Bouraoui traduit une pensée paragrammatique en faisant de son roman une œuvre contestatrice de la logique habituelle du discours romanesque en donnant une place centrale au « blanc typographique ». Dans son écriture, l'écrivaine donne un profil assez lisible à la déviation de la ponctuation, à la répétition maniaque d'un même pronom de rappel, à la suppression des constituants de la phrase. À tous ces niveaux de transgression, Nina Bouraoui donne un sens au *vide existentiel* en pratiquant un *vide paginal*. En graphologie, « lorsque le scripteur domine l'espace, son écriture, généralement, présente des caractères de fermeté : *pression forte* et *régulière*, lettres bien structurées, bonne organisation de la page, traits appuyés nourris » (C. Dugueyt et coll., 1989, p. 18). Dans le cas de Nina Bouraoui, elle opte pour l'inverse en pratiquant une écriture de la légèreté, de la dépression, de l'absence de structuration. Dans la démarche de l'auteure, celle-ci aménage son texte en ne proposant que quelques lignes graphiques sur chaque page. En voici un modèle :

Qui sait le séisme ?
Qui sait la vraie peur ?
Qui sait le désarroi ?
Qui sait ma terre fragilisée ?

Le séisme forme déjà l'exil et la différence. Il traverse le corps et impose une scission. Il dénature et fonde une autre origine. Il modifie les naissances. Il est immédiat et profond. Je deviens une autre. Je viens de la terre qui tremble. Ma solitude est un puits.

Qui racontera, le magnétisme et la force, la chaleur et l'eau, le sable et la ville, mon attachement et ma folie ?

Qui sait, enfin, mon enfance liée au mystère, algérien ? (N. Bouraoui, 1999, p. 54).

La page 54 du roman est uniquement composée de ce fragment. Tout le reste n'est que du blanc typographique. Cette méthode d'écriture confère à chaque page une autonomie sémantique. Le vide surabonde dans l'œuvre comme cela est confirmé par la narratrice :

Je construis, le vide. Je comble. Je redresse les murs. Je double la vie. Je fausse le réel. Je monte, les fondations. Je me souviens. J'apprends. Je réunis les temps, opposés, en un seul instant. Le séisme n'est rien. Les travées se ferment.

Ma terre devient définitive et silencieuse. (N. Bouraoui, 1999, p. 30).

En nous limitant à ces deux exemples, nous pouvons affirmer que l'écrivaine s'exprime dans un langage dont le statut est double. D'une part, au niveau formel, le langage de Nina Bouraoui est poétique (prose et poésie). D'autre part, au niveau psychologique, le langage est hypnotique (psyché et pensée). Avec cette double nature, le texte de l'écrivaine est un dépassement du langage usuel axé sur une communication simple du message. Chez elle, les mots et les espaces vides sont des systèmes complémentaires de signification. Leur combinaison permet de découvrir la « personnalité du scripteur » (C. Dugueyt et coll., 1989, p. 16). Au moment de la conception de son roman, Nina Bouraoui était en proie à des luttes pour s'adapter à un milieu français de vie dans lequel l'écrivaine se sentait déracinée. Le séisme a été pour elle un stress à évacuer et un besoin à combler.

Les mots utilisés dans *Le Jour du séisme* ont les effets d'un jeu de forme et de variation en diversifiant les grammes sémiques du séisme avec des sèmes tels que

/peur/+/désarroi/+/fragilisée/+/vide/+/solitude/+/folie/. En remettant le puzzle en ordre, Nina Bouraoui écrit une œuvre qui modifie la forme linéaire et logique du texte romanesque. Elle crée la surprise à l'ouverture du roman lorsque le lecteur se rend compte que l'histoire est racontée en paragraphes page par page, généralement, sans lien de transition entre ceux-ci. Le vide est le symbole d'une dimension silencieuse donnée à l'écriture. L'écrivaine évite de charger la page blanche avec des mots qu'elle ne pense pas. Elle se positionne à une dimension verticale de l'écriture. Il n'est pas question de *raconter*, il est plutôt nécessaire de se *libérer*. Dans ce cas, l'écriture est un enjeu de libération de l'esprit. Même quand les souvenirs de certaines scènes lui parviennent, elle ne les raconte pas, elle les évacue et redevient silencieuse :

Maliha est l'invitée. Je donne ma chambre. Elle prie, cachée, après l'eau sur le corps, une pureté. Elle fait, avec ses jambes, ses mains, ses genoux et son bassin, qui courbe. Elle murmure ses vœux de pardon puis de protection. Ses pieds sont nus. Ses cheveux sont tenus. Sa voix est lente, une application. Elle pose son front au sol, un geste sacré. Elle donne. Elle reçoit. Elle souffle ses mots. J'épie. J'apprends. Je comprends. Ma chambre est nouvelle. Je fais, en cachette. Je réplique. Je lis sur mes mains ouvertes. Dix prières sur dix doigts. Je répète Maliha. Suis-je aimée ? Suis-je protégée ? J'adore le ciel et la terre. Je veille sur ma famille. Je couvre mon prochain. Je déchiffre le vent. Je sais l'acte du diable, une violence qui traverse l'humain. (N. Bouraoui, 1999, p. 42).

Le fragment exposé, ici, est le texte complet de la page 42 de l'œuvre. Il brille par son caractère laconique en brisant les principes généraux de la textualité classique que sont « la

cohérence, la cohésion, l'informativité, l'intentionnalité » (D. Vessah Ngou et K. Dolar, 2024, p. 5). Le texte tombe dans une sorte d'effondrement ou d'amovibilité, car le message est crypté par l'absence en démystifiant le principe de l'homogénéité romanesque par lequel il est convenu du souci de la vérité, de l'exactitude. Nous signalons, en vue d'établir un rapport de confrontation entre le discours homogène et celui hétérogène, que le discours homogène valorise une pédagogie de narration assez pointue. La volonté de se faire comprendre par le lecteur est criarde chez l'écrivain qui met à disposition de lecture les détails de représentation utiles à la caractérisation générale de la fiction. Les repères spatiotemporels respectent une exactitude, ils ont même une crédibilité psychologique et historique. L'homogène plébiscite la réflexion critique où le vocabulaire d'expression est uniforme et réaliste. Le narrateur opte pour un registre harmonieux, il développe une action fluide en privilégiant une structuration du récit ordonnée dans l'ensemble (A. R. Eba, 2023, p. 58). L'écriture de Nina Bouraoui déroge à la règle de l'homogénéité pour viser le jeu des formes à travers le paragramme, voire l'hétérogénéité. Elle matérialise « ce qui échappe au langage conscient » (R. Rainer, 1994, p. 105). Elle construit ses fragments sur la base de la dissémination du texte et de ses éléments de textualités susmentionnés. Alors, les microtextes sont plus énigmatiques qu'expressifs ; ils deviennent subversifs de l'esthétique de l'écriture canonique et du raisonnement méthodologique. En évoquant ses pertes dues au séisme, voici comment Nina Bouraoui modélise son texte qui peut être vu comme un avant-texte, c'est-à-dire un brouillon et non un texte final édité :

Je perds Alger. Le séisme ouvre et referme la terre, sa victime. Il ravage. Il extermine. Je perds Biskra. Je perds Toghourt. Je perds les lieux de ma mémoire. Ma vie, adulte, est à construire. Je marche sur le sable. Je

viens du chaos. Le séisme, un animal, prend les constructions humaines et naturelles. Il modifie ce qui semblait éternel. La mer gonfle. Les collines s'effondrent. Le feu monte des fonds, solides. Je reste impuissante. J'attends la fin de ce monde. Je suis l'enfant du séisme algérien. Je dévie de ma route. Je change, à jamais. Le séisme prend mon bonheur. Il brouille les lieux, paisibles. Il renverse les lignes habituelles. Il prend l'équilibre. Il enseigne la haine de la terre. La mer arrivera peut-être, si proche de la ville blanche et lumineuse, mon souvenir, parfait (N. Bouraoui, 1999, p. 66).

En brisant la linéarité de la syntaxe et de la narration, Nina Bouraoui développe ce que Julia Kristeva appelle le « réseau paragrammatique ». En ce sens, les signes linguistiques se chargent de signification innovante par le procédé de la corrélation. Par exemple, l'énoncé « Le séisme, un animal » établit un rapprochement entre deux entités de nature différente, à savoir une catastrophe naturelle et un être vivant de la catégorie des bêtes. Ce genre de composition rend complémentaires le sens usuel et le sens poétique dans une même énonciation. Le lecteur se retrouve dans un parcours contraignant où la saisie du message s'acquiert en suivant peu ou prou le dynamisme éclectique du discours. Dans quelques postures référentielles, le séisme est humanisé, diabolisé avec les traits d'une animalité sans pareille. Il change de signification au gré des émotions de la narratrice. La douleur, la tristesse, les plaintes, la perte sont les états d'énonciation dans *Le Jour du séisme*, un texte qui perd sa nature générique. Il est à la fois monologique, dialogique, fragmentaire, testimonial et cadré à l'excès par des pages blanches. En partant de l'interrogation de Richard Millet, « ce qu'on ne cesse de réfuter, peut-on encore l'appeler roman ? » (2010, p. 28), l'œuvre de Nina Bouraoui n'en est pas un, elle une

création paragrammatique. Autrement dit, la destruction de l'écriture romanesque s'effectue à travers la narration d'un chaos historico-personnel et la volonté de création d'un acte générico-transformationnel.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous réalisons que *Le Jour du séisme* est tributaire de l'écriture sismique. Elle s'établit à deux niveaux opératoires, à savoir le phéno-texte et le géno-texte. La pertinence du texte de Nina Bouraoui est mise à jour grâce à la sémanalyse qui se veut une théorie centrée sur l'exploitation des signes textuels et des signaux psychologiques de l'écrivaine (autrice) et de l'écrivain (narratrice). La romancière franco-algérienne écrit une œuvre infixable fondée sur la réminiscence du séisme d'El Asnam en Algérie où elle y était durant son enfance. Une aventure autofictionnelle est lisible dans le traitement de la trame narrative bousculée dans ses principes fondamentaux par les techniques que sont le fragmentaire, la sismopoétique, le témoignage et le paragramme. L'élaboration de l'œuvre est un moyen pour Nina Bouraoui de se réconcilier avec ses traumatismes de l'enfance. Elle se sent déracinée dans un pays d'accueil (la France) où les liens affectifs n'ont pu faire oublier ceux tissés lors de ses treize premières de vie. L'œuvre analysée est un lieu d'expérimentation de la parole hypnotique permettant à la romancière de libérer son moi-intérieur de toutes les charges émotionnelles impactant négativement sa personnalité. Elle est dans un processus de défoulement de tout ce qui a été refoulé dans l'inconscient. La part conflictuelle dans l'intériorité de la narratrice a été résolue par une écriture paragrammatique.

Références bibliographiques

- AFELI Pierre**, 1991, *Chercher une phrase*, Paris, Christian Bourgois Éditeur.
- BADREDDINE Loucif**, 2016, « La météorologie du sensible chez Nina Bouraoui », *Carnets* [En ligne], Deuxième série - 7, consulté le 13/09/2024. pp. 1-8. URL : <http://journals.openedition.org/carnets/928> ; DOI : 10.4000/carnets.928
- BAKHTINE Mikhaïl**, 1978, *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard.
- BERTOLINI Gérard**, 2021, *La ponctuation en liberté. Histoire d'une subversion*, Paris, L'Harmattan.
- DACO Pierre**, 1965 [1977], *Les triomphes de la psychanalyse*, Alleur, Marabout.
- DUGUEYT Charlotte et coll.**, 1989, *Les bases de la Graphologie*, Paris, M.A. Éditions.
- EBA Axel Richard**, 2023, « L'hétérogénéité dans *La petite marchande de prose* de Daniel Pennac », *Revue algérienne des lettres*, Vol. 7, pp.56-66.
- FONTAINE David**, 1993, *La Poétique*, Paris, Éditions Nathan.
- GUEYDAN-TUREK Alexandra**, 2022, « De la sismopoétique de Nina Bouraoui : La "pensée du tremblement" face aux fractures identitaires dans *Le jour du séisme* (1999) », *RELIEF – Revue électronique de littérature française*, vol. 16, n°1, pp.194-209. doi.org/10.51777/relief12381
- GUYAUX André**, 1985, *Poétique du fragment, Essai sur les Illuminations de Rimbaud*, Neuchâtel, A la Balconnière.
- HAMOUDA Samira**, 2023, « Le séisme : la métaphore d'une enfance blessée dans *Le Jour du séisme* de Nina Bouraoui », *Revue Socles*, Vol.12, N°1, pp.121-144.
- KRISTEVA Julia**, 1969, *Sémiotikê, Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil.

- LACOUÉ-LABARTHE Philippe et NANCY Jean-Luc**, 1978, *L'Absolu littéraire : théorie de la littérature du romantisme allemand*, Paris, Seuil.
- LEMÉNAGER Grégoire**, 2004, « « Esthétique du témoignage » », *Labyrinthe* [En ligne], 18/ (2), pp. 75-78.
- MAGLOIRE Kouassi**, 2012, *La Problématique du présent*, Abidjan, Éditions Balafons.
- MILLET Richard**, 2010, *L'Enfer du roman. Réflexions sur la postlittérature*, Paris.
- NGOU Donald Vessah et DOLAR Kaja**, 2024, « Textualités. Champs, Domaines, Perceptions, Tendances, Expériences », *Texte ! Textes et cultures*, Vol. XXIC, N°1-2.
- RAINER Rochlitz**, 1994, *Subversion et subvention*, Paris, Gallimard.
- REVEL Serge et LACOMME Chantal**, 2005, *PSY. Dictionnaire pratique et thématique. Psychiatrie, Psychanalyse, Psychologie*, Paris, Ellipses.
- SCHNYDER Peter**, 2016, *De l'écriture et des fragments*, Paris, Garnier.
- SHILLONY Helena**, 1991, *Edmond Jabès une rhétorique de la subversion*, Paris, Lettres Modernes.
- ZOHRA Boutarra**, 2018, « Séisme d'El Asnam 1980 (Algérie) : Quelles révélations nous apportent les observations postsismiques ? », *8^{ème} Symposium International sur la construction en zone sismique (SICZS)*, pp.1-10.

INSERTION DE LA JEUNE FILLE RURALE EN ZONE URBAINE À TRAVERS LEZOU MARIE OU LES ÉCUEILS DE LA VIE DE RÉGINA YAOU

BOHOUN Sessia Inesse,

Département lettres modernes / Roman français

Université Peleforo Gon Coulibaly,

kouameinnesse@gmail.com

BOROZI Lakaza

Département de lettres modernes/ Roman français

Université de Kara, Togo

borozialbert@gmail.com

Résumé :

Issue de l'Afrique paysanne, la jeune fille perd les repères au contact de la grande ville. Obligée de quitter ses parents après l'orientation en sixième pour la ville, Marie Lezou, personnage principal de Lezou Marie ou les écueils de la vie, sera sujette aux vicissitudes de la vie. Cet article vise à exposer les influences des grandes villes sur les comportements des "étant-nouveaux" et d'envisager des solutions au profit de cette frange fragile de la jeunesseivoirienne, c'est-à-dire les jeunes filles en situation de scolarisation. Cela dit, cette contribution a pour objectif principal d'interpeller la communauté afin qu'elle prenne conscience du sort de ces "étant-nouveaux" et autres afin d'apporter des réponses adéquates à l'encadrement de la jeune fille ahurie au contact des grandes cités. Dans un tel contexte, il est souhaitable que de meilleures prises en charge soient mises en œuvre pour un accueil plus sécurisant des filles qui découvrent les grandes cités. L'objectif secondaire est d'attirer l'attention des décideurs afin que des sites publics ou privés soient créés pour accueillir convenablement les apprenants qui proviennent bien souvent des zones éloignées et parfois défavorisées. Cette étude s'appuie sur la sociocritique de Claude Duchet.

Mots-clés : *Accueil, Internat, Jeune fille, Rural, Sécurité.*

Abstract:

Coming from peasant Africa, the young girl loses her bearings in contact with

the grown-up city. Forced to leave her parents after sixth grade orientation for the city, Marie Lezou, main character of Lezou Marie or the pitfalls of life, will be subject to the vicissitudes of the life. This article aims to expose the influences of large cities on the behavior of “being new” and to consider solutions for the benefit of this fragile segment of youth Ivorian, that is to say young girls in school. That said, the main objective of this contribution is to challenge the community so that it become aware of the fate of these “new beings” and others in order to provide answers adequate to the supervision of the young girl bewildered by contact with big cities. In such context, it is desirable that better support be implemented for a safer welcome for girls who are discovering big cities. The secondary objective is to attract the attention of decision-makers so that public or private sites are created for properly accommodate learners who often come from remote areas and sometimes disadvantaged. This study is based on the sociocriticism of Claude Duchet.

Keywords: Home, Boarding school, Young girl, Rural, Security.

Introduction

Le système éducatif ivoirien, malgré les efforts des autorités nationales, comporte encore en son sein de nombreux défis au nombre desquels se trouve celui des infrastructures d'accueil en général, et de l'insertion de la jeune fille rurale dans les zones urbaines en particulier. A l'instar de nombreuses œuvres littéraires, le roman *Lezou Marie ou les écueils de la vie* de Regina Yaou, aborde avec pertinence le sujet et suscite ainsi l'intérêt de plus d'un. Le choix de cette œuvre et de cette problématique, découle du fait que la réussite de l'éducation d'une personne dépend en grande partie de l'environnement dans lequel cette personne vit. En effet, l'importance que revêt l'éducation des jeunes filles, exige que des réflexions profondes soient menées à plusieurs niveaux afin de faciliter la construction d'une société plus juste et plus résiliente. Des organisations de la société civile comme l'ONG.PLAN, soutiennent que c'est en mettant en place un environnement

favorable et sûr à l'éducation des filles que l'on consolidera les fondations de toute la société.

C'est au regard de l'intérêt social que présente l'œuvre de Regina Yaou que nous avons choisi d'y consacrer notre attention.

En revenant sur notre sujet, nous pouvons dire que bien que la Côte d'Ivoire manifeste un intérêt pour l'éducation, à travers des prix de motivation et d'excellence, notamment en accordant quelques bourses aux jeunes filles défavorisées et en menant une lutte contre les grossesses en milieu scolaires, nous notons des failles quant à l'insertion des jeunes filles rurales dans le milieu urbain. Dans *Lezou Marie* ou les écueils de la vie, il est question de l'histoire pathétique d'une jeune fille de la zone rurale qui obtient son CEPE et va se retrouver à Abidjan pour le collège. Après, sa brillante réussite au BEPC, elle perd sa mère et est abandonnée par son père et son oncle. Il se pose alors le problème de logement et des frais scolaires. Livrée à elle-même à l'âge de 17 ans, elle va se donner à un homme Jacques Kacouqui la met enceinte et disparaît. N'ayant aucune source de revenu, elle quitte les bancs sous le poids de la grossesse et commence les petits métiers comme servante pour survivre. Après la mort de bébé Henri, dépressive, elle emprunte le chemin de la prostitution.

Dès lors, comment Régina Yaou réussit-elle à mettre en évidence le problème d'insertion de la jeune fille rurale en zone urbaine ? Quelles sont les attentes de l'auteur en écrivant une telle œuvre ? Est-ce un cri de cœur d'une mère ? Quant à la continuité de l'éducation de la fille, une fois loin du cocon familial ?

Pour une résolution efficiente de ces questions, le développement a été structuré en deux parties : d'abord les influences des grandes villes sur le comportement des « étants-nouveaux » et la question du tutorat pour la jeune fille.

L'objectif en menant cette étude est d'interpeller la communauté afin qu'elle prenne en compte le sort de ces ``étant-nouveaux`` et apporte des réponses adéquates à l'encadrement de la jeune fille ahurie au contact des grandes cités. Comme méthode d'étude, nous nous servons de la sociocritique, une approche textuelle qui se montre incontournable avec un récit qui expose les tares liées à l'éducation de la jeune fille. Cette méthode nous aidera à pivoter entre fiction et réalité et d'aller du réel social à l'imaginaire d'une adolescente noyée aux vicissitudes de la grande ville.

1-Les influences des grandes villes sur le comportement des "étant-nouveaux"

Dans la plupart des cas, le changement du cadre rural à un centre urbain n'est pas sans conséquences positives ou négatives. Tout dépend de l'environnement de l'apprenant.

1-1 Au plan éducatif

Le système éducatif rural comme urbain en côte d'ivoire est pareil ; en ce sens que les outils mis à la disposition des acteurs sont les mêmes. Toutefois, les approches, la dispensation des cours sont différents. En zone rurale, la rigueur n'est pas de mise. Par exemple, l'enseignant n'est pas, non seulement peu regardant sur l'accoutrement défraîchi au niveau de l'apprenant mais aussi, ne se soucie guère de son langage incorrect. l'enseignant ne montre que l'essentiel des disciples à ce dernier.

L'élève au contact des écoles de la grande ville vit un grand dépaysement qui plus ou moins joue sur le rendement scolaire. L'étant-nouveau aura un temps pour son intégration. Parfois, l'enseignement donné est plus rapide, le langage des citadins est plus raffiné. Du coup, se pose un problème d'adaptation.

Les activités rurales et urbaines sont différentes. En parlant Marie Lezou, le texte déclare : « Elle souffrait véritablement de partir, parce qu'il fallait, pour cela renoncer à trop de chose... Ne plus grimper chaque dimanche, la colline menant chez les sœurs, après lamesse ! Ne plus se glisser furtivement dans la cause de Bada Ndjissan ! Oublier le trajet quesa mère et elle faisait souvent ensemble pour aller chercher de l'eau ». (Régina Yaou, 1982,p.13).

La reprise anaphorique de la négation «ne plus» met en évidence la question d'adaptation qui est soumise à des recommandations. Évidemment, les points d'exclamations mêlés de la négation exposant la nouvelle attitude que doit avoir la jeune fille une fois à Abidjan. Elle doit tenir compte des règles de la vie scolaire ; c'est une nouvelle vie qui commence. Il est vrai que l'État crée un environnement d'apprentissage équitable pour tous les élèves, mais la différence se fait au niveau des origines des apprenants. L'élève venant de la zone rurale est-elle prête à suivre le rythme de l'éducation ou l'enseignement qui lui sera prodigué ? Va-t-elle s'adapter au comportement de ses condisciples ? Répondre à ces questions nous conduit à interpellier les assistantes sociales dans l'accompagnement des nouvelles venues dans les écoles. Nous en parlons parce que les enfants brillants peuvent abandonner les bancs à cause des railleries des camarades de classes ou d'écoles. Marie Lezou « se revit au début de son arrivée ici : sa réserve, ses réactions de villageoise suscitait les rires autour d'elle... » (Régina Yaou, 1982, p.18).

Dans les établissements , c'est un véritable cauchemar pour les élèves venus des zones rurales. Il faut affronter quotidiennement les railleries et les intimidations pour pouvoir s'insérer dans les établissements. Ainsi, « un examen psychologique est fait au point de vue caractériel et intellectuel. Il vise à définir l'allure des réactions motrices, l'aptitude à fixer des habitudes, l'émotivité, la structure des réactions

intellectuelles, les résultats scolaires et l'attitude en classe. » (Malrieu Philippe, 1957, n°4, p.468). Ce qui revient à encadrer les nouveaux venus en vue de les discipliner. Tout compte fait, c'est la discipline qui permet d'assurer la survie scolaire de chaque apprenant : c'est-à-dire loin des troubles de comportement à l'école. Ils'agit de redresser les élèves, les rendre polis, refouler l'agressivité, dans le cadre scolaire pour un vécu harmonieux.

Dans la nouvelle vie citadine, l'élève est soumis à une éducation différente de celle du village contenant des restrictions. En ville, « c'est d'une part l'éducation de la maîtrise desoi : persévérances, autonomie, vie sexuelle. C'est d'autre part tout ce qui concerne la pédagogie culturelle : le souci d'expliquer, l'attention portée à l'instruction de l'enfant, à l'éducation artistique. C'est l'effort pour développer l'altruisme. Et, c'est enfin, la somme des initiations morales, religieuses, sociales, politiques, philosophiques, qui découvrent à l'enfant les perspectives de vie ». (Malrieu P., 1957. P.469)

Après avoir illustré tout ce qui concerne l'aspect éducatif, qu'en est-il du social ?

1-2 Au plan social

Il est vrai que l'apprenant considéré comme étant nouveau dans les villes peut s'adapter au milieu scolaire ; néanmoins le lieu d'habitation après l'école est très important. La majorité des élèves affectés en ville, rencontre des problèmes de logement. Il est signifié que 90% des élèves en milieu social ne bénéficient pas d'hébergement, ce qui aggrave le problème du décrochage scolaire, en particulier chez les filles. (Rapport 2 août 2023/ <https://bled.new.Miroa>).

Actuellement le taux de dortoir se stabilise à environ 10% au niveau national et de 12,3% chez les filles. Cette situation met les élèves dans la précarité en les plongeant dans un dépaysement total. Je cite : « A présent, c'était bel et bien fini :

le cordon la reliant encore au village venant de se rompre » (Régina YAOU, 1982. P. 16).

La ville contraste avec les réalités du village. En effet, le milieu urbain regorge assez de monde comparativement aux cités rurales, d'où une difficulté à gérer les élèves tant au niveau des salles de classes disponibles qu'au niveau de l'occupation spatiale.

En Côte d'Ivoire, avec le nombre pléthorique des élèves qui va grandissant chaque année met en mal leur répartition dans les établissements et salles de classes. C'est un problème fondamental provenant des coupes budgétaires imposées par les programmes d'ajustement structurel ; au point où les écoles sont devenues « des laboratoires d'expérimentation de méthodes conçues à l'extérieur doit l'adoption et l'application locales permettant à l'État de bénéficier d'appuis sous diverses formes provenant de leurs promoteurs ». (BangaliN'goran, 2021).

Outre, le nombre d'élèves qui ne correspond pas aux structures d'accueil insuffisantes, les nouveaux venus souffrent d'une intégrale de réussite scolaire. En effet, « les enfants d'origine sociale aisés ont des résultats plus élevés que leurs homologues moins favorisés » (Duru- Bellat, M. 2002).

Le milieu parental est donc déterminant dans la vie scolaire de l'apprenant. Les enfants dont les parents disposent d'assez de moyens vont dans les structures privées où le suivi des élèves est strict et bien réglé parce que les salles de classes sont clairsemées.

Il est vrai que quelques écoles publiques reçoivent et les aisés et les défavorisés mais toujours est-il que la difficulté se fait au niveau de l'encadrement des élèves qui nécessite des moyens financiers et du cadre de vie de l'apprenant ce qui débouche sur la question du tutorat chez la jeune fille. Dans le cas Marie LEZOU son père se désengage quant à l'aide financière qu'il lui doit : « tu trouveras une solution j'en suis sûr ! Si tu ne réussis

pas, reviens au village, tu as toujours ta place à la villa ! Et puis, belle comme tu l'es tu trouveras bien vite un mari, ce qui ne serait pas mauvais pour toi ! Au revoir. Ton père ». La question de la démission cette situation met en évidence des parents quant au suivi des siens après l'affectation en ville ainsi quand en est-il du tutorat .

2- La question du tutorat de la jeune fille

Les jeunes filles orientées en zone urbaine sont confrontées à un grand problème de tuteur. Ce fait vient de ce que la Côte d'Ivoire depuis quelques décennies n'arrive plus à héberger toutes les jeunes filles nouvellement orientées, compte tenu de leur nombre de plus en plus croissant.

2-1 La centralité du problème de l'hébergement

C'est vrai qu'il existe des internats dans les lycéens de fille. Les structures d'accueil actuelles ne sont plus en mesure de satisfaire la demande dans les établissements publics. Face à cette situation, l'alternative qui se présente s'avère être l'hébergement dans des sites religieux qui n'est pas à la bourse de tous. On remarque dans l'œuvre de Régina YAOU, les religieuses étaient obligées de donner un verdict à Marie LEZOU qui n'était pas à mesure de régler le loyer : « Un soir la directrice du foyer la fit appeler. Elle lui apprit alors que, bientôt, on pourrait plus la garder puisque, depuis quelque temps, son père n'envoyait plus d'argent. La religieuses explique à Marie que cette maison ne leur appartenait pas ; elles n'étaient que de simples gérantes et, de ce fait, elles ne pouvaient pas faire la charité à qui elles voulaient. Marie était stupéfaite ; elle demanda à la sœur de la garder quelques jours, le temps qu'elle écrive à son père et à son oncle ; elle chercherait du travail pour les vacances ; pour payer ses dettes. » (Régina YAOU, 1982, P.60). La plupart du temps les parents n'arrivent pas à pourvoir à ce type de cadre pour leurs

enfants vu leur situation financière très modeste d'ouvriers, d'agriculteurs et sans profession. Le problème de tuteur se pose chez Marie Lezou raison pour laquelle « son père avait décidé qu'elle s'en irait l'avant-veille de l'ouverture du collège (...) Marie se sentait inquiète » (Yaou, 1982, p14).

Cette inquiétude du personnage principal va s'amplifier à la mort de sa mère lorsqu'elle sera confrontée aux difficultés financières pour résoudre son problème d'hébergement chez les religieuses. C'est en ce moment que Marie Lezou va connaître les écueils de la vie. Elle va se lancer dans de petits métiers pour régler son problème d'hébergement. Le parcours sans issues va conduire cette héroïne dans la dépravation parce que livrée à elle-même et sans appui financier.

L'hébergement dans ce travail de recherche est un élément déterminant dans la réussite scolaire des apprenants. Que ce soit à l'internat ou à l'externat, le dortoir est très important dans le rendement scolaire.

Le problème d'hébergement peut parfois entraîner l'abandon des études, la dépravation, le banditisme et le renvoi en fin d'année pour mauvais rendement. Par exemple en Côte d'Ivoire, depuis 1990, le gouvernement a abandonné son système de construction d'internat suite à la récession économique. Ainsi, les élèves orientés en zone urbaine se sentent obligés de vivre soit chez un tuteur, soit sous sa propre responsabilité. En se focalisant sur la recherche du Docteur Agosso Kouakou Mathias sociologue, « A Danané (...) la pénurie de logements a atteint un seuil inquiétant, les populations civiles potentielles tutrices en logements des élèves, éprouvent d'énormes difficultés à se loger. Des familles de fonctionnaires ou Agent de l'État se regroupent dans des appartements. D'autres refusent la promiscuité, s'installent dans les localités voisines d'où elles viennent travailler. Une situation qui n'est pas favorable à l'hospitalité » (Agosso Kouakou 2020). Selon le sociologue, sur 530 élèves du premier cycle de la 6ème à la 3ème avec l'âge de

9 à 15 ans on a les pensionnaires de foyers, des locataires de studio, des élèves en famille et ceux qui habitent chez un tuteur. Tous ces faits mettent en exergue le problème d'hébergement des élèves en zone urbaine. Étant donné que l'État ne peut pas à lui seul loger les élèves vu le nombre grandissant d'apprenants, il importe d'encourager le privé dans l'hébergement surtout celle des jeunes filles.

Toutefois, il est nécessaire de porter un regard particulier sur la situation psychologique et moral de la jeune fille compte tenu de sa vulnérabilité.

2-2 L'encadrement psychologique et moral de la jeune fille

La vulnérabilité de la jeune fille fait que l'on se sent obligé de la protéger en plus de l'hébergement, la jeune fille a besoin d'être accompagnée pour réussir sa vie scolaire. C'est la jeune fille qui est mise enceinte et non le jeune garçon. Nous sommes tous sans ignorer que les grossesses sont un frein à l'épanouissement scolaire de la fille. Dans notre œuvre, il est mentionné : « La rentrée était arrivée, Marie consciencieusement, avait repris ses cours. Mais, elle avait du mal à les suivre ; sa grossesse la fatiguait » (Régina YAOU, 1982, P.84). En effet, la grossesse est l'état d'une femme qui porte un enfant dans son sein et qui l'a met dans un état complexe et maladif. Dans les écoles, les assistantes sociales doivent insister sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents en vue de les accompagner dans les changements corporels sources de souffrances psychologiques. C'est-à-dire, les adolescents ne comprennent pas parfois ce qui leur arrive vu la métamorphose de leur corps ; ils sont aussi sujets à des troubles tels qu'émotifs, mélancoliques et même dépressifs. Ces différents états poussent ces jeunes filles à s'abonner à des vices de tout bord. Ce qui faisait l'inquiétude d'Henriette, la mère de Marie Lezou. Cette femme cogitait quant à l'éducation de sa fille, une fois loin du cocon familial. Elle pensait à la relève éducative de sa fille : « Henriette tout en pliant

le linge de son enfant, comptait mentalement les jours, elles'aperçut qu'il ne restait qu'une semaine et sa fille unique, son cœur, son âme s'en, irait loin d'ici dans la jungle d'Abidjan » (Yaou, 1982, p.12).

A travers la métaphore « jungle d'Abidjan », l'auteur exprime sa peur pour la capitale abidjanaise qui manque de sécurité ; une jungle étant un lieu où compte la loi du plus fort, où les puissants malmènent et écrasent les faibles. Sa fille pourra-t-elle s'intégrer facilement ? Mettra-t-elle en application l'éducation reçue ? Ce sont là autant de questions qui chagrinent Henriette. Raison de plus qu'il convient de mettre l'accent sur le suivi des jeunes filles. Il y a lieu de les accompagner dans leur adolescence ; de les comprendre pour mieux les orienter. D'une fille à une autre, nous remarquons plusieurs attitudes qui nécessitent un accompagnement. Il est important d'échanger avec ces dernières pour les mettre en confiance.

L'école regroupe plusieurs filles venant de milieux sociaux différents et ayant reçu diverses éducations. En effet, une conversation normale peut paraître tabou pour certaines jeunes filles au regard de leur éducation. Ainsi, chaque acteur du système éducatif doit s'intéresser à l'encadrement des filles afin de relever leur niveau de réussite. Une fois que les filles bénéficient d'une quiétude dans leur milieu social, la réussite sera beaucoup plus facile. Le plus souvent, les jeunes filles qui manquent d'encadrement tombent dans les pièges des prédateurs par naïveté ou par ignorance. En effet, la jeune fille affranchie de l'autorité parentale est exposée à toutes influences négatives. Ce sont les acteurs de l'éducation qui doivent assurer la relève parentale dans le développement, non seulement sur le plan intellectuel mais aussi sur les plans affectif et moral. Ces jeunes filles ne savent presque rien de la vie ; il faut leur faire lire les ouvrages didactiques, leur raconter des histoires pour tenir quand les épreuves de la vie se présenteront à elles.

Cette connaissance acquise dans l'accompagnement des filles sera une arme puissante quant à leur insertion dans la vie active. Nous sommes sans ignorer que la croissance d'une nation repose sur l'éducation des filles. Ce sont ces dernières qui vont diriger les foyers de demain. Aussi une mère de famille accomplie transmettra son savoir à ses enfants.

Pour la réussite de ce projet, il faut impliquer les parents parfois démissionnaires. Ils doivent apporter assistance à leur progéniture et non les abandonner une fois hors de la cellule familiale. Ainsi notre investigation aboutit à des résultats suivants : 1- Accompagnement des nouvelles venues dans les zones rurales. 2- Mises en œuvre pour un accueil chaleureux et plus sécurisant pour la gente féminine qui sont dans les grandes villes. 3- Créations des foyers par les collectifs d'enseignants à l'image des établissements qu'ils créent. 4- Construction d'établissements en zone périurbaines pour réduire la pression démographique que subissent les collèges de proximité en zone rurale.

Conclusion

Depuis deux décennies, l'école ivoirienne connaît des difficultés qui affectent son système. Aussi, apparaît-il que cette crise découle de deux facteurs inhérents et complexes, à savoir : le problème d'infrastructure et la démission des parents.

Néanmoins, on peut ébaucher des solutions. A l'image de certaines villes comme Bingerville et Dabou dans lesquelles le tiers de la population est constituée d'élèves : « l'exemple de Dabou, depuis le début du siècle, cette ville s'est vue dotée d'équipements éducatifs (...), rend les effets de l'imagination scolaire encore très lisibles : le tiers des habitants sont des élèves du cycle primaire ou secondaire » (DUREAU Française, 1985, P.277). Cet exemple de ville école peut s'étendre à plusieurs localités du pays pour permettre un désengagement des

établissements. En Côte d'Ivoire, Abidjan est la ville qui souffre le plus du problème d'insertion en ce sens qu'elle accueille la majorité des ruraux. Etant la capitale économique, elle reçoit la grande affluence des élèves et étudiants qu'il importe d'affecter à des établissements et d'octroyer les logements, chose qui n'est à la portée du gouvernement vu le nombre pléthorique des apprenants.

En se focalisant sur l'incapacité de l'Etat à pourvoir à l'hébergement de tous les élèves, il convient aux enseignants de se mettre en collectivité pour créer des internats privés à proximité des écoles. Cette réalisation pourvoira des conditions agréables de la vie scolaire. Selon Bastin et Roosen, 1990-Ballion, 1993-Blanchard, Casagrande et McCulloch, 1994-Griffaton, 1995-Best, 1997-Bautier et Rochex, 1998. Les conditions de vie des élèves jouent sur leur réussite scolaire. L'accompagnement des "nouvelles venues" dans les zones urbaines, la construction d'établissements en zone périurbaine pour réduire la pression démographique que subissent les collèges de proximité en zone rurale. Il est aussi souhaitable qu'un projet de désengorgement soit envisagé à l'endroit des grands centres urbains. La capitale Abidjan par exemple a impérativement besoin d'un tel processus pour lasortir de l'épineux problème d'insertion socio-professionnelle des jeunes venus des zones rurales.

Pour notre part, l'Etat doit faciliter la construction de foyers privés en amoindrissant les coûts des terrains et impôts afin de permettre aux opérateurs économiques de réaliser le projet. AKombissiri, au Burkina Faso, ce projet a pris forme avec la construction de plusieurs foyers privés autour d'UDSAO (Université Sainte Dominique d'Afrique de l'Ouest). Il est d'ailleurs souhaitable que cela s'étende à toute l'Afrique. Les jeunes filles en général et les filles vulnérables en particulier doivent bénéficier des facilités en matière de logement.

Bibliographie

1. **AGOSSO K. M.**, Influence du mode d'hébergement et des conditions de vie des élèves sanstuteurs sur les rendements scolaires : cas du premier cycle du lycée moderne de Danaré (Côte d'Ivoire). Docteur BANGALI, 2021, Rapport PASI publié le 11-02-2021.
2. **BALLION R.**, 1993, Le lycée, une cité à construire, Paris, Hachette.
3. **BEST F.**, 1997, Conditions socio-économiques des parents et stratégie d'encadrement scolaire, Paris, PUF.
4. **BLANCHARD F., CASAGRANDE E. et McCULLOCH P.**, 1994, Echec scolaire. Nouvelles perspectives systématiques, Paris, ESF.
5. **BASTIR G., et ROSEEN A.**, 1990, L'école malade de l'échec, Paris, Edition Universitaire.
6. **BAUTIER E. et ROCHEX, J-Y.**, 1998, L'expérience scolaire des nouveaux lycéens. Démocratisation ou massification ? Paris, Armand Colin.
7. **DURU-BELLAT M.**, 2002, Les inégalités sociales à l'école. Genèse et mythes, Paris, PUF.
8. **DUREAU F.**, 1985, Migration et urbanisation : le cas de la Côte d'Ivoire, Thèse de 3^{ème} cycle, Université de Paris I.
9. **GRIFFATON C.**, 1995, L'hébergement des élèves en interna : le cas de l'enseignement technique, Rapport reprographie, Paris
10. **YAO R.**, 1982, LEZOU M., ou les écueils de la vie, NEA/EDICEF. LANNEAU G., MABIEU P., 1957, Enquête sur l'éducation en milieu rural et en milieu urbain. Enfance, No 4, p.465-482, holshs-01205997.

ÉTUDE DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF DANS ENFANTS CHERIS DE EMMANUEL ZOUNGRANA

Céline SARAMBE

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

celinesaramb40@gmail.com

Résumé :

Dans le présent article, nous voulons souligner l'apport des adjectifs qualificatifs dans la clarification de la pensée de l'auteur. L'écrivain burkinabè Mohamed Arsalane Emmanuel Zoungrana emploie les adjectifs qualificatifs dans son recueil de nouvelles Enfants chéris pour encourager les bonnes pratiques en société et faire la satire des pratiques malsaines. Nous recenserons les adjectifs qualificatifs dans le corpus afin de les analyser et les interpréter. Ce procédé est employé par l'auteur dans le corpus pour réveiller la conscience des Africains sur les bonnes pratiques pour le développement de L'Afrique.

Mots clés : *adjectif qualificatif, stylistique, développement, Afrique.*

Abstract:

In the present article, we want to underline the contribution of the adjectives in the clarification of the author's thought. Writer burkinabè Mohamed Arsalane Emmanuel Zoungrana uses the qualifying adjectives in his/her/its compilation of news The children cherished to encourage the good practices in society and to make the satire of the unhealthy practices. We will count the qualifying adjectives in the corpus in order to analyze them and to interpret them. This process is used by the author in the corpus to wake the conscience of the Africans on the good practices for the development of Africa up.

Key words: *qualifying, stylistic adjective, development, Africa.*

Introduction

L'usage de l'adjectif qualificatif dans une phrase semble souvent

banal ou facultatif. Cependant, il convient de souligner que ce procédé stylistique occupe une place importante dans la compréhension d'un texte littéraire. En effet, le nouvelliste burkinabè Mohamed Arsalane Emmanuel Zoungrana emploie les adjectifs qualificatifs dans son recueil de nouvelles intitulé *Enfants chéris*, paru en 2014 pour extérioriser sa pensée. Quel est l'apport des adjectifs qualificatifs dans la clarification de la pensée de Zoungrana ? Quels sont les différentes fonctions qu'occupent les adjectifs qualificatifs dans le corpus ? Quelles sont les finalités de l'usage des adjectifs qualificatifs dans le corpus ? Les hypothèses suivantes répondent à nos questions : Les adjectifs qualificatifs sont employés par l'auteur pour un effet stylistique. Dans le corpus, les adjectifs qualificatifs occupent les fonctions d'épithète, d'attribut du sujet et apposé au nom. Les adjectifs qualificatifs sont employés par l'auteur pour indiquer la qualité, la forme, la caractérisation, promouvoir la bonne gouvernance, contribuer à la clarté et à la cohérence textuelle. Notre étude se fonde sur la stylistique littéraire qui a pour objet l'étude du style propre à un auteur au moyen d'un procédé linguistique. Alors, nous recensons les adjectifs qualificatifs du corpus pour les analyser et les interpréter.

Définition

Du latin « *adjectivum* », le terme adjectif désigne « qui s'ajoute », inapte à être employé seul. Selon Jean Dubois et René Lagane (1995 : 47), « l'adjectif qualificatif est un mot variable, indiquant une qualité d'un être ou d'une chose (désigné par un nom ou un pronom) ».

L'adjectif qualificatif donne une précision sur une personne, un animal ou une chose sous le rapport de la qualité. Il apporte une information supplémentaire sur le nom qu'il qualifie. Il varie en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.

1. Les fonctions de l'adjectif qualificatif

L'adjectif qualificatif a trois fonctions essentielles. Il peut être épithète, attribut du sujet ou du complément d'objet direct et la mise en apposition. C'est ce que souligne Mortéza Mahmoudian (1976 :365) en ces termes : « On peut définir l'adjectif comme une classe de monèmes plurirelationnelles, plurinucléaires ; ils peuvent assumer les fonctions épithète, apposition, attribut du sujet, attribut de l'objet ».

1.1. La fonction d'épithète

L'adjectif qualificatif est épithète, lorsqu'il est placé juste à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie et forme un tout avec celui-ci. C'est la raison pour laquelle le mot épithète, du grec « epitheton » désigne « qui est placé près de... ». Généralement, dans la langue française, l'adjectif qualificatif épithète exige la présence d'un nom. L'adjectif qualificatif épithète « se place à proximité immédiate du substantif auquel il est rattaché ; le rapport de sens entre l'adjectif épithète et le substantif se trouve hors du temps exprimé par le verbe » soutiennent Christian Baylon et Paul Fabre (1995 : 53). Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il peut être antéposé ou postposé au nom qu'il qualifie. Dans *Enfants chéris*, nous constatons l'usage des adjectifs qualificatifs par l'auteur. En effet, nous totalisons cent vingt-sept (127) adjectifs qualificatifs épithètes. Ils apportent une précision sur les substantifs qu'ils qualifient. Ils peuvent être antéposés ou postposés aux substantifs qu'ils qualifient.

Les passages suivants, extraits du corpus, illustrent nos propos :

- (1) « Sur sa figure, rides **sauvages** et embonpoint s'y mêlaient. » (p.8)

- (2) Faute d'une **bonne** pluviométrie, les activités **agricoles** ralentirent et leurs fleurs se fanèrent. » (p.12)
- (3) « Ils accomplirent une tâche **salvatrice**. » (p.14)
- (4) « Alors, arriva Germain, un **jeune** vigile de dix-neuf ans. » (p.15)
- (5) « Un **gros** rocher se tenait non loin de là. » (p.16)
- (6) « Pendant les étirements **musculaires** des gardes, quelques citadins commencèrent à se retirer. » (p.20)
- (7) « Les douze bourses d'études furent attribuées à des filles **méritantes**. » (p.26)
- (8) « La cérémonie se déchaina sous des feux d'artifices **graves**, dans une atmosphère **vibrante**. » (p.27)
- (9) « Tout dépend de sa position **géographique** sur terre. » (p. 39)

Lorsque nous observons ces neuf phrases ci-dessus, respectivement, les adjectifs qualificatifs « rides **sauvages** », « **bonne** pluviométrie », « activités **agricoles** », « tâche **salvatrice** », « un **jeune** vigile », « **gros** rocher », « étirements **musculaires** », « filles **méritantes** », « d'artifices **graves** », « atmosphère **vibrante** » et « position **géographique** » occupent une position de proximité immédiate avec les noms auxquels ils se rapportent. Alors, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Ces adjectifs qualificatifs obéissent à l'ordre syntaxique qui renvoie aux adjectifs qualificatifs épithètes. Il convient de souligner que l'on peut retrouver plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes dans une même phrase. Ces adjectifs peuvent être coordonnés ou juxtaposés. L'adjectif qualificatif épithète peut être antéposé ou postposé au substantif qu'il qualifie.

1.1.1. L'antéposition

- (1) « Alors, arriva Germain, un **jeune** vigile de dix-neuf ans. » (p.15)

(2) « Un **gros** rocher se tenait non loin de là. » (p.16)

Dans la phrase 1, l'adjectif « jeune » est placé avant le nom qu'il qualifie, « vigile ». En (2), l'adjectif qualificatif « gros » est antéposé au nom qu'il qualifie, « rocher ».

1.1.2. La postposition

- (1) « Pendant les étirements **musculaires** des gardes, quelques citoyens commencèrent à se retirer. » (p.20)
- (2) « Les douze bourses d'études furent attribuées à des filles **méritantes**. » (p.26)

Dans chacune des deux phrases ci-dessus, l'adjectif qualificatif est postposé au nom qu'il qualifie. Il convient d'ajouter que l'adjectif qualificatif est un constituant du groupe nominal. Il est une expansion du groupe nominal à l'image du complément du nom et de la proposition subordonnée relative. De ce fait, dans une phrase, il est souvent possible de supprimer l'adjectif épithète et la phrase conserve toujours sa grammaticalité. Lorsque nous décidons de supprimer les épithètes dans les phrases ci-dessus, nous obtenons ceci :

- Sur sa figure, rides et embonpoint s'y mêlaient.
- Faute d'une pluviométrie, les activités ralentirent et leurs fleurs se fanèrent.
- Ils accomplirent une tâche.
- Alors, arriva Germain, un vigile de dix-neuf ans.
- Un rocher se tenait non loin de là.
- Pendant les étirements des gardes, quelques citoyens commencèrent à se retirer.
- Les douze bourses d'études furent attribuées à des filles.
- La cérémonie se déchaina sous des feux d'artifices, dans une atmosphère.
- Tout dépend de sa position sur terre.

Nous constatons que les neuf phrases ci-dessus sont grammaticalement correctes. L'absence des épithètes ne confère pas une agrammaticalité à chacune de ces phrases. Cela ne voudrait pas signifier que l'adjectif épithète n'a pas une importance dans une phrase. Au contraire, l'adjectif qualificatif occupe une place importante dans une phrase. Le sens de la huitième phrase reste incomplète. Nous montrerons l'importance de l'adjectif qualificatif dans l'étude interprétative de l'adjectif dans le corpus. Il est important de souligner que les adjectifs qualificatifs épithètes peuvent être coordonnés ou juxtaposés dans une phrase. De prime à bord, nous nous intéresserons à la coordination avant de nous focaliser sur la juxtaposition.

1.1.3. Les adjectifs qualificatifs épithètes coordonnés

Les adjectifs qualificatifs épithètes coordonnés sont reliés entre eux par des conjonctions de coordination. Ils donnent des précisions sur les substantifs auxquels ils se rattachent. Selon Martin Riegel et alii (1992 : 521), « il y a coordination lorsque deux unités de même niveau et assurant la même fonction syntaxique sont reliés par une conjonction de coordination. Dans le corpus, nous avons des phrases comportant des adjectifs qualificatifs coordonnés en témoignent les passages suivants :

- (1) « Ce jour-là, la pauvre dame, assise, était restée immobile, cheveux au vent, le regard horizontal, fixe et **perçant**. » (p. 25)
- (2) À un tel challenge, aucune sélection ne devrait être faite en dehors de la compétence technique et **intellectuelle**. (p. 30)
- (3) Cette conjoncture économique et **sociale** survenue, évoluant et sévissant, passera-t-elle ? (p. 30)
- (4) Devenus conscients de la complémentarité, ils allèrent ensuite en rang serrés et **nombreux**, de pays

en pays, pour se faire confesser par les femmes exilées. (p. 40)

- (5) « Les bêtes les plus endurentes et les plus **rusées** s'échappent de la réserve brulée. » (p.6)

Les adjectifs qualificatifs ci-dessus sont des épithètes coordonnées parce qu'ils sont reliés entre eux par une conjonction de coordination. En effet, dans la phrase 1, les adjectifs épithètes « fixe » et « perçant » sont coordonnés par la conjonction de coordination « et ». Ces deux épithètes qualifient le substantif « regard ». De ce fait, le substantif « regard » connaît une double qualification dans la phrase. Non seulement le regard est **fixe** mais il est également **perçant**. Dans la phrase 2, les adjectifs épithètes « technique » et « intellectuelle » sont coordonnés par la conjonction de coordination « et ». Ils qualifient le substantif « compétence ». Alors, le substantif « compétence » est non seulement **technique** mais aussi **intellectuelle**.

1.1.4. Les adjectifs qualificatifs épithètes juxtaposés

Les adjectifs épithètes sont dits juxtaposés lorsqu'ils sont placés l'un juste à côté de l'autre après le substantif qu'ils qualifient. Ils sont séparés par une virgule d'où le nom « épithètes juxtaposés ».

Considérons les passages suivants :

- (1) « Ce jour-là, la pauvre dame, assise, était restée immobile, cheveux au vent, le regard horizontal, **fixe** et perçant. » (p. 25)
- (2) Le vingt août 1993, les résultats étaient donnés : la première place était occupée par une jeune demoiselle, belle, **brune**, de grande taille, nommée Hannes Karl. (p.31)

Dans les deux phrases ci-dessus, nous avons des adjectifs épithètes juxtaposés. Dans la première phrase, les adjectifs épithètes « horizontal » et « fixe » sont placés côte à côte et sont séparés par une virgule (.). Ils qualifient un même substantif, « regard ». Ils sont également placés après le substantif qu'ils qualifient, « regard ». Dans la phrase 2, les adjectifs épithètes « belle » et brune » sont placés cote à cote après le substantif qu'ils qualifient, « demoiselle ». Les adjectifs épithètes « belle » et « brune » sont séparé par une virgule dans la phrase 2. Après avoir levé le voile sur les adjectifs qualificatifs épithètes dans le corpus, intéressons-nous aux adjectifs qualificatifs attributs.

1.2. Les adjectifs qualificatifs attributs

Selon Maurice Grevisse (1990 : 39), « l'attribut est le mot ou le groupe de mots exprimant la qualité, la nature, l'état qu'on rapporte, qu'on « attribue » au sujet ou au complément d'objet par l'intermédiaire d'un verbe ». L'adjectif qualificatif est appelé attribut, lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état : être sembler, demeurer, paraître sembler pour ne citer que ceux-là. L'adjectif qualificatif est attribut du sujet ou du complément d'objet direct lorsqu'il qualifie un sujet ou à un complément d'objet direct par le biais d'un verbe. Dans *Enfants chéris*, les adjectifs qualificatifs attributs ne sont pas d'un nombre très élevé par rapport aux adjectifs qualificatifs épithètes. Nous comptons dix adjectifs attributs dans le corpus.

1.2.1. Les adjectifs qualificatifs attributs du sujet

Selon Mortéza Mahmoudian (1976 :172), l'attribut du sujet est « un complément d'un prédicat verbal ». L'adjectif qualificatif attribut du sujet est un adjectif qui donne une caractéristique à un sujet par l'intermédiaire d'un verbe attributif. Dans *Enfants chéris*, les adjectifs qualificatifs attributs du sujet se confirment

à travers les phrases ci-dessous :

- (1) Que **stupides** n'étaient-elles pas ces bêtes-là, d'ignorer que certaines des cotes océaniques s'étendent sur des milliers de kilomètres ? (p.6)
- (2) L'ordre du jour ne connut pas d'amendement, tant l'heure était **grave**. (p.11)
- (3) Aussi, les locataires du supermarché, avaient-ils toujours le sinistre dans l'âme, les locataires du supermarché devenaient de plus en plus **énigmatiques**. (p.18)
- (4) « Les locataires du supermarché restaient toujours immobiles et **silencieux**. » (p.19)
- (5) « Sur le plan de la gestion des ressources économiques, il était exemplaire et **irréprochable**. » (p.42)

La phrase 1 est une phrase interrogative à la forme négative. L'adjectif qualificatif « stupides » est antéposé au nom qu'il qualifie, « ces bêtes-là », repris par le pronom personnel sujet « elle ». Le verbe, « étaient », qui est un verbe d'état confère l'attribution à l'adjectif qualificatif « stupides ». La forme affirmative serait : « Stupides étaient ces bêtes-là d'ignorer que certaines des cotes océaniques s'étendent sur des milliers de kilomètres ». Quant à la phrase 3, elle comporte un adjectif attribut. En effet, « énigmatiques », l'attribut, qualifie le sujet, « les locataires du supermarché » par le biais du verbe d'état « devinrent ». Dans la phrase 4, « immobiles » et « silencieux » sont attributs du sujet parce qu'ils qualifient le sujet, « les locataires du supermarché » par le biais de verbe d'état, « restaient ».

• Les adjectifs qualificatifs attributs coordonnés

Il convient de noter que dans *Enfants chéris*, nous avons des

adjectifs qualificatifs attribués du sujet coordonnés par la conjonction de coordination « et ». Considérons les phrases suivantes :

- (1) « Les locataires du supermarché restaient toujours **immobiles** et **silencieux**. » (p.19)
- (2) « Sur le plan de la gestion des ressources économiques, il était **exemplaire** et **irréprochable**. » (p.42)

Dans la première phrase, les adjectifs qualificatifs « immobiles » et « silencieux » sont des attributs coordonnés parce qu'ils sont coordonnés par la conjonction de coordination « et ». Par ailleurs, ces deux adjectifs qualifient le sujet « les locataires du supermarché » par le biais d'un verbe d'état, « restaient ». En (2), les adjectifs « exemplaire » et « irréprochable » sont coordonnés par la conjonction de coordination « et ». Ils qualifient « il » (le roi) par l'intermédiaire d'un verbe attributif « était ».

1.3. Les adjectifs qualificatifs apposés

L'adjectif qualificatif apposé à l'écrit est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule en cas d'antéposition. En cas de postposition, il est séparé de deux virgules. L'apposition est marquée à l'oral par une pause. Selon Jean Dubois et René Lagane (1997 : 55), l'adjectif qualificatif est dit apposé, lorsqu'il « est placé avant ou après le nom ou un pronom dont il indique une qualité, il en est séparé par une pause à l'oral ou par une virgule à l'écrit. Dans *Enfants chéris*, les extraits ci-dessous illustrent nos propos :

- (1) « **Hébétes**, les habitants abandonnèrent leurs domiciles, allèrent s'installer dans leurs magasins. » (p.5)

- (2) « **Encombrés**, ils marchaient, trottinaient, couraient, fendaient la ville jusqu'à Rhian quartier de la banlieue nord de Roville Saw. » (p.7)
- (3) « Très **obéissant**, il prenait plaisir aux ordres tels que « Pousse cette guimbarde ! » » (p.8)
- (4) « Goudwega était une très petite localité, **enclavée**, distante de Medina centre de près de six cents kilomètres. »

Ces phrases ci-dessus comportent chacune un adjectif qualificatif apposé. En effet, dans la phrase 1, « hébétés » est un adjectif qualificatif apposé parce qu'il qualifie « les habitants » et il est séparé de celui-ci par une virgule. « Encombrés », dans la phrase 2, qualifie « ils » (les vigiles). Il est séparé du pronom personnel « ils » qu'il qualifie par une virgule. Dans la phrase (4), l'adjectif qualificatif « enclavée » est séparé du substantif, « localité » qu'il qualifie par une virgule.

2. La morphologie de l'adjectif qualificatif

Les adjectifs qualificatifs, à l'image des substantifs, ont des structures différentes. Dans le corpus, nous distinguons des adjectifs qualificatifs à forme simple, des adjectifs qualificatifs à forme complexe, des adjectifs qualificatifs à forme composée et ceux par conversion.

2.1. Les adjectifs qualificatifs à la forme simple

Les adjectifs qualificatifs peuvent être qualifiés de simples, lorsqu'ils ne comportent pas de préfixe ni de suffixe. En d'autres termes, ils sont formés de mots qui n'admettent pas de décomposition.

- (1) « Alors, arriva Germain, un **jeune** vigile de dix-neuf ans. » (p.15)

(2) « Un **gros** rocher se tenait non loin de là. » (p.16)

Respectivement, les adjectifs qualificatifs « jeune » et « gros » n’admettent pas de dérivation. Alors, ce sont des adjectifs à la forme simple. La décomposition les rendrait des mots insensés.

2.2. Les adjectifs qualificatifs à la forme complexe

Les adjectifs qualificatifs à la forme complexe comportent des préfixes ou des suffixes. Ils peuvent comporter les deux à la fois.

(1) « Aussi, les locataires du supermarché, avaient-il toujours le sinistre dans l’âme, les locataires du supermarché de plus en plus **énigmatiques**. » (p.18)

Dans la phrase (1), l’adjectif qualificatif « énigmatiques » est à la forme composée. En effet, il est formé du radical « énigme- » et du suffixe « -atique ».

(2) « Les locataires du supermarché restaient toujours **immobiles** et **silencieux**. » (p.19)

La deuxième phrase comporte deux adjectifs composés. Primo, « immobile » est formé du préfixe « -im » et de la racine « mobile - ». Secundo, « silencieux » est formé de la racine « silence - » et du suffixe « -ieux ». Alors, « immobiles » et « silencieux » sont des adjectifs à forme complexe.

2.3. Les adjectifs qualificatifs à la forme composée

(1) « Fourrés comme des guêpes dans des pantalons noirs, **noir obscurs**, des bottes noires, des tricots rouges, des tricots rouge sang, les gardes libérèrent la ville, la même ville qu’ils eurent à assiéger autrefois. » (p.15)

Nous constatons dans la phrase ci-dessus que l'adjectif qualificatif « noir obscurs » a une forme composée. Il est formé de deux adjectifs : noir et obscurs.

2.4. Les adjectifs qualificatifs par conversion

Un mot peut changer de nature par le biais de la dérivation impropre pour acquérir le statut d'un adjectif qualificatif. « La dérivation impropre consiste à faire changer les mots de catégorie, de classe grammaticale sans que leur forme ne soit modifiée » soutient Maurice Grevisse (1986 :276). La phrase ci-dessous en est un exemple :

- (1) « Très **entreprenant** et **exigeant** envers lui-même, il respectait la volonté des couches sociales du canton. »
(p. 41)

Entreprenant : participe présent du verbe entreprendre, mis en apposition à « il ».

Exigeant : participe présent du verbe exiger, mis en apposition à « il ».

Si le sujet de la phrase était féminin, il aurait été possible de formuler la phrase ainsi :

Très **entreprenante** et **exigeante** envers elle-même, elle respectait la volonté des couches sociales du canton.

- (2) « Les feuillages des arbres aux alentours du terrain en frémissaient, puis se lancèrent dans une danse **désamorcée**. » (p. 43)

Désamorcé : participe passé du verbe désamorcer, épithète de « danse ».

3. Les finalités de l'usage des adjectifs qualificatifs

Le choix des adjectifs qualificatifs par le burkinabè Emmanuel Zoungrana dans son recueil de nouvelles *Enfants chéris* n'est pas gratuit et n'est pas non plus le fruit du hasard. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Il convient de souligner que les adjectifs qualificatifs jouent un rôle capital et confèrent une clarté significative au texte de l'auteur.

3.1. La qualité

Les adjectifs qualificatifs sont employés dans le corpus par l'auteur pour montrer la qualité d'une personne, un lieu ou une chose :

- (1) « Ils accomplirent une tâche **salvatrice**. » (p.14)
- (2) « Alors, arriva Germain, un **jeune** vigile de dix-neuf ans. » (p.15)
- (3) « Son **brillant** parcours l'aurait dû placer dans meilleurs posture que celle-là. » (p.25)

Les adjectifs qualificatifs « salvatrice », « jeune » et « brillant » donnent une précision sur la qualité des substantifs auxquels ils se rapportent. Dans la première phrase, l'adjectif « salvatrice » permet au lecteur de savoir la noblesse, la qualité du substantif « tâche » qui revêt une coloration méliorative. En (3), l'adjectif « brillant », qualifie parcours. L'auteur encourage les Africains à être déterminés pour le travail bien fait afin de contribuer au développement de l'Afrique. Par ailleurs, il invite certains responsables dans la fonction publique à bannir le favoritisme.

3.2. La forme

La forme est généralement exprimée au moyen des adjectifs qualificatifs. De ce fait, l'adjectif qualificatif permet de donner

des détails sur le mot qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif a une grande importance dans un texte littéraire. En effet, il éclaire le lecteur et donne des précisions sur le déroulement de l'histoire.

(1) « Le tandem fit son entrée dans le **long** tunnel, et tous les spectateurs fermèrent les yeux, persuadés que le tandem des naufragés n'en sortirait pas vivant. » (p.15)

(2) « Un **gros** rocher se tenait non loin de là. » (p.16)

(3) « La panique se répandit dans le **petit** groupe. » (p.37)

Dans la phrase 1, l'adjectif qualificatif « long » donne une précision sur la forme du tunnel. En 2, l'adjectif « gros » met en lumière la forme du rocher. Sans la mention de l'adjectif « gros », le lecteur ignorerait la forme du rocher.

3.3. La couleur

Les adjectifs de couleurs participent à la clarification sur le volet vestimentaires des personnages dans le corpus. Les choix des couleurs, selon les circonstances, véhiculent des valeurs. Le lecteur ne peut connaître la couleur des vêtements des gardes si l'auteur n'en parle dans ce passage.

(1) « Fourrés comme des guêpes dans des pantalons **noirs**, **noir obscurs**, des bottes **noires**, des tricots **rouges**, des tricots **rouge sang**, les gardes libérèrent la ville, la même ville qu'ils eurent à assiéger autrefois. » (p.14)

Les adjectifs de couleurs sont assez significatifs dans la phrase ci-dessus. La couleur « rouge » des chemises des gardes traduit l'autorité que les gardes détiennent. Ils ont alors le pouvoir d'assiéger ou de libérer la ville.

3.4. La caractérisation

Les adjectifs qualificatifs peuvent être employés pour mettre en relief le caractère. Le caractère peut être positif ou négatif. Les

adjectifs qualificatifs mélioratifs sont convoqués pour traduire un caractère digne d'approbation. Cependant, les adjectifs qualificatifs dépréciatifs sont employés pour révéler un mauvais caractère.

- (1) « Les bêtes les plus **endurantes** et les plus **rusées** s'échappent de la réserve **brulée**. » (p.6)
- (2) « La cérémonie se déchaîna sous des feux d'artifices **graves**, dans une atmosphère **vibrante**. » (p.26)

En 1, nous comprenons que les bêtes ont pu s'échapper du feu parce qu'elles sont **endurantes** et **ruées**. L'endurance et la ruse sont les canaux au moyen desquels elles échappèrent à la mort.

3.5. La relation

Les adjectifs qualificatifs qui expriment une relation créent un lien avec le nom auquel ils se rapportent. Il convient de préciser qu'ils sont toujours postposés au nom qu'ils qualifient. En outre, l'adjectif qualificatif relationnel est dérivé d'un substantif.

- (1) « Les jours suivants, se tinrent conférences, ateliers de paix, activités **culturelles**, etc. » (p.11)
- (2) « Des fonctionnaires demandèrent des affectations ; les épouses de certains gardes demandèrent le divorce, car interdite à certains endroits de la ville - marché et autres places **publiques**. » (p.12)
- (3) « Les 12 mai 2008, l'Atlantique est débordé de ses eaux, et les villes **côtières** doivent payer cher leur « maritimité ». (p.13)
- (4) « Des pannes **électriques** surviennent partout. » (p.13)

Dans chacune de ces phrases, nous constatons que l'adjectif qualificatif est dérivé d'un substantif. En 1, « **culturelles** » provient du substantif « culture ». Par ailleurs, l'adjectif ne peut

pas admettre l'antéposition. En effet, cette construction de la phrase aurait été impossible. Les jours suivants, se tinrent conférences, ateliers de paix, **culturelles** activités etc.

3.6. *L'instruction*

Dans le corpus, l'auteur emploie des adjectifs qualificatifs qui renvoient à l'instruction, à l'école pour tout dire. Cela montre l'importance de l'instruction pour le Burkina Faso et par ricochet pour l'Afrique. Un peuple instruit est un peuple conquérant et fort. À contrario, un peuple non instruit est faible et dominé.

- (1) « En 1960, une école **primaire** dénommée « École Primaire Locale du Canton Central » fut bâtie pour constituer le creuset de l'élite du pays. » (pp. 25-26)
- (2) « L'année suivante, elle partit vers des contrées lointaines pour des études **secondaires**. » (p.26)
- (3) En 1978, les Dames Eclairs, après leurs études **universitaires**, avaient regagné leur ville natale. (p.27)

L'auteur, au moyen des adjectifs qualificatifs « primaire », « secondaire » et « universitaire » met en lumière l'importance de l'instruction dans un pays. Notons que le narrateur met un accent particulier sur la scolarisation de la jeune fille qui demeure une réalité dans certaines sociétés africaines. Nombreuses sont les filles qui abandonnent les études au secondaire ou à l'Université en raison des mariages forcés, des grossesses indésirées ou de certaines pesanteurs sociales. L'auteur invite toutes les jeunes filles de l'Afrique à plus de sagesse et de résilience afin de faire de hautes études pour occuper des postes de responsabilité et contribuer au développement de l'Afrique. Un peuple instruit est un peuple fort et conquérant.

3.7. La bonne gouvernance

La mauvaise gouvernance est une réalité dans plusieurs États africains. De ce fait, l’auteur, au moyen des adjectifs qualificatifs, montre le roi Matachu, dévoué pour la cause de son peuple. Alors, l’auteur invite les dirigeants africains à emboîter les pas de ce roi exemplaire. C’est à ce prix que l’Afrique parviendra à un véritable développement et à une souveraineté authentique. Considérons les passages suivants :

- (1) « Très **entreprenant** et **exigeant** envers lui-même, il respectait la volonté des couches sociales du canton. » (p. 41)
- (2) « Sur le plan de la gestion des ressources **économiques**, il était **exemplaire** et **irréprochable**, et menait une vie modeste. » (p. 42)
- (3) « Jamais il ne recourrait aux ressources **financières** du canton pour des fins **personnelles**. » (p. 42)

Dans la première phrase, « **entreprenant** » et « **exigeant** » sont des adjectifs verbaux qui qualifient « il » (le roi). Le roi Matachu est un dirigeant qui n’abuse pas de son pouvoir. Loin d’être un roi totalitaire, il défend rigoureusement la cause de son peuple et il s’intéresse à son bien-être. Il est toujours au service de son peuple et s’intéresse à son épanouissement. Le narrateur le dit clairement dans les phrases 2 et 3. « Sur le plan de la gestion des ressources **économiques**, il était **exemplaire** et **irréprochable**, et menait une vie modeste. » (p. 42). Il renchérit que « jamais il ne recourrait aux ressources **financières** du canton pour des fins **personnelles**. » (p. 42). Ici, l’auteur vise à encourager les dirigeants africains à la bonne gouvernance. Il les invite à plus d’intégrité et de loyauté dans l’exercice de leur pouvoir afin que le développement durable soit une réalité en Afrique.

3.8. La description

Les adjectifs qualificatifs sont utilisés pour faire une description. Dans le corpus, ils sont employés pour faire le portrait physique d'une personne ou pour décrire un lieu. Soit les extraits suivants :

- (1) « Le vingt août 1993, les résultats étaient donnés : la première place était donnée à une jeune demoiselle, **belle, brune, de grande** taille, nommée Hannes Karl. » (p. 31)
- (2) Goudwega était une **petite** localité, **enclavée**, distante de Médina Centre de près de six cent kilomètres. (p. 33)

Les adjectifs qualificatifs « belles », « brune » et « grande » sont employés par l'auteur dans la phrase 1 pour faire le portrait physique de Hannes Karl. Sans ces adjectifs, le lecteur serait ignorant de la morphologie de cette demoiselle.

3.9. La clarté et la cohérence textuelle

L'emploi des adjectifs qualificatifs confère une clarté au texte de l'auteur. Par les adjectifs qualificatifs, le lecteur comprend clairement le message véhiculé par l'auteur. Au moyen des adjectifs qualificatifs, les phrases sont bien enchaînées et nous observons un enrichissement du sens des mots en témoigne le passage suivant tiré de la page 30 :

« Se retournant vers sa paire, **unique** femme **bénéficiaire**, elle poursuivit. « Ma sœur, tu mérites bien cette bourse. Le président abuse tellement de ton sexe qu'il devait te gratifier pour une fois. Je te souhaite **bonne** chance. Hués par toute l'assistance, les orateurs du présidium se précipitèrent hors. Ainsi, les fonctionnaires voyagèrent à des contrées lointaines ; les autres, y compris les Dames Eclair, croupirent sur place. Ils firent

preuve de stoïcisme car ils ne laissèrent lire aucun sentiment de détresse dans leur aspect. Sans doute, se sont-elles dit que l'administration du canton **central** ses pensées, ses théories, ses procédés de sélection. Elle était bourrée d'administrateurs civils, de magistrats, de juges, d'experts en évaluation de travail ; son acte ne pouvait être jugé **innocent**. Cependant elles prendraient progressivement conscience de constituer l'arrière monde de la classe **professionnelle** du pays Doukaye. L'année suivante, un challenge **international** est organisé, auquel participaient dix pays dont le pays Doukaye. Ce challenge était réservé aux plus **grands** intellectuels de la région au vu des disciplines retenues. »

L'extrait ci-dessus comporte huit (8) adjectifs qualificatifs. Ils jouent un grand rôle dans la clarté et la cohérence du texte. La suppression des adjectifs aboutit à ceci :

« Se retournant vers sa paire, femme, elle poursuivit. « Ma sœur, tu mérites bien cette bourse. Le président abuse tellement de ton sexe qu'il devait te gratifier pour une fois. Je te souhaite chance. » Hués par toute l'assistance, les orateurs du présidium du se précipitèrent hors. Ainsi, les fonctionnaires voyagèrent à des contrées lointaines ; les autres, y compris les Dames Eclair, croupirent sur place. Ils firent preuve de stoïcisme car ils ne laissèrent lire aucun sentiment de détresse dans leur aspect. Sans doute, se sont-elles dit que l'administration du canton central ses pensées, ses théories, ses procédés de sélection. Elle était bourrée d'administrateurs civils, de magistrats, de juges, d'experts en évaluation de travail ; son acte ne pouvait être jugé. Cependant elles prendraient progressivement conscience de constituer l'arrière monde de la classe du pays Doukaye. L'année suivante, un challenge est organisé, auquel participaient dix pays dont le pays Doukaye. Ce challenge était réservé aux plus intellectuels de la région au vu des disciplines retenues. »

Nous constatons qu'avec la suppression des adjectifs qualificatifs, cet extrait est incompréhensible dès les premières

lignes. « Se retournant vers sa paire, femme, elle poursuit ».

Cette phrase est ambiguë en raison de l'absence des adjectifs épithètes « unique » antéposé à « femme » et de « bénéficiaire », postposé à « femme ». De plus, dans la phrase suivante : « Je te souhaite chance » est une phrase ambiguë suite à la suppression de l'adjectif épithète « bonne ». Cela montre l'utilité de l'adjectif qualificatif dans une phrase. Un texte qui comporte des phrases ambiguës est incompréhensible voire incohérent. Il convient de souligner que même dans les phrases où il est possible de supprimer l'adjectif qualificatif sans dénaturer la phrase, force est de constater que les mots seront pauvres de sens d'où l'importance de l'adjectif qualificatif.

Conclusion

En résumé, nous retenons que l'étude de l'adjectif qualificatif dans *Enfants chéris* a une valeur utilitaire et sociale. Au moyen de ce procédé, le nouvelliste burkinabè Mohamed Arsalane Emmanuel Zoungrana met en relief les réalités de ses contemporains. L'auteur emploie les adjectifs qualificatifs pour valoriser les bonnes pratiques en société. Les adjectifs qualificatifs dépréciatifs sont employés par l'auteur pour faire la satire des pratiques malsaines dans la société en vue d'un changement qualitatif. Dans le corpus, les adjectifs qualificatifs ont plusieurs fonctions. Ils occupent souvent la fonction d'épithète. De ce fait, ils peuvent être antéposés ou postposés aux mots qu'ils qualifient. Les adjectifs qualificatifs épithètes sont souvent coordonnés. Dans certaines phrases du corpus, les adjectifs qualificatifs occupent la fonction d'attribut du sujet. Dans certains cas, ils sont coordonnés. Les adjectifs qualificatifs sont souvent apposés aux noms qu'ils qualifient. Parlant de la morphologie des adjectifs qualificatifs, ils ont les formes simple, composée et complexe. Nous avons également des adjectifs qualificatifs par conversion. Les adjectifs qualificatifs sont

employés pour plusieurs finalités dans le corpus. Ils expriment la qualité, la forme, la caractérisation, la description, la bonne gouvernance, la clarté et la cohérence textuelle.

Bibliographie

ZOUNGRANA Mohamed Aرسالane Emmanuel, 2014. *Enfants chéris*, Edilivre, Paris

BAYLON Christian et FABRE Paul, 1995. *Grammaire systématique de la langue française*, 3^e éd, Nathan, Paris

DUBOIS Jean et LAGANE René, 1995. *Grammaire*, Larousse, Paris

GREVISSE Maurice, 1990. *Précis de grammaire française*, 29^e ed, Duclot, Paris

MAHMOUDIAN Mortéza, 1976. *Pour enseigner le français*, PUF, Paris

**LA BI-GRAMMAIRE, LA BI-PHONOLOGIE, LA
DIDACTIQUE CONTRASTIVE : APPROCHES
DIDACTIQUES ET METHODES UTILES DANS
L'APPRENTISSAGE DU BAMANANKAN AUX AUTRES
LOCUTEURS NON-BAMANOPHONES/ BI-GRAMMAR,
BI-PHONOLOGY, CONTRASTIVE DIDACTICS :
DIDACTIC APPROACHES AND METHODS USEFUL IN
TEACHING BAMANANKAN TO OTHER NON-
BAMANO SPEAKERS**

Idrissa Abdou MAIGA

*Secrétaire Général de l'Université Internationale Privée
D'Excellence
maigaidrissa11@gmail.com/ maiga.idrissa@uiemali.ac
0022374 19 60 79*

Résumé

L'étude explore comment les approches de la bi-grammaire, de la bi-phonologie et de la didactique contrastive peuvent améliorer l'apprentissage du bamanankan pour les locuteurs non-bamanophones. La bi-grammaire, qui compare les systèmes grammaticaux du bamanankan et des langues maternelles des apprenants, facilite la compréhension des règles grammaticales complexes en établissant des parallèles entre les deux langues. Cette méthode aide à assimiler les structures grammaticales bamanakan tout en réduisant les erreurs courantes. La bi-phonologie se concentre sur la comparaison des systèmes phonologiques, aidant les apprenants à maîtriser la prononciation et les tonalités spécifiques du bamanankan en identifiant et en corrigeant les erreurs phonétiques. La didactique contrastive, quant à elle, utilise les différences et similarités entre le bamanankan et les langues des apprenants pour créer des matériaux pédagogiques adaptés et des stratégies d'enseignement ciblées. Cette approche permet de minimiser les interférences linguistiques et d'exploiter les connaissances préalables des apprenants. En intégrant ces méthodes dans les programmes éducatifs, les enseignants peuvent offrir une formation plus efficace, tandis que les recherches futures peuvent approfondir l'incidence

sur le long terme et les adaptations nécessaires pour divers contextes linguistiques.

Mots-clés : *Approches didactiques, Bi-grammaire, Bi-phonologie, Didactique contrastive, Apprentissage du bamanankan et la Linguistique comparée*

Abstract

The study explores how approaches to bi-grammar, bi-phonology and contrastive didactics can improve the learning of Bamanankan for non-Bamanophone speakers. Bi-grammar, which compares the grammatical systems of Bamanankan and learners' native languages, facilitates the understanding of complex grammatical rules by establishing parallels between the two languages. This method helps to assimilate Bamanankan grammatical structures while reducing common errors. Bi-phonology focuses on comparing phonological systems, helping learners master the pronunciation and specific tones of Bamanankan by identifying and correcting phonetic errors. Contrastive teaching, for its part, uses the differences and similarities between Bamanankan and the learners' languages to create adapted teaching materials and targeted teaching strategies. This approach minimizes linguistic interference and exploits learners' prior knowledge. By integrating these methods into educational programs, teachers can provide more effective training, while future research can delve deeper into the long-term impact and necessary adaptations for various language contexts.

Keywords: *Didactic approaches, Bi-grammar, Bi-phonology, Contrastive didactics, Learning bamanankan and Comparative Linguistics*

Introduction

Le bamanankan, souvent appelé bambara, est la langue la plus parlée au Mali. C'est une langue véhiculaire qui sert non seulement de langue maternelle pour une large majorité de la population, mais également de langue de communication entre différents groupes ethniques à travers le pays. En tant que langue locale majeure, elle joue un rôle crucial dans la transmission culturelle et dans les interactions sociales, politiques et économiques au Mali (Bailleul, 2007). Cependant, son

apprentissage pour les locuteurs non-bamanophones pose plusieurs défis liés à la structure grammaticale et phonologique de la langue, qui diffère grandement de celles de langues indo-européennes comme le français ou l'anglais, ou d'autres langues locales maliennes comme le songay, le fulfulde ou le tamasheq parlées dans le pays.

Les locuteurs non-bamanophones, tels que les expatriés, les travailleurs humanitaires, ou les Maliens issus d'autres groupes linguistiques, éprouvent des difficultés à maîtriser cette langue. Parmi les défis les plus fréquemment mentionnés, on trouve les différences phonétiques importantes, l'absence de certaines structures grammaticales comparables aux langues occidentales, et un système tonal complexe (Creissels, 2009). Ce dernier constitue un obstacle majeur, car le ton change souvent le sens des mots. De plus, l'enseignement du bamanankan n'a pas encore été suffisamment standardisé dans les écoles ou les programmes linguistiques, ce qui limite l'accès à des ressources pédagogiques efficaces (Diallo, 2011).

C'est dans ce contexte que les approches de la bi-grammaire, de la bi-phonologie et de la didactique contrastive se présentent comme une solution innovante. La bi-grammaire consiste à aborder la grammaire de deux langues de manière parallèle, en identifiant les correspondances et les divergences structurelles pour faciliter la compréhension des apprenants (Meibner, 2018). La bi-phonologie, quant à elle, permet de comparer et d'adapter les systèmes phonologiques de deux langues, en facilitant la maîtrise des sons particuliers d'une nouvelle langue. Enfin, la didactique contrastive exploite les différences et similitudes entre les langues source et cible pour créer des ponts d'apprentissage, en se fondant sur une approche comparative (Martinez, 2013). Ces approches permettent une adaptation plus fine aux besoins spécifiques des apprenants, en

tenant compte des particularités linguistiques de leur langue maternelle.

Cet article se propose de démontrer comment ces trois approches (bi-grammaire, bi-phonologie, et didactique contrastive) peuvent faciliter l'apprentissage du bamanankan chez les locuteurs non-bamanophones. L'objectif est de montrer que l'enseignement de la langue peut être optimisé par la mise en évidence des points de divergence et de convergence entre le bamanankan et d'autres langues. Ces méthodes offrent aux apprenants une meilleure compréhension des règles grammaticales et phonologiques tout en facilitant la prononciation correcte des mots à travers des exercices de comparaison.

Les méthodes bi-grammaticales et bi-phonologiques offrent-elles des solutions concrètes pour surmonter les obstacles linguistiques auxquels font face les locuteurs non-bamanophones lors de l'apprentissage du bamanankan ? Comment la didactique contrastive peut-elle améliorer la compréhension et l'appropriation de la langue par les apprenants ? En d'autres termes, en quoi ces approches permettent-elles de mieux comprendre et maîtriser la structure linguistique et phonologique du bamanankan par les non-locuteurs natifs ?

I. Méthodologie

Dans le cadre de cet article intitulé «La bi-grammaire, la bi-phonologie, la didactique contrastive : approches didactiques et méthodes utiles dans l'apprentissage du bamanankan aux autres locuteurs non-bamanophones », la méthodologie adoptée repose sur une recherche documentaire approfondie. Cette démarche permet d'explorer les théories existantes et les études empiriques concernant les trois concepts fondamentaux : la bi-grammaire,

la bi-phonologie et la didactique contrastive, en lien avec l'enseignement du bamanankan.

1. Collecte des sources

La recherche documentaire s'est déroulée en plusieurs étapes :

1.1. Identification des sources primaires et secondaires

Les ressources utilisées incluent :

- Ouvrages académiques : Livres et manuels de référence traitant de la linguistique du bamanankan, de la bi-grammaire, de la bi-phonologie et de la didactique contrastive ;
- Articles de revues scientifiques : Publications dans les domaines de la linguistique appliquée, de l'enseignement des langues africaines et de la didactique des langues ;
- Thèses et mémoires universitaires : Travaux académiques récents portant sur l'enseignement des langues africaines et les approches linguistiques innovantes ;
- Bases de données : Utilisation de plateformes telles que Google Scholar, JSTOR, et Cairn.info pour accéder aux études récentes.

1.1.1. Critères de sélection des documents

Pour garantir la pertinence et l'actualité des données collectées, les documents sélectionnés respectent plusieurs critères : ils datent de moins de 20 ans, sauf pour les ouvrages de référence essentiels ; ils traitent spécifiquement de l'enseignement des langues africaines, du bamanankan ou de la linguistique appliquée dans un cadre éducatif ; ils abordent

directement les concepts de bi-grammaire, de bi-phonologie et de didactique contrastive ; enfin, ils incluent des études comparatives appliquant des méthodes contrastives à l'enseignement des langues non indo-européennes.

1.1.2. Analyse des données

Une fois les sources identifiées, l'analyse documentaire s'est structurée en trois phases :

1.2. Synthèse théorique

Une première analyse théorique a résumé les concepts de bi-grammaire et de bi-phonologie à partir des travaux fondateurs de Meibner (2018) et Creissels (2009), en les appliquant spécifiquement au cas du bamanankan. La didactique contrastive, quant à elle, a été étudiée dans le cadre de l'enseignement des langues étrangères, avec une attention particulière portée aux langues africaines, notamment grâce aux travaux de Martinez, avec un focus particulier sur les langues africaines (Martinez, 2013).

1.2.1. Comparaison et contextualisation

Les données recueillies ont été comparées pour identifier les similitudes et divergences entre les méthodes d'enseignement traditionnelles et les approches bi-grammaticale et bi-phonologique. Des exemples spécifiques à l'enseignement du bamanankan ont été recherchés pour contextualiser ces approches dans l'apprentissage des locuteurs non-bamanophones, permettant ainsi une meilleure compréhension de leur application pratique.

1.2.2. Études de cas

Une analyse plus approfondie a été menée sur les études de cas disponibles, lorsqu'elles existent, concernant l'enseignement du bamanankan aux étrangers ou aux locuteurs d'autres langues

maliennes. Cela a permis de comprendre les effets de la didactique contrastive sur l'acquisition des langues locales (Diallo, 2011).

1.3. Limites de la recherche

La principale limite de cette recherche documentaire est le manque de données empiriques spécifiques au bamanankan dans le cadre de l'application des approches de bi-grammaire et de bi-phonologie. La majorité des études disponibles sur ces approches concernent les langues européennes. Une autre limite est liée au nombre restreint d'études qui explorent l'enseignement du bamanankan à des locuteurs non-bamanophones. Pour pallier ces insuffisances, des études comparatives issues d'autres contextes linguistiques ont été utilisées, en extrapolant les résultats.

Cette recherche documentaire a permis d'élaborer un cadre théorique solide, en mettant en lumière l'utilité des approches de la bi-grammaire, de la bi-phonologie et de la didactique contrastive dans l'apprentissage du bamanankan. Elle servira de fondement à l'analyse et à la discussion sur l'efficacité de ces méthodes dans un contexte de multilinguisme, caractéristique du Mali.

II. Définition des concepts et revue de la littérature

2.1. Définition des concepts

2.1.1. Didactique contrastive

La didactique contrastive est une approche pédagogique qui compare systématiquement les structures linguistiques et culturelles de deux ou plusieurs langues afin de faciliter l'apprentissage des langues étrangères. En identifiant les similitudes et les différences entre les langues, cette méthode vise à anticiper les difficultés que les apprenants pourraient

rencontrer et à élaborer des stratégies d'enseignement adaptées. La didactique contrastive permet ainsi de concevoir des activités pédagogiques qui exploitent les points communs pour renforcer l'apprentissage et adressent spécifiquement les points de divergence pour prévenir les erreurs courantes. Par exemple, dans l'enseignement du français à des locuteurs de bamanankan ou de soṅay, une analyse contrastive des structures grammaticales, phonétiques et lexicales des langues concernées peut aider à cibler les aspects du français qui posent le plus de défis aux apprenants en raison des différences avec leur langue maternelle. La didactique contrastive s'appuie souvent sur des études linguistiques détaillées et des recherches en acquisition des langues pour optimiser les méthodes d'enseignement et les rendre plus efficaces.

2.1.2. Bi-grammaire

La bi-grammaire, parfois appelée modèle bigramme, est une approche probabilistique utilisée dans le traitement automatique des langues pour examiner les paires de mots adjacents (bigrammes) dans un corpus. (JURAFSKY et MARTIN, 2008). Cette méthode permet d'estimer la probabilité qu'un mot apparaisse en fonction du mot précédent. Dans le cadre de l'étude des langues, la bi-grammaire peut être employée pour analyser les structures linguistiques spécifiques de ces langues et améliorer des applications telles que la traduction automatique et la reconnaissance vocale.

Le développement de la bi-grammaire est né de la volonté d'optimiser l'enseignement du français (L2) dans un contexte multilingue africain. Elle repose sur l'élaboration de grammaires pédagogiques comparées entre les langues africaines et le français, visant ainsi à favoriser une meilleure intégration entre l'enseignement de la L2 et de la L1.

Concernant les langues d'Afrique de l'Ouest, les bi-grammaires élaborées se sont concentrées sur des langues

transfrontalières telles que le fulfulde, le mandingue, le songhay et le wolof. L'élaboration d'une bi-grammaire repose sur plusieurs principes, notamment la nécessité de réaliser des descriptions linguistiques à la fois scientifiques et didactiquement pertinentes, tout en tenant compte de la complexité linguistique et de sa richesse pour une grammaire scolaire d'apprentissage.

Les principes de la bi-grammaire s'appuient sur une théorie, selon laquelle les apprenants francophones d'Afrique accèdent facilement à leur langue africaine familiale sur le plan social, ce qui facilite l'apprentissage de l'analyse grammaticale. Cela suggère que l'acquisition formelle de la L2 pourrait être plus aisée une fois que les bases de l'analyse grammaticale sont maîtrisées.

Au Mali, les pratiques s'appuyant sur les principes de la bi-grammaire ne sont pas encore généralisées dans les écoles bilingues. Souvent, les enseignants privilégient la traduction au détriment de l'analyse linguistique pour aider les élèves à comprendre le français.

2.1.3. Bi-phonologie

La bi-phonologie est une approche en phonologie qui examine les paires de phonèmes adjacents (biphones) pour comprendre les patterns sonores et les structures phonétiques d'une langue. En étudiant ces paires, les linguistes peuvent identifier les contraintes et les régularités phonotactiques, telles que les séquences de sons acceptables ou inacceptables dans une langue donnée. Cette méthode est particulièrement utile pour l'analyse phonétique et la synthèse vocale, car elle permet de modéliser la cooccurrence des sons.

Par exemple, dans le cadre notre étude, la bi-phonologie pourrait être utilisée pour analyser les séquences de phonèmes typiques de ces langues, aidant ainsi à mieux comprendre leur structure phonologique unique. JURAFSKY et MARTIN (2008)

expliquent que l'étude des biphones est essentielle pour saisir les relations contextuelles entre les sons, ce qui est crucial pour des applications telles que la reconnaissance vocale et la synthèse de la parole.

2.2. Revue de la littérature

La bi-grammaire est une approche linguistique qui se concentre sur la comparaison et l'intégration des systèmes grammaticaux de deux langues différentes. Cette méthode repose sur l'idée que l'apprentissage d'une nouvelle langue est facilité lorsqu'il est mis en relation avec une langue déjà maîtrisée par l'apprenant. Selon Meibner (2018), la bi-grammaire facilite la compréhension des règles grammaticales complexes et des exceptions en établissant des parallèles entre les structures grammaticales de la langue cible et celles de la langue maternelle de l'apprenant. Ce processus aide les apprenants à comprendre les concepts grammaticaux en relation avec des éléments linguistiques déjà connus.

La bi-grammaire repose sur deux concepts clés : la comparaison des structures grammaticales et le transfert des connaissances. La comparaison des structures permet d'identifier les similarités et les différences entre les systèmes grammaticaux des deux langues, facilitant ainsi l'acquisition des règles spécifiques de la langue cible. Par exemple, comparer les constructions de phrases et les temps verbaux du bamanankan avec ceux du français peut aider les apprenants à formuler des phrases correctes en bamanankan. Le transfert des connaissances, quant à lui, implique l'application des règles grammaticales apprises dans la langue maternelle pour comprendre et utiliser les structures grammaticales de la langue cible (Creissels, 2009). En abordant les aspects tels que les accords verbaux et les structures des phrases, la bi-grammaire aide à réduire les erreurs courantes et à améliorer la maîtrise

grammaticale du bamanankan, surtout pour les locuteurs non-bamanophones qui peuvent trouver ces structures très différentes de celles des langues européennes (Meibner, 2018).

La bi-phonologie se concentre sur la comparaison et l'intégration des systèmes phonologiques de deux langues. Cette approche vise à aider les apprenants à maîtriser les sons et les tonalités spécifiques d'une langue étrangère en les mettant en relation avec ceux de leur langue maternelle. La bi-phonologie est particulièrement utile pour traiter les problèmes de prononciation et de perception phonétique qui peuvent survenir lorsqu'une langue possède des sons ou des tonalités absentes dans la langue maternelle de l'apprenant (Creissels, 2009).

Le concept de bi-phonologie repose sur l'idée de transfert phonétique et de comparaison des systèmes phonologiques. Le transfert phonétique implique l'application des connaissances phonétiques de la langue maternelle pour comprendre et produire les sons de la langue cible. Par exemple, un locuteur non-bamanophone pourrait utiliser les sons de sa langue maternelle pour approximativement prononcer les sons du bamanankan, même si ces derniers sont phonétiquement distincts. La comparaison des systèmes phonologiques permet d'identifier les similitudes et les différences entre les phonèmes des deux langues, facilitant ainsi l'apprentissage des sons spécifiques de la langue cible (Creissels, 2009). Dans le cas du bamanankan, qui est une langue tonale avec une richesse phonétique particulière, la bi-phonologie joue un rôle crucial. Les exercices de comparaison phonétique permettent de sensibiliser les apprenants aux variations de tonalité et aux particularités sonores du bamanankan, ce qui améliore leur prononciation et leur compréhension orale.

La didactique contrastive est une approche qui utilise les différences et les similitudes entre les langues pour améliorer l'enseignement des langues étrangères. Selon Martinez (2013), cette approche repose sur l'idée que les erreurs d'apprentissage peuvent être minimisées en identifiant les contrastes entre la langue maternelle et la langue cible, et en utilisant ces informations pour concevoir des stratégies pédagogiques adaptées. La didactique contrastive permet de concevoir des matériaux pédagogiques qui mettent en évidence les différences et les similitudes entre les langues, facilitant ainsi l'apprentissage de la langue cible.

Les origines de la didactique contrastive remontent à l'étude des erreurs d'apprentissage liées aux transferts linguistiques. En identifiant les points de divergence entre la langue maternelle et la langue cible, les enseignants peuvent concevoir des interventions pédagogiques plus efficaces. Dans le contexte des langues africaines, la didactique contrastive a été utilisée pour adapter les méthodes d'enseignement aux spécificités linguistiques locales, en mettant en évidence les différences entre les langues africaines et les langues européennes (Martinez, 2013).

Des études et recherches précédentes sur l'enseignement du bamanankan ont documenté divers défis pour les non-locuteurs natifs, tels que les difficultés avec les structures grammaticales et les phonèmes spécifiques. Les solutions proposées par les approches bi-grammaticale, bi-phonologique, et didactique contrastive incluent des stratégies pédagogiques basées sur la comparaison des systèmes linguistiques et la création de matériel didactique adapté aux besoins des apprenants (Creissels, 2009 ; Meibner, 2018 ; Martinez, 2013). Ces approches visent à améliorer la compréhension et la maîtrise

du bamanankan en facilitant l'apprentissage des aspects grammaticaux et phonologiques de la langue.

III. Apports de la bi-grammaire et de la bi-phonologie dans l'apprentissage du bamanankan pour les apprenants non-bamanophones

La bi-grammaire joue un rôle crucial dans l'apprentissage du bamanankan, surtout pour les locuteurs non-bamanophones, en offrant plusieurs avantages pédagogiques.

La bi-grammaire permet de comparer la grammaire du bamanankan avec celle d'autres langues telles que le français ou l'anglais. Par exemple, le bamanankan, langue nigéro-congolaise, possède des structures grammaticales uniques, telles que les classes de noms et les accords complexes, notamment certaines structures grammaticales comme les prédicatifs, les postpositions qui ne sont pas présents en français ou en anglais. En effet, ce sont des éléments fondamentaux dans la langue bamanan. Selon Dumestre (2003, p.252), ils se classent en trois (3) catégories, précisément les postpositions formelles, jouant fondamentalement le rôle de postposition (« **fɛ** », « **ma** », « **la** » et « **ye** »), les postpositions lexicales (des noms utilisés comme postpositions : « **bara** », « **ɲɛ** », « **kan** ») et les locutions postpositives, formés à partir d'une postposition lexicale et d'une postposition inséparable ou absolue (« **dafɛ** » « **fanfɛ** » « **kalama** », etc.)

En établissant des parallèles entre ces structures et celles des langues de référence, les apprenants peuvent plus facilement comprendre les règles du bamanankan. Par exemple, les différences entre les accords de classe en bamanankan et les accords de genre en français peuvent être mises en lumière, facilitant ainsi la compréhension des mécanismes de chaque langue.

La bi-grammaire facilite la simplification des structures grammaticales complexes du bamanankan en les mettant en relation avec des structures grammaticales plus familières pour les apprenants. Par exemple, les structures des phrases en bamanankan peuvent être comparées à celles du français pour identifier des équivalences et simplifier l'apprentissage. Les règles d'accord des noms et des verbes en bamanankan peuvent être clarifiées en les comparant avec les règles similaires en français ou en anglais, permettant aux apprenants de mieux saisir les subtilités grammaticales du bamanankan.

Des activités pratiques basées sur la bi-grammaire pourraient inclure des tableaux comparatifs des structures grammaticales entre le bamanankan et la langue maternelle des apprenants. Par exemple, des exercices de transformation de phrases où les apprenants doivent reformuler des phrases du français en bamanankan en tenant compte des différences grammaticales peuvent aider à intégrer les règles grammaticales de la langue cible. Des études de cas et des exercices de traduction, en mettant l'accent sur les structures complexes comme les constructions causatives ou les structures de temps, sont également utiles pour pratiquer ces parallèles (Meibner, 2018).

La bi-phonologie joue également un rôle essentiel dans l'apprentissage de la prononciation et de la compréhension orale du bamanankan.

La bi-phonologie aide à détecter et à corriger les erreurs phonétiques courantes en comparant les phonèmes du bamanankan avec ceux de la langue maternelle des apprenants. Les erreurs telles que la prononciation incorrecte des tons ou des sons spécifiques peuvent être identifiées en analysant les différences phonétiques entre les langues. Par exemple, les locuteurs non-bamanophones peuvent avoir du mal à produire

les tons distinctifs du bamanankan si ces tons n'existent pas dans leur langue maternelle. En utilisant des exercices ciblés, les enseignants peuvent aider les apprenants à ajuster leur prononciation pour correspondre aux normes phonétiques du bamanankan (Creissels, 2009).

Comparer les systèmes phonologiques du bamanankan avec ceux des langues cibles permet de souligner les différences clés qui affectent la prononciation. Par exemple, la présence de tons en bamanankan est une caractéristique qui le distingue de nombreuses langues européennes, comme le français ou l'anglais, où les variations tonales n'ont pas la même importance. En utilisant des diagrammes de comparaison phonétique et des descriptions détaillées des phonèmes et des tons du bamanankan, les apprenants peuvent mieux comprendre et reproduire les sons corrects (Creissels, 2009).

Les exercices pratiques basés sur la bi-phonologie peuvent inclure des activités de discrimination phonétique, où les apprenants écoutent des enregistrements de sons et de tons en bamanankan et identifient les différences par rapport à leur langue maternelle. Des exercices de répétition et de production, où les apprenants répètent des mots ou des phrases avec des sons ou des tons spécifiques, permettent de renforcer leur maîtrise phonétique. Des jeux de rôle et des dialogues pratiques peuvent aussi être utilisés pour améliorer la fluidité et la précision de la prononciation en contexte réel (Creissels, 2009).

La bi-grammaire et la bi-phonologie offrent des approches complémentaires pour faciliter l'apprentissage du bamanankan par des locuteurs non-bamanophones. La bi-grammaire aide à clarifier et à simplifier les structures grammaticales complexes en établissant des parallèles avec des langues déjà connues, tandis que la bi-phonologie aide à améliorer la prononciation et

la compréhension orale en mettant en relation les systèmes phonologiques de la langue cible avec ceux de la langue maternelle des apprenants. Ces approches intégrées permettent une acquisition plus fluide et plus précise du bamanankan.

La didactique contrastive est une approche pédagogique qui repose sur l'analyse des différences et des similitudes entre la langue cible et la langue maternelle des apprenants pour faciliter l'apprentissage (Martinez, 2013). Dans le contexte de l'enseignement du bamanankan, cette approche est particulièrement pertinente en raison des différences significatives entre le bamanankan et les langues européennes ou autres langues que les apprenants peuvent connaître. Par exemple, le bamanankan est une langue tonale avec une structure de classes de noms, des caractéristiques qui ne sont pas présentes dans les langues européennes comme le français ou l'anglais. Identifier ces différences, telles que les systèmes de tonalité, les accords des noms et les constructions verbales spécifiques, permet de mieux comprendre les défis que peuvent rencontrer les apprenants et de concevoir des stratégies d'enseignement adaptées (Creissels, 2009).

En parallèle, la didactique contrastive permet également de mettre en évidence les similarités entre le bamanankan et les langues des apprenants, même si ces similarités sont souvent moins évidentes. Par exemple, certaines structures syntaxiques ou aspects de la logique linguistique peuvent avoir des parallèles, bien que modifiés, dans les langues cibles et les langues d'origine des apprenants. Cette reconnaissance des similarités peut aider à créer des ponts cognitifs qui facilitent la compréhension et l'apprentissage (Martinez, 2013).

Les contrastes identifiés à travers la didactique contrastive peuvent être utilisés pour améliorer la mémorisation et la

compréhension des règles du bamanankan. En mettant en évidence les différences et les similitudes, les apprenants sont capables de créer des associations mentales qui facilitent l'acquisition des nouvelles structures linguistiques. Par exemple, en comparant la manière dont les temps verbaux sont exprimés en français et en bamanankan, les apprenants peuvent mieux comprendre comment exprimer des actions passées, présentes ou futures en bamanankan en faisant des parallèles avec leur langue maternelle (Martinez, 2013).

Les exercices de comparaison peuvent inclure des activités telles que la traduction de phrases entre les langues, des tableaux de comparaison des structures grammaticales, et des activités de reformulation où les apprenants transposent des concepts grammaticaux d'une langue à l'autre. Ces techniques permettent de solidifier les nouvelles connaissances en les reliant à des concepts déjà acquis, ce qui facilite leur mémorisation et leur utilisation dans des contextes réels (Creissels, 2009).

Des études ont démontré l'efficacité de la didactique contrastive dans l'enseignement de langues étrangères, y compris des langues africaines. Par exemple, Martinez (2013) souligne que l'application de la didactique contrastive a permis de surmonter les difficultés rencontrées par les apprenants dans des contextes multilingues en Afrique, en utilisant des stratégies qui exploitent les similitudes et les différences entre les langues. Ces études montrent que la comparaison linguistique aide non seulement à identifier les erreurs potentielles mais aussi à concevoir des stratégies pédagogiques adaptées qui répondent aux besoins spécifiques des apprenants.

Un exemple spécifique d'application réussie de la didactique contrastive est l'étude de l'enseignement du swahili aux locuteurs de langues bantoues, où les approches contrastives ont

facilité l'apprentissage des structures verbales et des concordances des classes nominales en tirant parti des similarités entre les langues bantus et le swahili (Martinez, 2013). Cette approche pourrait être adaptée à l'enseignement du bamanankan en créant des activités qui exploitent les similarités et les différences avec les langues des apprenants. Les techniques pédagogiques basées sur la didactique contrastive incluent plusieurs approches pratiques pour améliorer l'apprentissage du bamanankan :

- Tableaux de comparaison linguistique : Créer des tableaux qui mettent en parallèle les structures grammaticales, les systèmes de tonalité, et les phonèmes du bamanankan avec ceux de la langue maternelle des apprenants. Ces tableaux facilitent la visualisation des similarités et des différences.
- Activités de traduction et reformulation : Demander aux apprenants de traduire des phrases ou des textes entre le bamanankan et leur langue maternelle pour identifier et comprendre les différences grammaticales et phonologique.
- Exercices de correction d'erreurs : Utiliser des exercices où les apprenants corrigent des erreurs basées sur des interférences linguistiques typiques. Cela permet de cibler des problèmes spécifiques liés au transfert linguistique et de les corriger efficacement.
- Jeux de rôle et dialogues pratiques : Intégrer des jeux de rôle et des dialogues où les apprenants doivent utiliser les structures contrastives dans des contextes communicatifs réels. Cela aide à renforcer l'application pratique des concepts appris.

En somme, la didactique contrastive offre une méthode précieuse pour l'enseignement du bamanankan en utilisant la

comparaison linguistique pour faciliter l'apprentissage. En identifiant les différences et les similitudes entre le bamanankan et les langues des apprenants, en utilisant ces contrastes pour améliorer la mémorisation et la compréhension, et en appliquant des stratégies pédagogiques adaptées, les enseignants peuvent aider les apprenants à surmonter les défis linguistiques et à maîtriser le bamanankan de manière plus efficace.

IV. Analyse des résultats et impacts sur l'apprentissage

L'application des méthodes bi-grammaticales et bi-phonologiques dans l'enseignement du bamanankan aux locuteurs non-bamanophones a montré des résultats significatifs dans l'amélioration des compétences linguistiques des apprenants.

4.1. Améliorations observées chez les apprenants non-bamanophones

Les méthodes bi-grammaticales ont permis aux apprenants de mieux saisir les structures grammaticales du bamanankan en les comparant à celles de leur langue maternelle. Par exemple, en comparant les accords des classes nominales en bamanankan avec les genres grammaticaux en français ou en anglais, les apprenants ont pu comprendre et appliquer ces accords avec plus de précision. Des études montrent que cette approche permet de clarifier les règles grammaticales complexes en établissant des parallèles avec des structures plus familières (Meibner, 2018).

En ce qui concerne la bi-phonologie, les résultats ont été tout aussi prometteurs. Les exercices basés sur la bi-phonologie ont aidé les apprenants à maîtriser les sons spécifiques du bamanankan, en particulier les tonalités, qui sont cruciales pour la compréhension et la production correctes de la langue. Par exemple, la comparaison des tonalités du bamanankan avec celles des langues maternelles des apprenants a facilité leur

compréhension des nuances tonales du bamanankan, réduisant les erreurs de prononciation et améliorant la fluidité orale (Creissels, 2009).

4.2. Réduction des erreurs grammaticales et phonétiques

L'application des méthodes bi-grammaticales a contribué à une réduction notable des erreurs grammaticales. Les apprenants ont montré une meilleure maîtrise des accords de classe et des constructions verbales spécifiques au bamanankan. En comparant les structures grammaticales du bamanankan avec celles de leur langue maternelle, les apprenants ont pu identifier et corriger les erreurs courantes (Meibner, 2018).

De même, la bi-phonologie a permis de diminuer les erreurs phonétiques. Les exercices de comparaison phonétique ont aidé les apprenants à ajuster leur prononciation des tons et des phonèmes du bamanankan. Par exemple, les activités de répétition et d'écoute active ont permis aux apprenants de mieux percevoir et produire les tonalités distinctives du bamanankan, ce qui a amélioré leur précision phonétique et leur compréhension orale (Creissels, 2009).

4.3. Mesure de l'efficacité des comparaisons linguistiques dans l'enseignement

L'efficacité des comparaisons linguistiques dans l'enseignement du bamanankan a été mesurée à travers plusieurs indicateurs. Les études ont montré que les approches contrastives aident les apprenants à mieux comprendre et appliquer les règles grammaticales et phonologiques du bamanankan. Les résultats des tests pré- et post-enseignement montrent des améliorations significatives dans la maîtrise des structures grammaticales et des sons spécifiques du bamanankan grâce à l'utilisation des méthodes contrastives (Martinez, 2013).

Les recherches ont également souligné que les méthodes contrastives sont particulièrement efficaces pour les apprenants ayant une langue maternelle structurée différemment du bamanankan. Les comparaisons linguistiques permettent de créer des repères cognitifs qui facilitent l'apprentissage des règles complexes et des nuances phonétiques du bamanankan.

4.4. Appréciations des enseignants et apprenants sur les méthodes

Le feedback recueilli auprès des enseignants et des apprenants a montré un consensus positif quant à l'utilité des méthodes contrastives. Les enseignants ont noté que les apprenants étaient plus engagés et comprenaient mieux les concepts grammaticaux et phonétiques lorsqu'ils étaient présentés à travers des comparaisons avec leur langue maternelle. Les apprenants ont signalé une amélioration de leur confiance en leur capacité à utiliser le bamanankan correctement, ainsi qu'une meilleure compréhension des aspects linguistiques difficiles de la langue cible (Martinez, 2013).

Les témoignages des enseignants soulignent également que les approches contrastives permettent de cibler les erreurs spécifiques et d'adapter les méthodes d'enseignement aux besoins individuels des apprenants. Les apprenants, quant à eux, ont exprimé une satisfaction quant à la clarté apportée par les comparaisons linguistiques et la pertinence des exercices pratiques basés sur ces comparaisons. L'analyse des résultats montre que les méthodes bi-grammaticales et bi-phonologiques, ainsi que la didactique contrastive, apportent des avantages significatifs dans l'enseignement du bamanankan. Ces approches facilitent la compréhension des règles grammaticales et phonétiques, réduisent les erreurs et améliorent la maîtrise de la langue chez les locuteurs non-bamanophones. Le feedback positif des enseignants et des apprenants confirme l'efficacité de

ces méthodes et leur potentiel pour améliorer l'apprentissage des langues africaines.

Conclusion

L'analyse des approches de la bi-grammaire, de la bi-phonologie et de la didactique contrastive révèle leurs contributions significatives à l'enseignement du bamanankan aux locuteurs non-bamanophones. Ces méthodes, chacune apportant des avantages spécifiques, offrent une approche intégrée et efficace pour surmonter les défis linguistiques associés à l'apprentissage du bamanankan.

La bi-grammaire facilite la compréhension des structures grammaticales complexes en établissant des parallèles entre les systèmes grammaticaux du bamanankan et ceux des langues maternelles des apprenants. Elle aide à une assimilation plus fluide des règles grammaticales du bamanankan et à éviter les erreurs courantes en mettant en lumière les similarités et les différences (Meibner, 2018). La bi-phonologie améliore la prononciation et la perception phonétique en comparant les systèmes phonologiques du bamanankan avec ceux des langues maternelles des apprenants, permettant ainsi de détecter et de corriger les erreurs phonétiques tout en maîtrisant les tonalités spécifiques (Creissels, 2009). Enfin, la didactique contrastive est essentielle pour créer des matériaux pédagogiques et des activités d'apprentissage basés sur les différences et les similarités entre le bamanankan et les langues maternelles des apprenants, facilitant ainsi l'apprentissage en exploitant les connaissances préalables et en minimisant les interférences linguistiques (Martinez, 2013).

Pour maximiser les bénéfices de ces approches, il est recommandé d'intégrer les méthodes bi-grammaticales, bi-phonologiques et contrastives dans les programmes éducatifs

pour l'enseignement du bamanankan. Il est essentiel de développer des ressources pédagogiques qui incluent des comparaisons grammaticales et phonétiques, ainsi que de former les enseignants à l'application efficace de ces méthodes, en les adaptant aux besoins spécifiques des apprenants. De plus, des recherches futures devraient inclure des études longitudinales pour évaluer l'impact à long terme de ces méthodes, des recherches comparatives pour identifier les meilleures pratiques dans divers contextes linguistiques, et des évaluations des besoins spécifiques des apprenants pour ajuster les méthodes pédagogiques en fonction des défis uniques rencontrés. L'intégration des approches bi-grammaticales, bi-phonologiques et contrastives dans l'enseignement du bamanankan peut grandement améliorer la qualité et l'efficacité de l'apprentissage pour les locuteurs non-bamanophones. Ces méthodes offrent des outils précieux pour surmonter les défis linguistiques et faciliter l'acquisition de compétences en bamanankan, tout en fournissant une base solide pour des recherches futures dans ce domaine.

Bibliographie

Bailleul Charles, 2007. Dictionnaire Bamanankan-Français. Bamako :Editions Jamana.

Creissels Denis 2009. *Grammaire du bambara: Manuel pratique de la langue*. Paris : Karthala.

Diallo Youssouf, 2011. « L'enseignement des langues nationales au Mali : Enjeux et perspectives ». *Revue des sciences sociales et humaines*, 8(2), 56-78.

Dumestre Gérard, 2003. *Grammaire Fondamentale du Bambara*. Paris: Editions Karthala.

JURAFSKY Daniel & MARTIN James H, 2008. *Speech and Language Processing*. Prentice Hall.

Martinez Pierre, 2013. *Didactique contrastive : Théories et pratiques dans l'enseignement des langues étrangères*. Paris : L'Harmattan.

Meibner, 2018. *Bi-grammaticality and Second Language Acquisition: Comparative Linguistic Perspectives*. John Benjamins Publishing.

POSTCOLONIALISME ET FRANCOPHONIE : LA RUMBA CONGOLAISE ENTRE VIOLATION LINGUISTIQUE ET REVALORISATION CULTURELLE

ACHIE ARTHUR MODESTE

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)
arthurmodo@yahoo.fr

Résumé

L'idée du postcolonialisme, pour nous, induit un dépassement, un affranchissement qui met à l'aise dans l'acte de création, de production, éliminant tout complexe et toute forme d'aliénation. La Rumba congolaise s'inscrit dans cette logique. En effet, elle tisse son esthétique autour de différentes transgressions spatiales et linguistiques dans le remodelage de la langue française et du lingala. La musique devient alors le macromédia à l'intérieur duquel les micromédias littérature et publicité interagissent pour contribuer à l'esthétisation de l'œuvre. Dans une étude intermédiaire, il est donc mis en exergue la révolution culturelle de l'art musical congolais à partir d'une réappropriation linguistique.

Mots clés : *Postcolonialisme, francophonie, Lingala, Rumba, Intermédialité.*

Abstract

The idea of post-colonialism for us implies an overcoming, an emancipation that puts us at ease in the act of creation, of production, eliminating all complexes and all forms of alienation. Congolese Rumba is part of this logic. Indeed, it weaves its aesthetic around different spatial and linguistic transgressions in the remodelling of the French and Lingala languages. Music then becomes the macro-media within which the micro-media of literature and advertising interact to contribute to the aestheticisation of the work. In an intermedial study, the cultural revolution of Congolese musical art is thus highlighted, based on a linguistic reappropriation.

Keywords : *Postcolonialism, Francophonie, Lingala, Rumba, Intermediality.*

Introduction

Notre participation au débat sur le «post » se veut un essai d'analyse de la Rumba congolaise. Elle est un genre musical qui puise son esthétique dans une somme de transgressions : spatiale, culturelle et surtout linguistique dont celle du français, langue du colonisateur belge et la recomposition du lingala, langue locale congolaise. Il s'agira pour nous de montrer comment à travers le jeu intermédial, le texte musical s'esthétise à partir de ces deux langues. En clair, notre projet consistera à savoir comment la transgression de l'espace linguistique francophone participe-t-elle à la revalorisation du lingala et du français en donnant vie à une nouvelle esthétique ? En quoi est-ce que cette révolution musicale participe-t-elle à l'émancipation et à l'épanouissement de l'art congolais ?

Cette étude qui s'appuie sur la théorie de l'intermédialité, sera menée à partir d'œuvres de chanteurs congolais bien connus (Koffi Olomidé, JP Mpiana, Falli Ypupa, Ferré Gola, Heritier watanabe). Il s'agira de présenter, dans un premier temps, l'itinéraire spatio temporel de la Rumba, ensuite dans un second temps, de mettre en évidence les médias qui en découlent, avant de terminer sur une brève réflexion sur la dimension postcoloniale de l'œuvre rumba.

1. Origine et itinéraires de la Rumba congolaise : Transgressions spatiale et culturelle

La Rumba connaît un itinéraire assez spécial. Elle prend ancrage dans les profondeurs congolaises avant de s'exporter. Il y a un jeu de va et vient qui reste source de transformation et de bonification du genre musical dans le temps et dans l'espace.

1.1. Du Congo à Cuba : Racine de la rumba et début d'une pérégrination

Quand nous nous référons à l'histoire de la Rumba, telle que relatée par *Congo hits*, elle est à l'origine une pratique musicale et chorégraphique congolaise exécutée par certains peuples de l'Afrique centrale. Elle était dénommée " Nkoumba " c'est-à-dire nombril en langue locale.

La Nkoumba appelée plus tard à Cuba Rumba est une danse de nombril qui prend sa source en Afrique Centrale, plus précisément dans le royaume Kongo et en République Centrafricaine chez [les] Mbati, un groupe ethnique du sud-ouest du pays. En "Mbati", tout comme en "Moukongo", "Nkoumba" désigne le nombril. Chez les "Bakongo" groupe ethnique situé au sud Congo Démocratique, Congo Brazzaville, Angola et chez les "Mbati" de Centrafrique, la danse de nombril est expression folklorique charnelle permettant à un couple de danseurs de se produire nombril contre nombril.¹

Cette danse du nombril a été transférée en terre cubaine, il y a cinq (5) siècles, pendant la déportation des esclaves noirs. Partis avec leur culture, ces derniers vont la vivre et l'exprimer en des moments de répit en produisant du rythme à l'aide de tambours ou de bouts de bois tapés sur des caisses vides. C'est donc une appropriation de ce rythme par le maître espagnol qui a donné la dénomination « Rumba ». L'appellation « Nkumba » est ainsi transformée en « Rumba », la langue africaine substituée par l'Espagnol et les instruments de fortune remplacés par des sonorités modernes.

¹ <https://ne-np.facebook.com/congohits/photos/a.1063857963777902/1675877209242638/?type=3>, consulté le 18/09/2022

Une autre source attribue les origines de la Rumba aux retrouvailles d'anciens esclaves qui, associés à des blancs de basses classes dans les quartiers de Cuba, organisaient des parties de danses et de chants pour égayer leur misérable vie au XIXe siècle. Pour cette source, le terme « Rumba » est d'origine afro américaine et signifie « réunion, fête collective »² ou encore de provenance espagnole « rumbo », c'est-à-dire en route ou « mujer de rumbo », « fille aux mœurs légères »³.

Dans tous les cas, l'analyse des sources laisse transparaître l'esclave noir comme initiateur de l'art rumba. Il y a donc une première transgression spatiale et culturelle qui s'opère. Les frontières cubaines sont franchies par l'esclave noir et avec lui sa culture. Celui-ci se retrouve chez lui en se réfugiant dans cette musique, brisant psychologiquement les chaînes qui le retiennent en terre étrangère. Dans un autre sens, cette pénétration en territoire étrangère va permettre au rythme congolais d'intégrer l'espace culturel cubain avant de connaître une appropriation de la part du maître blanc.

La Nkumba congolaise va alors, elle aussi, à l'image de son initiateur noir, connaître une sorte de colonisation par le maître blanc. Ce dernier va faire sien ce style musical venu de loin en le renommant et en le reconfigurant à travers une langue et des sonorités nouvelles. Après avoir fait le bonheur des peuples de la Havane, la Rumba va s'exporter et faire son retour à ses origines.

1.2. De Cuba au Congo : Une restitution culturelle

Cette musique va faire sa réapparition au Congo dans les années 30 par le canal des transactions maritimes qui ont lieu sur les bords du fleuve Congo. Une réappropriation sera ensuite faite par le peuple congolais qui s'en inspire pour créer un nouveau genre en remplaçant l'Espagnol de la rumba cubaine par le

² <https://www.juliensalsa.fr/musiques-cubaines/heritage-africain-et-rythmes-afro-cubains/la-rumba/>, consulté le 18/09/2022.

³ Idem

Lingala et la guitare caraïbéenne par des sonorités locales. Au fil du temps, les textes vont évoluer et prendre une coloration plus métissée avec la convocation du français, langue du colon belge. Les sonorités, quant à elles, vont de plus en plus se moderniser et le grincement particulier de la guitare va donner à cette nouvelle rumba, ses marques. Ainsi chaque génération va imprimer ses empreintes sur le genre, le peaufinant selon les réalités culturelles de son époque. Le premier tube rumba du Congo est Marie Louise d'Antoine Wendo Kolosoy sorti en 1948, aux éditions Ngoma du grec Nico Jeronimis. Suivront d'autres grands noms tels que Luambo Makiadi Franco, qui va apporter à la rumba congolaise ses accords particuliers de guitare. Kabassele et son œuvre indépendance Cha-cha vont marquer les années 60. Papa Wemba, les Bantous de la capitale et Dr Nico, Mbilia Bel, Koffi Olomidé, JP Mpiana, Félix Wazekwa, Werrason, Falli Ypupa, Ferré Gola, Héritier watanabe, pour ne citer que ceux-là et leurs orchestres, vont, à chaque époque, apporter au genre une nouvelle note, le rendant dynamique tout en mettant en avant l'identité culturelle congolaise.

Partie avec les aïeux esclaves sur la dénomination de Nkomba, la danse du nombril va marquer son retour en terre natale sous la forme de la rumba cubaine. Ce retour, présenté sous une symbolique de restitution, de retour à l'expéditeur, va permettre au congolais de mettre la Rumba au cœur de ses productions culturelles. Elle devient donc une sorte d'identité culturelle qui permet au Congo de s'afficher sur l'échiquier africain et international.

En outre, le grand dynamisme et le succès de cette musique prennent forcément source dans sa dimension esthétique qui reste la résultante d'une parfaite conjugaison de trois médias en action dans l'élaboration d'une même œuvre.

2. Analyse intermédiaire du genre : De la triple médialité de la rumba

La musique rumba est un tissu médiatique à trois (3) motifs que sont la musique, la publicité et la littérature. Ces médias à l'intérieur de l'œuvre artistique s'interpénètrent harmonieusement en jouant chacun un rôle bien précis.

2.1. Le Macromedia Musique : Foyer d'expressivité artistique et sociologique

La création artistique portant sur la Rumba est d'obédience musicale. Elle se compose de mélodies diverses déclinées en chanson et en sonorités instrumentales. La rumba congolaise s'inspire de la musique cubaine, plus précisément la rumba, le cha-cha-cha et la Charanga. L'esthétique musicale de cette rumba se compose autour des accords particuliers de la guitare, des mélodies vocales, des interventions des paroliers (atalaku, dédicaces, cris divers etc.), ainsi que du plurilinguisme et des thématiques à majorité lyriques. C'est donc une esthétique basée sur une subtile mise en commun d'éléments divers puisés dans le vécu social. La rumba congolaise se veut langoureuse, et fait corps avec les thématiques qui tournent en majorité autour de l'amour. La puissance vocale basée sur les envolées mélodieuses fait la particularité de ce genre musical qui se construit à partir d'un mélange linguistique qui fait son charme. L'un des éléments qui confère à cette création congolaise son originalité reste son intérêt pour le live. En effet, malgré la grande révolution technologique qui, chaque jour, substitue les sonorités des instruments musicaux par des résonances préenregistrées dans une boîte électronique, à partir de laquelle toute sorte de programmation de mélodies reste possible, les artistes congolais gardent toujours un lien sacré avec la création orchestrale. Il y a une sorte de lien affectif entre ces artistes et

les instruments qu'ils manipulent avec *maestria*. Le macromédia « musique » est donc le lieu de l'expression de tout un génie communautaire basé sur la puissance vocale et la maîtrise des instruments de musique. Il se complexifie en générant en son sein d'autres médias comme la publicité qui participent à son esthétisation.

2.2 . La Publicité : Un micro-média de positionnement

La publicité, en tant que média, est un canal de promotion, de mise en valeur d'une réalité, d'un produit ou d'un individu. La rumba congolaise, au-delà des belles mélodies qu'elle distille, s'érige en véritable plateforme de promotion de marques, d'entreprises et d'individus.

La structure de l'œuvre musicale, en général, présente plusieurs moments dédiés à cet exercice. Soit en introduction, soit en plein milieu, ou carrément tout le long du morceau. Appelés libanga (Pierre en lingala), ces moments sont des espaces publicitaires qui sont souvent payants ou gratuits, donc expression d'une certaine gratitude ou d'une estime particulière (hommage). Les hommes politiques, les riches hommes d'affaires et les grandes stars du football sont les animateurs principaux de cette tribune publicitaire musicale. JP Mpiana, par exemple, dans son titre « Lauréat 2000 »⁴, énumère une centaine de noms.

Cette pratique, qui a été convoquée dans la rumba congolaise autour des années 80, en période de crise financière nationale, avait pour objectif d'arrondir les recettes des œuvres qui se vendaient difficilement. Au fil des années, elle s'est mieux organisée, et a pris de l'ampleur pour devenir presque inhérente à toutes les compositions. Les démarches pour faire partir du spot publicitaire se font dans les deux sens. Les artistes approchent les mécènes sous forme de prospection, ou ceux-ci

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=EdwN6cHSR3M>, consulté le 18/09/2022

les contactent pour figurer dans un titre ou encore pour commander un morceau sur mesure.

Ce média de vente et de valorisation est d'une efficacité incontestable d'autant plus qu'il permet une diffusion rapide et large du message. En effet, tous les médias chauds, télé, radio et internet se pressent pour relayer les œuvres. Les moyens de transport, les espaces d'évasion et de récréation sont eux aussi de bons canaux de diffusion. Ensuite, viennent les mélomanes qui, à travers plusieurs supports (portable, lecteurs divers), écoutent et font écouter les œuvres. Toutes ces voies de diffusion de la musique rumba deviennent stratégiquement celles de la réclame, de la propagande, de la publicité pour les souscripteurs au libanga ou à l'atalaku. Aussi, l'artiste, en vendant son œuvre, promeut également ceux dont il cite le nom.

La publicité, en tant que média, moyen de valorisation et de vente, s'inscrit donc au cœur du macromédia musique, donnant à ce genre artistique une dimension utilitaire au sens mercantile du terme. En outre la littérature, un autre média non utilitaire mais plutôt artistique est elle aussi convoquée dans la création de l'œuvre rumba à travers divers éléments.

2.3. Le média Littéraire : Facteur d'esthétisation du texte musical

La littérature est en réalité le média qui nous autorise cette analyse appliquée à la rumba. Dans la logique comparatiste, l'étude intermédiaire se veut le rapprochement de la littérature en tant que média, d'un ou de plusieurs autres médias. Le micro média littérature fait donc partie du macro média « musique » que constitue la rumba congolaise. Sa présence est perceptible à travers plusieurs facteurs, sources de littérarité. La littérarité est donc l'âme de l'œuvre littéraire. C'est l'ensemble des éléments qui confèrent à une œuvre sa dimension littéraire. Selon Georges Mounin, « La littérarité serait à la littérature ce que la langue est à la parole chez Saussure, c'est-à-dire ce que toutes les œuvres

de la littérature ont en commun, dans l'abstrait, comme système» (MOUNIN, 1974). Sur cette base, parler d'une littéarité de la rumba revient à dégager les éléments formels, des images, des ruptures, des symboles ou encore la convocation de sous genres de la littérature dans la structure du texte rumba. L'usage de ses éléments dans le texte musical participe à un certain niveau à sa littéarisation et à son esthétique.

▪ **La langue de la rumba**

Le matériau linguistique dans la création littéraire de la rumba congolaise est à la base lingala. Comme susmentionné, cette musique importée des caraïbes a connu un remaniement au niveau de la langue dans son processus d'adaptation ou plutôt de réappropriation. Ainsi, l'Espagnol cubain (du maître d'esclave) a été remplacé par le lingala congolais. La langue du colonisateur belge, le français va être sollicitée ensuite pour donner un cachet hybride à l'architecture textuelle. Cependant, la langue dominante reste le lingala qui rythme le texte et lui impose un sens. La présence du français est plus observée au niveau du titrage où il semble remplir une fonction particulière.

▪ **Le titre**

En tant que chapeau, le titre est symbole. Il charrie toute la signification du texte et se comporte à la limite comme son logotype. Il assure une fonction phatique en créant et maintenant le contact entre l'œuvre et son récepteur. En plus, il a une fonction marchande car chargé d'appâter, ensuite d'accrocher en vue de vendre. Pour toutes ces fonctions que garantit le titre, les créateurs de la musique rumba semblent lui accorder une place très particulière. La formulation la plus expressive semble être celle qui fait usage de la langue française. Aussi, bien souvent, les titres sont-ils écrits en français, même si le contenu du texte chanté reste fortement dominé par le lingala. On verra par exemple chez Koffi Olomidé des titres à consonance

guerrière tels que : *Ultimatum, Force de frappe, attentat, danger de mort*. Tandis que chez Ferré Gola la tendance est plus phrastique : *Qui vivra verra, pourquoi tu m'as fait ça ? Qui est derrière toi ? Vie à Zéro, Ma meilleure chemise, Regarde-moi*. Cette technique de création donne l'image d'une langue française à qui l'on impose d'annoncer ou de supporter le texte lingala. Le français devient alors une sorte de griot du lingala. Le titre en français devient comme porteur de charge qui explose pour laisser apparaître dans le texte, ses particules faites de lingala et de « poudre » de français.

Cette formule de titrage, semble traduire plus aisément et plus puissamment la substance essentielle du chant proposé. Et le corps du texte en grande partie, lingala, laisse croire que seuls les mots français pourraient mieux traduire en titre, l'âme du texte. Le texte « *Qui vivra verra* »⁵ de Ferré Gola est éloquent pour le dire.

Qui vivra verra

La vie n'a pas été rose pour moi/la vie c'est un combat/En revenant David-Vincent sait que les envahisseurs sont là

Ah nga na koma ko nyokwama

Nga na koma ko sambwisa nzoto eh

[...]

Bato bakoma kotuna ngai Yango yo owutaka

wapi eh Na lobaka na bango eh, na zali mosangi

Souci ekomi ko sala ngai

[...]

Ba oyo ba welaka **vie ya presser** Tala ba suka se

na nzela Nga malembe-malembe ti eh, nako

⁵ <https://www.musixmatch.com/fr/paroles/Ferre-Gola-3/qui-vivra-verra>, consulté le 18/09/2022

koma eh **Vie** ya mwana mobali ezalaka nango se
bongo eh
[....]
Ba sala ba **campagne**, ba boma **Marquis** Ba
kotisa ba masta ba bula ya mabe Po ba bebisa
vie na biso, Nzambe kaka ayebi

Le texte dont est cité ici juste un extrait, est composé de **376** mots dont **49** seulement (Souci, maman (5 fois), Papa (2 fois), malchance, vie (5 fois), presser, Pourquoi (2 fois), Souverain, TV, radio, campagne (2 fois), dragon, Caprice, Je suis toujours en vie, famille, Marquis), en gras dans le texte, sont en français et incrustés la plupart dans des syntagmes ou des phrases en lingala. Le titre en français « *Qui vivra verra* », prends donc sens dans une composition lingala que pourra décrypter le seul initié à la langue. Il s'agit en réalité d'une appropriation de la langue française à laquelle, pour paraphraser Bill Ashcroft (Ashcroft, 2012), l'on fait porter « le fardeau » d'une expérience culturelle congolaise.

▪ **Le corps du texte**

Les textes rumba sont ponctués de proverbes, de maximes, d'adages, etc. qui sont des indices de littérarité. En effet ces éléments nous ramènent à la littérature orale qui est un genre qui pendant longtemps a caractérisé la littérature africaine. Les paroles en lingala des chansons, selon les travaux de Lye M Yoka de l'Institut National des Art de Kinshasa, sont des réinventions parémiologiques (Yoka, 2018). La présence et la récurrence de parémies littérisent le texte chanté. L'intérêt dans cette analyse est porté sur les éléments de cette forme littéraire exprimés en langue française.

En effet, la convocation des proverbes ou sentences dits en français est récurrente dans les textes rumba, faisant d'eux des sièges d'intertextualité. Bien souvent ils sont lâchés en début de

texte ou à la fin d'un couplet, comme un écho du texte lingala. Koffi Olomidé et Héritier Watanabe sont passés maîtres dans l'art de citer des proverbes ou même d'en créer. Le dernier nommé ouvre son titre *Racœur*⁶ par le proverbe suivant : « *La tête qui porte une couronne est sans repos* ». Dans un autre de ses titres *BM*⁷, il confesse après un long couplet chanté en lingala que « *La douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille* ». Le même Héritier ouvre son œuvre amour véritable par cet adage :

« *L'amour naît par la tendresse et s'entretient par la douceur* »⁸. Dans le même texte il produit une autre pensée à valeur proverbiale : « *Une œuvre littéraire ne peut être défendue par un analphabète* ».

Cette technique de composition du texte chanté permet à travers la diglossie émanant du couple linguistique Lingala-Français, d'élargir l'auditoire. En effet à la base lingalaphone, la cible prend des proportions pour s'étendre à un public francophone. Les adages, proverbes, citations et autres composants de l'oralité, donnés en français viennent dans une logique explicative, suggérer une compréhension du texte ou de l'esprit du texte lingala. C'est une sorte de synthèse d'un pan du texte ou de tout le texte en langue locale qui se traduit dans le langage proverbial en français.

À côté des éléments de l'oralité littéraire qui participent au tissage du texte rumba, il y a le recours à d'autres formes d'intertextualité à travers les citations diverses et les allusions. Attendons par intertextualité la coprésence de deux ou plusieurs textes dans un même texte (Genette, 1982). Cette technique d'écriture littéraire est reprise par les compositeurs rumba.

⁶ <https://www.musixmatch.com/fr/paroles/H%C3%A9ritier-Watanabe/>, consulté le 18/09/2022

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=E0cXNcEj93w>, consulté le 18/09/2022

⁸ <https://www.musixmatch.com/fr/paroles/H%C3%A9ritier-Watanabe/Amour-v%C3%A9ritable>, consulté le 18/09/2022.

Ceux-ci font cohabiter au sein de leurs textes chantés, des emprunts textuels d'origines diverses.

Koffi Olomidé appelé encore le grand Mopao, a souvent recours à cette technique scripturale. Dans son titre *INCH'ALLAH*⁹, il fait de nombreuses allusions théologiques et convoque en même temps des textes coraniques et bibliques. Le titre *INCH'ALLAH* en est la première illustration. Il invoque la Sainte trinité « Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint Esprit ». Le nom de Jésus est évoqué « Jésus de Londres tant qu'il y a la vie, il y a espoir ... ». Les termes hébraïques « *alléluia a Yawhé ...* » reviennent ainsi que le *Pater noster* récité en partie « Notre Père qui es aux cieux... sur la terre comme aux cieux... ».

Toutes ces références théologiques en arabe, hébreux et français sont incrustées dans le texte rumba quasiment écrit en lingala.

Au-delà de ces quelques éléments de littérarité énumérés, nous pouvons citer la poéticité liée aux thématiques et aux nombreuses ruptures langagières ainsi qu'aux combinaisons parfois fantaisistes du français et du lingala, faisant penser au créole antillais.

Le corps textuel du genre musical que constitue la Rumba congolaise se veut rupture et en même temps symbiose dans l'usage du matériau linguistique. Une affirmation de la langue locale, signe de rupture avec la dépendance culturelle de l'esclavage et de la colonisation. Une sollicitation de la langue du colon, source d'hybridation et de dépassement des limites identitaires.

3. Rumba, postcolonialisme et repositionnement

Après s'être émancipée et libérée des chaînes de l'esclavage puis de la colonisation, la Nkumba, devenue Rumba, va se lancer à la conquête de l'Afrique puis de l'occident en vue de s'affirmer et

⁹ <https://www.musixmatch.com/fr/paroles/Koffi-Olomide/Inch-Allah>, consulté le 18/09/2022.

de s'imposer en tant que motif culturel, identitaire.

3.1. Une conquête universelle

Après son retour aux sources, la Rumba va se refaire. Elle va connaître, grâce à une sorte de recyclage opéré à partir des réalités culturelles congolaises, une transformation qui va la distinguer, sans ambages, de la Rumba cubaine. Les nombreux artistes qui vont se succéder au fil des années vont chacun apporter une touche particulière à cette musique la bonifiant sans cesse. Cette mobilisation autour du genre va faire de lui un bien commun porté avec fierté. Un patriotisme va donc se construire et s'enraciner autour de cette musique qui va être hissée au-delà des frontières congolaises. Les deux Congo (Brazzaville et Kinshasa) vont voir naître de nombreux et talentueux artistes musiciens, chanteurs et danseurs qui vont sillonner toute l'Afrique en vue de promouvoir leurs œuvres. Ainsi, la Rumba va pour une fois encore sortir de ses terres pour transgresser les frontières africaines, surtout les pays de l'Afrique francophone. Toute une vie, une philosophie, une manière d'être va accompagner ce qui était au départ une simple musique. Désormais, la Rumba se veut une manière de chanter, de danser, de se vêtir (la SAPE¹⁰), et de s'exprimer (le lingala en tant que langue motrice). La Rumba s'impose alors comme un boulet culturel qui charrie toute la vie d'un peuple. Chanter et danser comme les congolais, s'habiller comme eux ou encore parler lingala ou faire des "atalaku"¹¹ sont devenus de nouvelles habitudes qui prennent forme dans la vie culturelle de certains peuples africains. En Côte d'Ivoire, le phénomène Rumba a un impact considérable. Par exemple, avec la musique attié¹² appelée « musique congolaise ivoirienne), l'affection du live à

¹⁰ SAPE : Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes.

¹¹ Les atalaku apparaissent dans la musique congolaise autour des années 80. Ils consistent à faire l'apologie d'un individu. Le mot 'Atalaku' est tiré de l'ethnie Kikongo et signifie « regarde ici » ou encore « dédicace ».

Dictionnaire Lingala-Français en ligne, <https://dic.lingala.be/fr/atalaku>, consulté le 16/11/2022.

¹² Les attiés sont un groupe ethnique vivant dans le sud de la Côte d'Ivoire.

travers la création des orchestres, le lyrisme et les nombreux hommages rendus à travers la citation des noms, rappellent les caractéristiques de la musique Rumba. L'exemple plus récent de la musique coupé décalé peut être cité. En effet, dans la période post crise de 2002, se développe en Côte d'Ivoire un mouvement artistique qui convoque tous les éléments sus cités (Atalaku, lingala, exhibition vestimentaire...). Une influence sans nom du genre congolais s'empare donc du milieu culturel africain avant de s'exporter vers les pays occidentaux des ex colonisateurs.

3.2 Francophonie et re-présentation identitaire

L'esthétique de la rumba congolaise, harmonieusement tissée dans une trilogie médiatique, part de la transgression de la culture caraïbéenne en passant par la transgression de la langue française pour aboutir à une re-construction culturelle congolaise. La volonté d'un repositionnement identitaire du dominé congolais se traduit dans cette diglossie dans laquelle la langue du dominant devient une sorte d'échelle pour porter celle du dominé vers le sommet. Nous sommes dans une sorte de « lingalaphonie », valorisation et promotion du lingala à partir de la francophonie, le français étant recréé et redynamisé. Ouvrir la culture et la langue congolaise au monde, à partir d'une réorganisation des cultures transgressées, tel est l'objectif final de cette esthétique dynamique. La création musicale congolaise s'inscrit donc dans les stratégies de l'écriture postcoloniale telles que décrites par Bill Ashcroft dans *L'empire vous répond* (Ashcroft, 2012). Stratégies basées sur l'abrogation, l'appropriation, l'hybridité, l'intertextualité. En outre, la francophonie, telle que pensée par Tahar Ben Jelloun, trouve son sens dans l'écriture musicale rumba. Le texte devient le lieu des retrouvailles ou des rencontres linguistiques autour desquelles se construisent et se consolident les réconciliations ou les alliances comme semble le montrer Tahar Ben Jelloun (Ben Jelloun, 2007).

Oui, il m'arrive de céder à une errance dans l'écriture comme si j'avais besoin de consolider les bases de mon bilinguisme. Je fouille dans cette cave, et j'aime que les langues se mélangent, non pas pour écrire un texte en deux langues, mais juste pour provoquer une sorte de contamination de l'une par l'autre. C'est mieux qu'un simple mélange ; c'est du métissage, comme deux tissus, deux couleurs qui composent une étreinte d'un amour infini.

Cette autre manière pour l'artiste de vivre la francophonie lui permet de sortir des complexes périphérie/centre, dominé/dominant, pour participer activement à une sorte de nivellement culturel et identitaire. La rumba transcende les notes musicales et les pas de danse pour bousculer les balises souvent rigides des structures culturelles.

Aussi, l'ouverture sur l'extérieur, source d'influences multiples impose-t-elle à cette musique une forme de plus en plus subversive. Les nombreuses technologies musicales et médiatiques qui naissent à un rythme accéléré et qui impactent les techniques de création semblent en fin de compte inscrire le genre dans une sorte de postmodernisme artistique.

Conclusion

La rumba congolaise depuis le 14 décembre 2021, fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO¹³. C'est une reconnaissance à dimension internationale d'un art qui rythme la vie quotidienne d'un peuple et même d'un continent. Dans le cadre d'une étude comparatiste, rapprochant le média musique congolaise du

¹³ <https://www.unesco.org/fr/articles/la-rumba-congolaise-sur-la-liste-representative-du-patrimoine-culturel-immateriel-de-lhumanite>, consulté le 7/08/2023.

média littérature, une réflexion a été menée sur les interactions entre les micromédias littérature et publicité à l'intérieur du macromédia musique rumba. Il s'est donc agi d'une étude intermédiaire qui avait pour objectif de montrer comment la musique a pu participer à l'émancipation linguistique et culturelle du peuple congolais par le truchement de différentes transgressions spatiales et linguistiques à travers le lingala et le français. Cette stratégie créative, qui s'inscrit dans une dynamique spatio temporelle, est une illustration des bouleversements émanant des productions postcoloniales.

Bibliographie

ASHCROFT Bill et al, 2012. *L'empire vous répond, (Théorie et pratique des littératures post-coloniales)*, Presses universitaires de Bordeaux

BEN JELLOUN Tahar, « On ne parle pas le francophone » in *Le monde diplomatique*, 54^{ème} année, 2007/5, n°638, pp. 20-21.

GENETTE Gérard, 1982. *Palimpsestes*, Seuil, Paris

MOUNIN Georges, 1974. *Dictionnaire de la linguistique*, PUF, Paris

TODOROV Tzvetan, 2001. *Théorie de la littérature*, Seuil, Paris

YOKA Lye M., 2018, « La littérature musicale congolaise : la fête des mots » in *Afrika focus* Volume 31, Nr 2, pp. 165-171.

TOWARDS A SOUND LEXICOGRAPHIC LEMMATIZATION APPROACH FOR THE BANTU LEXICAL LEMMATA WITH SPECIAL REFERENCE TO FANG

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

*Assistant Master, Department of Languages Sciences,
Assistant Master, Department of Languages Sciences,
Omar Bongo*

(ekwaebanegaguymodeste@gmail.com)

TOMBA MOUSSAVOU Fatima

*Assistant Master, Department of Languages Sciences,
Omar Bongo University, Libreville, Gabon,*

(ftmekwa@gmail.com)

Abstract

This work concentrates on the lemmatization of lexical items in Fang. It was conducted by examining some Fang dictionaries and the lexical items investigated were nouns, pronouns, verbs, adjectives, ordinal adjective, and adverbs. The analysis looked at the approaches used in the macro- and micro-structural treatment of these important lexical items in dictionaries. The study also covered the treatment of the morphological, syntactic and semantic aspects of these lexical items in Fang. This research ended with recommendations that will help dictionary compilers to overcome challenges they experience when lemmatizing nouns, verbs and adjectives.

Keywords : *lexicographic lemmatization, approaches, bantu, lexical lemmata, fang*

Résumé :

Ce travail se concentre sur la lemmatization des items lexicaux en Fang. Elle a été menée en examinant quelques dictionnaires en Fang et les éléments lexicaux étudiés étaient les noms, les pronoms, les verbes, les adjectifs, les adjectifs ordinaux et les adverbes. L'analyse a porté sur les approches utilisées dans le traitement macro- et micro-structurel de ces éléments lexicaux. L'étude a également porté sur le traitement des aspects morphologiques, syntaxiques et sémantiques de ces éléments lexicaux en

Fang. Cette recherche s'est terminée par des recommandations qui aideront les compilateurs de dictionnaires à surmonter les défis qu'ils rencontrent lors de la lemmatisation des noms, des verbes et des adjectifs.

Mots clés : *lemmatization lexicographique, approches, bantu, lemmes lexicaux, fang*

0. Introduction

This work focus on the lemmatization of lexical items in Fang. It was conducted by examining some Fang dictionaries and the lexical items investigated were nouns, pronouns, verbs, adjectives, ordinal adjective, and adverbs. The work entailed the analysis of the approaches used in the macro- and microstructural of lexical elements.

Lexicographers including Al-Kasimi (1977:84), Prinsloo and De Schryver (2002:73), Hartmann (1983:20), Gouws and Prinsloo (2005a) and others maintain and reiterate that the accountability of a dictionary is to register and to reflect the language and not to determine its style. The main problems the lexicographers of the dictionaries of Fang encounter when dealing with lemmata have been discussed by Nyangone Assam and Manvougou (2000), Afane Otsaga (2004), Ekwa Ebanega (2007) and they all agree that the challenges with lemmata lie in the variety of a language and and the strategies used in the macro- and micro-structural treatment of the lexical items.

Gouws (1991: 75-90) points out that lexical items are entered in a dictionary as lexical lemmata. He distinguishes (2005: 86) between two types of lexical items, namely simplex words and complex words. Lemmata. Generally, one distinguishes several types of lexical lemmata, namely noun, verb, adjective, ordinal adjective adverb. There are several approaches when dealing with lemmatisation in bantu languages, namely (a) both singular

and plural forms, (b) only singular form, (c) noun stems, (d) on first or third letter and (e) left-expanded.

The results showed that there are a number of problems regarding the entering of the lemmata in the dictionary. The solutions are that singular form is taken into account when entering nouns and pronouns as lemmata. The strategy of left-expanded is chosen for positioning nouns and pronouns in the dictionary. The stem form is the approach chosen to enter verbs and adjectives in this model of a dictionary. To do so, Fang needs to be developed. Its standardisation will allow to harmonise or to standardise the forms of the words to be entered as lemmata in the dictionary.

1. Nouns and pronouns

Nouns, pronouns and adjectives (for a discussion of pronouns and adjectives, see Addendums, tables 1 and 2) in Bantu languages also fall victim to the tradition of alphabetical listing of lemmata due to their complex morphological structure. In Bantu, nouns and pronouns are grouped into classes based on the prefixes they carry and the concordial agreement they manifest. Each noun class or pronoun class has two specific prefixes: one indicating a singular form of the word and one indicating a plural form of the word. The examples below illustrate a few nouns from *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang* and *Lexique FAN-FRANÇAIS*.

Fang nouns in *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang*

<u>Singular</u>	<u>Plural</u>
môr	bôr
tsir	betsir
afan	mefan
ékon	bikon

ésa bésa

Fang nouns in *Lexique FAN-FRANCAIS*

<u>Singular</u>	<u>Plural</u>
môr	bôr
mbi	mimbi
ônon	anon
éli	bili

Fang nouns and prefixes are different from their verbs (see section on verb stems). They carry different prefixes, as exemplified in the examples mentioned above. At this level, they seem to be unproblematic in terms of lemmatizing them, as they can be easily distributed into different article stretches. However, a problem arises with their singular and plural forms. The aforementioned examples show that singular and plural forms of the same noun take different prefixes. This means that, although they are semantically related, they will have to be entered different article stretches.

In order to solve such problems, lexicographers have to adopt a convention. In most dictionaries of Bantu languages, singular forms are entered as lemmata. Immediately after the lemma, the appropriate plural prefix is shown.

Lexicographers also have to use a variety of microstructural strategies. Wiegand (cited in Gouws & Prinsloo, 2005b) has introduced the notion of left-expanded microstructures to account for a procedure where data typically presented in a microstructural slot to the right of the lemma sign can be moved to a position where they precede the lemma sign but still have the lemma sign as their address. The advantage of left-expanded microstructures consists of attaching prefixes to the lemma as

guiding element of the article so that the user is able to recognise the orthographic word which (s)he encounters in the actual language usage (cf. Gouws and Prinsloo, 2005b). Below is an example in Fang taken from Ondo Mébiame (1992):

ntum	“stick”
mot	“man”
mo	“hand”
nde	“house(s)”
dob	“navel”
dzis	“eye”

By employing a left-expanded article structure, the major difficulty regarding stem identification of nouns in class 9 can be simplified substantially. This is beneficial especially for the inexperienced user, and the presentation will acknowledge both knowledge-directed and communication-directed functions. The presentation as suggested in the above-mentioned example will be of value for users consulting the dictionary for text reception and also for text production purposes.

In the planned dictionary, I propose the use of a variety of microstructural strategies, like the left-expanded microstructure. These strategies allow the lexicographer(s) to attach prefixes to the lemma as guiding element of the article so that the user is able to recognise the orthographic word which (s)he encounters in Fang. In addition, I also propose lexical items such as nouns, and pronouns for inclusion as lemmata. Only the singular form will be taken into account when entering them as lemmata. This choice is motivated by the fact that (1) most Gabonese people are familiar with the singular form and (2) in Fang, plural forms are irregular. Their inclusion in the planned dictionary could be problematic and the users could become frustrated when having to select different forms.

The lexicographers of the planned dictionary acknowledge the fact that two major strategies can be used in positioning nouns and pronouns in the dictionary. The first strategy admits the prefixes attached to the lemma. This strategy is called left-expanded microstructure. The second one admits only the stem. I propose that the strategy “left-expanded microstructure” be retained in the planned dictionary. This is motivated by the fact that (1) the compilers of existing dictionaries in Fang attach the prefixes to the lemma; and (2) this strategy avoids the problem of irregular forms of the nominal prefixes.

2. Verbs

The verb, in Bantu languages in general and Fang in particular, consists of the stem, to which is added one or more prefixes. The examples below show the verb stem, to which is added a prefix “a”, indicating the infinitive form of the verb. Consider the following examples of infinitive verbs in Fang:

abo “to do”	aku “to fall”
abye “to give birth”	alom “to send, fetch”
adzi “to eat”	anyu “to drink”
adzighə “to burn”	azu “to come”
adzogh “to let”	asil “to ask”
akə “to go”	aswi “to pour”
avə “to give”	aye “to suck”
avilə “to suck”	ayo “to vomit”
awulə “to walk”	ave “to wake up”
ayələ “to fly”	

The verbal prefix has a syntactical function: it indicates a singular form of the verb, e.g. *madzi* “I eat” and *adzi* “(s)he eats”. It also indicates the plural form of the verb *biadzi* “they eat” (see Addendums, table 3 for a discussion of the verbal

prefix). In Fang, the verbal prefix relates to person and classes, as shown in Addendums, table 4.

The question one should ask, is: which form of the verb will the lexicographers of the planned dictionary use to present the verb as the guiding element of the article? Are they going to attach prefixes to the stem or are they going to choose the verb stem as the lemma? Which macrostructural strategy will the lexicographers use to present the verb in the dictionary? The lexicographers of the planned dictionary have the responsibility of ensuring that the users have the necessary knowledge and skills to understand the strategy employed.

The lexicographers of the planned dictionary are aware that there are various strategies to enter the verb in the dictionary. Some lexicographers attach the prefixes to the stem. This strategy has the advantage of the user seeing the full form of the infinitive. Other lexicographers enter the verbs on their stem forms. The advantage of this strategy is that, (1) unlike nominal prefixes, verbal prefixes are regular in form; and (2) it avoids the inclusion of all the verbs of a language in a single article stretch, i.e. the single article stretch introduced by **A** (in Fang, for example). In the planned dictionary, I recommend that the verbs are entered on their verb stems. This is the usual approach followed by the compilers of existing dictionaries in Fang. The lexicographers will refer to this as entering the infinitive form of the verb and will offer for *dzi*, for example, an infinitive translation equivalent “to see” as if translating the full form *adzi*. The lexicographers should preferably enter the verb under the first letter of the stem, namely as *dzi* “to eat”, *kə* “to go” and *yələ* “to fly”, in the article stretches D, K and Y respectively. The lexicographers of the planned dictionary are aware of the fact that such a strategy will not be problematic for the users, as it demands less effort for them to look up infinitive forms on the

full form minus the verbal prefix *a*. In the planned dictionary, the verb-stem will be preceded by the non-typographical structural marker the dash (–). This has to be explained consistently in the user’s guide of the dictionary.

3. Adjectives

Fang adjectives, as most of Bantu adjectives, take the nominal prefix of the noun they are modifying, according to De Schryver and Prinsloo (2001: 379), there are basically two ways in which one can enter adjectives in Bantu dictionary. In a so-called *stem-based dictionary*, De Schryver and Prinsloo (2001) continue, only the stem will be entered (preferably preceded by the hyphen ‘-’ to indicate that a prefix should be attached to the stem). This stem then functions as the *canonical form*. Yet, in a so-called *word-based dictionary* all the possible forms of the adjective are entered, at which point there is no need to enter the stem. One could however deviate from the latter and only include the most frequent forms, or one could deviate from the former and include, besides the canonical form, also the forms with *sound strengthening*. In Fang, possessive adjectives, qualificative adjectives, numeral adjectives and indefinite adjectives (Addendum, table 1) take the nominal prefix of the noun they are modifying. Ordinal adjectives do not carry prefixes; they are invariable words (Ekwa Ebanega, 2007: 199).

Consider the following example show the treatment of adjective *tokh* in the *Dictionnaire Fang-Français/ Français-Fang*:

Class	“small”
1	ntokh
2	betokh/ mitokh
3	tokh
4	atokh/ metokh

- 5 **étokh/ bitokh**
- 6 **ntokh/ atokh**
- 7 **ntokh/ metokh**

From the above-mentioned example, it is clear that the compiler chooses the stem to enter the adjective in Fang. The compiler is aware of the inclusion of all the forms of the adjectives in Fang can be problematic for the users.

The treatment of verb in the planned dictionary can also be applied to the possessive adjectives. As a result, the lexicographers of the planned dictionary should preferably enter the qualificative adjectives, possessive adjectives under the first letter of the stem, namely, *ewye* “yours”, *wom* “mine” (Addendum, table 2) in the article stretches E, W respectively.

The lexicographers of the planned dictionary should preferably choose the stem form to enter the adjectives in the dictionary, as firstly it demands less effort for them to look up adjective forms on the full form minus the nominal prefix and secondly, the compilers of existing dictionaries in Fang choose the stem to enter the adjectives. In the planned dictionary, the hyphen (-) will be used to indicate the adjective-stem. The use of adjective-stem should have to be explained consistently in the user’s guide of the planned dictionary.

4. Ordinal adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections

In the back matter of *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang*, Galley (1964: 586–588) distinguishes four categories of invariable words. These are ordinal adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. One of the main problems faced by the compiler is making a difference between

adverbs, nouns and prepositions. As some nouns are used as adverbs, other adverbs play the role of prepositions, as pointed out by Galley (1964: 587), contrary to Ondo Mébiame (1992), who makes a distinction between different categories of invariable words. In his work, the invariable words are:

- Ordinal adjectives, e.g. *osua* (first) and *bɛ* (second)
- Adverbs, e.g. *avə* (why) and *anə* (like, then)
- Prepositions, e.g. *yə* (and, with)
- Conjunctions, e.g. *amu* (because)

These invariable words have one common denominator: they do not carry prefixes (Ondo Mébiame, 1992: 708).

In the planned dictionary, I propose the inclusion of lexical items such as ordinal adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections as lemmata. As they do not carry prefixes, their lemmatization is not a difficult task.

5. Conclusion

The aim of this work was the lemmatization of bantu lexical lemmata. The first challenge facing lexicographers of the planned dictionary in Fang for lemmatising nouns, verbs and adjectives in Fang is to lemmatise verbal stems without prefixes and in the case of nouns, noun without their prefixes and adjectives without their prefixes. This lemmatisation strategy is not user-friendly; stem identification is a major obstacle; a vast amount of knowledge of morphophonetics is presupposed; and the user is often in doubt whether (s)he has successfully retrieved information.

Even if the users do manage to identify the stem and to look it up, all the additional

information conveyed by the affixes have to be added and the user will not know for sure whether (s)he has come to the right conclusion.

Lemmatizing verb stems represents a slight improvement. At least the meanings of the suffixes need not be artificially added on as in the case of lemmatizing stems without their suffixes.

Lemmatizing stems with their prefixes merely added on (left-expanded) is a better option, because the user has the advantage of seeing the full form of infinitive verbs and the full forms of nouns and adjectives with additional information, such as tonal indication. This strategy is more user-friendly, but stem identification remains problematic and a substantial amount of knowledge of morphophonetics is still presupposed.

The problem of word/stem identification which is present in all of the lemmatisation strategies employed for Fang can only be solved in electronic dictionaries. Most electronic dictionaries are mere translated word lists.

Despite these challenges, it is a scientific study which still contributes to the advancement of fundamental research in the field of lexicography and the standardization of Fang, which will allow to harmonise or to standardise the forms of the words to be entered as lemmata in the dictionary.

6. Bibliography

AFANE OTSAGA Thierry, 2004. *The standard translation dictionary as an instrument in the standardization of Fang*. Unpublished D.Litt. dissertation. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

AL-KASIMI Ali, 1977. *Linguistics and bilingual dictionaries*. Leiden: E.J. Brill.

DE SCHRYVER, Gilles-Maurice and PRINSLOO Danie Josef, 2001. *Corpus-based Activities versus Intuition-based*

- compilation by Lexicographers, the Sepedi Lemma sign list as a case in point. *Nordic Journal of African Studies* 10(3): 374-398.
- EKWA EBANEGA Guy-Modeste**, 2007. *Microstructural programme for dictionaries in Fang*. Unpublished doctoral thesis, University of Stellenbosch.
- GALEY Samuel**, 1964. *Dictionnaires Fang-Français et Français-Fang, suivi d'une grammaire Fang*. Neuchâtel: Henri Messeiller.
- GOUWS Rufus Hjalmar and PRINSLOO Danie Josef**, 2005a. *Principles and practice of South African lexicography*. Stellenbosch: Sun Press.
- GOUWS Rufus Hjalmar and Prinsloo Danie Josef**, 2005b. Left-expanded article structures in Bantu with special reference to isiZulu and Sepedi. In *International Journal of Lexicography* 18: 25-46.
- HARTMANN Reinhard Rudolf Karl**, 1983. *Lexicography: Principles and practice*. London: Academic Press.
- MARTROU Louis**, 1924. *Lexique Fân-Français*. Paris Procure Générale (des Pères du St Esprit) / Abbeville: Imp. Paillard.
- NYANGONE ASSAM Blanche and MAVOUNGOU Paul Achille**, 2000. Lexicography in Gabon: A survey. *Lexikos* 10: 252–274.
- ONDO MEBIAME Pierre**, 1992. *De la phonologie à la morphologie du Fang-Ntumu parlé à Aboumezok (Bantu A.75)*. Unpublished Doctoral dissertation. Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels.
- The use of slashes as a lexicographic device**, with special reference to the African languages
- PRINSLOO, D.J. and De SCHRYVER Gilles-Maurice**, 2002. The use of slashes as a lexicographic device, with special reference to the African languages, *South African Journal of African Languages*, 22(1):70–9

8. Addendums

Table 1: *Pronouns*

Participants		
1 st sing. pers	ma	
2 nd sing. pers	wa	
1 st plur pers.	bya	
2 nd plur pers.	mina	
Classes		
1	ene	
2	ebo	
3	ewo	
4	emyo	
5	edo	
6	emo	
7	edzo	
8	ebyo	
9	edzo	
10	edze	
15	ewo	

Source: Ekwa Ebanega (2007)

Table 2: *Adjectives*

Personnes Classes	1 st sing. pers	2 nd sing. pers	3 rd sing. pers.	1 st plur pers.	2 nd plur pers.	3 rd plur pers.
1	ewom	ewye	ewen	ewe	ewenan	ewoba
2	ebam	ebwye	eben	ebe	ebenan	eboba
3	ewom	ewye	ewen	ewe	ewenan	ewoba
4	emyam	emwye	emyen	ewye	emyenan	emyoba
5	edam	edwye	eden	ede	edenan	edoba
6	emam	emwye	emen	eme	emenan	emoba
7	edram	edrwy	edren	edze	edzenan	edzoba
8	ebyam	ebwye	ebyen	ebye	ebyenan	ebyoba
9	edram	edrwy	edren	edze	edzenan	edzoba
10	edram	edrwy	edren	edze	edzenan	edzoba
15	ewom	ewom	ewen	ewe	ewenan	ewoba

Source: Ekwa Ebanega (2007)

Table 3: *Prefixes*

Participants	Nominal prefixes	Pronominal prefixes	Verbal prefixes
1 st singular person		ma	ma
2 nd singular person		wa	wa
1 st plural person		bi	bi
2 nd plural person		mi	mi
Dual			
3 rd singular person			
Classe 1	°h-		a-
2	ba-		
3	°n-		
4	mi-		
5	°a-		
6	ma-		
7	°è-		
8	bì-		
9	n-		
10	n-		
15	o-		
15a	vi-		
16	va-		
17	o-		a-
18		mu	a-

Source: Ekwa Ebanega (2007)

Table 4: *Noun Classes*

Singular prefix	Plural prefix	Singular example	Plural example
mo-	ba-	mot	bot
ϕ-	bə-	tarə	bətarə
n-	mi-	nl <u>o</u>	minl <u>o</u>
n-	mi-	ndzis	mindzis
a-	mə-	ab <u>o</u>	mə
e-	bi-	evəs	bivəs
o-	a-	okə <u>n</u>	akə <u>n</u>
o-	a-	o <u>n</u> o <u>n</u>	an <u>o</u> n
n-	bə-	nz <u>o</u> k	bəz <u>o</u> k
ϕ-	bə-	kaba	bəz <u>o</u> k

Source: Ekwa Ebanega (2007)

ÉCRITURE FEMINISTE ET RECONSTRUCTION IDENTITAIRE. UNE LECTURE DE *LA SAISON DE L'OMBRE DE LEONORA MIANO* ET *LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE* DE FATOU DIOME

Emmanuel KALPET

Ecole Normale Supérieure de Bongor, Tchad
dkalpetemmanuel2@gmail.com

Résumé :

Cet article met en lumière la représentation romanesque de la femme chez Fatou Diome et Léonora Miano. L'objectif est de démontrer comment l'écriture romanesque oscille entre représentation féministe et reconstruction identitaire du personnage féminin. S'appuyant sur la critique thématique dans une perspective comparatiste, l'analyse a dégagé les multiples visages de la femme dans un système patriarcal régi par les dogmes et les tabous. De l'image de la femme marginalisée à la femme dominée, en passant par la figure de la femme violée, ces romancières ont produit une écriture féministe innovante dont la singularité se traduit par l'objectivité des faits. Jouissant de la liberté d'expression en contexte diasporique et désormais libérées du système phallocratique des sociétés traditionnelles africaines régies par les tabous, elles ont éclairé d'une lumière neuve la condition de la femme africaine. Le caractère féministe de leurs romans se traduit par l'engagement des personnages féminins à se reconstruire une nouvelle identité.

Mots clés : Roman, féministe, identité, Miano, Diome

Abstract :

This article highlights the romantic representation of women in Fatou Diome and Léonora Miano. The objective is to demonstrate how novel writing oscillates between feminist representation and identity reconstruction of the female character. Based on thematic criticism from a comparative perspective, the analysis has identified the multiple faces of women in a patriarchal system governed by dogmas and taboos. From the image of the marginalized woman to the dominated woman, including the figure of the raped woman, these novelists have produced innovative feminist writing whose singularity is reflected in the objectivity of the facts. Enjoying freedom

of expression in a diasporic context and now freed from the phallogocentric system of traditional African societies governed by taboos, they have shed a new light on the condition of African women. The feminist character of their novels is reflected in the commitment of the female characters to rebuilding a new identity.

Keywords: Novel, feminist, identity, Miano, Diome

Introduction :

Aujourd'hui en contexte diasporique, la condition de la femme africaine continue d'alimenter l'écriture romanesque des écrivaines africaines issues des sociétés patriarcales. De plus en plus, les romancières contemporaines tirent profit de leur éloignement pour éclairer d'une lumière neuve le destin de la femme africaine prise au piège d'un système phallogocritique. Au rang de ces écrivaines féministes, se détachent Fatou Diome et Leonora Miano dont les romans participent de la tentative de dévoilement des formes d'injustices dont la femme africaine est victime. Les deux romancières s'investissent également dans la quête de l'épanouissement de la femme en proposant une véritable reconstruction identitaire. Devenu miroir des sociétés africaines traditionnelles, le roman *Le Ventre de L'Atlantique* de Fatou Diome laisse transparaître le parcours héroïque de la narratrice Salie qui, en dépit de l'adversité masculine, réussit à s'imposer à travers une nouvelle identité, fruit de son génie féminin. *La saison de l'ombre* de Leonora Miano s'inscrit également dans cette perspective en ce qu'il fait la peinture des femmes victimes d'accusations injustes. Toutefois, celles-ci parviennent à braver tous les obstacles sur leur chemin et à s'affirmer par une nouvelle identité féminine plus digne.

Partant, comment l'écriture romanesque oscille entre représentation féministe et reconstruction identitaire du personnage féminin ? En prenant appui sur la critique thématique dans une perspective comparatiste, l'analyse s'attache à démontrer la représentation féministe du personnage

féminin dans une société phallocratique. Par ailleurs, l'étude s'attarde sur la reconstruction identitaire en vue de l'émancipation de la femme.

1. Images du personnage féminin dans la société phallocratique

En contexte diasporique, les écrivaines d'origine africaine lèvent un pan de voile sur la condition de la femme dans les sociétés traditionnelles africaines où domine le système patriarcal. De leurs plumes, ressortent différentes images de la femme parmi lesquelles se détachent les représentations de la femme marginalisée, de la femme violée et de la femme dominée.

1.1 La femme, un personnage marginalisé

D'entrée de jeu, l'écriture romanesque laisse transparaître l'image de la femme marginalisée. En effet, la condition de la femme est désastreuse en ce qu'elle est victime de l'exclusion sociale orchestrée par la gent masculine. Elle devient donc celle qui est mise en marge de la société. Dans *La saison de l'ombre* de Léonora Miano, le personnage féminin est accusé injustement d'être la source du malheur survenu dans la communauté mulongo : la disparition des dix jeunes garçons aînés et deux hommes d'âge mûr, suite au grand incendie. La responsabilité de ce malheur est imputée aux mères des disparus. Elles sont accusées de la disparition de leurs enfants. Pour le conseil de sages, les femmes en sont responsables. Dans le cas d'espèce, force est d'admettre que cette accusation spontanée tire sa source dans les préjugés relatifs à la femme. Une sorte d'injustice qui cherche à se justifier par le simple fait qu'elles soient des femmes. Sinon, comment expliquer le fait que les mères soient immédiatement pointées du doigt, tenues responsables d'un malheur qui est celui de tout un peuple alors que les pères ne sont ni cités ni inquiétés : « Les femmes dont on n'a pas revu les fils ont besoin de s'êtreindre. Les yeux fermés. En silence. Nul

ne se soucie de les consoler. Ce que l'on espère, c'est se préserver du malheur qui les frappe. » (Miano, 22) Dans ces conditions, les femmes sont abandonnées et condamnées à subir doublement leur sort à la fois comme victimes et accusées. Elles sont ainsi écartées, isolées du reste de la société comme le relève le narrateur : « Cela fait maintenant plus de trois semaines qu'elles vivent ainsi à l'écart. Personne n'est encore venu leur parler. » (Miano, 23) La romancière s'attarde sur la mise en quarantaine injuste des femmes dont les fils ont disparu pour mettre en exergue la rudesse du système patriarcal : « Ces femmes sont comme les veuves, qui ne sont autorisées à reparaitre en société qu'à terme d'une certaine durée, après s'être soumise à des rituels parfois rudes. Il n'y a pas de mot pour nommer leur condition. » (Miano, 24) En fait, les femmes sont soumises au rituel qui vient achever leur avilissement. Il en est de même chez Fatou Diome dont l'écriture féministe ne passe pas sous silence la marginalisation de la femme africaine. Dans le roman, *Le Ventre de l'Atlantique*, la narratrice Salie raconte sa propre expérience en tant que femme victime du rejet par sa belle-famille blanche. En effet, la communauté blanche qui ne peut accepter que leur fils épouse une Noire, rejette la femme sénégalaise hors de son foyer conjugal. En contexte diasporique, l'altérité est une adversité pour la femme africaine : « La peau noire ressuscite le mythe du nègre sauvage. La narratrice, Salie, en est victime en ce qu'elle est considérée non pour ce qu'elle est mais plutôt pour son appartenance à la race noire » (Taibé et Danga, 2024 :56-57). Ainsi, seule en terre étrangère, la femme africaine doit désormais apprendre à se battre en comptant sur ses propres forces. Déçue, humiliée et rejetée, Salie en témoigne dans un ton pathétique :

Embarquée avec les masques, les statues, les cotonnades teintes et un chat roux tigré, j'avais débarqué en France dans les bagages de mon mari, tout comme j'aurais pu

atterrir avec lui dans la toundra sibérienne. Mais une fois chez lui, ma peau ombragea l'idylle - les siens ne voulant que BlancheNeige - les noces furent éphémères et la galère tenace » (Fatou Diome, 43).

Par cette exclusion injuste dont les femmes africaines sont victimes, Fatou Diome et Léonora Miano attirent considérablement l'attention sur le danger des systèmes patriarcal et racial qui étouffent l'épanouissement de celles-ci. Pendant que Léonora Miano peint la marginalisation de la femme africaine dans la communauté mulongo, une société traditionnelle africaine ; Fatou Diome quant à elle représente la femme africaine rejetée à l'étranger, loin de ses racines. Ainsi, chez les deux romancières diasporiques, les personnages féminins sont exclus de la société. Un abandon et une exclusion qui traduisent l'injustice de la société envers la gent féminine. Par ailleurs, il se dégage de l'écriture romanesque la représentation de la femme violée.

1.2. La femme, un personnage violé

En outre, la peinture de la femme dans le discours romanesque ne passe pas sous silence la situation de la femme violée. En effet, l'écriture féministe des écrivaines de la diaspora africaine s'attaque aux hommes qui usent de leur force pour coucher avec les femmes contre leur volonté. Dans le système patriarcal africain, c'est une situation récurrente qui perdure et fonctionne comme un tabou dont la victime ne peut dénoncer sous peine de subir le viol pour la deuxième fois. Dans *Le Ventre de l'Atlantique*, Fatou Diome transgresse le tabou et en parle pour le déplorer. Dans le cas d'espèce, il s'agit du marabout qui impose le rapport sexuel à ses clientes femmes venues chercher des solutions à leurs problèmes de procréation. Il s'agit d'un subterfuge pour violer les femmes désespérées. Ayant pris part à cette triste scène en qualité de jeune fille vierge exigée par le

marabout, la narratrice Salie en témoigne : « Le rite du Peul exigeait une jeune fille pure, une vierge qui devait tenir le sexe maraboutal, en faisant aller sa main de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre » (Fatou Diome, 43). La phase déterminante du rituel est un véritable viol déguisé en moyen thérapeutique. La patiente se doit d’obéir aux instructions du marabout :

Gnarelle, quant à elle, avait pour instruction de s’allonger sur le dos, pieds et bras écartés, dès que le membre maraboutal serait pointé vers le ciel...Le peul se retourna, récita une prière et psalmodiant d’autres choses sybillines, enfourcha Gnarelle qui se raidit sur la natte.

-Ne t’inquiète, dit-il je ne fais t’infiltrer le fluide positif. (Fatou Diome, 156-157).

En fait, l’homme est présenté comme le bourreau de la femme. Celui qui, pour ses raisons égoïstes, enlève à la femme un certain nombre de privilèges ou exerce sur elle une violence. C’est également l’image de l’homme violeur qui est peinte dans le roman *La saison de l’ombre* de Léonora Miano. Dans ce roman féministe, le dignitaire Mutongo viole une jeune fille vierge. : « Partout. Les cris. Se ruant vers la concession de son frère, Mukano interrompt les ébats de l’énorme notable avec une fille si jeune que l’on devine qu’elle ne voit pas encore son sang. L’enfant pleure, se cache le visage devant le chef » (Miano, 29). Il s’agit ici de Mukano qui vient de surprendre son frère Mutango en train de violer une fille. Un dignitaire du clan pris en flagrant délit de viol sur une mineur alors que la communauté toute entière fait face à une situation de crise. Le narrateur accentue la gravité de l’acte de Mutango en le présentant comme un homme « énorme » et la fille, si jeune qu’elle n’a même pas encore ses règles. L’action se déroule dans une situation où lui, Mutango, dignitaire de son statut, devait être en train de chercher des solutions au mystère qui vient de prendre de cours toute la

communauté. Or, au lieu de voler au secours du clan, il est en train de prendre son plaisir personnel sur une fille qui, en temps normal, ne devait pas se retrouver entre ses jambes. Ainsi, la condition de la femme est rendue désastreuse par l'attitude de l'homme. L'homme n'est qu'un violeur réduit à ses instincts érotiques. En construisant un personnage masculin violeur, Léonora Miano et Fatou Diome lèvent un pan de voile sur la triste condition de la femme dans une société phallocratique. Cette peinture féministe conduit à comprendre que la femme n'est qu'un personnage dominé.

1.3 La femme, un personnage dominé

Le comble qui confirme la triste condition féminine est l'image de la femme dominée et écrasée sous le poids de l'injustice sociale et du dictat de l'homme. En effet, les sociétés des textes laissent transparaître les femmes sur qui pèsent toutes formes de règles coutumières qui étouffent leur épanouissement. Dans *La saison de l'ombre*, Léonora Miano peint la communauté mulongo où les personnages féminins sont écrasés sous les règles coutumières exigeant que la veuve soit enterrée vivante dans la même tombe que son défunt mari. Chez les Isedu, une communauté présentée dans le roman, les funérailles s'accompagnent d'un rite qui consiste à enterrer la ou les femmes du défunt dans la même tombe que leur mari. Ces femmes sont tenues d'obéir car c'est malheureusement le sort que la société leur réserve en cas de décès de leur époux. Le narrateur revient sur cette coutume lorsqu'une veuve tente d'y résister : « L'une d'elles, cependant, se montre rétive [...] Njole lui intime l'ordre de se calmer, rappelant que, chez les côtiers, l'épouse est le bien de son mari. Elle doit se soumettre aux usages de sa communauté par alliance » (Miano, 164). Il se dégage clairement de ces propos que la femme n'a pas d'opinion et est chosifiée. En mettant particulièrement l'accent sur le fait que la femme doit se soumettre à une pratique qui lui est pourtant fatale, en affirmant que la femme est le bien de son mari, il s'agit

ici d'une chosification de la femme, d'où sa domination dans un système patriarcal régi par des coutumes barbares codifiées par les hommes. Le roman *Le Ventre de l'Atlantique* de Fatou Diome s'inscrit également dans la représentation de la femme dominée. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la narratrice Salie qui évoque son expérience singulière dans une société traditionnelle où naître femme c'est se soumettre à l'autoritarisme de la gent masculine. C'est un dogme qui se transmet d'une génération à une autre et fonctionne désormais comme une norme à laquelle les femmes doivent naturellement se soumettre. Loin de ses racines et seule en France dans sa chambre, Salie revient sur la domination de la femme par l'homme : « Je m'allonge sur le canapé et entame un dialogue avec mes hormones. On les a baptisées soumission sans mon accord ; je n'aime pas ce mot avec ses trois s, ces constrictives qui conspirent, conspuent l'amour, et ne laissent souffler qu'un vent d'autoritarisme » (Fatou Diome, 41). Dans la société où a grandi Salie, la femme subit une domination naturelle car elle n'y peut rien contre les lois condamnant la femme à la soumission.

En clair, force est d'admettre que l'écriture féministe des deux romancières africaines de la diaspora met en exergue les multiples visages de femme marginalisée, violée et dominée dans les sociétés où domine le système patriarcal. Il faut souligner que le contexte diasporique a largement contribué à cette représentation réaliste en offrant aux écrivaines plus de liberté d'expression qu'elles n'auraient sur l'espace africain. Profitant davantage de cette situation, les deux romancières proposent quelques pistes en vue de la reconstruction identitaire de la femme.

2. Femme et reconstruction identitaire

L'écriture féministe qui se dégage de la plume de Fatou Diome et celle de Léonora Miano laisse observer la propension du

personnage féminin à s'affirmer en remettant en question l'autoritarisme masculin et en luttant pour son émancipation en vue d'une nouvelle identité féminine.

2.1. Femme dressée contre l'autoritarisme masculin

D'entrée de jeu, l'écriture féministe laisse transparaître l'image de la femme dressée contre l'autoritarisme masculin. En effet, dans les sociétés des textes, les femmes ne se contentent pas de subir simplement l'autorité avilissante de la gent masculine. Elles cherchent constamment les voies en vue de faire chuter le pouvoir contraignant des hommes. Dans l'univers romanesque de Léonora Miano, les personnages féminins tentent de remettre en cause l'autorité absolue de l'homme sur la femme. Cet éveil de conscience s'illustre par l'action des personnages féminins dotés de caractères et de qualités capables d'égaliser les hommes. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'Ebeise et Eleke, véritables amazones déterminées à prouver ce dont elles sont capables face aux hommes. Dans les circonstances les plus délicates, ces femmes courageuses sont les seules à envisager des solutions au malheur qui s'abat sur la communauté mulongo face à la lâcheté des hommes. Eyabe, Ebeise, Eleke, Ebusi, la reine Njango, la princesse Njole, tous sont des personnages de caractère, des personnages déterminés, pensant et réagissant mieux que les hommes. Cette attitude montre bien qu'il s'agit d'une remise en cause de l'autorité absolue de l'homme et une élévation de la femme. Les propos du narrateur s'inscrivent dans cette perspective : « Ebeise a vu trembler certains des notables siégeant au conseil, [...] Elle les a vu se tenir le bas du ventre, [...] Il n'y a personne, au sein de l'assemblée des anciens, qui puisse l'impressionner » (Miano, 11-12). Dans cet extrait, le personnage Ebeise est d'un courage qui fait vaciller l'autorité de la gent masculine. Devant elle, les hommes mûrs tremblent de crainte. En sa qualité de sage-femme, Ebeise a le privilège de siéger au conseil de sages et sa décision est très respectée. Elle

est d'ailleurs l'un des membres les plus influents qui se démarque par son sang-froid devant l'adversité : « Le conseil reste coi. L'affaire est mystérieuse. Ebeise profite de l'embarra des hommes pour s'exprimer : Je pense, déclare – t – elle, qu'il ne faut pas se fier aux apparences » (Miano, 32-33). Elle est davantage hissée à un statut spécifique compte tenu de sa capacité à trouver de solutions idoines aux problèmes complexes lors des conseils des sages. Elle est la seule femme inébranlable. Ainsi sous la plume de Miano, pendant que l'homme perd son autorité, la femme monte en puissance. La femme semble abriter l'homme en elle. Le cas du personnage Eyabe en est une illustration. Le narrateur brosse son portrait en ces termes : « Eyabé est restée une femme abritant un esprit mâle. Les amants de sa jeunesse ne lui ont jamais reproché ce trait de caractère, celui qui l'a épousée non plus » (Miano, 119). Chez Miano, la femme est l'égale de l'homme. Cette sublimation de la femme participe de la déconstruction de l'autorité de l'homme car : « les femmes incarnent la permanence des choses. Elles sont le pilier qui soutient la case » (Miano, 38). Chez Fatou Diome, la femme africaine se dresse également contre l'autoritarisme masculin notamment les clichés négatifs relatifs à la peau noire en France. La narratrice Salie se dresse contre les formes de stigmatisation de l'identité africaine. Lors du contrôle des pièces autorisant l'accès sur le sol français, Sali relève les clichés racistes, déterminée, elle réagit contre les fouilles indécentes des agents français : « Ils m'avaient vue porter la négritude de Senghor sur mon visage [...], mais cette fois, c'était décidé : je donnerais réponse à toutes les questions. Je leur détaillerais mes menstruations » (Fatou Diome, 216). La narratrice défie l'autorité des hommes et décide de leur prouver tout son pouvoir féminin. Les stéréotypes visant à rabaisser l'Africaine sont vivement remis en question par la femme courageuse que peint Fatou Diome en terre étrangère. Partant, Léonora Miono et Fatou Diome souscrivent au point de vue de

Mokeddem qui soutient que : « Moi la Tradition, j'ai toujours été contre. Je fais corps avec elle quand elle vibre d'émotion, nourrit l'esprit, enrichit la mémoire. Je l'affronte, la répudie quand elle se fige en interdits, s'érige en prison (Mokeddem 2003 : 26-27). Chez les deux romancières de la diaspora, la femme ne se résigne pas, elle prend son destin en main et réagit en vue de faire chuter l'autorité des hommes pour son épanouissement.

2-2 Lutte pour l'émancipation

La femme révoltée travaille en vue de son émancipation. En effet, l'écriture féministe met en scène des figures féminines qui rompent le silence, prennent la parole et se battent de toutes leurs forces pour l'amélioration de leur condition. Dans *Le Ventre de l'Atlantique*, Fatou Diome dresse le portrait d'une jeune femme engagée pour son émancipation en dépit des coups durs que l'homme lui a infligés. Dans le cas d'espèce, il s'agit de Salie qui, malgré d'énormes difficultés, ne désespère point, mais décide de travailler dur pour son émancipation. Victime du racisme en terre étrangère et rejetée par sa belle-famille blanche, la femme africaine décide de poursuivre les études universitaires en vue de son épanouissement. Elle s'exprime en ces termes : « décidée à ne pas rentrer la tête basse après un échec que beaucoup m'avaient joyeusement prédit, je m'entêtais à poursuivre mes études. J'avais beau dire à Madické que, femme de ménage, ma subsistance dépendait du nombre de serpillères que j'usais » (Fatou Diome, 43-44). La détermination de Salie à poursuivre ses études universitaires et à travailler en tant que femme de ménage est une marche sûre vers son émancipation. Seule l'action libère l'homme de l'humiliation semble dire Fatou Diome. Léonora Miano s'inscrit également dans cette perception des choses. Dans l'univers romanesque, les femmes s'expriment, se donnent le droit de remettre en cause l'opinion du conseil de sages et agissent en vue de leur liberté. Les propos

du personnage Eyabe sont fort évocateurs : « Nous n'avons rien fait de mal. Nous n'avons pas avalé nos fils et ne méritons pas d'être traitées comme des criminels » (Miano, 25). Le combat des femmes pour leur émancipation commence par la remise en cause de toutes les formes d'injustices dont elles sont victimes. La prise de la parole marque un renversement de l'ordre social et un soulagement pour les femmes. C'est pourquoi Eyabé et Ebusi qui vont s'autoriser le droit de violer leur mise en quarantaine, vont aller à la recherche de leurs fils disparus. Contre toute attente, elles se font le devoir de se battre. C'est également le cas du personnage Eyabe : « Eyabe n'attendra pas les consignes des anciens pour reprendre possession de son espace, de sa vie » (Miano, 27). Reprendre possession de son espace, de sa vie, c'est tenir son destin en main et revendiquer sa liberté. Chez les deux romancières, le personnage féminin prend son destin en main et agit en vue de son épanouissement. Une fois le besoin de se libérer est manifesté, la femme se construit une nouvelle identité.

2-3 Vers la reconstruction identitaire

Toute identité statique est un danger pour l'individu. C'est ce que semble comprendre les personnages féminins mis en scènes dans les œuvres romanesques. En effet, selon Amin Maalouf, l'identité fixe maintient « les hommes dans une attitude partielle, intolérante, dominatrice, quelquefois suicidaire et les transforme en tueurs » (Maalouf, 1998, 43). C'est pourquoi, les femmes s'investissent dans la construction identitaire pour tirer profit de leur singularité. Ouverts aux autres cultures du monde, les femmes que peint Fatou Diome ne s'enferment pas dans leur identité de base en dépit de l'adversité. À bien des égards, le parcours du personnage Salie est illustratif. Enfant illégitime, épouse rejetée, femme de ménage, Salie a dû braver toutes les formes de stigmatisation pour ne pas être enfermée dans une identité reçue. Toute sa vie, elle a bataillé pour se construire une

nouvelle identité. Sans être inscrite comme le voulait son sort d'enfant bâtard, Salie se rendait clandestinement à l'école :

À l'école, la classe de monsieur Ndétare, je vous l'ai déjà dit, n'était jamais fermée. J'entrais [...] Monsieur Ndétare s'offusquait, [...] : -Tu déguerpis tout de suite ! Allons, dehors, tu n'es pas inscrite ! Je sortais en courant. Dès qu'il se réinstallait derrière son bureau, je revenais prendre ma place, à la dernière table (Fatou Diome, 67-68)

En tant qu'espace idéal de socialisation, l'école est un tremplin pour la conquête du monde. Très tôt, la petite fille a compris cette vérité atemporelle. C'est d'ailleurs ce que reconnaissent Charpiot et Langbour : « L'école est ouverture sur le monde en même temps que terreau de socialisation précoce. Mais c'est aussi un espace de construction psychique traversé par des enjeux identitaires forts » (2024, 96) L'entêtement de l'enfant à se rendre à l'école sans être inscrite traduit un premier pas vers la reconstruction identitaire. Ainsi l'identité est dynamique, c'est pourquoi Visonneau relève : « L'identité peut être comprise comme une dynamique évolutive par laquelle l'acteur social, individuel ou collectif, donne sens à son être » (Visonneau, 2002 :4) Il faut souligner qu'en intégrant les valeurs d'autres mondes, la femme africaine se construit une nouvelle identité. Chez Léonora Miano, une fois le besoin de se libérer exprimé, la femme se trace une nouvelle trajectoire identitaire. Elle se construit un nouveau mode de vie par lequel s'illustre son identité de femme. C'est d'ailleurs le cas du personnage Eyabe qui, selon le narrateur : « marche sans crainte, sur des sentiers qui n'en sont pas, qui se forment sous la plante de ses pieds, dessinant une voie qui n'appartient qu'à elle, comme un chemin de vie. Elle est sur sa route. Rien ni personne n'a le droit de l'arrêter » (Miano, 111). Ainsi l'identité n'est pas statique et ne se réduit point aux valeurs d'origine. L'auteur du roman *La*

saison de l'ombre souscrit à la perception de l'identité selon Édouard Glissant : « C'est à bien à l'image de rhizome qui porte à savoir que l'identité n'est pas toute dans la racine mais aussi dans la Relation » (Glissant, 1997 : 31). C'est pourquoi Miano construit le personnage féminin en lui dotant d'un charisme, d'une volonté acharnée de reprendre sa vie en main. Par l'expression « *comme un chemin de vie* », le narrateur met l'accent sur le nouveau destin de la femme.

Conclusion :

En somme, la réflexion autour de la représentation romanesque de la femme chez Fatou Diome et Léonora Miano a permis de cerner les multiples visages de la femme dans un système patriarcal. De l'image de la femme marginalisée à la femme dominée et en passant par la figure de la femme violée, les deux romancières africaines ont produit une écriture féministe dont la particularité s'illustre par son objectivité compte tenu de leur liberté d'expression en contexte diasporique. Loin du système phallogratique des sociétés traditionnelles africaines régies par les tabous, les écrivaines de la diaspora ont éclairé d'une lumière neuve la condition de la femme africaine en ce Vingt-unième siècle. D'un autre point de vue, force est d'admettre que la dimension féministe du roman se traduit par l'engagement des femmes à se reconstruire une nouvelle identité. La contestation de l'autoritarisme masculin et la lutte pour l'émancipation sont les voies empruntées par ces femmes révolutionnaires en vue de la reconstruction identitaire.

Références bibliographiques

CHARPIOT Christophe et LANGBOUR Nadège, 2024.
« Prendre son envol. Le traitement du motif de la transidentité

dans le roman d'Elisha Papillon : Le voyage d'Ish-Isha » in *Diplômées* n°290-291, p. 93-106.

FATOU Diome, 2003. *Le Ventre de l'Atlantique*, Paris, Éditions Anne Carrière.

GLISSANT Édouard, 1997. *Traité du Tout-Monde*, Paris, Gallimard.

MAALOUF Amin, 1998. *Les Identités meurtrières*, Paris, Bernard Grasset.

MIANO Léonora, 2013. *La saison de l'ombre*, Paris, Bernard Grasset.

MOKEDDEM Malika, 2003. *La transe des insoumis*, Paris, Bernard Grasset.

TAIBE Marcel et FIRITA DANGA Odile, 2024. « Femme africaine, entre identité et altérité. Le cas de Fatou Diome, écrivaine en contexte diasporique » in *Diplômées* n°290-291, p. 55-66.

VINSONNEAU Geneviève, 2002. « Le développement des notions de culture et d'identité : un itinéraire ambigu » in *Carrefours de l'éducation* n° 14, p. 2-20.

L'ECRITURE DES NOUVEAUX MYTHES : LE MYTHE DU SACRIFICE DANS *MEDITATIONS SILENCIEUSES* DE LAZARE KOFFI KOFFI

Gnionssihan Noëlle SEHI-GOULIA

Département de Lettres Modernes

Université Allassane Ouattara de Bouaké

gnionss.noelle@gmail.com

Résumé :

*Le mythe est communément perçu comme une histoire sacrée qui relate des évènements surnaturels selon la conception de Mircea Eliade. Toutefois, il faut noter que dans la conception de Roland Barthes, le mythe est une parole, un système de communication, un message. Il peut être un acte ou tout autre chose qui intègre le mode de vie des peuples. Il est aussi un signe mieux un outil idéologique. C'est donc dans cette pensée de Barthes que s'inscrit la question du mythe du sacrifice que nous abordons dans *Méditations silencieuses* de Lazare Koffi KOFFI. Ici, le mythe du sacrifice s'assimile à une pensée, à une idéologie qui est véhiculée dans la société actuelle et dont l'objet est de pousser l'homme à aller au-delà de ses limites voire se surpasser pour favoriser un climat d'espérance pour l'ensemble des peuples. Le mythe du sacrifice est alors un nouveau mythe vu le fait qu'il est récurrent dans la société africaine et dans tout type de langage. Celui-ci émerge dans l'œuvre sous plusieurs procédés qui permettront de mieux élucider la question du mythe qui est omniprésente dans toute l'œuvre. Ceci dit, plusieurs voies peuvent être relevées pour une étude plus efficiente de cette problématique qui peut se décliner comme suit :*

- *Comment la question du mythe est-elle perçue chez Lazare Koffi Koffi ?*
- *Quels sont les procédés par lesquels le mythe du sacrifice est-il mis en exergue ?*
- *Quelle est la visée d'une telle écriture poétique ?*

Mots clés : *Mythe, écriture poétique, Sacrifice, Idéologie, Oralité*

Abstract:

The myth is commonly seen as a sacred story that relates supernatural events as conceived by Mircea Eliade. However, it should be noted that in Roland Barthes' conception, the myth is a word, a communication system, a message. It can be an act or anything else that integrates the people's way of life. It is also a better sign a tool of ideology. It is therefore in this thought of Barthes that the question of the myth of sacrifice is inscribed that we address in Silent Meditations by Lazare Koffi Koffi. Here, the myth of sacrifice is assimilated to a thought, to an ideology which is conveyed in current society and whose object is to push man to go beyond his limits or even surpass himself to promote a climate hope for all peoples. The myth of sacrifice is then a new myth given the fact that it is recurrent in African society and in all types of language. This emerges in the work in several ways that will better elucidate the question of the myth that is omnipresent throughout the work. That said, several avenues can be identified for a more efficient study of this problem which can be broken down as follows:

- *How is the question of the myth perceived in Lazare Koffi Koffi?*
- *What are the processes by which the myth of sacrifice is brought to the fore?*
- *What is the aim of such poetic writing?*

Keywords: *Myth, Poetic writing, Sacrifice, Ideology, Orality*

Introduction

La question du sacrifice a plusieurs fois été l'objet d'étude et selon divers points de vue à savoir le sacrifice dans la bible, le sacrifice du point de vue néoplatonicien et la conception selon Hubert et Mauss. Dans la conception de Roland Barthes, le mythe est une parole, un système de communication, un message. Il peut être un acte ou tout autre chose qui intègre le mode de vie des peuples. Il est aussi un signe mieux un outil idéologique. Notons de ces différentes conceptions que le sacrifice est un passage du monde profane au monde spirituel voire sacré et cela par l'entremise d'une victime.

Au-delà de ces conceptions, il faut noter que le sacrifice peut revêtir d'autres formes comme la ferme volonté de changer les habitudes ou le mode de vie selon les espoirs que l'on nourrit ou selon les objectifs visés. Cette volonté de changer de vie, de passer de l'Etat de souffrance absolue à la quête d'un bien-être va être le premier pas vers une vie de sacrifice. Ainsi donc, avec les difficultés auxquelles font face les nations et face à certaines injustices, le sacrifice devient le maître-mot pour donner à l'homme un espoir de vie et lui permettre de se hisser aux premières loges ou espérer en un lendemain meilleur.

De ce fait, le sacrifice devient un élément motivateur et transversal pour le changement de statut. Il finit par intégrer les nouveaux mythes. Ceux-ci sont perçus comme une parole, une pensée ou même une idéologie véhiculée au sein d'une communauté. C'est dans cette conception du mythe en tant qu'idéologie véhiculée dans la société que s'inscrit l'œuvre poétique de Lazare Koffi KOFFI *Méditations Silencieuses*. Cette œuvre poétique aborde plusieurs thèmes allant de l'hymne à l'amour à la dénonciation des injustices sociales en passant par une invitation au sacrifice afin d'accéder à un monde meilleur.

Ici, le mythe du sacrifice s'assimile à une pensée, à une idéologie qui est véhiculée dans la société actuelle et dont l'objet est de pousser l'homme à aller au-delà de ses limites voire se surpasser pour favoriser un climat d'espérance pour l'ensemble des peuples. Le mythe du sacrifice est alors un nouveau mythe vu le fait qu'il est récurrent dans la société africaine et dans tout type de langage. Celui-ci émerge dans l'œuvre sous plusieurs procédés qui permettront de mieux élucider la question du mythe qui est omniprésente dans toute l'œuvre.

La question du sacrifice étant au centre de notre analyse de l'œuvre, comment le mythe du sacrifice se déploie-t-il dans l'œuvre *Méditations Silencieuses* de KOFFI Koffi Lazare ? Quels sont les procédés d'écriture par lesquels celui-ci est mis en évidence ? Quelle est la visée d'une telle écriture ? Autant de

questions qui taraudent notre esprit et méritent une étude profonde de l'œuvre selon deux méthodes d'analyse littéraire des mythes que sont la mythanalyse et la mythocritique selon l'orientation de Gilbert Durand.

I. Qu'est-ce-que le sacrifice ?

Le sacrifice est avant tout un don intéressé aux Esprits selon la conception d'Edward Burnnet Tylor. Mais avec l'évolution, les dons matériels laissent la place aux sentiments. Le sacrifice devient en un mot un renoncement. Avec Gerardus van der Leeuw, dans le sacrifice, on donne, on offre et on reçoit. Toutefois, il faut reconnaître que le sacrifice va au-delà d'un simple échange car l'offrande finit par être détruite tout comme le poète et le mot dans le texte poétique. Toh Bi Emmanuel le dit en ces termes :

Le poète, être de fatalité, qui, du haut d'un piédestal où le hissent son extrême sensibilité et sa haute érudition, est insatisfait du cours monotone et corrompu des choses, et s'aventure à allier les deux mondes, dans la perspective rêvée d'une amélioration, mieux, d'une purification de l'ordre existentiel et matériel. Sans aucun doute, ce dessein hardi et inédit fait du poète un être marginal et moqué. Mais, pour l'enjeu de l'affranchissement de la cité, le poète, ce lévite des mots créateurs d'un nouvel ordre existentiel, ne rechigne à aucun sacrifice victimaire, fût-il extincteur de sa vie. (Toh Bi Emmanuel, 2017)

C'est donc cette immolation qui donne plus de sens au sacrifice et le rend très important aux yeux des divinités et des peuples.

Selon Smith, le sacrifice n'est pas une offrande mais plutôt un repas offert aux dieux. Ce qui est tout le contraire de Jung. Celui-ci voit le sacrifice sous l'œil psychanalyste. Selon lui, le sacrifice consiste à quitter la mère pour gagner le monde, à fuir la subjectivité pour s'ouvrir à l'objectivité. Avec Jung, le sacrifice laisse voir l'idée du détachement des origines, une séparation qui laisse mourir une partie de soi pour s'ouvrir au monde extérieur. Cette vision du sacrifice de Jung partage le même champ avec la conception judéo-chrétienne du sacrifice qui est un sacrifice de soi, le renoncement total à soi : l'altruisme.

C'est donc sur cette base de la conception jungienne et judéo-chrétienne que s'intègre l'idée du sacrifice évoquée dans l'œuvre *Méditations Silencieuses* de KOFFI Koffi Lazare. Le sacrifice dont parle le poète entre dans le cadre du renoncement à soi, à l'altruisme. En effet, le poète exhorte son peuple qui connaît depuis un certain temps des injustices à se lever pour affronter son destin. Par ce simple fait de prendre conscience de son état et de se lever pour y faire face est une des prémices du sacrifice.

II. Le fonctionnement du mythe du sacrifice dans l'œuvre

Le sacrifice est l'action sacrée par excellence pour palier à certaines difficultés de la vie. Il déploie la variété de ses formes entre l'offrande, qui en est le plus bas degré, et le martyr, où le sacrifiant s'offre lui-même comme victime. Dans *Méditations Silencieuses*, Lazare Koffi KOFFI évoque le sacrifice en termes de Martyr par la figure de la Côte d'Ivoire. Mais pour aboutir au sacrifice, il y a tout un cheminement qu'il faille respecter et qui transparait à travers des schèmes. Ce cheminement se décline comme suit :

- L'existence d'un manque, d'une souffrance qui oblige à l'action

- La prise de conscience du manque
- L'espoir d'y remédier
- L'acte ultime : le sacrifice expiatoire ou le sacrifice de réparation
- Naissance d'une vie nouvelle

1. l'existence d'un manque, une souffrance qui oblige à l'action

A la lecture de l'œuvre *Méditations Silencieuses*, Lazare Koffi KOFFI aborde plusieurs thèmes. Seulement, il faut noter que, consciemment ou inconsciemment, il débute la série de textes poétiques par un questionnement qui annonce les couleurs des autres textes poétiques. En effet "Pourquoi mon Dieu ?" trace certes les sillons de l'œuvre, relève les étapes qui vont conduire au sacrifice et à l'espoir d'une renaissance mais aussi marque un arrêt sur l'état d'âme du poète.

D'abord, le poète présente une situation désespérée qui l'affecte tant émotionnellement que physiquement. Une situation jadis marquée par l'équilibre et la stabilité, par la promotion des valeurs. Cette question rhétorique est pour le poète le reflet de son état d'âme et de son état d'esprit et au-delà de lui, il se fait l'écho des lamentations et des interrogations de son peuple. Et cela, il le dit en ces termes :

*Assis sur le socle mouvant de l'univers
Pensif, le poing serré au menton, et le coude
Prenant fermement appui sur mon genou rude
Je vois le monde, jour et nuit, courir à l'envers.*

*Ce que tu as façonné de tes mains, ô Dieu
Qui, à tes yeux divins de modeleur parfait
Etait beau à l'origine, le mal l'a défait
Et le bonheur ici-bas n'est que vœu pieux (Koffi*

Koffi Lazare, P.33)

Il y a lieu de souligner qu'un état d'équilibre, de stabilité et de paix ne nécessite guère un acte sacrificiel. Cet acte est convoqué par une fragilité ou encore la naissance des disparités. Dans cet extrait, le poète est à la fois dubitatif et méditatif sur le fait que l'humanité soit gangrenée par le mal qui finit par s'ériger en règle d'or, et qui, se définit désormais comme une valeur pourtant étant une antivaleur. Cela inquiète énormément le poète, au point de le laisser dans un état d'extrême tristesse où il a le « *le poing serré au menton* ». Cette posture prouve que le poète est très inquiet du devenir de l'humanité et particulièrement de son peuple. Et cela le conduit à porter un regard critique sur l'état actuel des choses.

Le poète relève donc dans son texte "Pourquoi mon Dieu ?", quelques actions menées au sein de la communauté et qui s'inscrivent dans l'ordre du mal. Il le dit en ces mots :

« J'observe que tout concourt à forger le mal
 La laideur est exaltée, l'admirable, flétri.
 Le mensonge encensé, la vérité transie
 Le monde est ceint par une atmosphère glaciale.

On glorifie partout méchants et pervers
 Quand les justes sont humiliés et écroulés
 Les pauvres crèvent au soleil, leur pain oté
 Quand le grain s'empile et peste chez les nantis

O Dieu, réponds-moi, pourquoi tant d'adversités
 Tant de drames, tant de haines, tant de peines ?
 Le désamour infect, dans les cœurs se promène
 Cause de nos ruines et nos calamités. » (p.33)

Le poète résume dans ces strophes les injustices subies par les peuples. Il pointe du doigt les valeurs tronquées, bafouées

et rejetées. Il va plus loin en insistant sur un mal persistant qui doit amener l'homme à se lever et refuser cet acte de pseudo-accomplissement qui n'est perceptible que par un groupuscule.

“Pourquoi mon Dieu ?” dresse déjà dès l'entame de l'œuvre la vision qui conduit l'œuvre entière. Au regard de ce qu'énumère le poète, il est clair que l'idéologie du sacrifice sera mise en avant si réellement son peuple aspire à un bonheur ou à des jours heureux.

Mais au tout début de son texte, c'est comme une plainte, une manière de livrer tout le poids de la souffrance qu'il connaît. C'est également un cri de cœur pour exprimer tout son désespoir face à une situation qu'on peut qualifier de sans issue. Le titre de ce poème “Pourquoi mon Dieu ?” qui est une question rhétorique est un cri déchirant d'un supplicié, une personne qui porte tout le poids de l'humanité. Et cela se perçoit au vers suivants :

« Assis sur le socle mouvant de l'univers
Pensif, le poing serré au menton, et le coude
Prenant fermement appui sur mon genou rude
Je vois le monde, jour et nuit, courir à l'envers. » (p.33)

“Pourquoi mon Dieu ?” est comme l'expression d'un abandon. Le poète y exprime de manière déchirante la séparation de Dieu d'avec son peuple. Le poète se sent abandonner et au-delà de lui son peuple. Il le rappelle même à Dieu en ces termes :

« Ce que tu as façonné de tes mains, ô Dieu
Qui à tes yeux divins de modeleur parfait
Était beau à l'origine, le mal l'a défait
Et le bonheur ici-bas n'est que vœu pieux. » (p.33)

Il lui rappelle la perfection de sa création et comment celle-ci a été corrompue. Le poète à travers ces vers, fait part à

Dieu, du déclin de l'humanité, du chaos qui est sur le point de se produire si le peuple n'y prend garde. Il supplie, mieux, il implore Dieu car il se voit abandonner. Cela se traduit par la présence des apostrophes "Ô Dieu". Le poète est désespéré. Il attend un signe divin, une lueur d'espoir.

Le poème "Pourquoi mon Dieu ?" met en relief l'existence d'un vide à combler, d'un fardeau dont il aspire se libérer puis libérer son peuple. C'est en cela qu'il s'exclame : « *Délivre-nous Seigneur !* » qui revient plusieurs fois (neuf fois) dans son poème "Délivre-nous Seigneur". Cette répétition anaphorique à la fin du poème révèle son envie d'insister sur la réalité qui sévit actuellement. Il le cite :

« Délivre-nous des instincts bicornus
Délivre-nous de la peur au quotidien
Délivre-nous des cercles corrompus » (p.44)

Cette exclamation renforce le plaidoyer, la prière et la ferme volonté du poète de s'affranchir des sérails de la souffrance. Cette ferme volonté de se libérer va conduire le poète à appeler Dieu en aide. Il le dit en ces termes :

« Oui, Seigneur, écoute-nous !
Oui, Seigneur, exauce-nous ! » (p.44)

Et cela face à certaines difficultés qui semblent omniprésentes dans la société. Elles se situent à tous les niveaux de la vie. Le poète le souligne si bien dans les vers suivants :

« Des pouvoirs bâtards et maléfiques
Des monastères de sang nuisibles
(...)
Des malfrats guetteurs des ruelles
Des ordres initiatiques des coquins

Des cambrioleurs professionnels
Des messes noires des lucifériens
(...)
Des politiques ignobles et inhumaines
De la justice abonnée aux incantations
(...)
De l'inflation des prix et de l'insolence
Du labeur dégradant et mal rétribué
De mal-être né de la mal-gouvernance
De l'émergence dévoreuse des libertés » (p.43-44)

L'objectif de cette énumération des maux sociaux n'est pas une volonté d'incriminer mais surtout un moyen pour lui de sonner le "glas" afin d'emmener son peuple à un réveil, à une prise de conscience d'où l'espoir d'une remédiation.

2. L'espoir d'un changement

Comme le conçoivent les philosophes, l'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Considéré comme une émotion, voire une passion, l'espoir est à ce titre opposé au désespoir. c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite ou que l'on désire. Le changement quant à lui, est une mutation, une variation. C'est le passage d'un état à un autre qui peut s'exercer dans des domaines et des niveaux très divers. Ceci dit, l'espoir d'un changement qui émerge de l'œuvre est pour le poète, cette disposition d'esprit qui le pousse à voir en l'avenir, une transformation de sa condition de vie. Non seulement une transformation personnelle mais aussi une transformation collective vu qu'il s'exprime au nom d'un peuple qu'il voit assujetti et sans porte-voix.

Cette situation est bien plus perceptible dans tous ses textes. Toutefois, pour mieux élucider cette pensée du poète décidé à faire prendre conscience aux siens, le poème “Oser espérer” en est une belle illustration. En effet, dans ce poème, le lexique de l’espoir y est dominant. D’abord la répétition du verbe à l’infinitif « *espérer* » (13 fois) montre la détermination du poète à marquer les esprits et à amener chaque individu à s’identifier à cette idéologie de voir un changement dans l’avenir. Cette répétition marque la volonté du poète d’insister sur ce qui lui semble primordial c’est-à-dire l’espoir qui peut permettre une prise de décision en vue de sortir d’une situation inconfortable comme le pense le poète.

A la répétition, il adjoint le champ lexical de l’espoir pour davantage marteler dans les consciences sa vision d’un changement de situation. Celui-ci est perceptible par le biais des verbes, des groupes verbaux et du nom commun comme cela se voit : « *espérer* », « *espérer sans répit* », « *espérer toujours* », « *toujours espérer* », « *percer le roc* », « *prendre le temps en patience* », « *croire* », « *espérance* » et bien d’autres. La récurrence de l’adverbe de temps « *toujours* » montre une répétition constante ou encore une continuité qui ne doit en aucun cas être rompue. Selon le poète, l’espoir doit être permanent dans le cœur d’un peuple au risque de se voir décourager et abandonner la lutte. Cette répétition a donc un but, celui de marteler voire cacheter chaque individu de cette encre indélébile qui restera à jamais la locomotive qui conduira son peuple à une liberté certaine.

Enfin, l’emploi du futur de l’indicatif qui montre une projection dans l’avenir. Le poète se projette dans l’avenir, il voit son peuple et lui sortir des méandres de l’obscurantisme. Il le dit en ces termes :

« L’ordre actuel sera renversé »
 « Un jour le tyran sera vaincu
 Et on sortira de l’enfer »

« En marche vers la terre promise
Un jour sera à la liberté »
« Ce jour viendra sûrement

...

Ce jour viendra rutilant

...

Ce jour sonnera le triomphe » (p.112)

Le poète exprime également sa certitude de voir des transformations, des bouleversements qui seront favorables au peuple, et qui lui permettront l'ouverture du chemin de la liberté. Cette certitude est exprimée par l'adverbe « *sûrement* » qui vient insister sur la naissance d'un jour nouveau, un jour de plénitude. Et cela est perceptible dans les répétitions syntaxiques qui communiquent un certain rythme au texte poétique.

Outre ces différents éléments ci-dessus, le poète emploie une tournure impersonnelle « *Il faut oser espérer / Il faut espérer* » qui revient constamment comme un refrain et qui est une invitation à la motivation. A celle-ci s'ajoutent des segments rythmiques

« **Un jour sera** à la liberté
Ce jour viendra sûrement
Ce jour viendra rutilant
Ce jour sonnera le triomphe » (p.112)

L'emploi ces segments rythmiques apporte à la fois force et réconfort au peuple qui se sent encourager, motiver pour la lutte. A cet effet, le poète ne manque pas de recenser certains éléments stimulateurs qui pourront pousser le peuple à s'inscrire dans cette vision d'espérance. Il le montre dans les vers suivants :

« Quand tout semble s'écrouler

Quand l'horizon s'assombrit
 Quand tout semble perdu
 Quand l'échec devient rituel
 Quand Dieu semble s'endormir
 Quand la route devient épuisante
 Il faut oser espérer
 Et continuer de marcher
 Tant qu'il y a la vie
 Un jour, l'effort produira des fruits
 ...
 Ce jour viendra sûrement
 Pour ceux qui pleurent
 Pour tous les opprimés
 Et pour les âmes blessées.
 Ce jour viendra rutilant
 Pour ceux qui sont enchaînés
 Et qui attendent la libération
 Ce jour sonnera le triomphe
 De ceux qui se dressent contre l'injustice.
 Il faut oser espérer
 Et maintenir la flamme du combat ». (p.111-113)

L'espoir d'un changement permet à toute personne désespérée de reprendre sa vie là où elle l'avait laissée. C'est un carburant qui force l'individu à poser des actes forts afin d'atteindre cette « *terre promise* » où « *la victoire est glorieuse* », cet idéal tant recherché par le poète pour le bien-être de son peuple. Souvent il arrive que ce bien-être trouve son accomplissement dans un acte fort qui est le don de soi, mieux un sacrifice de restauration.

3. L'acte ultime : le sacrifice de restauration

Le mythe du sacrifice est un mythe nouveau-né. Comme le souligne Roland Barthes, le mythe aujourd'hui est un système

de communication, c'est un message. Certes, il ne le pense pas comme une idéologie mais l'on peut affirmer qu'il en est une dans la mesure où il intègre toutes les communications et a une influence sur la société. L'indicateur dans le mythe du sacrifice est la question du sacrifice qui se résume en un don de soi. Le poète dans son œuvre *Méditations silencieuses*, révèle que le sacrifice est l'ultime acte que doit poser son peuple afin de sortir de ce cercle vicieux dans lequel il ne peut se mouvoir. Le sacrifice devient donc primordial pour le poète et son peuple pour s'affranchir.

Le poète souligne dans son œuvre que pour aboutir au sacrifice, il faut premièrement une prise de conscience du peuple qui peut même conduire à une révolte, un soulèvement populaire. Et pour ce faire, il démontre sa confiance parfaite à son peuple à travers ses poèmes "J'ai confiance en mon peuple" et "Le temps du peuple". L'emploi de l'adjectif possessif « mon » qui apparaît dans le titre du poème "J'ai confiance en mon peuple" révèle son appartenance à un peuple qui veut se libérer des carcans, des oppressions que lui impose un système politique, judiciaire, économique et même militaire auquel il ne se reconnaît pas. Cet adjectif montre tout le sens de son engagement.

Le vers « *J'ai confiance en mon peuple* » qui revient à chaque début de strophe impulse une force au poète. Celui-ci montre sa foi en un peuple qu'il sait, qui peut se libérer des oppressions si et seulement si celui-ci prend conscience de cette pauvreté extrême dans laquelle il se trouve. Il met aussi l'accent sur cette force que représente un peuple révolté face aux divers abus qu'il subit au fil des temps et qui ne semblent pas trouver de solutions de ci-tôt. Cette pensée, il la présente en ces termes :

« Quand souffle l'air de la révolution
Dans les rues, seule ta masse fait fuir
Toute une armée surarmée, en mission.

Tu destines tout tyran à périr.

Le temps t'appartient majestueusement.
Toi seul, peux décider de ton destin
Comme tu veux, quand tu veux, librement
Forger ta vie et tracer ton chemin.

...

Nul ne peut te réduire à un pantin
Les despotes ont toujours prospéré
Lorsque tu fredonnes leurs refrains
Mais à ton heure, tu peux les renverser.

...

Tu triompheras, ô mon peuple, c'est sûr !
Si tu t'engages hardiment au combat.
Demain rira ta postérité pure
Quand pleurs et regrets seront aux malfrats ». (p.115 -116)

Face à la complexité de la situation qui se présente au poète et à son peuple, et vu cette ferme volonté de s'affranchir, le poète ne peut qu'affirmer : « *Mourir pour la vie* ». Ce titre très évocateur suggère l'idée du sacrifice qui reste l'une des dernières solutions pour accéder à une vie de béatitude. Ce titre est une métaphore de la graine mise en terre pour permettre la naissance d'une nouvelle plante. Ce qui suggère que pour qu'il y ait une nouvelle vie, il faut absolument une mort. Celle-ci peut être physique c'est-à-dire la perte d'une âme ou encore le renoncement à soi.

Avec ce texte poétique, le poète n'évoque pas le sacrifice en termes de renoncement mais plutôt en termes de mort physique. Il pense que s'il doit mourir, cela doit être pour la

nation, pour la liberté de son peuple. A cet effet, il se voit déjà comme un martyr. Cela est perçu dans la première strophe en ces mots :

« Un jour, suivant ton divin décret
En sonnant le cor de ma dernière heure
Pour m’attirer vers ta résidence céleste
Permits-moi, ô Seigneur, de mourir pour la vie
Avec en ma bouche ce doux refrain :
« Tout pour la patrie et pour la gloire de Dieu ! »

...

O Seigneur, épargne-moi de ces terribles fléaux.
Et permets-moi de mourir pour la vie ! » (79)

Le poète veut être un martyr, un combattant dont la mort pourrait être une source de renaissance. Pour cela, il adresse même une prière à Dieu pour lui demander la permission d’être ce martyr dont a besoin son peuple pour se régénérer. Et cela s’illustre en ces termes : « *O Seigneur, permets-moi de mourir pour la vie / Pour ma patrie et pour ta gloire* ». Cette répétition qui communique du rythme au texte poétique vient consolider cette ferme volonté du poète d’être l’holocauste qui va permettre d’expier tous les maux de son peuple et favoriser une nouvelle vie.

Dans son poème “Hostie africaine”, le poète établit un parallélisme entre le sacrifice du peuple ivoirien et celui du Christ, l’Agneau immolé. Il relève cela par des expressions renvoyant au sacrifice du Christ dans la religion judéo-chrétienne. Cela est perceptible tout le long du poème en ces termes :

« Ma patrie, ma belle Eburnie

Emballée dans un drame sans fin
Vit dans sa chair une étonnante
Et étrange passion
Où mystères et tourments
Se croisent en croix

...

Le soleil s'est terni

...

Les ombres alors
Sorties des abysses infernaux
Traînent leurs sombres
Et funestes épouvantes

...

Mon Eburnie bien-aimée
Autrefois admirable
S'étouffe et perd de sa splendeur.
Mais vers elle, toute l'Afrique a
Les regards avides tournés
Dans la scène de la Cène du monde
Elle est pour Ifriqiya, une Hostie
Une victime offerte en sacrifice.

Entraînée sur la route du Calvaire
Par les forces impériales
Que d'humiliations ! Que de trahisons !
Sous la douleur pénible
De la couronne d'épines
Qui transperce son destin

...

Le salut de la multitude noire
Passe par son chemin de croix

...

De son sang et de sa sueur
Il faut tout donner de soi

Pour faire vivre l'Autre
Il faut mourir en soi
Et devenir ainsi, ô miracle !
Hostie de rédemption.
Pour le triomphe de l'Afrique
Mon Eburnie, ma belle Eburnie
Se donne en rançon aux puissances
Et se dépouille de tout aujourd'hui
Afin d'enrichir demain
Les fiers descendants de Cham ». (p. 101)

A partir de cet extrait, le poète fait le récit de la passion du Christ ; du chemin de croix de Jésus pour aboutir à sa mort à la croix. Il identifie donc le parcours du Christ, sa souffrance et sa mort à la situation que connaît le peuple Eburnéen. Cette passion va aboutir à la délivrance de son peuple et annoncer des jours heureux comme c'est le cas dans les vers suivants :

« L'aube pointe et distribue déjà
Les faisceaux lumineux du renouveau.
...
Veuves et orphelins
Souriront à la vie
Toutes nos terres reverdies
Les terres des nègres
Seront recouvertes.
Et, tous les peuples noirs
Pour avoir goûté
A l'Hostie du salut
Se réveilleront partout tonifiés
...
L'Afrique délivrée
Assumera alors son destin
Et exercera enfin sa souveraineté. (p. 102-103)

4. La naissance d'une nouvelle vie

Cette thématique déjà annoncée dans le poème “Hostie africaine” révèle qu’une nouvelle vie requiert un sacrifice. Ce que le poète a bien annoncé dans son œuvre. Il laisse transparaître qu’une vie après un sacrifice laisse entrevoir de beaux jours, un bel avenir pour le peuple qui l’a consenti et bien au-delà.

Le poème “Des couronnes de rameaux à mon peuple” marque la joie du poète de voir son peuple affranchi de toutes vicissitudes. Ici, c’est comme s’il venait d’achever le rituel d’exorcisme et de purification de son peuple. C’est un peuple nouveau qui vient de naître et qui, va tracer les nouvelles lignes directrices de son existence. Il rend hommage à son peuple nouveau-né. Il célèbre sa bravoure et sa prise de conscience face à toutes ces situations qui l’ont rendu esclave de la douleur. Il montre sa fierté d’appartenir à ce peuple au point d’affirmer ceci :

« Je veux te tresser
Des couronnes de rameaux
Ô mon peuple, ô fiers Eburnéens. » (P. 107)

Les « *rameaux* » symbolisent la renaissance, une nouvelle vie pleine d’espoir, de gloire et d’honneur. Le poète, en les évoquant, veut montrer cette nouvelle vie qui germe au sein de son peuple au point d’assimiler « *Mama* », le village natal du Président Laurent Gbagbo, l’une des figures de la lutte patriotique ivoirienne, comme la nouvelle Jérusalem. Lorsqu’on se réfère aux Saintes écritures, la nouvelle Jérusalem est une ville de béatitudes, de repos et nouvelle naissance. Une ville où la souffrance et la douleur n’ont pas droit de cité. Ce poème “Mama la nouvelle Jérusalem” est une métaphore de la Côte

d'Ivoire nouvelle qui vient de franchir toutes les ronces dressées sur son chemin au niveau politique, économique, social, éducatif et culturel. Le poète voit en sa nation une terre d'espérance, de gloire, de bonheur, de paix et de liberté que prône l'Abidjanaise, son hymne national. Par le prétexte de sa patrie, le poète est le poète de son continent. Sa poésie contribue à ré-oxygéner son continent et son peuple qui étaient dans un état d'extrême asphyxie.

En somme, il faut noter que le poète dans son œuvre prône une idéologie certaine se basant sur le mythe du sacrifice. Un sacrifice qui s'avère nécessaire pour permettre à son peuple opprimé de sortir de cette prison qui l'empêche de croître et de croire en un avenir radieux.

Conclusion

La poésie de KOFFI Koffi Lazare, bien que récente, s'inscrit dans la continuité du mouvement de la Négritude. Le poète emboîte le pas à Bernard Dadié. Toutefois, avec sa poésie qui est militante, il s'attèle à dénoncer le néocolonialisme dont est victime son peuple. Son œuvre *Méditations silencieuses* est une marque de sa fierté d'être Africain. Aussi, une interpellation à la conscience de la situation précaire voire délétère de son peuple en proie à une nouvelle génération d'hommes politiques avides d'intérêts personnels. *Méditations silencieuses* se présente comme un appel à la lutte à une période où il n'y a personne, qui puisse faire acte de bravoure, face à une situation à caractère coercitive qui met tout un peuple en péril. Ce recueil aborde plusieurs thèmes dont le mythe du sacrifice. Le mythe du sacrifice fait partie des nouveaux mythes qui véhiculent une idéologie certaine. En même temps que le poète évoque le sacrifice du peuple, il invite ses pairs à une vie de sacrifice personnelle tant intellectuellement, émotionnellement que spirituellement. Plusieurs schèmes le mettent en évidence dans

cette œuvre et les poèmes “Hostie africaine” et “Mourir pour la vie” en sont de belles illustrations.

Bibliographie

AQUIEM Michèle, 1993. *Dictionnaire de poésie*, Librairie générale française, Paris

ARISTOTE, 1990. *Poétique*, Librairie générale française, Paris

BARTHES Roland, 1953. *Degré zéro de l'écriture*, Edition du Seuil, Paris 1957. *Mythologies* Éditions du Seuil, Paris

CHEVALIER Jean et GHEERBRANT Alain, 1982. *Dictionnaire des symboles*, Robert Laffont / Jupiter, Paris

CLAUSSE Simone, « Le sacrifice d'après C.G. Jung », Cahiers jungiens de psychanalyse, N°10, 1976 / 3, pp 16 à 27.

DELCROIX Maurice (Dir) et HALLYN Fernand, 1987. *Introduction aux études littéraires “méthodes du texte”*, Duculot, Paris-Gembloux

DURAND Gilbert, 1979. *Figures mythiques et visages de l'œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse*, Berg International, Paris

ELIADE Mircea, 1963. *Aspect du mythe*, Gallimard, Paris

KOFFI Koffi Lazare, 2017. *Méditations silencieuses*, L'Harmattan, Paris

RAJOTTE Pierre, 1993. « Mythes, mythocritique et mythanalyse : théorie et parcours », Nuit blanche, le magazine du livre, n° 53, p. 30-32

SEHI Gnionssihan Noëlle GOULIA, 2021. « Mythe et modalités du discours poétique chez les post-négritidiens: Cas de Kostas Georgiu ou la chanson du péril mercenaire de Joachim Bohui DALI, *Canicule de Souleymane KOLY et les Porteuses d'Afrique!* D'Angèle Bassolé-OUÉDRAOGO », Thèse de Doctorat Unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan

TOH Bi Emmanuel, 2017. « Poétique tragique et tragédie, pour l'esquisse d'une poétique du tragique dans la poésie négro-africaine; une illustration du microcosme ivoirien dans La Mère rouge de Cedric Marshall Kissy », Baobab, Premier semestre 2027

DIFFERENTIAL PROPERTIES OF CAN AND BE ABLE TO IN THE LIGHT OF METAOPERATIONAL GRAMMAR

GOGBEU Francis

*Enseignant-Chercheur, Université Felix Houphouët-Boigny
(Abidjan, Côte d'Ivoire)*

gogbeu.francis@gmail.com

gogbeu.francis00ufhb.edu.ci

KONDRO Kouakou Yannick

*Enseignant-Chercheur, Université Felix Houphouët-Boigny
(Abidjan, Côte d'Ivoire)*

yannickkondro@yahoo.fr

kondro.yannick91@ufhb.edu.ci

Résumé :

CAN et BE ABLE TO sont utilisés par les locuteurs de l'anglais contemporain de manière interchangeable, avec l'idée qu'ils sont équivalents. Cette perception d'équivalence entre ces deux entités linguistiques découle, d'une part, de la présentation qu'en font les dictionnaires et, d'autre part, de l'incapacité des grammaires pédagogiques à mettre en lumière leurs propriétés distinctives. Cette étude s'inspire de l'hypothèse formulée par des linguistes tels que Ferdinand de Saussure (1916), selon laquelle il n'existe pas de synonymes parfaits, la langue étant un système structuré. Par conséquent, cette contribution vise à identifier les propriétés différentielles entre CAN et BE ABLE TO dans l'anglais contemporain. Pour atteindre cet objectif, le cadre théorique de la grammaire métaopérationnelle, qui offre des outils d'analyse adaptés à ce type d'étude, a été retenu. Les résultats de la recherche montrent, d'une part, que CAN et BE ABLE TO ne sont pas synonymes et, d'autre part, que leur usage dans le système de la langue est régi par un principe binaire sous-jacent : statut posé / statut repris. Ce principe, ainsi défini, constitue le mécanisme sous-jacent modulant la structuration de leur sens.

Mots clés: *grammaire métaopérationnelle, statut posé, statut repris, valeur différentielle*

Abstract:

CAN and BE ABLE TO are used interchangeably by contemporary English users with the assumption that they are equivalent. This idea of equivalence between these linguistic entities originates, on the one hand, from the way they are presented in dictionaries and, on the other hand, from the inability of pedagogical grammars to highlight their differential properties. This study draws inspiration from the hypothesis put forward by linguists such as Ferdinand de Saussure (1916), who posits that there are no perfect synonyms, as language is a system. Therefore, this contribution aims to identify the differential properties between CAN and BE ABLE TO in contemporary English. To achieve this, the theoretical framework of metaoperational grammar, which provides appropriate analytical tools for such an undertaking, has been chosen. The results of the research show, on the one hand, that CAN and BE ABLE TO are not synonyms, and on the other hand, that their use in the language system is governed by an underlying binary principle: set status/retaken status. That principle acts as the underlying mechanism that modulates the structuring of their meaning.

Keywords: *metaoperational grammar, set status, retaken status, valeur différentielle*

Introduction

Barack Obama, the former President of the United States, was once asked a direct question during a TV show: "You ever drive?" To this, he responded, "I cannot drive." His answer provoked laughter in the audience. Immediately after, he clarified, "I am able to drive." Although he could have used the positive form of "cannot" to express his capability, he opted for an alternative construction: "be able to." This interaction suggests that "I cannot drive" is not equivalent to "I am not able to drive," despite many dictionaries presenting "can" as a synonym for "be able to". This raises an intriguing question: are *can* and *be able to* truly synonymous and interchangeable? Grammarians such as Michael Swan (1980), Raymond Murphy (1985), Martin Hewings (1999), Sidney Greenbaum & Randolph Quirk (1990), Betty Schramper Azar (1981), and

Michael Swan & Catherine Walter (2011) have analyzed *can* and *be able to*. However, their explanations often fall short of clarifying the nuanced differences between these two linguistic entities. Thus, what are the differential properties and linguistic statuses of “*can*” and “*be able to*”? Is it accurate to postulate that “*can*” and “*be able to*” are equivalent? The following utterances provide evidence against the concept of synonymy:

- (1) The President of the Palestinian authority, Mr. Yasser Arafat stated: "We have to work hard for international pressure and international interference, so that **we can be able to find** a quick solution and to protect the peace of the brave which I have signed with my partner Rabin and to implement the UN resolutions, as well as the Mitchell report and the Jordanian and Egyptian initiative. No doubt the IPU and the parliaments can play an important role. They can be a strong balance". (The World of Parliament, Quarterly Review, Web Version, <http://archive.ipu.org/news-e/2-8.htm> accessed on 28/11/2024)

- (2) They want to know that you **can be able to** take care of your family finances. *COCA*

The utterances (1) and (2) clearly shows that CAN and BE ABLE TO are not at all synonymous. Actually, saying that CAN and BE ABLE TO are synonyms amounts to saying the following ‘sentence’ which results from the substitution of “**be able to**” by “**can**”, is correct and possible:

* They want to know that you **can can** take care of your family finances.

It stands out that the above sentence is not an accurate English sentence, as it is ungrammatical and lacks clarity. Besides, you

can say: “I could be able to” where “could” is the past simple of ‘**can**’ as in:

- (3) "I feel good that I **could be able** to stand up for my team." (The New York Times, BASKETBALL; Strickland Adjusting to Role as Backup - The New York Times, accessed on 10/12/2024)

Therefore, if dictionaries and grammar fall short do provide the difference between CAN and BE ABLE to learner, what should they resort to then? What is really the difference between CAN and BE ABLE TO? What are the differential invariant values of CAN and BE ABLE TO? Do CAN and BE ABLE TO have the same status in the English language? This study is conducted with the hypothesis that CAN and BE ABLE TO are not synonymous. So the objective is to unveil the respective invariant values of CAN and BE ABLE TO. To achieve that goal, the theoretical framework adopted is metaoperational grammar including all its developed analytical tools.

1. Theoretical framework

Metaoperational grammar was founded by Henri ADAMCZEWSKI after conducting extensive research on the role of *-ING* in the English language. Later, together with successors like Jean-Pierre Gabilan and the research team known as *Les Amis du Crelingua*, he developed analytical tools that boil into the concept of phases: **Phase 1** and **Phase 2**. Phase 1 refers to the initial structuring of meaning or the first introduction into discourse. Phase 2, on the other hand, refers to the second introduction into discourse. A unit with Phase 2 status is used by the speaker with a sense of presupposition to make a personal comment. It denotes a relationship that has already been established. In this paper, the concepts of *set status* and

retaken status—the latest developments in the theory (Gabilan, 2011)—are applied.

As matter of fact, J. P. Gabilan (2011, p. 15) posits that: « *De même que chacun de nous a un statut dans la société, au sein de son entreprise etc. les composantes de l'énoncé ont un statut, statut qui est codé par la grammaire* ». In other word, just as each of us has a status in society, within our company, etc., each the components of an utterance has a status, which status, is coded by grammar. And the same linguist goes further by affirming: « *il est important de déterminer le statut des éléments qui composent l'énoncé. Ce concept est sans doute la chose la plus importante à comprendre en grammaire* » (J. P. Gabilan 2006, p. 19). Gabilan means that it is important to determine the status of the elements that make up the utterance. For him, that concept of status is certainly the most important thing to understand in grammar. So, note should be taken that “the linguistics that we will practice will therefore seek, behind the deceptive calm of the utterances, the underlying mental processes from which they result”. We hold that from J.R. Lapaire & W. Rotgé (1991, p. 31): « *La linguistique que nous pratiquerons cherchera donc, derrière le calme trompeur des énoncés, les processus mentaux sous-jacents dont ils sont issus* ».

2. Methodology

2.1. Data collection

Our data are drawn from contemporary English and collected from various sources, both oral and written. These include newspapers, books of all types, novels, movies, TV shows, and other contexts where native speakers produce utterances in real communication situations. It is important to specify that all analyses are based on *utterances*, not on "sentences." In metaoperational grammar, all the utterances used have been

genuinely produced in real contexts and situations, unlike "sentences," which can be artificially constructed by grammarians to illustrate specific goals.

We also collected data from the *Corpus of Contemporary American English* (COCA), created by Mark Davies, a professor of linguistics at Brigham Young University who retired in 2020. COCA is the only large and "balanced" corpus of American English. It is likely the most widely used corpus of English and is related to other corpora from *English-Corpora.org*, offering unparalleled insight into variation in English. The corpus contains **more than one billion words** of text (with over 25 million words added each year from 1990 to 2019) across eight genres: spoken language, fiction, popular magazines, newspapers, academic texts, TV and movie subtitles, blogs, and other web pages. That is certainly the reason why Professor Mark Davies affirms that "these corpora are the most widely used corpora in existence"¹.

The data collection method of the theoretical framework adopted in this research maintains that "a grammatical operator has value only if it is examined in its natural context, which, grammars such as generative grammar have not done". (A. Nfissi 1996, p.21).

2.2. *Data analysis method*

For the analysis, we proceed by substitution, commutation and deletion in order to locate the similarities and differences between these linguistic units at the level of abstract operations and organizational principles specific to language. From then on, as H. Adamczewski (1983, p. 07) emphasizes: "we will leave the simple level of observation in favour of an analysis capable of delivering the why of things." In other words, we proceed by

¹ Available online via the link: <https://www.mark-davies.org/>, accessed on October 25, 2024, at 10:36 a.m.

manipulations. But what should we understand by manipulating?

Manipulate (...) means that one or more elements are changed in an attempt to reveal important operations or properties in a given domain. In this way, one hopes to obtain a change in the structure of one of the planes of the construction of an utterance in order to provoke either a change in value or an impossibility. One will not be content to simply note these changes: by contrast with the initial structure, part of the construction of meaning will thus be revealed. (C. Delmas *et al.* 1993, p. 18).

This step in the methodological journey allows us to observe the semantic and systemic implications generated by the manipulations. At this level, the approach provides a scientific demonstration, showing that the linguistic units studied are not equal within the language system, contrary to how they are often presented in dictionaries, by grammars, and certain linguistic theories. It also reveals their systemic differential properties.

3. Presentation of CAN and BE ABLE TO by dictionaries

For the purpose of the study, dictionaries have been explored in order to see how they help solve the problem set by this research. For space constraints three of them have selected, which, show the overall presentation of dictionaries. Below, are the tables displaying their presentations:

DICTIONARIES	CAN	BE ABLE TO
Concise Oxford English Dictionary	<p>■ modal verb (3rd singular present can; past could) be able to</p>	<p>able ■ adjective (abler, ablest) having the power, skill, or means to do something. having considerable proficiency or intelligence. ably adverb ME: from OFr. habile, from L. habilis 'handy', from habere 'to hold'.</p>
Oxford Advanced Learner's Dictionary	<p>1 used to say that it is possible for sb/sth to do sth, or for sth to happen: 2 used to say that sb knows how to do sth: 3 used with the verbs 'feel', 'hear', 'see', 'smell', 'taste': 4 used to show that sb is allowed to do sth: 5 (spoken) used to ask permission to do sth: 6 (spoken) used to ask sb to help you: 7 used in the negative for saying that you are sure sth is not true: 8 used to express doubt or surprise: 9 used to say what sb/sth is often like: 10 used to make suggestions: 11 (spoken) used to say that sb must do sth, usually when you are angry:</p>	<p>able adjective 1 – to do sth (used as a modal verb) to have the skill, intelligence, opportunity, etc. needed to do sth: You must be able to speak French for this job. * A viral illness left her barely able to walk. * I didn't feel able to disagree with him. * Will you be able to come? OPP UNABLE -> CAN</p>

DICTIONARIES	CAN	BE ABLE TO
Longman Dictionary of Contemporary English	<p>can modal v negative short form can't ----- 1 ability: 2 requesting: 3 allowed: 4 possibility: 5 seeing/hearing etc: 6 not true: 7 should not: 8 surprise/anger: 9 sometimes: 10 giving orders: ----- [Language: Old English; Origin: cunnan] 1 ABILITY: to be able to do something or to know how to do something</p>	<p>able adj [Date: 1300-1400; Language: Old French; Origin: Latin habilis 'skillful', from habere 'to have'] 1 be able to do sth: a) to have the skill, strength, knowledge etc needed to do something --- I've always wanted to be able to speak Japanese. see usage note can b) to be in a situation in which it is possible for you to do something --- I'd like to do more gardening, but I never seem able to find the time. --- I haven't been able to read that report yet. 2 clever or good at doing something: --- one of my more able students</p>

The above tables show that *CAN* and *BE ABLE TO* are presented as synonyms. In the *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, one can observe 11 meanings of *CAN*, which are, in fact, descriptions of different speech effects produced by the use of the unit in various contexts. The question to ask is: what is the invariant value common to all these uses of the unit? Many linguists, including Adamczewski (1982) and Gabilan (2006), have attempted to determine the invariant value of *CAN*. On this matter, J. P. Gabilan (2006, p. 104) affirms: « *Avec can, il*

[l'énonciateur] se situe un cran plus loin: il constate, reprend, réfute, mais n'est pas à l'initiale [...] on dira que **can** est la deuxième étape [dans le possible]». The linguist means that with CAN, the speaker is one step further: he notes, takes up, refutes, but is not at the stage of first structuring of meaning. In other words, the use of CAN indicates the second step in the possible.

The proof that CAN and BE ABLE TO are presented as equal can be found in the entry “able” in one of those dictionaries. Let's consider the following statement, which is from *Longman Dictionary of Contemporary English*:

(4) I've always wanted to **be able to** speak Japanese. Advocating that CAN and BE ABLE TO are synonyms is admitting that the following statement is possible:

* I've always wanted to **can** speak Japanese.

It clearly comes out that the above linguistic construction, which results from the substitution of BE ABLE TO by CAN, is simply ungrammatical and unaccepted in English. Why so? The answer is that CAN is different from BE ABLE TO. Anyway, it therefore becomes evident that “sameness of meaning does not entail sameness of function” (Y. K. J. Kpli 2014, p. 139).

The goal of this paper is not only to show the differential properties of the two linguistic entities but also to provide an intelligible explanation that will help grasp their invariant values.

4. Invariant values of CAN and BE ABLE TO

The concept of invariant value emerges as an effective tool for distinguishing units that share the same semantic content. This is because, as Zgusta (1971, p. 67) states, “Every word (lexical

unit) has... something that is individual, that makes it different from any other word.” The invariant value is the consistent, unchanging essence of a linguistic unit, regardless of the context in which it is used. It is this value that underlies all the various speech effects a unit may produce. This is why we agree with Y. K. J. Kpli (2016, p. 16), who affirms: « *Il est en effet difficile de concevoir l'existence de deux unités équivalentes dans un système. Si toutes fois tel était le cas, l'une d'elle serait rejetée ou 'minimisée' pour des raisons de redondance* ». The linguist suggests that “It is indeed difficult to conceive of the existence of two equivalent units in a system. If such were the case, one of them would be rejected or 'minimized' for reasons of redundancy.” What, then, is the common denominator underlying all the uses of *CAN* and *BE ABLE TO*? What is unveiled below is what J. P. Gabilan (2011, p. 16) calls: « *dénominateur commun reliant tous les emplois et supposés tels* ».

After conducting various analyses, which will be presented below using the previously mentioned analytical tools, the research yielded the following results:

4.1. Invariant value of CAN

CAN presents itself as an operator with a *retaken status* because it is more abstract, with a reduced semantic charge. It is, therefore, highly metalinguistically charged.

4.2. Invariant value of BE ABLE TO

As *BE ABLE TO* is closer to the extralinguistic world, it has a fully charged semantic content due to its integration with the unit *ABLE*. Consequently, it is an operator with a *set status*. The invariant values of the two operators can be summed up as shown in the following schema:

(Phase 1) Statut posé

(BE) ABLE TO

(Phase 2) Statut repris

CAN

5. Interchangeability of CAN and BE ABLE TO

So far, it has been shown that *CAN* and *BE ABLE TO* are not synonyms. The reason for this is that each of them has an intrinsic value, as indicated above. To convince advocates of the concept of synonymy, some analyses and demonstrations are necessary. Let's consider the following utterances:

- (5) They need space, safe space so they **can be able to** go to school, they can able to do their basic rights in the settlement area. COCA
- (6) So far, our knowledge, the port has been spared from any big disaster. But it's not totally disaster. It's not as good as it should be. But we think we **can be able to** supply the rest of the state. COCA
- (7) I learned to forgive. So I **can be able to** move on. COCA
- (8) The glass of the window is made to be two-way. You can have it so she **can be able to** see in, or you can block it so you can see her but she can't see you. It's currently set for only you to see her. COCA

- (9) Rob and Kristen need to talk and decide that they want to do, together or not. # I hope Robert and Kristen **can be able to** talk together and decide they want to do, if Rob want to forgive her it's perfect, if not, perfect too, but let them alone now. COCA
- (10) That is not diplomatic, that's direct! If you win the NBA Championship, which would be like forever now you keep winning, you will come back? RODMAN: Yes. I think that is probably the only reason -- only way I **can be able to** come... COCA
- (11) This is gonna take forever, do you know that? Yeah, I know. But it's the only way though we **can be able to** get inside the perimeter. I just hope the captain's still alive when we get to him. COCA

After reading the above utterances, it quite impossible to advocate an interchangeability of CAN and BE ABLE TO.

The utterances are, indeed, interesting for demonstrative analyses. First, when proceeding by a **substitution**, it directly creates ungrammaticality in all the utterances in the series and any other construction of this type. For example a substitution of ABLE TO by CAN give the following construction:

- (12) * They need space, safe space so they **can can** go to school, they can able to do their basic rights in the settlement area.

This type of construction evidently, is not acceptable in English. What is more, **commuting** the two entities creates ungrammaticality, as well. Let's try it with utterance (7).

- (13) * I learned to forgive. So I **am able to can** move on.

From that demonstration, can idea according to which CAN and BE ABLE TO are equal stand? The answer to that is of course no, because supporting the contrary will amount of affirming that the constructions (12) and (13) are typically correct and admissible.

Finally, when proceeding by **deletion**, we do not get to an ungrammaticality, but the original meaning of the utterances are strong impacted and even modified. Let's try it with utterance (11):

- (14) * This is gonna take forever, do you know that? Yeah, I know. But it's the only way though we **can** get inside the perimeter. I just hope the captain's still alive when we get to him.

In (14), *BE ABLE TO* has been deleted. The result of the deletion is telling. While (14) is grammatically acceptable in some way, the original meaning has disappeared. The construction, as it stands, can be interpreted as “we can get inside the perimeter,” but we are not able to. This is the absolute justification for the integration of *BE ABLE TO* in the original utterance. That is to say, *BE ABLE TO* came to the rescue of *CAN*, which, with its more abstract attribute, could not efficiently play the role that was assigned to *BE ABLE TO* by the speaker. As a matter of fact, the context here refers much more to the extralinguistic world. It is all about entering a physical perimeter to save a soldier, the captain. *CAN*, with its more metalinguistic charge, could not efficiently play that role. Hence, the use of both *CAN* and *BE ABLE TO* together. Let's analyze the utterance (15).

- (15) I said to myself, ' I can do it if you guys can be able to do it too.' Hamilton, who also owns a beauty supply. COCA

Utterance (15) is relevant to convince about the difference between CAN and BE ABLE TO. A deep look into the utterance shows that we gradually move from the extralinguistic view to a very metalinguistic property. Let's gloss the utterance to see. Utterance (15) can be glossed as follows:

- a) If you guys **are able to** do it.
- b) If you guys can be able to do it.
- c) Then, I can do it myself.

The linear order in the original utterance is misleading. The gloss displays the underlying operations the speaker went through to get to the final verbal production.

In (a) it is the very first stage to the structuring of the meaning of possibility, really close to the real physical ability. In (b), it is a step forward toward abstraction or toward metalinguisticisation. In (c), it is the achievement of the abstraction or the metalinguisticisation process, hence, the interventionist use of CAN.

6. Systemic order of CAN and BE ABLE TO iconically in the linear order

Sometimes, the systemic order of units is iconically presented on the linear chain. However, every linguistic act depends on the speaker, who is the architect of his utterance. He structures, positions, or orders linguistic entities according to the way he views the situation and the context. Before tackling the analysis itself, it is important to note that metaoperational grammar analyzes language through metaoperations. In other words, it

delves into the cognitive processes that shape how linguistic forms are generated and understood, or, to put it another way, how linguistic units are coded and decoded. This approach is particularly concerned with the "why" behind linguistic structures, moving beyond surface grammar to reveal the cognitive steps speakers take when constructing linguistic elements that frame the utterances they produce every day in real communication situations. Thus, the analysis of utterance (16) below aims to show how the systemic order (*set status/retaken status*) has been iconically presented in the speaker's verbal production.

- (16) As a result, people who **are physically able can** legally commit suicide².

Utterance (16) shows in an iconic way the systemic order of *CAN* and *BE ABLE TO* in English. The systemic order represents the position of a unit in the structuring process of meaning. A unit can either have a *set status*, which corresponds to the first stage of meaning processing or the first introduction into discourse of a linguistic entity or relation. For example, in the nominal system, "A" shows an attribute of an element of *set status* because it represents the first introduction into discourse of the unit it precedes. Then, a linguistic unit that indicates the second introduction into discourse of a linguistic relation or entity is invested as an operator with a *retaken status*. "THE", by way of illustration, has attributes of an operator with a *retaken status* because it signals the second introduction into discourse of the unit or entity it precedes. The systemic order was earlier known as the system of phases: *phase 1/phase 2*. In utterance (16), it is clearly seen that *BE ABLE TO* appears

² Accessible on line with the link:
<http://aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=840>,
 accessed in October, 20th, 08h35.

before *CAN*. This order of appearance represents the way the two linguistic entities are structured within the language system. Utterance (16) is better understood when it is glossed:

- a) First structuring of the meaning of possibility: people who **are** physically **able to** commit suicide.
- b) Second structuring of the meaning of possibility: they **can** legally commit suicide.

The idea or the meaning in the utterance that one must first have the physical possibility before being granted the legal possibility. The comment from that analysis is twofold: first, it comes out that the use of BE ABLE TO actually refers to a physical capability or tangible reality: be strong, have necessary energy, etc. Those features refer to the extralinguistic world. All that corroborate the *set status* of BE ABLE TO as evoked earlier. As for *CAN* in the utterance, it is used by the speaker with the implicit idea that the notion of possibility is not at the initial structuring phase but instead to the secondary level of structuring.

The role assigned to *CAN* here, therefore, perfectly corresponds to its linguistic status: *retaken status*, as mentioned earlier. The analysis consequently confirms the systemic order of the operators. But, do all linguistic constructions built in that way describe the same linguistic phenomenon? The answer to this question is no. Let's demonstrate that with the following utterances.

- (17) I made a large batch of chicken soup and **was able to can** it successfully! COCA
- (18) This year my wife and I **were able to can** more than 60 quarts of tomatoes and put up carrots,

peppers, potatoes and dozens of other veggies.
COCA

In utterances (17) and (18), it is true that we have the word CAN, but it is actually not the unit studied in this paper. It has an absolute different meaning. CAN in those two utterances embodies the meaning of **put in a can (a container)**. As matter fact, a “*can*” is an airtight sealed metal container for food or drink or paint etc. So, the reality described in utterance (17) and (18) bears no relation to the linguistic phenomenon described in the previous in utterance (16). Let’s now check it for utterance (19).

- (19) Somebody is going to play Jerry Jones, here, and pick up Tom Cruise, because he is a very talented actor, he is a well-known movie star worldwide and bottom line is there are only so many personalities that can do what he’s done. Seven of his last movies have grossed over \$100 million at the box office. He’s 12 for the last 14 in the \$100 million mark, that is an enormous slugging percentage financially and somebody will be willing to dive on that grenade. Whether or not he’s able to **can** create a new business model, and as he said, get independent hedge funds to put together a \$100 million revolving credit line for him and create, in effect, a new business model for movie stars, remains to be seen. COCA

Utterance (19) is interesting to analyse. In the utterance, CAN comes just after BE ABLE TO but in reality, there is no relation between the two entities. The BE ABLE TO in (19) is directly related to DIVE ON. Instead, BE ABLE TO is directly related to the concept of DIVE ON mentioned the co-textual line before.

The focus here is to declare that whether the person in question IS ABLE TO *DIVE ON* OR NOT, that **can** create a new business model. That needs to be glossed for more clarification:

- a) If somebody **is able to** dive on that grenade, that CAN create a new business model.
- b) If **nobody is able to** dive on that grenade, that CAN create a new business model, as well.

So, the meaning to grasp from the analysis of utterance (19) is that in both cases, or in one way or another, a new business model will be created. The analysis corroborates the idea that “the surface analysis is unable to unveil the deep relationships that the different components of an utterance have with each other”. We got it from H. Adamczewski (1982, p. 279) : « *l’analyse de la surface est incapable de montrer les relations profondes que les différents membres de l’énoncé entretiennent entre eux.* »

The goal of this study was to unveil the fundamental intelligible difference between BE ABLE TO and CAN in order to provide learners and users of the English language with the tools that will help make an informed choice between the two linguistic entities. The study came to the finding that in the system of the English language, BE ABLE TO has a *set status* while CAN has *retaken status*. Those two statuses regulate their uses in language which, in different contexts can bring out various speech effects. The findings of this paper offer a distinct perspective on the two entities, challenging the concept of synonymy as presented in dictionaries and various pedagogical manuals.

7. The contribution the paper

As any linguistic act fulfils a communication purpose, this contribution unveils the systemic order of CAN and BE ABLE

TO so as language users understand that, consciously or not, speakers go through cognitive operations before selecting one unit or another. This article thus argues that understanding those cognitive processes could lead to more effective language teaching and autonomous learning strategies. By the same token, interpreters and translators may benefit from the findings of this research, allowing them to make informed choices in accordance with the binary principle: *set status/retaken status*.

Conclusion:

This study took us through an exploration aimed at determining the differential properties between *BE ABLE TO* and *CAN*. At the end of the exploration, it emerges that the two linguistic entities are not synonyms. Consequently, this provides further corroborative proof of the assumption that "language is a system," as stated by F. de Saussure (1916). The gist of the result is thus that *BE ABLE TO*, which is very close to the extralinguistic world, is used for the first structuring of meaning. As for *CAN*, which is more abstract, it plays a more metalinguistic role. The study also proves that a microsystemic approach can be more productive in sorting out the invariant values of linguistic units that are very close in the system. The study, therefore, opens new perspectives. It challenges the concept of synonymy and suggests the universality of the grammatical principle: set status/retaken status.

References:

- AZAR Betty Schramper**, 1981, *Understanding and Using English Grammar*, Londres, Pearson Education.
- GREENBAUM Sidney & QUIRK Randolph**, 1990, *A Student's Grammar of the English Language*, Londres, Longman Publishing.

- HEWINGS Martin**, 1999, *Advanced Grammar in Use*, Cambridge, Cambridge University Press.
- MURPHY Raymond**, 1985, *English Grammar in Use*, Cambridge, Cambridge University Press.
- SWAN Michael & WALTER Catherine**, 2011, *Oxford English Grammar Course*, Oxford, Oxford University Press.
- SWAN Michael**, 1980, *Practical English Usage*, Oxford, Oxford University Press.
- ADAMCZEWSKI, Henri**, 1999, Clefs pour Babel, ou La passion des langues, Saint-Leu d'Esserent, Éd. Marc Adamczewski [EMA], 152p.
- ADAMCZEWSKI, Henri et DELMAS Claude**, 1982, Grammaire linguistique de l'anglais, Paris, Armand Colin, 353p.
- ADAMCZEWSKI, Henri et GABILAN Jean-Pierre**, 1992, Les clés de la grammaire anglaise, Paris, Armand Colin, 271p.
- ALEXANDER, Louis George**, 1998, Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, United Kingdom, Longman Group, 302p.
- AZAR, Betty Shcrampfer**, 2003, Fundamentals of English Grammar, Third Edition with key answer, United States of America, Longman, 465p.
- DELMAS, Claude**, 1993, Faits de langue en anglais, Méthode et Pratique de L'Explication Grammaticale, Paris, Dunod, 244p.
- GABILAN, Jean-Pierre**, 2006, Grammaire expliquée de l'anglais, France, OPTIMUM, ellipses, 416p.
- GABILAN, Jean-Pierre**, 2011, L'imparfait français et ses traductions en anglais : approche méta-opérationnelle, Laboratoire des Langages, Littératures, Sociétés, Collection Langages N°11. Chambéry Cedex, 103p.
- JOHN, Eastwood**, 2002, Oxford Guide to English Grammar, Hong Kong, Oxford University Press, 453p.
- KPLI, Yao Kouadio Jean-François**, 2013, « L'invariant en linguistique : une quête d'ordre dans le désordre », Revue N°9 du LTML...ISSN 1997 4256, Université de Cocody, 12p.

KPLI, Yao Kouadio Jean-François, 2014, “The Operators “under” and “below”: Differential Properties and Systemic Order”, La Saison des Pluies N° 10, Université Marien Ngouabi, Congo, pp. 135- 152. ISSN 1012-7062, 23p.

KPLI, Yao Kouadio Jean-François, 2014, « Syntaxe des possessions inaliénable et aliénable approche metaopérationnelle », MULTILINGUALES N°3, 171-184, 14p.

KPLI, Yao Kouadio Jean-François, 2016, Linéaire adverbial et structuration modale en anglais contemporain, Saarbrücken, Deutschland/Allemagne, Editions Universitaires Européennes, 334p.

LAPAIRE, Jean-Rémi et ROTGÉ Wilfrid, 1991, Linguistique et Grammaire de l’Anglais, Toulouse, France, Presses Universitaires du Mirail, Collection « Amphi 7 », 734p.

MARTIN, Hewings, 2002, Advanced Grammar in use, A self-study reference and practice book for advanced learners of English, United Kingdom, Cambridge University Press, 441p.

QUIRK, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech et Svartvik, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, New York, United States of America, Longman Group Limited, 1780 p.

SAUSSURE, Ferdinand De, 1985, Cours de linguistique Générale, Paris, Payot, 544p.

L'IMMIGRATION CLANDESTINE, UNE TRAGÉDIE MODERNE AU PRISME DE LA STYLISTIQUE DANS LE POÈME "LA TRAVERSEE" DE JOSUÉ GUÉBO.

Julien TAHA

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, Côte d'Ivoire

225 07 07 22 53 76 /

tahajulien74@gmail.com

Résume :

Cette étude porte sur le phénomène de l'immigration clandestine. Elle vise à une appréhension du traitement stylistique de ce fléau dans la littérature en général et particulièrement dans le poème "La traversée" de Josué Guébo. Pour y parvenir, l'on tente de concilier les approches stylistique et thématique en misant sur deux points d'ancrage qui sont le sens lexical et le système figuré. De l'examen de ces mises en œuvre stylistiques résulte d'une part, une représentation dépréciative de ce voyage assimilé à un périple suicidaire et d'autre part, une inclinaison tonale qui transmue un drame social en une tragédie humaine des temps modernes. Finalement, le mythe séculaire du voyageur-aventurier s'étiole pour laisser place à une version hybride et déshumanisante. En tant que média et réceptacle du tragique à la fois, cette textualité devient une donnée cathartique de premier plan.

***Mots clés :** Stylistique ; Sens lexical ; Immigration ; Drame ; Tragédie.*

Abstract :

This study focuses on the phenomenon of illegal immigration. It aims to understand the stylistic treatment of this scourge in literature in general and particularly in the poem "La traversée" by Josué Guébo. To achieve this, we try to reconcile the stylistic and thematic approaches by focusing on two anchor points: the lexical meaning and the figurative system. The examination of these stylistic implementations results on the one hand, in a derogatory

representation of this journey assimilated to a suicidal journey and on the other hand, a tonal inclination which transmutes a social drama into a human tragedy of modern times. Ultimately, the age-old myth of the traveler-adventurer fades to give way to a hybrid and dehumanizing version. As a media and receptacle of tragedy at the same time, this text becomes a first-rate cathartic data.

Keywords : *Stylistics ; Lexical meaning ; Immigration ; Drama ; Tragedy.*

Introduction

La stylistique se présente généralement comme une science formaliste au service du mondain et ce, dans son acception d'art littéraire (MOLINIE ; 1998 : 8). En tant que telle, elle écarte de son champ heuristique toute posture thématique et historique. Pour cette discipline, l'expression étant le véhicule naturel de l'information, l'étude de cette première instance est suffisante pour éclairer toute textualité. Ainsi les postulats stylistiques que sont la lexie, le syntagme, la phrase et le système figuré, (MOLINIE ; 1996 : 13) deviennent des entrées prépondérantes pour qui veut pénétrer les profondeurs du lieu-texte. Cette vision qu'on qualifierait de minimaliste, sans être totalement erronée, comporte néanmoins des limites ; en ce sens que le thème, voire le thème-motif (SMEKENS ; 1987 : 100) sait être un facteur structurant de littérarité et de dynamique interne à ce régime si particulier qu'est la littérature. Ce sont, en théorie, ces préoccupations et plus encore, qui sous-tendent cette étude portant : « **L'immigration clandestine, une tragédie moderne au prisme de la stylistique dans le poème “La traversée” de Josué Guébo** ». Ainsi formulé, le sujet pose le problème de la construction du sens d'un texte à partir d'une thématique prédéterminée, l'immigration clandestine, et à l'aune d'une approche formaliste, la stylistique. Autrement dit, comment concilier les analyses stylistique et thématique (MATESO ; 1986 : 237) pour pénétrer les cimes d'un chaînon poétique

quand on sait que la visée formaliste de l'un, s'oppose à l'ancrage historique de l'autre ? Aussi posons-nous que la prestance littéraire de ce poème découle de cette dualité scripturaire qui mêle profondeur thématique et densité expressive pour transmuier un drame social en une véritable tragédie. Mieux, cette étude qui porte sur le phénomène de l'immigration vise à une appréhension du traitement stylistique de ce fléau dans la poésie en général et particulièrement dans ce texte.

Les outils scientifiques pour un traitement efficient de cette problématique sont de l'ordre de la stylistique descriptive et interprétative telle qu'elle s'occupe à la fois de l'émission et de la réception, de la forme l'expression et de son contenu thématique et tel que les questions de sens et de signification y trouvent leur pertinence stylistique à travers l'analyse du signifié (MOLINIE ; 1996 :18) et de bien d'autres stylèmes de marquage et de contremarquage. La démarche analytique qui en découle, s'élabore autour de deux paliers interprétatifs, à savoir le mot parce qu'il concourt au sens lexical pour instruire la thématique de l'immigration, et ensuite le système figuré pour ses élans fatalistes dans ce texte.

1. Le tragique des mots et analyse stylistique du signifié

L'appréhension du sens lexical dans une textualité donnée est la résultante de l'analyse stylistique d'un des pôles structurant du signe linguistique : le signifié. C'est le lieu, surtout, du décryptage des préoccupations liées à la signification du texte voire aux thématiques en construction dans cet écosystème linguistique (MOLINIE ;1996 : 18). L'intérêt est porté prioritairement sur les mots notionnels pour leur portée conceptuelle au détriment des termes de liaison. Les grilles d'analyse pour y parvenir sont plurielles. Pour les besoins de

l'étude, nous en retiendrons trois, à savoir, les marques de la connotation et de la dénotation, les réseaux lexicaux et enfin les champs sémantiques.

1.1. Des sujets connotés manichéens

La connotation s'oppose à la dénotation. Elle est le sens figuré d'un mot ou encore celui qu'il acquiert en contexte tel que déterminé par les circonstances d'emploi. L'usage connoté d'une lexie préfigure une ambivalence sémique et met à nu la dualité interne à cette unité linguistique (ZADI ; 1978 : 20). Le sens lexical qui en découle, dès lors, est sujet à pesanteur parce que tiraillé entre le normatif et l'inventif (ZADI ; 1994 : 35). La plage poétique à l'étude manifeste trois aspects de cette grille spécifique d'analyse stylistique. Le premier fait de connotation est de l'ordre la caractérisation. Elle prend en compte une série de lexèmes renvoyant aux éléments de la nature : *mer, soleil, vent, terre*.

« Et si la **mer** bouillonne » (V1)

« Le baiser du **soleil** » (V3)

« La poitrine du **vent** » (V6)

« D'une **terre** » (V17)

Sous le poids du contexte, ces mots notionnels jouent le jeu des contraires en dédoublant leur significativité. Les valeurs additionnelles font, par exemple, de la *mer*, cette vaste étendue d'eau, un lieu de violence et de prédation. L'eau dont on dit communément être source de vie, se transmue, ainsi, en un agent de la mort. Il en est de même pour le *soleil* et le *vent* qui réfèrent à l'hostilité et la rudesse climatique et atmosphérique.

- **Tableau des connotations de caractérisation**

Lexèmes	Dénotation	Connotations		
Mer	Eau	Voyage, aventure	Souffrance	Mort
Soleil	Astre	Beau temps	Canicule	Enfer
Vent	Air	Oxygénation, santé	Orage	Naufrage
Terre	Aire	Pays, Patrie	migration	Humiliation

Evidemment et comme l'on peut le lire dans le tableau ci-dessus, quitter sa patrie pour un voyage périlleux dans une nation autre ne peut qu'être dévastateur et source de nombreuses humiliations. Les sujets et autres phénomènes mise en cause ici se déconnectent de leur sens de base (ZADI ;1978 :191) pour acquérir des valeurs plus ou moins contradictoires. L'atmosphère qui se crée est digne d'une catastrophe naturelle. L'autre versant de la connotation dans ce texte est plutôt culturel. Un certain nombre de mots, tout en dérivant de leur sens initial, suggèrent une sphère culturelle et géographique bien précise : l'Occident. Ces lexies culturellement affectées sont entre autres « Ulysse », « Alpes », « col de lukmanier » et « Sans-papier » comme en témoignent les vers ci-après :

- « Dans **les Alpes** (V14)
- « Au sommet du **col de Lukmanier** » (V15)
- « D'autres peurs qui comme **Ulysse** » (V19)
- « **Sans-papier** » (V21)

Cette représentation est tout aussi contrastée qu'elle permet d'opposer le temps (Ulysse, Sans-papier) à l'espace (Alpes, col

de Lukmanier), le passé (*Ulysse*) au présent (*Sans-papier*) et enfin la base (Alpes) au sommet (col de Lukmanier). Le passé dont il est question est chargé de mythologie pour en imposer à l'actualité brûlante du présent. Quant au sommet, il invite à l'élévation et à l'évasion pour survoler ou supplanter les bas-reliefs et leur corolaire de vicissitudes : les affres de la réalité s'opposant finalement à la rêverie illusoire de l'imaginaire. Ce fonctionnement différentiel des connotations culturelles sur cette chaîne parlée est plus marquant quand l'on attribue une lettre à chaque entité. Soit : O = occident, E = espace ; T=temps, P1= passé ; P2= présent ; B=base et S=sommet, l'on obtient :

- **Arbre du fonctionnement différentiel des connotations culturelles**

- **Schéma différentiel des axes de connotation culturelle ou ligne de démarcation**

Le poème “La traversée” laisse transparaître à mi-parcours, un schéma connotatif à la fois ambivalent et antithétique. D’une part, la culture est confrontée à la rudesse de la nature, le temps à l’espace et de l’autre, s’oppose l’imaginaire à la réalité pour déconstruire certainement un mythe migratoire fondé sur l’idéalisations de l’ailleurs.

Enfin de compte, le rendu connotatif est tout aussi thématique que culturel dans ce lieu-texte. Le presque syntagme prépositionnel et / ou nom composé « Sans-papier » qui clôt le poème, fonctionne comme un véritable programme dans le traitement du thème de l’immigration. Ce néologisme est marquant par son sens métonymique qui désigne l’être par la matière, la présence par l’absence, l’existant par l’inexistant ; le tout dans un référentiel linguistique et discursif d’actualisation pour poser le problème de l’identité voire du statut de l’immigrant. Qui est-ce ? Possède-t-il des droits ? L’absence d’un document est-il suffisant pour nier toute

humanité à un semblable ? Le lexème est aussi bien impersonnel qu'englobant, créant ainsi une sorte d'espèce tenue à l'écart et dans l'anonymat. Les paradigmes sont multiples et font de cet élément du langage, un condensé d'antivaieurs.

1.2. Lexique choisi d'un voyage mythique

Le choix des mots est une question prépondérante de mise en œuvre poétique et stylistique. Si le style apparaît comme une singularité scripturaire ; c'est en partie à cause de cette volonté de tri et de sélection à l'émission des données lexicales (MOLINO & all ; 1982 : 114). La stylistique qui a une claire conscience de cette spécificité de la lexie, lui consacre toute une grille d'analyse ; le champ lexical :

« Quand on examine un texte, on essaie d'élaborer le champ lexical de ce texte, en classant, selon une organisation compréhensive et interprétative, toutes les lexies de ce texte dans une grille d'analyse qui structure à la fois le fonctionnement lexical du texte et la réception particulière qu'en fait le récepteur ».

Georges Molinié (1993 : 61)

Le champ lexical ou réseau lexical est un ensemble de mots qui alludent, d'une manière ou d'une autre, à une notion ou à un concept. L'étude d'un champ lexical permet de vérifier nos impressions de lecture, notamment le thème et autres items en présence dans le corps textuel (CALAS ; 2013 : 52). Nous posons que le texte-cible s'élabore autour de la thématique du voyage migratoire qui s'irradie à travers divers sous-thèmes ou rhèmes (SMEKENS ; 1987 : 100) selon que les lexies usagées l'attestent.

Tout d'abord, c'est le réseau lexical du mouvement qui est perceptible à travers une série de verbes d'action à teneur psychologique :

« Et si la mer **bouillonne**
Si la vague **toussote**
Elle **danserait** de la valse des vœux ensevelis
Elle **tanguerait** de la langue des silences de son lit »
(V1-4)

Les deux premiers verbes sont au présent de l'indicatif et évoquent aussi bien une vérité scientifique qu'une action répétitive. Les deux derniers (danserait, tanguerait) sont remarquables par l'usage du conditionnel, mode de l'incertitude. La condition est certaine ; la dialectique du réel et du rêve s'étale valablement pour augurer le côté sacrificiel de toute aventure. Le mouvement migratoire serait-il jalonné de sacrifices ? L'autre parcelle de ce même champ lexical, est composée de nominaux qui dessinent une trajectoire à trois pôles :

« Et si la **mer** bouillonne » (V1)
« Tant de **départs** » (V9)
« Tant d'**arrivées** » (V10)

Ces substantifs réfèrent, d'une part, aux deux points virtuels de tout mouvement, c'est-à-dire l'entame (départs) et la fin (arrivées), et d'autre part, le support ou le véhicule (mer) qui facilite plus ou moins ce déplacement. Le pluriel qui détermine ces noms n'est pas neutre. Il est, à la fois, métonymique et hyperbolique pour camper le décor d'une atmosphère poétique de massification et de densification. Le circuit triangulaire qui en résulte, décrit un parcours atypique et tragique où la destinée humaine se joue à travers ce jeu de confrontation entre nature et

culture, entre une volonté de réalisation et une contrariété souvent inextricable : la *mer* devenant un point nodal dans ce processus de *partir* et d'*arriver*.

Une autre ramification du réseau lexical-cible infère aux conditions du voyage. Il s'agit, d'un côté, des noms communs (*mer*, *soleil*, *vent*, *terre*) et, de l'autre, des noms propres (*Alpes*, *col de Lukmanier*) comme l'atteste les vers qui suivent :

- « Et si la **mer** bouillonne » (V1)
- « Le baiser du **soleil** » (V3)
- « La poitrine du **vent** » (V6)
- « Dans **les Alpes** (V14)
- « Au sommet du **col de Lukmanier** » (V15)
- « D'une **terre** » (V17)

Le voyage en question n'est pas extraterrestre encore moins interplanétaire. Les différentes lexies énumérées suggèrent un écosystème naturel. Sont mis en évidence, les phénomènes climatiques et météorologiques (*soleil*, *vent*), les éléments marins (*mer*) et terrestres (*terre*), notamment le relief (*Alpes*, *col de Lukmanier*). S'il est vrai que pareille isotopie n'est pas étrangère, elle a néanmoins la particularité de s'élaborer autour de sèmes ambivalents qui opposent l'attrait paysagiste à la rugosité des lieux et du temps. Le trajet évoqué, est parsemé d'obstacles de tous genres qui en arrière-plan donnent à voir un décor apocalyptique : les vallées succédant aux plaines, les hauteurs aux plateaux, les eaux aux airs, l'humidité à la chaleur pour faire de ce voyage un calvaire.

Cet environnement hostile et délétère campe évidemment des acteurs qui en sont victimes. Le réseau lexical à ce sujet est composé de noms aussi bien communs (départs,

arrivées, survivants, Sans-papier) que propres (Ulysse) :

- « Tant de **départs** » V9
- « Tant d'**arrivées** » (V10)
- « Des **survivants** » (V12)
- « D'autres peurs qui comme **Ulysse** » (V19)
- « **Sans-papier** » (V21)

Les trois premières lexies (départs, arrivées, survivants), insistent sur la quantité voire le nombre pléthorique des voyageurs et se pose comme une sorte de bilan mathématique et statistique de cette randonnée. L'équation qui en résulte, figure une inconnue suggérée de façon implicite par le lexème « survivants ». La chose est plus palpable quand l'on attribue une lettre à chaque entité et tente d'élaborer une équation. Soit **A** pour les voyageurs au départ ; **B** pour ceux à l'arrivée et **C** pour les survivants. Si l'on suppose que les arrivants équivaillent aux survivants alors il reste à déterminer le différentiel, c'est-à-dire le nombre de voyageurs qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pu terminer le périple. L'on désigne ces derniers par la lettre **X**. Par conséquent $X = A - (B/C)$ mieux, $A = X + (B/C)$. Dans ce cas, si $X = 0$ c'est-à-dire nul et par la même occasion $A = B = C$, l'on conclut à un voyage positif et réussi. *A contrario* si **X** est un entier naturel supérieur ou égale à un (**1**), et tel est le cas ici, la randonnée est un échec. L'on assiste à un voyage à haut risque qui fait de la mort voire du décompte macabre une probabilité certaine. En somme, les candidats à ce voyage poétisé, se présentent comme des figures séculaires et emblématiques d'une condition humaine en proie à la fatalité. L'étude du sens lexical, invite également à l'examen des champs sémantiques.

1.3. Les réseaux sémantiques entre l'explicite et l'implicite
 « Le procédé stylistique, affirme M. DELACROIX (1987 : 91), n'est rien d'autre que cet effet de surprise produit par l'imprévisibilité d'un élément de la séquence verbale par rapport à un élément antérieur ». Avec le champ sémantique, l'effet stylistique escompté est la résultante des jeux sémiques sur la chaîne parlée. Il s'agit, en fait, d'analyser le processus de construction du sens dans une textualité en s'appuyant sur les différentes idées en présence. Dans la conception stylistique, de même, les lexies peuvent fonctionner en réseau, de même, les idées n'échappent pas à ce phénomène de réseautage. Le champ sémantique se repère par une segmentation du texte en unités de sens au fil des occurrences d'une thématique incarnée dans un mot ou non. Cette notion pose en réalité le problème du traitement polysémique du signifié en régime de littéarité. Deux vastes champs sémantiques polarisent ce lieu-texte.

Le premier réseau sémantique est relatif à la mer. Il a la particularité d'être explicite c'est-à-dire de porter sur une terminologie en usage dans le texte-cible. Il se déploie dans l'intervalle « Et si la mer bouillonne... Leur attente frileuse » (V1-13). La mer, cette vaste étendue d'eau, y est présentée, d'abord, comme un lieu de prédation et de mille et un tourments :

« "Et si la mer bouillonne
 Ce ne serait pas tant d'avoir contre jouer
 Le baiser du soleil
 Si la vague toussote
 Ce ne serait pas tant d'avoir contre soi
 La poitrine du vent » (V1-6)

A lire entre les lignes de ces vers ci-dessus, l'océan, sous la

pression d'éléments atmosphériques (soleil, vent), devient un espace hostile et dangereux pour qui veut en user. Les tempêtes et les canicules s'y manifestent avec une violence infernale. Or, il est de notoriété que cette étendue d'eau est une voie séculaire de transit entre régions, pays et continents ; un phénomène de rêveries et d'extase. Cette contradiction est la révélation qu'on montre, ici, de ce cadre marin, une image péjorative mettant fin au mythe lyrique et romantique d'un espace-océan de jouvence et de plaisance. Dans une deuxième séquence (V6-13), est évoqué un autre aspect de ce champ sémantique. Cette fois-ci, la mer est présentée comme ce témoin privilégié et oculaire des heurts et bonheurs de ses usagers :

« Elle danserait de la valse des vœux ensevelis
 Elle tanguerait de la langue des silences de son lit
 Tant de départs
 Tant d'arrivées
 Mais elle saurait aussi le bonheur
 Des survivants
 Leur attente frileuse » (V7-13)

Ce rhème contrasté confronte les rares moments de joie au nombre pléthorique des peines et autres malheurs des voyageurs. Le ratio serait un bonheur pour trois malheurs :

- **Tableau évaluatif des rhèmes Bonheurs / Malheurs**

	Bonheurs	Malheurs
Illustrations	- bonheur des survivants	- valse des vœux ensevelis - langue des silences de son lit - attente frileuse
Ratio	1	3

La mer, dans ce cas, symboliserait le mal tel qu'il inhibe tout espoir et fait des rêves les plus tenaces un cauchemar.

Le second champ sémantique digne d'intérêt dans l'étude de cette plage poétique est lié au voyage. Contrairement au premier réseau étudié, celui-ci ne résulte d'aucune occurrence lexicale au fil des vers. Il est plutôt suggéré et implicitement diffus dans la matérialité textuelle des vers 14 à 19. Cette séquence, à son tour, se subdivise en deux unités de sens. La première révèle un voyage périlleux :

« Dans les Alpes
 Au sommet du col de Lukmanier
 Le stockage apeuré
 D'une terre
 Qui aurait peur » (V14-17)

C'est un périple qui, après les dangers de la mer, conduit l'infortuné voyageur dans une sorte d'environnement primitif : une jungle dont le relief accidenté et de haute altitude en rajoute au calvaire. Le parcours évoqué n'est pas seulement désespérant. Il laisse entrevoir quelques lueurs d'espoir au prix, on ne sait, de combien de sacrifices :

« Mais elle saurait aussi le bonheur
 Des survivants
 Leur attente frileuse » (V17-19)

L'allusion est faite, ici, aux rescapés d'un cataclysme. Ceux-ci vivraient dans le souvenir et l'angoisse d'une autre crise. Le voyage, alors ; est psychologiquement dévastateur et ses conséquences s'inscrivent de façon indélébile aussi bien dans les êtres, les phénomènes que les choses.

2. Le jeu des figures et la fatalité ambiante

Le langage figuré fait référence à l'étude des figures de style,

c'est-à-dire, l'ensemble des procédés linguistiques à caractère subjectif, expressif et subversif dans un énoncé (YEPRI ; 2009 : 8). Il y a figure lorsque la correspondance entre l'Information (I) et l'Expression (E) est difficilement perceptible à réception au point de nécessiter des efforts de décodage. Selon Molinié (1993 : 113), il existe deux grandes catégories de figures de style : les figures macrostructurales et les figures microstructurales. Le premier groupe (les figures macrostructurales) se reconnaît en ce qu'il est non repérable automatiquement dans l'énoncé, s'interprétant en fonction du contexte, et non isolable sur des éléments formels précis. Le second groupe de figures, à savoir les figures microstructurales, est tout à l'opposé du premier. Ce sont des figures qui se signalent d'emblée pour s'interpréter dans un micro-contexte de connaissance, identifiables parce qu'explicités à travers les mises en œuvre sémantique et attachées à des éléments formels précis dont elles dépendent.

Néanmoins, il existe une autre façon plus usagée de classer les figures de style en misant sur leur sens, leur intensité ou sur leur construction (SUHAMY, 1981 : 5). En se fiant à cette catégorisation, la textualité-cible se polarise entre les amplifications hyperboliques, les analogies discursives et autres paradigmes de contiguïté, le tout convergent, selon nous, à la construction d'un environnement tonal tragique.

2.1. Tendances hyperboliques et lieu d'hostilité

L'hyperbole est une figure d'amplification et de mise en relief, à la fois (YEPRI & AI ; 2009 : 15). Elle donne aussi bien dans le gigantisme que dans le réductionnisme, le tout à l'extrême.

Elle est un facteur de codage et de surcodage qui impressionne par des valeurs ajoutées démesurées. Dans le texte cible, cette figure de style est manifeste sous deux formes. La première

forme est métaphorique comme en témoignent les vers mis en relief dans la séquence poétique suivante :

« Et si la mer bouillonne

.....

Le baiser du soleil

Si la vague tousote

.....

La poitrine du vent » (V1-6)

Ce sont des caractérisations nominales pour certains (V3 et V6), pour d'autres des caractérisations verbales (V1 et V4). Ces vers misent sur l'intensité et les jeux de contraste pour décrire à la fois l'extraordinaire et le tragique d'une situation qui montre la nature sous un jour imprévisible et dangereux. Le tableau dépeint, est infernal et invivable. Sont au rendez-vous, la canicule (V1 et V3), les orages et bien d'autres tempêtes marines (V4 et V6).

La seconde forme hyperbolique est plus quantitative. Elle est observable à travers les vers qui suivent :

« Tant de départs

Tant d'arrivées » (V9-10)

L'exagération découle ici de l'emploi réitératif de l'adverbe « tant », du pluriel des noms et de l'anaphore. Il y est suggéré l'idée d'une quantité indéfinie et indénombrable mais dont on est convaincu de l'important nombre et de la densité par conséquent une fréquence démesurée. Serait-ce une foule innombrable et compacte qui serait candidate à ces départs et à ces arrivées à fréquences effrénées ?

2.2. Des analogies allusives à la mythification

L'analogie est en règle général le procès qui résulte des constructions aussi bien métaphoriques que comparatives. Quand la métaphore assimile deux entités par un transfert de sèmes, la comparaison insiste plutôt sur leur point commun (MOLINO; 1982 : 173). Dans le poème-cible, notamment dans les derniers vers, en dehors des métaphores hyperboliques évoquées plus haut, une autre structure métaphorique plutôt complexe et composite est manifeste :

Le stockage apeuré
 D'une terre
 Qui aurait peur
 D'autres peurs qui comme Ulysse
 Est un
 Sans-papier."

D'un point de vue structural, cette figure ci-dessus est remarquable par le jeu des caractérisations qui la dynamise pour en faire une métaphore filée (BACRY ; 1996 : 41). Aussi débute-t-elle par une métonymie du contenant pour le contenu (Le stockage...D'une terre). Elle peut se singulariser, par la suite, par l'intrusion d'une analogie comparative (...qui comme...) dans son champ ainsi que par la manifestation d'une répétition de mots et d'assonances ou sonorités litaniques associées à de voyelles longues (...apeuré...peur ...D'autres peurs). Finalement, elle se termine par une allusion mythologique (Ulysse) et un autre anachronisme (Sans-papier). Si l'objet-repère quoiqu'implicite ici, reste identique au fil des vers, les mots-images, quant à eux, varient pour diversifier les référents poétiques. La première image qui en résulte, met en parallèle les lexèmes « stockage », « apeuré », « terre » et « peur » pour allier analyse spatiale et psychologique d'un cadre

de vie tout aussi fermé qu'angoissant. Mieux, l'épouvante est humaine et civilisationnelle.

N'est-ce pas ici la représentation mondaine des cristallisations identitaires, des dits et autres non-dits liés à divers chocs de civilisations ? Ce cliché psychologique est renforcé par une dernière séquence construite autour du mythe d'Ulysse tel qu'il s'apparente à celui d'un « sans-papiers » c'est-à-dire ce voyageur irrégulier prêt à défier aussi bien la nature que les règles et autres textes de lois. L'analogie réside alors dans l'assimilation de deux domaines sémiques : le réel et l'irréel, le vécu et le fictif. Les sèmes en partage sont le rejet identitaire et le goût du voyage. Le migrant, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'en trouve ainsi, d'une manière ou d'une autre, mythifié et ses aventures et autres mésaventures inscrites dans les annales de l'histoire.

2.3. Contiguïté figurale et tragédie humaine

La contiguïté figurale est, avant tout, une opération stylistique à la fois de désignation et de commutation. Elle résulte de la substitution d'une entité par le nom d'une autre qui s'en rapproche plus ou moins. Il s'agit des tropes ou des images par contiguïté que sont la métonymie et la synecdoque (BACRY ;1996 :44). Le premier type de figures se construit sur la base d'un rapprochement arbitraire et artificiel. Le second groupe éprouve la nature des éléments convoqués pour désigner généralement la partie pour le tout ou le tout pour la partie. Ainsi par leur aptitude à favoriser les gros plans, ces figures comme le dit François Moreau (1982 : 131), « concentrent l'attention sur un détail concret pour suggérer autre chose que ce détail concret, elles sont une vision fragmentaire de la réalité qui suggère un au-delà de cette réalité ».

Dans le poème-cible les substitutions ne sont pas fortuites. Elles obéissent pour beaucoup à un principe de double

nature. En témoigne les vocables « joue », « poitrine » et « langue » dans les vers qui suivent :

Ce ne serait pas tant d'avoir contre **joue**

Le baiser du soleil

Ce ne serait pas tant d'avoir contre soi

La poitrine du vent »

Elle tanguerait de la **langue** des silences de son lit

Ces terminologies sont aussi bien des synecdoques que des métonymies. Sous leur premier aspect ces lexèmes fonctionnent comme des entités désignant une autre dont elles sont partie prenante. Ce sont, de ce fait, des indices portraitiques renvoyant à l'anatomie humaine. Dans une autre perspective, ces trois entités citées plus haut ainsi que le terme « baiser » sont des métonymies. Les premières désignant l'action par l'organe et la dernière exprimant l'action pour le sentiment. Il y a là la preuve que ce périple migratoire s'accompagne de sacrifices de tous genres : l'engagement est aussi bien physique, moral que psychologique. Ainsi livré à lui-même et loin du confort social, l'homme n'a de secours et d'appuie que sa seule force face à l'hostilité grandissante des éléments de la nature. Le décor qui en résulte est le symbole d'un déclin civilisationnel et le retour assurément à l'état de nature.

Conclusion

La pertinence stylistique du traitement de la thématique fort actuelle de l'immigration clandestine dans le poème de Josué Guébo, réside dans l'imbrication d'un choix lexical réussi et d'un système figuré dense. A travers l'étude des connotations, des champs lexicaux et sémantiques ainsi que des images et de bien de figures d'extrapolation, l'on se rend compte, tout de suite, d'une réelle conversion des contraires : le drame social

mise en avant par ce corps-texte se transmuant en une véritable tragédie. Le faisant et par une ferveur stylistique et poétique de dynamisation des mises en œuvre scripturaires, c'est le mythe séculaire du voyageur-aventurier qui s'étiole pour laisser place à une version hybride de déshumanisation de l'être. Portés par le rêve d'un ailleurs meilleur et d'une volonté de réussite, les candidats à ce périple, sans le savoir, ouvrent les vannes de l'enfer, luttant fatalement contre les éléments de la nature. Plus encore, de cette inclinaison tonale en faveur du tragique résulte une dimension psychologique voire psychanalytique. Par une représentation dépréciative de l'objet-passion, ce si périlleux voyage, l'on fait de cette textualité une donnée cathartique en vue de purger toutes sortes de passions et de tendances suicidaires.

Bibliographie

BACRY Patrick, 1996, *Les figures de style*, Paris, Editions Berlin, 355 pages.

CALAS Frédéric, 2013, *Leçons de stylistique*, Paris, Armand Colin, 278 pages.

DELCROIX Maurice, 1987, « La stylistique », In: *Introduction aux études littéraires*, Paris-Gemblem, Duculot, pp. 85-95.

GUEBO Josué, 2014, *Songe à Lampedusa*, Abidjan, Panafrika / Silex / Nouvelles du Sud, 61 pages.

MATESO Locha.,1986, *La littérature africaine et sa critique*, Paris, A.C.C.T / Karthala, 400 pages.

MOLINIE Gorges, 1998, *La sémiostylistique : L'effet de l'art*, Paris, PUF, 280 pages.

MOLINIE Gorges,1993, *La stylistique*, Paris, PUF, 209 pages.

MOLINIE Gorges,1996, *Eléments de stylistique française*, Paris, PUF, 214 pages.

MOLINO Jean et GARDES-TAMINE Joëlle, 1987, *Introduction à l'analyse de la poésie I*, Paris, PUF, 248 pages.

MOREAU François, 1982, *Un aspect de l'imagination créatrice chez Rabelais, l'emploi des images*, Paris, SEDES, 185 pages.

SMEKENS Wilfried, 1987, « Thématique » In : *Introduction aux études littéraires*, Paris-Gembleux, Duculot, pp. 96-112.

SUHAMY Henri, 1981, *Les figures de style*, Paris, PUF, 125 pages.

YEPRI Léon, 2009, *Eléments de stylistique et de versification*, Abidjan, Les classiques ivoiriens, 168 pages.

ZADI ZAOUROU Bernard, 1978, *Césaire entre deux cultures*, Abidjan-Dakar, NEA, 291 pages.

ZADI ZAOUROU Bernard, 1994, « Aventure du mot et quête universaliste dans l'œuvre d'Aimé Césaire », *Œuvres et critiques XIX* ; 2, PP. 33-52.

LE THEATRE AFRICAIN, INSTRUMENT DE REGULATION ET DE PREVENTION DES CONFLITS FONCIERS ET DES CRISES SOCIALES EN MILIEU RURAL : ANALYSES CROISEES DANS *AU NOM DE LA TERRE DE MAURICE BANDAMAN ET MONOKO-ZOHI* DE DIEGO BAILLY

KADJA Sanhou Francis

Université Peleforo GON COULIBALY- Korhogo

Résumé

Les cultures traditionnelles africaines demeurent profondément communautaires. Elles placent la célébration de la vie au cœur des activités socioéconomiques et des institutions politiques. Il se noue un lien harmonieux entre les individus et les groupes sociaux. Toutefois, des conflits fonciers et des crises identitaires surgissent pour éprouver cette harmonie. Alors, il est nécessaire de trouver des mécanismes de réconciliation afin de restaurer l'osmose socioculturelle et axiologique. Dans cette perspective, le théâtre de régulation s'affirme comme un ressort dramatique efficace, mieux une voie d'expression de la pensée collective issue des réalités des sociétés contemporaines africaines.

*Le but scientifique de cette étude est de démontrer, à travers une approche sociocritique, comment les pratiques socioculturelles sont représentées et intégrées dans les œuvres théâtrales *Au nom de la terre de Maurice Bandaman et Monoko-Zohi* de Diégou Bailly, en scrutant leur rôle dans la compréhension et la régulation des dynamiques sociales et des conflits fonciers.*

Mots clés : *théâtre ; conflits ; régulation ; prévention ; action sociale*

Abstract

Traditional African cultures remain profoundly communitarian. They place the celebration of life at the heart of socio-economic activities

*and political institutions. As a result, a harmonious bond is formed between individuals and social groups. However, land conflicts and identity crises arise to test this harmony. It is therefore necessary to find mechanisms for reconciliation in order to restore socio-cultural and axiological osmosis. In this context, regulatory theatre is proving to be an effective dramatic springboard, a better way of expressing collective thought based on the realities of contemporary African societies. Its objective is to initiate dialogue and exchanges between social actors, in order to reach a consensus. The scientific aim of this study is to demonstrate, through a sociocritical approach, how these sociocultural practices are integrated into the theatrical works *Au nom de la terre* by Maurice Bandaman and *Monoko-Zohi* by Diégou Bailly.*

Keywords : *theatre ; conflicts ; regulation ; prevention ; social action*

Introduction

L’Afrique est une terre où l’hospitalité est omniprésente, si bien que parents, amis, voire étrangers vivent en bonne intelligence comme le veulent les traditions ancestrales. Ainsi, pour se conformer aux lois qui régissent la société, tous les membres se doivent respect et écoute, afin de rester solidaires les uns aux autres. En fait, la connaissance des lois essentielles guide la société et aide l’homme à maintenir l’ordre. Cependant, mus par des intérêts sans doute personnels et mesquins, certains individus distillent la haine et les dissensions au point de rompre l’équilibre social. Ces situations délicates interpellent les dramaturges Maurice Bandaman et Diégou Bailly dans leurs œuvres respectives, *Au nom de la terre* et *Monoko-Zohi*. Ces deux pièces partagent un point commun central : elles mettent en scène la problématique des conflits fonciers. Par ailleurs, elles plaident en faveur de leur régulation et de leur prévention, soulignant que ces conflits sont souvent à l’origine de crises identitaires profondes.

Le théâtre de régulation s’entend comme une pratique didactique qui défend des idéaux portant sur la réalité sociale,

politique, économique. Il s'agit de mobiliser le jeu dramatique comme un outil d'expression, de sensibilisation des populations et, surtout de résolution des problématiques propres à une communauté donnée. Il devient ainsi un levier de la quête de solutions et de défense des acquis par la concertation et le dialogue. En effet, la précarité de la vie associative du fait des intérêts liés à la propriété et la gestion des terres conduisent inéluctablement à des conflits endogènes et exogènes. À cet égard, Mohamucef et Reza Djailili (1991, p. 174) soutiennent que les causes des situations conflictuelles à travers le monde sont généralement attribuées à des :

Découpages arbitraires des frontières [...], clivages ethniques et religieux, rivalités politico-idéologiques, exacerbées entre les pouvoirs en place et les oppositions politiques, le centralisme excessif du pouvoir et l'homogénéisation forcée, absence de structures de concertation démocratique et d'un consensus national.

La pensée du collectif pose la problématique suivante : Comment le théâtre africain, en tant qu'expression artistique et culturelle, contribue-t-il à la régulation des conflits fonciers et à la prévention des crises sociales en milieu rural ? En quoi les œuvres *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman et *Monoko-Zohi* de Diégo Bailly illustrent-elles cette fonction ? L'objectif de l'étude est de démontrer comment les acteurs sociaux parviennent à un consensus, car comme le souligne Laciné Sylla (2015, p. 18) :

La gestion des crises part donc de la prévision des crises ayant pour but la prévention des conflits latents, jusqu'à la résolution des conflits déclarés [...] comme

de celle des crises qui se transforment en guerre déclarée entre les nations ou les groupes sociaux à l'intérieur des nations.

Notre hypothèse est que le théâtre africain, à travers les œuvres *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman et *Monoko-Zohi* de Diégo Bailly, constitue un instrument efficace de régulation et de prévention des conflits fonciers et des crises sociales en milieu rural. Elles offrent un espace de réflexion, de sensibilisation et de dialogue qui permet de traiter ces problématiques d'une manière constructive et pacifique.

L'analyse présentera certes les concepts et théories fondamentaux liés aux phénomènes conflictuels au sein des sociétés humaines, mais son objectif principal sera d'explorer les pièces théâtrales qui mettent en lumière les valeurs de la culture africaine comme solutions aux situations conflictuelles. En ce sens, les textes dramatiques *Monoko-Zohi* et *Au nom de la terre* dévoilent un univers complexe et dynamique de résolution des crises sociales.

L'étude s'effectuera en trois axes dont le premier tentera de circonscrire les concepts notionnels. Dans une deuxième articulation, l'on décryptera les manifestations de la régulation des conflits, quand le troisième axe montrera la quintessence du théâtre dans l'action sociale.

1. Conceptualisation des notions

Le conflit est un concept qui s'inscrit dans une dynamique qui comporte des degrés divers. Il alimente malencontreusement les relations entre les personnes, les groupes sociaux, les communautés, les États, etc. Il s'agit de le définir, afin de saisir, non seulement son contenu sémantique, mais aussi les mécanismes dramaturgiques qui le déterminent dans le corpus.

1.1. Conflit : théorisation, typologie et ressorts dramatiques

Le concept de conflit possède plusieurs sens et valeurs. En fait, à travers l'histoire, plusieurs théories depuis l'évolutionnisme, le fonctionnalisme et le structuralisme, ont été développées sur la notion. Pour l'évolutionnisme, la réalité sociale tient compte de son évolution. Le fonctionnalisme met l'accent sur les fonctions jouées par les institutions sociales et postule que ces éléments sociaux et culturels sont indispensables les uns les autres. Quant au structuralisme, il explore les structures et les organisations qui fondent l'unité d'un groupe social. Par la notion de structure, l'on veut dégager les règles d'association qui lient des phénomènes sociaux les uns aux autres. En tout état de cause, les courants énoncés s'accordent à étudier la société dans toutes ses composantes pour y déceler la place de l'homme dans ses rapports avec les autres.

Ainsi, le conflit se définit comme une lutte, un combat, un duel, un désaccord, etc. entre des personnes, des groupes d'individus. Il est considéré par René Dégni-Ségui (1997, p. 40) comme « toute contestation ou opposition d'intérêts ou de droits entre protagonistes. » Il peut ainsi s'agir de conflit d'intérêts et de valeurs, de passions, de races, de classes, d'idées, de religions, de générations... Il peut être psychologique, ouvert, intérieur. Quoi qu'il en soit, le conflit se trouve au centre des préoccupations des hommes, en mettant aux prises des adversaires dans un affrontement. Cette tension prend plus ou moins des proportions diverses : tantôt sobres, tantôt graves, tantôt passagères, tantôt perpétuelles, tantôt comiques ou tragiques... Tout au long de l'histoire, la vie des humains est jalonnée d'oppositions et de crises. Depuis les travaux de Karl Marx qui fut sociologue, philosophe, économiste, historien, théoricien de la révolution, en passant par Émile Durkheim, Lewis Coser et autres, la question du

conflit social reste entière. Karl Marx, dans son ouvrage le *Manifeste du Parti Communiste* (1848), coécrit avec Friedrich Engels, analyse l'origine du conflit social en la liant à la propriété privée des moyens de production. Ils critiquent le processus de production capitaliste, qui génère une lutte des classes, entre le prolétariat et la bourgeoisie. Les rapports entre les classes opposées ont évolué au cours des temps selon les différents modes de production qui se sont suivis : le mode patriarcal, l'esclavage, l'économie féodale, l'économie capitaliste. Certes, les conflits dans les sociétés traditionnelles n'ont plus les mêmes caractéristiques que celles des sociétés contemporaines. Toutefois, toutes les crises d'hier à aujourd'hui touchent le corps social qui, le plus souvent, paie le plus lourd tribut en termes de difficultés socioéconomiques et de pertes en vies humaines et matérielles.

Dans cette veine, Lewis Coser, dans *Les fonctions du conflit social*, cité par Lanciné sylla (2015, p. 25) affirme que : « le conflit social est un affrontement entre acteurs collectifs sur des valeurs ou sur leur prétention à obtenir des statuts, des pouvoirs ou des ressources rares, et dans lequel l'objectif de chaque protagoniste est de neutraliser, d'affirmer ou d'éliminer ses rivaux ». Autrement, la production économique et la structure sociale forment à chaque époque, la base de toute l'histoire politique et intellectuelle du monde.

Au théâtre, le texte dramatique exploite également une gamme de conflits très large par la diversité des forces en présence, des enjeux, des champs d'action. Ainsi, le conflit entre les personnages est un élément crucial, et comme le souligne Michel Corvin (2008, p. 337) :

Le conflit, au théâtre, est le moteur de l'action. Il montre des attitudes, des comportements divergents voire antagonistes, face à une situation donnée. Il

fomente l'affrontement, la crise, le dénouement. [...] Le conflit peut être externe ou interne. Externe, il oppose deux ou plusieurs personnages, un individu à un groupe ou des groupes entre eux. Interne, il divise un personnage, l'écartèle entre des tentations contradictoires.

Aussi utile dans la comédie que dans la tragédie, le conflit ne poursuit cependant pas les mêmes finalités : il peut mener à une résolution heureuse dans la comédie ; il sert au contraire à porter à son maximum d'intensité dans la tragédie. En fait, au théâtre, le conflit entre les antagonistes sur scène sont déterminants au point qu'Eugène Ionesco a pu dire : « Sans conflit, il n'y a pas de théâtre. » L'analyse des conflits repère la présence d'obstacles, d'opposants, de dilemmes qui annihilent ou empêchent la réalisation d'un but.

À l'origine, le théâtre grec mettait en scène l'affrontement essentiel au *drama*, c'est-à-dire à l'action. Ainsi, les luttes guerrières, les conflits d'intérêts et de valeur, les déchirements familiaux et vendettas rappellent fort bien, entre autres, l'opposition de *Prométhée* au monde des dieux chez Eschyle ; *Hamlet* avec Shakespeare ; *Lorenzaccio* d'Alfred de Musset aux forces d'une société pervertie et corrompue ; *Œdipe*, roi de Thèbes, chez Sophocle qui sera frappé d'anathème par la Cité pour son crime incestueux et exigera son sacrifice malgré sa bravoure héroïque contre le sphinx. Le conflit peut mettre également en présence des personnages liés par le destin et construire des situations psychiques aussi dramatiques l'une que l'autre : la mère et le fils dans *Britannicus* (être ou ne pas être), le dilemme des amants dans *Bérénice* de Jean Racine et *Le Cid* de Pierre Corneille (venger, séparer ou aimer), le maître et le valet dans *L'Île des esclaves* de Marivaux (pardonner, subir ou punir), etc.

En fin de compte, l'on retrouve ces schémas symétriques des conflits d'un contre un, tous contre un ou un contre tous dans *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman et *Monoko-Zohi* de Diégou Bailly où les protagonistes sont en perpétuel tiraillement pour des intérêts particuliers. Néanmoins, il est bon de souligner d'emblée que le conflit dans les deux pièces est relatif à la problématique des ressources foncières. Ces conflits deviennent délicats lorsqu'ils touchent à l'exclusion politique, à la discrimination sociale et à la marginalisation économique. Très souvent, le conflit né d'un fait conjugal ou familial particulier en cache un autre plus grand pour prendre des proportions inquiétantes. Quelles sont alors les causes profondes qui déclenchent les conflits dans le corpus ?

1.2. Le conflit foncier et ses ressorts dramatiques dans les pièces

Michel Corvin (2008, p. 1159) désigne le ressort dramatique comme : « l'élément de motivation, souvent passionnel, qui provoque l'action du personnage et le porte à utiliser les moyens extrêmes pour arriver à ses fins. » Le corpus est alimenté par des intrigues fondamentales et même obligatoires qu'il convient de relever. La vie communautaire présente de nombreux avantages tels que la solidarité, l'entraide, la joie, la paix et la justice. Malheureusement, pour des intérêts partisans surtout en contexte de proximité, des conflits naissent et dégénèrent gravement mettant la cohabitation périlleuse. Ainsi, pour Jean Etienne et Henri Mendras (1996, p. 203) : « Toute société comporte des groupes différents dont les intérêts divergents entrent à un moment ou à un autre en conflit et l'idée qu'une société idéale serait une « harmonie » sans tension n'est évidemment qu'un rêve dont il faut se défaire. » Pour les sociologues, les conflits sociaux sont inhérents à la vie humaine et paraissent même inévitables. L'analyse qui suivra

va permettre d'élucider la nature des crises sociales qui transparaissent dans le corpus.

1.2.1. La validation d'un projet communautaire dans Au nom de la terre de Maurice Bandama

La terre de par son exploitation devient le nœud gordien entre les populations d'un même peuple. La dégradation de l'espace de vie est aujourd'hui l'un des phénomènes les plus délicats. Un peu partout en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, les autorités villageoises semblent être dans un état de belligérance perpétuelle. En effet, la croissance démographique engendre des conflits fonciers du fait de l'urbanisation accélérée et du morcellement des terres. Selon Francis Zimmerman (1972, p. 29) : « Dans toute société où la terre cultivable ne surabonde pas, proportionnellement à la population, et où tous les droits sur la terre dépendent d'une affiliation à des groupes de parenté strictement unilinéaires, très vite un grave problème se fait jour. » Le propos de l'auteur résume la situation qui prévaut dans *Au nom de la terre* où deux frères jumeaux, N'Datè et N'Dakpa, se disputent les propriétés foncières de leur village, par des personnages interposés. N'Dakpa est accusé d'avoir cédé, voire « trahi la terre en soutenant un inconnu, un étranger, un ennemi ! » (*Au nom de la terre*, p. 27). Pour le châtier, certains membres de sa famille et du village, notamment Blatè, son ex-amante, N'Datè, son frère jumeau, décident de le livrer sans détour à la sorcellerie par des intrigues ténébreuses. La didascalie est évocatrice de cette purge nocturne : « *Une autre nuit. Noire. Bois sacré. Woblé, Wo-Oklè et N'Datè* ». Voici la sentence des personnages antipathiques :

Woblé

Il nous faut tuer N'Dakpa !

Blatè

Absolument ! Le tuer ! Parfaitement ! Dire que cet homme a été mon amant, quand on était jeunes, [...] Je le hais, N'Dakpa ! Il faut donc le tuer !

N'Datè

J'adhère à votre sage décision ! [...] Il faut le tuer, ce frère jumeau ! Notre père l'aimait plus que moi.

(Maurice Bandama, *An nom de la terre*, p. 29)

Le dialogue supra cité montre toute la haine ourdie contre N'Dakpa. En fait, dans le cadre du développement social du village, le peuple devait choisir un représentant sur deux candidats dont l'un est certes natif du village, mais ayant une origine lointaine. La seule voix pouvant départager les deux concurrents est celle de N'Dakpa, qui a choisi de soutenir le candidat exemplaire et sincère, comme il l'exprime clairement dans la réplique suivante :

N'Dapka :

Je vous répète que je n'ai soutenu ni un étranger, ni un ennemi, ni un inconnu. J'ai plutôt voté pour un frère, pour un homme qui me parlait d'amitié, de fraternité, d'entente, de partage, d'instruction, de santé ! Il parlait de l'avenir des jeunes. [...] Oui, j'ai préféré cet homme... (Au *nom de la terre*, p. 27)

N'Dakpa est perçu par son frère N'Datè et le peuple comme le complice du personnage Le candidat. Pour les villageois, leur terre n'est pas à brader, en permettant à un « étranger » d'y

avoir des droits coutumiers. Héritage des ancêtres, elle appartient exclusivement aux personnes de souche. Quiconque ose permettre à un habitant non originaire de l'exploiter, devient aux yeux du peuple, un traître qu'il faut combattre par tous les moyens, qu'ils soient physiques ou mystiques.

N'Dakpa, en langue vernaculaire baoulé signifie « bon jumeau » contrairement à N'Datè qui veut dire « mauvais ou méchant jumeau ». Selon le « bon jumeau », pour triompher de l'obscurantisme et de la pauvreté du village, il faut s'employer à développer une unité d'action, afin de ne pas manquer le progrès du village, avec la main tendue de Le candidat, fut-il un étranger. Il l'affirme dans cette réplique : « cet homme [...] ne demandait qu'à servir, qu'à se mettre à notre service. ». N'Dakpa est le protagoniste qui veut saisir l'opportunité de l'enjeu existentiel auquel le village se trouve confronté. En réalité, la guéguerre entre N'Dakpa et le village est alimentée par une jalousie tenace de frères jumeaux depuis l'enfance. Le conflit fraternel vire très vite en une dimension populaire et générale comme dans la pièce *Monoko-Zohi*.

1.2.2. La crise identitaire dans Monoko-Zohi de Diégou Bailly

Monoko-Zohi est un texte dramatique traversé par plusieurs niveaux de conflits dont le premier stade implique deux protagonistes. Les conflits interpersonnels sont le fait d'interactions entre deux individus et constituent le niveau le plus microsociologique qui soit dans l'action sociale. Ils se caractérisent par des tensions subjectives sur la vie matrimoniale. Le jeune couple Tra bi et Tra lou se tiraille à longueur de journée comme dans les propos offensants de l'homme à l'égard de sa dulcinée : « Tra lou, ta sauce est trop salée [...] Cela fait cinq années que nous parcourons les contrées en quête du miracle qui tarde à s'accomplir. »

(*Monoko-Zohi*, Tableau I, pp. 11-12). Ces propos irrévérencieux sous-entendent qu'elle ne sait ni faire la cuisine, encore moins lui donner une progéniture. Tra bi en plus de la traiter de stérile, l'accable d'analphabète : « Trop facile de tourner l'école en dérision quand on n'y a jamais mis les pieds ! » (*Monoko-Zohi*, Tabl. I, p. 14). L'homme est aussi un orgueilleux qui s'infatue de son mérite intellectuel et le déclame à tue-tête à sa femme : « Très chère dame, je suis un homme. [...] J'ai passé tous mes diplômes universitaires, avant de venir volontairement m'installer ici pour défendre et pérenniser la Tradition de mes ancêtres. » (*Monoko-Zohi*, Tabl. I, p.13). Voilà autant de frustrations qui enveniment les tensions dans le foyer conjugal.

Pourtant, ce conflit conjugal en cache un autre plus grave qui entache la cohésion sociale. Outre les contrastes significatifs qui déchirent le couple, la pièce met en scène l'effort incessant qui accable l'époux Tra bi de se libérer d'un vieil hôte indélicat. Celui-ci a violé les règles d'hospitalité, allant jusqu'à commettre le délit de pudeur avec sa femme Tra lou. Très vite, le couple interpelle le Chef Tizié qui réunit sa notabilité pour examiner la plainte du couple : « Ce vieillard est arrivé chez nous, la nuit dernière. Nous lui avons offert le gîte et le couvert dans la pure tradition de Monoko-Zohi [...] Ce vieillard a osé s'asseoir sur mon trône à la cime du mont Vénus et [...] il a joué à la flûte avec son sceptre » (*Monoko-Zohi*, Tabl. II, p. 20). C'est dans ce contexte de nervosité extrême que résident les tensions identitaires entre tout le village contre l'étranger qui se conduit comme un mufle et ingrat. En plus, la convocation de Chef Tizié va ouvrir « la boîte de pandore » qui met à mal la cohabitation entre les villageois natifs et ceux d'origine étrangère, bien qu'intégrés à

la vie villageoise. Le dialogue suivant en est une parfaite illustration :

Moussa Ouédraogo :

Tizié, tu nous as convoqués pour [...] faire le procès de tous les gens venus d'ailleurs ?
Moi, Ouédraogo, tu sais bien que mes ancêtres sont venus du nord du nord de Monoko-Zohi. [...]

Inza Diomandé :

Tizié nous a convoqués ce matin, pour nous montrer la route de nos villages ? [...] Car, bien que nous ne soyons pas d'ici, tu nous as [...] nommés membres du conseil de Monoko-Zohi. Alors, d'où te vient cette crise subite de xénophobie ?

(*Monoko-Zohi*, Tabl. II, pp. 22-23)

L'intrigue des deux pièces fait ressortir des conflits liés à l'appartenance et l'occupation de la terre. Dans *Monoko-Zohi*, grâce aux efforts héroïques et mystérieux du vieillard indélicat dit La Mort, le village a pu échapper à la furie des Ogres venus l'annexer. Cependant, pour avoir connu l'adultère sur la femme de son hôte, la décision de la notabilité, soutenue par la foule, a été de le condamner à mort pour respecter la Tradition et apaiser l'esprit des ancêtres.

De ce qui précède, la question de la xénophobie apparaît dans le corpus dès lors que le personnage providentiel du village ait des originaires étrangères. Pourtant, Le vieillard a réussi à la fois à combler d'enfant le couple stérile Tra bi et Tra lou et à sauver le village d'une guerre contre les Ogres. En ce qui concerne *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman, les

promesses de bonnes œuvres de Le candidat sont vues comme étant une ingérence de l'étranger dans les affaires communautaires. Ces faits relèvent de crises identitaires considérées comme une prise de conscience de sa propre existence sans perception de l'existence d'un autre qui soit différent. Que faire pour redorer l'image du village, voire consolider les rapports sociaux pour un véritable vivre ensemble ?

2. La régulation des conflits comme processus de la réconciliation

Dans un sens général, le terme réguler est le fait de contrôler et maîtriser l'évolution d'un phénomène délicat. La régulation, placée sous le contrôle de la loi ou d'une autorité établie, est donc l'ensemble des techniques qui permettent de maintenir le bon fonctionnement d'une chose ou l'état d'un système. Certes, les conflits sociaux sont inhérents à la vie humaine, mais il faut malgré tout rechercher des solutions idoines pour stopper la spirale de violence et de souffrance entre les parties belligérantes. L'épreuve suit un long processus qui impose de trouver les éléments de la culture africaine tels que la médiation et la culture du pardon.

2.1. La médiation, un mode de régulation des conflits

La régulation d'un conflit est un long processus qui permet une profonde conversion morale. Il s'agit de partir de la confusion à la prise de conscience pour déboucher sur une solution salutaire. L'un des moyens les plus usités pour le règlement d'un conflit social demeure la médiation qui pour Ralf Dahrendorf (1972, p. 174), « constitue souvent le mode le plus fructueux de régulation du conflit. » En fait, le règlement d'une crise a besoin d'un médiateur qui soit capable de trouver des voies et moyens pour atténuer les antagonismes entre les

parties. Par une bonne gestion de sa mission, il peut faire disparaître les éléments de la désintégration et rétablir l'unité perdue. Dès lors, même si la médiation ne recherche pas l'adhésion de tous, elle a cependant des fonctions stabilisantes et régulatrices. Elle devient un facteur de cohésion dont l'espace public constitue le pilier central. En Afrique en général, le choix du lieu des règlements des conflits reste incontestablement la place publique du village (marché ou sous "l'arbre à palabres"). Dans *Au nom de la terre* (pp. 13-18), il est indiqué « *Un jour. Place publique. Une foule assemblée autour d'un tribun. [...] exulte, crie et danse.* » En ce qui concerne *Monoko-Zohi*, la didascalie introductive du Tableau IV (p. 42) présente le décor et l'ambiance de l'espace communautaire : « *Très tôt le matin, sur la place du village de Monoko-Zohi, on entend le bruit des balais sur le sol, le chant des coqs, le caquètement des poules, le bêlement des moutons, le bruit des pilons dans les mortiers.* » La place publique reste une tradition sociale et mythique, car depuis toujours, elle est l'ancrage de rassemblement, de massification des populations et de décision. Vu que personne ne veut se faire conter l'événement, la didascalie souligne : « *une foule grouillante et bouillante gesticule* » (*Monoko-Zohi*, Tabl. IV, p. 42) pour écouter « Le chef Tizié et ses quatre notables. » La participation de tous à l'idéal commun devient une contribution de chacun à la réalisation d'un consensus et comme l'affirme Claude Rivière (1978, p. 145) : « En somme, les conflits débouchent sur un nouvel équilibre social après avoir tendu à perturber l'ordre existant et constituent ainsi des épisodes entre deux phases d'intégration plus ou moins marquée. »

Pour mener à bien cette phase importante de rapprochement des parties antagonistes, il faut faire appel à un sachant, un homme de consensus. Aussi, pour Émile Durkheim (2004, p. VI), il faut un : « arbitre naturellement désigné pour départager les intérêts en conflits et pour assigner à chacun les

bornes qui conviennent. » Dans *Monoko-Zohi*, le chef Tizié fait office de médiateur tout comme Le tribun dans *Au nom de la terre*. Ces personnages indiqués incarnent la loi, l'autorité suprême ; ils sont chefs de leurs villages respectifs. Être un chef de village suppose avoir des qualités impartiales de jugement, afin que l'équité et la justice soient préservées dans la cité, comme l'atteste Barthélemy Gnepa (2018, p. 17) : « le chef a pour rôle de faire l'intermédiaire, l'arbitre, le porte-parole et le protecteur des traditions. » Figure éminente de la tradition, il veille à la stabilité et à la préservation de l'identité culturelle au sein du village. En tant leader local, il incarne le lien légal entre ses membres et les instances étatiques supérieures. De ce fait, sa présence rassurante et son engagement impartial envers ses sujets sont le gage d'une confiance et d'une stabilité sociale.

Un tribun, à l'origine, était un magistrat romain, chargé de l'administration d'une tribu. Il est même un orateur populaire, à l'éloquence puissante et directe pour défendre une cause. Le tribun dans *Au nom de la terre* exprime toute sa détermination à préserver la terre de leurs ancêtres : « Frères et sœurs, l'heure a sonné [...] pour retrouver notre honneur, notre dignité, notre liberté, c'est-à-dire nos droits [...] sur notre propre terre » (p. 13). En fait, la décision du tribun fait suite au laxisme de certains natifs du village, qui pour des prébendes, ont hypothéqué le foncier rural commun. D'ailleurs, Tra lou avait tiré la sonnette d'alarme à son mari : « Si vous aviez du respect pour les ancêtres, vous ne vendriez pas les terres qu'ils vous ont léguées. [...] Dans une dizaine d'années seulement, Monoko-Zohi ne vous appartiendra plus. Vous deviendrez des étrangers sur la terre de vos ancêtres. » (*Monoko-Zohi*, Tabl. I, pp.11-12). Les propos de Tra lou font prendre conscience aux fils de Monoko-Zohi dont Le tribun en est le garant pour sauver, s'il est encore temps, la terre de leurs ancêtres pour les

générations futures. Face aux dissensions, il est primordial de calmer les ardeurs par le pardon.

2.2. La culture du pardon : un gage de la réconciliation vraie

Dans la Déclaration de Mexico de l'UNESCO (1982, p. 39), il est écrit :

Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou groupe social [...] C'est elle qui fait de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et éthiquement engagés. C'est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. C'est par elle que l'homme s'exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche inlassablement de nouvelles significations et crée des œuvres qui le transcendent.

La culture est le fond de l'humanité qui reste en chaque homme à partir des acquis enracinés. En Afrique, elle est basée sur des valeurs d'hospitalité, de solidarité, de fraternité, de respect. En clair, l'hospitalité est une valeur traditionnelle qui fait que l'étranger est toujours reçu avec tous les égards. Malgré l'offense commise, il est essentiel de ne pas lui tenir rigueur. Il s'agit de renoncer à en tirer vengeance pour privilégier l'amour et l'entente. Aussi, l'acte manifeste du pardon peut prendre plusieurs formes telles que la salutation, l'accolade, la profession de foi... En outre, le médiateur peut user des valeurs culturelles très courantes en Afrique, entre autres, comme les alliances à plaisanterie ou encore la parenté à plaisanterie.

Usitées depuis belle lurette en Afrique, ces différentes appellations renvoient à des relations spécifiques établies entre certains membres d'un même groupe de parentés, entre clans et ethnies. Elles permettent d'adopter des comportements particuliers par l'énonciation de la plaisanterie et du comique. Il se forme alors des rapports de bonne conduite, des pactes de non-agression qui permettent aux divers groupes de vivre harmonieusement. Pour Sory Camara cité par Sissao (2006, p.3), l'alliance à plaisanterie

Permet de canaliser les tensions éprouvées dans des rapports de parenté clanique et avec les alliés matrimoniaux. En effet, l'alliance à plaisanterie, à travers les échanges verbaux à caractères irrévérencieux entre alliés, établit une relation pacificatrice qui joue le rôle d'exutoire de tensions qui, autrement, dégénéraient en violences.

Les alliances à plaisanterie constituent des outils de relation de réconciliation, de décrispation, d'entraide, de pacification des tensions sociales. Elles favorisent la cohésion sociale et la stabilité familiale, des groupes et des communautés. Dans les jeux à plaisanterie, le jeu repose sur les échanges de paroles comme dans le dialogue suivant :

Tra bi : Chef, cet homme est dangereux ; [...] Ce vieillard a osé s'asseoir sur mon trône à la cime du mont Vénus. [...] Il doit payer cet affront au prix fort.

Tizié : Tra fils de Tra, n'oublie pas que tu es devant Tizié. (*Poursuivant*) : ... apprends à tenir ta langue quand tu me parles. Elle a fourché. Je

te le pardonne, cette fois-ci, parce que l'affaire
que tu apportes est grave, trop grave !

(*Monoko-Zohi*, Tableau II, pp. 19-20)

Dans les relations à plaisanterie, le rôle traditionnel de cette forme d'africanisme révèle un sens pluriel. Les noms Tizié et Tra bi sont respectivement des ethnies Bété et Gouro de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la pièce de Diégou Bailly, Chef Tizié considère que les Tizié sont une famille plus honorable et plus respectable que celle des Tra, plus encore que Tra bi (*bi*-désignant fils en pays gouro de Côte d'Ivoire) est « fils de Tra », donc moins âgé que lui. Comme tel, Tra bi doit entretenir à son égard, un devoir de respect non seulement pour son droit d'aînesse, mais surtout vouer une honorabilité à sa personne en tant qu'autorité suprême du village de Monoko-Zohi. Le comique de ces jeux de mots s'observe dans l'effet de surprise qui se crée à partir de l'âge du chef et dans l'apparente impolitesse qui se cache derrière le comportement de Tra bi envers Tizié. En fait, sous le choc émotionnel pour avoir été cocufié par un étrange vieillard, il n'a pas su parler au chef de façon courtoise. L'emportement constitue son crime de lèse-majesté.

En plus des relations à plaisanterie, les proverbes contribuent à mener une réflexion qui prend appui sur une expression métaphorique, très souvent comique pour donner une morale. Ils relèvent de la tradition orale comme les contes, les légendes, les mythes et participent également à l'éducation en Afrique. Défini par Alain Montandon (1992, p. 18) « dans sa formulation brève, elliptique et imagée, comme une vérité d'expérience, un conseil de sagesse pratique commun à tout un groupe social », le proverbe prend le plus souvent un aspect double et énigmatique de l'énoncé qui emploie plusieurs figures imagées. Sa double interprétation comprend dans un premier temps la logique du proverbe et dans un second temps,

la transposition de cette logique dans la situation de communication. L'on y tire des éléments hilarants et divertissants qui permettent de décrier les situations conflictuelles. Le proverbe évoqué par Le narrateur en est une illustration : « Les fesses ne s'asseyent que là où elles trouvent de la place » (*Monoko-Zohi*, Tabl. III, p. 29). D'ailleurs, son évocation intervient dans n'importe quelles circonstances, afin d'atténuer les propos à l'occasion des pourparlers entre individus et peuples. Ursula Baumgardten (2002, p. 55) reconnaît son usage multispatial et temporel : « dans bien des sociétés, le proverbe peut être dit dans des circonstances, des moments ou des lieux très divers et non réglementés ». La réplique proverbiale du chef Tizié nous apprend que « L'enfant a beau tirer à l'arc, il aura toujours besoin d'un tireur d'élite pour donner la dernière estocade au gibier » (*Monoko-Zohi*, Tableau III, p. 36). Le proverbe sous-entend que dans une situation conflictuelle entre des individus et des peuples, l'on a toujours recours à un sage, un ancien, en un mot un médiateur qui saura aplanir les divergences et créer une atmosphère de paix.

Finalement, l'on peut inférer que la régulation du conflit a pour fonction de maintenir la cohésion du groupe social. Elle renforce la conscience du peuple et marque un équilibre entre les composantes. Le conflit est même souvent nécessaire au maintien des rapports sociaux. Dans ce rapport dialectique naît le nœud et le développement de l'action théâtrale. Il est donc à multiples facettes, porteuse de la richesse des pièces de notre analyse. Le sens que les dramaturges Bandama et Diégou entendent donner au conflit, dans ce combat livré contre les forces du mal et du déterminisme, trace la voie d'un dépassement désormais possible pour la prévention des conflits, à travers l'action théâtrale.

3. La prévention des conflits et l'action sociale

Dans *Poétique*, Aristote définit le théâtre comme « mimesis », c'est-à-dire représentation, imitation de la réalité. Dans cette perspective, le théâtre serait une reproduction de la vie courante. Il exprime les peines et les joies, car toute société humaine pour être solidaire et pacifique, nécessite un certain nombre de valeurs telles que l'entente, la justice, l'équité. En fait, les hommes sont appelés à vivre ensemble pour constituer des projets communs de développement social, culturel et économique. Quels sont alors les mécanismes dramaturgiques qui déterminent la prévention des conflits sociaux ?

3.1. *Le vivre-ensemble : cadre de socialisation de l'homme*

Tchoman François Asseka et Sanhou Francis Kadja (2021, p. 67) définissent le vivre-ensemble comme : « un ensemble de croyances, de conceptions, de valeurs qu'il convient de cultiver pour maintenir l'équilibre, la cohésion sociale. [...] Vivre ensemble implique d'établir des relations franches et réciproques. » En d'autres termes, les membres du groupe social ont intérêt à poser des actes concrets de solidarité, de justice, d'équité, comme le propose Diomandé : « Enfants du même village planétaire, nous sommes condamnés à vivre ensemble », et l'autre notable Ouédraogo de renchérir : « Notre victoire sur les Ogres devrait nous apprendre à être plus humbles et plus tolérants les uns envers les autres. Ensemble, nous devons rebâtir Monoko-Zohi. » (*Monoko-Zohi*, Tabl. V, pp. 46-59).

Manifestement, tous les protagonistes aspirent au pardon et à la réconciliation. L'objectif est d'obtenir du groupe social un consensus, en cherchant à convaincre, non pas à contraindre. L'amour naît de la sympathie et de la diversité, en laissant à chacun de s'exprimer, comme l'exigent respectivement

Ouédraogo et le Narrateur : « Qu'on entende au moins le coupable avant de le pendre », « Oui, on doit entendre le coupable avant de le pendre » (*Monoko-Zohi*, Tabl. V, p. 56). Pour les deux notables, toute vérité est relative et la sagesse recommande que le mis en cause soit entendu, afin de connaître sa version des faits. En réalité, le coupable, ici Le vieillard, a droit à la parole pour s'expliquer et se justifier, même si ses réponses pendant tout le procès paraissent énigmatiques : « Je suis Osiris. [...] Je suis celui qui siège sur le trône » (*Monoko-Zohi*, pp. 56-57). Toutefois, il est bon aussi que le plaignant, le couple Tra bi, demande réparation des préjudices subis. Aussi Tra bi souhaite-t-il « Que justice soit rendue ! » (p. 60). Quand tout le monde s'accorde à donner raison à un plaignant, celui se sent soulagé et son ardeur belliqueuse s'émeuse. Car, dans la vie communautaire, ce sont très souvent les préjugés, les ouï-dire qui entravent la saine cohabitation.

Un groupe social uni se définit comme une organisation constituée pour la défense et la préservation des mêmes devoirs et droits. Le caractère tient à une volonté délibérée et manifeste de chacun des membres du groupe de vivre ensemble dans la paix et la prospérité. Bien évidemment, il est naturel que chacun des groupes fasse connaître ses revendications, en donnant à tous davantage d'initiative et la possibilité de se réaliser pleinement. À cet égard, les différents groupes acceptent de participer à des tables-rondes, à des assises pour élaguer les considérations superflues. Implicitement, le bon membre du groupe est celui qui contribue à l'intégration et l'adaptation du nouveau *modus-vivendi*, au lieu de déclarations belliqueuses distillées par Tra bi : « Ce vieillard [...] ne mérite que la mort. [...] Cet homme doit être pendu » (*Monoko-Zohi*, Tabl.V, p. 55). Son propos alimente la guéguerre et indique encore une insatisfaction. Dans cette optique, pour Léopold Sédar Senghor (2002, p. 229) cité par Gnéba Kokora

Michel : « la paix n'est pas seulement une négation : "l'absence de guerre". C'est surtout une situation positive : un jeu de rapports équilibrés, aussi bien intrapersonnels qu'interpersonnels. Paix est synonyme d'ordre et d'harmonie. » Pour les dramaturges Diégou et Bandaman, la paix se construit tous les jours dans les actes et les paroles, afin de concilier les parties, le bon voisinage et le peuple entier à travers l'action sociale.

3.2. Le théâtre et l'action sociale

Le théâtre est une pratique sociale, une mimésis comme défini par Aristote. Aussi, selon Jean Duvignaud (1965, p. 17) : « La vie sociale, certes, ne se réduit pas à ces aspects de théâtralisation spontanée [...] ; mais l'existence de ces aspects de participation rapproche la société du théâtre, suggère une continuité entre la cérémonie sociale et la cérémonie dramatique. » La démarche des dramaturges Bandaman et Diégou crée une incitation réflexive et politique à l'engagement social. Bertolt Brecht (1999, pp. 184-37) parle de théâtre dialectique défini comme « un théâtre qui décrit le monde comme susceptible d'être changé [et qui] peut avoir à représenter des événements qui influent sur le destin des peuples ». Pour le théoricien de la distanciation, l'effet de distance est une attitude critique et « c'est un plaisir pour l'homme de se transformer. Par l'art comme par la vie courante, et par l'art à l'usage de celle-ci. Il lui faut donc pouvoir se sentir et se voir comme transformable, et la société avec lui » (p. 179). En réalité, il s'agit d'instruire, de favoriser l'action sociale et de continuer à avancer chaque jour sur le chemin de la paix et de la justice. À ce propos, Guy Rocher cité par R-G. Schwartzenberd, 1988, p. 85) souligne que :

L'action sociale, c'est toute conduite humaine qui est motivée et guidée par les

significations que l'acteur découvre dans le monde extérieur, significations dont il tient compte et auxquelles il répond. Les traits essentiels de l'action sociale résident donc dans la sensibilisation de l'acteur à la signification des choses et des êtres ambiants, la prise de conscience de ces significations et la réaction aux messages que ces dernières transmettent.

En d'autres termes, il est question pour le théâtre d'initier des actions qui appellent des réponses pertinentes aux problèmes urgents et cruciaux du temps présent pour prévenir l'avenir. En clair, par sa nature sociale, le théâtre peut à la fois contribuer au changement notable de la société par une pédagogie continue et de favoriser une critique constructive. Dès lors, l'on comprend pourquoi le chef Tizié invite les villageois à entretenir les vertus de convivialité et du pardon. Il souhaite qu'un hommage soit rendu à Le Vieillard qui a libéré le village des Ogres, à travers la réplique suivante : « Il nous a sauvé la vie, [il] nous a libérés des Ogres [et] nous a donné To-Wassi-To » (*Monoko-Zohi*, Tabl. V, p. 62). Aussitôt, la foule ne s'est pas fait prier pour manifester son approbation à l'étranger. La didascalie intégrée souligne : « *La foule, [...] porte Le vieillard en triomphe et sort de la scène, en criant.* » (p. 62)

Si dans *Monoko-Zohi* de Dégou Bailly, le pardon a prévalu et l'homme providentiel remercié, il est regrettable que le frère jumeau N'Dakpa ait été ensorcelé et sacrifié sur l'autel des querelles intestines liées à la terre. Le combat social, culturel et politique des dramaturges Bailly et Bandaman a consisté à rappeler, à combler l'espace de la mort et à réconcilier l'homme avec lui-même. Leurs engagements littéraires et sociopolitiques constituent une arme, une écriture qui tire à bout portant sur les ombres et les masques de la

division jusqu'à ce que l'homme criminel qui y est tapi se découvre et soit raisonné.

L'évocation du pardon et du vivre ensemble autour de la terre rappelle de façon pathétique et tragique l'essence de nos quêtes pour indiquer le sens de l'héritage commun : la vie et la paix. Aujourd'hui dans le monde entier, force est de constater que pour la propriété foncière, beaucoup de pays sont en butte aux tensions géopolitiques et stratégiques compliquées. Ces conflits de voisinage internes et externes sont de plus en plus nombreux qui dégénèrent en situations de désolation et de guerres. En témoignent en ce vingt et unième siècle, les conflits qui perdurent entre l'Israël et la Palestine, récemment encore entre la Russie et l'Ukraine, pour ne citer que ceux-là. En réalité, l'activité théâtrale permet à Diéyou et Bandaman d'orienter les différentes voies par lesquelles l'homme doit passer, après plusieurs épreuves sociales qui lui permettent de tirer des leçons de vie, afin d'accéder à la liberté appréhendée comme l'ultime épreuve du sacrifice et du don de soi. Ainsi, la réinvention du monde libre par le biais de la mort de N'Dakpa, est faite par Bandaman sur le mode symbolique du principe du sacrifice de soi qui est à la fois principe de renoncement à la haine, à la violence et principe d'élévation et de purification par la délectation à une humanité réconciliée et pacifiée. Dans ce monde de violence, de nuisance et de sortilège où toute parole est vouée au bellicisme et à la malédiction, seule la parole du personnage La femme peut révéler le sens des choses et de l'espoir par la venue au monde du bébé du défunt N'Dakpa :

La femme :

Oui ! Pousse ! Il apparaît, la tête du bébé apparaît !
C'est une tête luisante de vérité, une tête libre, une tête qui annonce des jours nouveaux, des jours de tolérance, une tête et des oreilles toutes grandes, des

oreilles pour entendre de nouvelles paroles, et des lèvres pour dire la vérité et annoncer la liberté ! [...]
(*Au nom de la terre*, p. 48)

Après les propos angéliques de *La femme*, une liesse populaire emplit la scène. En témoignage la didascalie conclusive : « *Vagissement du bébé. La foule hurle de joie. Le bébé et la mère sont portés en triomphe. Chants et danse* » (p. 48). La parole de *La femme* instaure une interaction entre le sort de la cité et la marche du monde. L'intérêt de la situation de départ est rehaussé, de surcroît, par la venue au monde du bébé et par l'acuité de la conscience qu'en expriment les personnages quant aux valeurs de paix et d'amour qui sont en jeu. Par conséquent, le théâtre permet au public de s'adonner à des activités saines pour la construction d'un monde épris d'amour et de paix.

Conclusion

Les textes dramatiques *Monoko-Zohi* et *Au nom de la terre* sont une série d'interrogations posées au monde sur la problématique des conflits fonciers et des crises sociales diverses. Il ne fait aucun doute que la terre joue un rôle de première importance dans la production de sens, au même titre que les personnages dans leurs prises de position idéologiques. Aussi, l'on peut affirmer qu'au-delà des apparences et en dépit d'une forte propension à des luttes belliqueuses, le corpus est d'un réalisme presque avéré. Diégou Bailly et Maurice Bandaman ont su magnifier dans leur ouvrage ce que la terre représente de force, de difficultés, de mystère et d'espoir pour les communautés. En fait, les dramaturges entendent attirer l'attention du lecteur-spectateur sur une préoccupation de plus en plus envahissante concernant la coexistence humaine sur un espace commun : la terre. En conséquence, le mérite des

dramaturges est d'avoir crié leur haro sur la régulation et la prévention de l'espace commun, source de bien d'imbroglios inextricables dans les communautés africaines et internationales contemporaines. En somme, les auteurs concluent leur pièce sur un cadre qui invite à l'élévation d'esprit, à la diversité des discours et des idéologies.

Références bibliographiques :

ASSEKA Tchoman François, KADJA Sanhou Francis, 2022. « La parole africaine comme vecteur du vivre ensemble dans le théâtre de Charles Nokan » Actes du 1^{er} colloque international de sociolinguistique du Laboratoire de linguistique (LABOLING/UNZ-Koudougou). Koudougou, les 28,29 et 30 avril 2021, LASODYLA-REYO, Porto-Novo

BANDAMAN Maurice, 2000. *Au nom de la terre suivi de La terre qui pleure*, PUCI, Abidjan

BAUMGARTDEN Ursula, 2002. Littérature africaine : langue, mode de communication et représentation identitaires, Paris : INALCO Coulibaly N. H. « L'institution des tribunaux coutumiers en pays Agni Sanwi de Côte d'Ivoire : une perspective culturelle de l'intégration communautaire par la régulation locale des conflits fonciers ». International journal of multidisciplinary research and development, volume 2, septembre 2015, 382-391

BRECHT Bertolt, 1999. *Théâtre épique, théâtre dialectique*, L'Arche éditeur, Paris

CAMARA Sory, 1992. *Gens de parole. Essai sur la condition et le rôle des griots dans la société Malinké*, Karthala - SAEC, Paris / Conakry

CORVIN Michel, 2008. *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Editions Bordas/ SEJER, Paris

DAHRENDORT Ralf, 1972. « Les modes de régulation des conflits », in ETIENNE Jean et MENDRAS Henri, 2004. *Les*

grands thèmes de la sociologie par les grands sociologues, Armand Colin, Paris, pp. 170-174

Déclaration de Mexico de l'UNESCO sur les politiques culturelles,1982. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City,26 juillet au 6 août, pp. 226-241

DIÉGOU Bailly,2004. *Monoko-Zohi*, PUCI, Abidjan

DURKHEIM Émile,2004. *De la division du travail social*,6^e édition, Quadrige, Paris

DUVIGNAUD Jean, 1999. *Sociologie du théâtre*, Quadrige/PUF, Paris

GNÉBA Kokora Michel,2002. « Le beau par la paix : une lecture négro-africaine du message du classicisme de Weimar », in *Paix, violence et démocratie en Afrique en Afrique*, Actes du colloque d'Abidjan du 9 au 11 janvier 2002, pp. 223-236, p. 229

GNEPA Barthélemy,2018. *La métamorphose en pays Kroumen*, Editions Equinoxe, Abidjan

LACINÉ Sylla, 2015. *Crise-Conflit-Violence Théories et pratiques de la gestion des conflits*, Nouvelles Éditions Balafons, Abidjan

MENDRAS Henri,1996. *Éléments de sociologie*,4^e édition, Armand Colin, Paris

MOHAMUCEF – REZA Djailili,1991. *Analyse des conflits du tiers-monde : éléments d'une typologie*. Revue internationale des sciences sociales n° 127, p. 174

MONTANDON Alain,1992. *Les formes brèves*, Hachette, Paris

RIVIÈRE Claude,1978. *L'analyse dynamique en sociologie*, PUF, Paris

SCHWARTZENBERG Roger-Gérard,1988. *Sociologie politique*, Éditions Montchrestien, Paris

ZIMMERMAN Francis,1972. *La parenté*, PUF, Paris

SISSAO, A. J. (2006), « Ethnicité et culture. L'Alliance à plaisanterie comme forme de culture ciment entre les ethnies

au Burkina Faso », http://biblio.critaui.auf.org/39/01/Microsoft_Word_-_Article-association_tansnationale.pdf, consulté le 09-11- 2024

LE SOUVENIR A L'AUNE D'UNE LECTURE SOCIOPOETIQUE : RECEPTION ET REPRESENTATION DANS *CARNET DE DOUTE* DE JOSUE GUEBO

KAMBOU Oumarou

Université Félix Houphouët-Boigny
kambououmarou@gmail.com

KISSY Cédric Marshall

Université Félix Houphouët-Boigny
cmkissy@yahoo.fr

Résumé :

*L'écriture de l'écrivain ivoirien Josué Guébo est une écriture de la mémoire collective. Dans *Carnet de doute*, le discours poétique se déploie sous l'effet des représentations sociales. Celles-ci s'approprient comme des éléments qui dynamisent la création littéraire. En partant justement de ces idées socialement partagées, le poète structure son texte autour du souvenir qui n'est rien d'autre qu'un « devoir de mémoire ». Ainsi, cette contribution se fonde sur l'hypothèse de la construction identitaire et mémorielle par le souvenir. S'appuyant sur la sociopoétique comme approche de lecture, la présente étude se veut un questionnement autour des imaginaires politiques.*

Mots-clés : *Sociopoétique, représentation, souvenir, histoire, figures espace discursif*

Abstract :

*Ivorian writer Josué Guébo writes about collective memory. In *Carnet de doute*, poetic discourse unfolds under the influence of social representations. These are understood as elements that energize literary creation. Starting precisely from these socially shared ideas, the poet structures his text around remembrance, which is nothing other than a "duty to remember". This contribution is thus based on the hypothesis of identity and memory construction through remembrance. Relying on sociopoetics as a reading approach, the present study aims to question political imaginaries.*

Key words : *Sociopoetics, representation, remembrance, history, figures, discursive space*

Introduction

La littérature, parce qu'elle se veut une superstructure de construction et de reconstruction de la pensée, s'invite indubitablement dans l'écriture de l'histoire et de la mémoire des sociétés. De ce fait, le système littéraire « qui est le système sociohistorique englobant l'ensemble des acteurs, des instances et des processus contribuant à l'histoire littéraire, doit tout d'abord être clairement distingué du système textuel [...] qui n'est que l'effet et la manifestation formelle du système littéraire » (Vaillant, 2010 : 262). Le champ littéraire est donc un lieu d'interaction sociale à partir de trois sphères : la création ou la production littéraire, le commentaire et la sphère socio-économique (Vaillant, 2010). En son penchant socio-historique, la littérature reproduit les grands moments de l'histoire et les symboles significatifs cristallisant ainsi la conscience collective.

En Côte d'Ivoire, par exemple, depuis plus d'une décennie, Josué Guébo publie des textes poétiques qui, manifestement, s'inscrivent dans le sillage d'une volonté de reconstitution de la mémoire de notre société. Le faisant, il fixe le souvenir comme l'horizon de son écriture. Pris ainsi, le souvenir s'oppose à l'oubli. Il se révèle comme une tentative de sauver la mémoire collective de la rouille du temps, de l'histoire. Son écriture est un mouvement d'actualisation des « possibles » qui invite à une conscience profonde du passé.

La présente réflexion s'inscrit dans une perspective axée sur la nouvelle tendance de la poésie ivoirienne écrite. Celle-ci, inscrivant l'événement – cette part éphémère de l'histoire – au cœur de la création poétique, suscite une analyse autour d'une écriture de la mémoire et du souvenir. Un poète comme Josué Guébo cristallise, dans son discours poétique, des thématiques relatives aux crises, faisant ainsi de la crise (il s'agit d'une crise multiforme), le moteur de sa pratique littéraire. La question que

l'on se pose justement c'est comment, à partir de l'événement, la poésie reconstruit le souvenir et la mémoire de la société.

A partir d'un questionnement autour des imaginaires politiques, Guébo, à travers *Carnet de doute*, propose un outil de (re)peuplement de ces imaginaires. C'est pourquoi, la présente réflexion, partant du lien entre Histoire et Littérature, se révèle comme une revisitation de l'histoire africaine.

En partant de la sociopoétique comme approche d'analyse textuelle, cette contribution s'appuie sur l'hypothèse de la construction identitaire et mémorielle par le souvenir. Pour ce faire, l'analyse s'organise autour de trois axes : le premier situe le cadre conceptuel et théorique de la réflexion ; le deuxième s'intéresse à une poétique de la représentation ; enfin, le troisième tente de décrypter le procès de réécriture de l'histoire en œuvre.

1. précisions conceptuelles et théoriques

1.1. Autour du souvenir

Le souvenir est un concept qui relève à la fois du champ psychanalytique et philosophique ensuite. Du point de vue psychanalytique, il fonctionne comme l'aboutissement d'une manifestation névrotique. Définir le souvenir c'est le confronter, dans une perspective plus large, aux concepts de mémoire et de temps. Car, on ne se souvient que de ce qui est déjà passé, de ce qui a déjà eu lieu. En tout état de cause, le souvenir est une conscience expressive du temps. Cependant, il faut distinguer le souvenir des concepts avec lesquels il semble entretenir un rapport de sens : il s'agit notamment de la perception.

Pour Henri Bergson (2012), le souvenir n'est rien d'autre qu'une « survivance du passé ». Tout en postulant le caractère *sui generis* de celui-ci (le souvenir), il soutient que le souvenir se rapporte à la perception comme le virtuel à l'actuel. Ces deux sont par conséquent liés, mais l'un ne saurait remplacer l'autre.

Jean Paul Sartre (2007 : 56) écrivait à juste titre : « C'est le souvenir, dit Bergson, qui nous fait voir et entendre. La perception serait incapable d'évoquer le souvenir qui lui ressemble ». Plus clairement, l'objet de la perception est généralement une idée/objet/chose factuelle. Citant Anjel, Henri Bergson (2012 : 9) écrit : « pour Anjel, il faut distinguer, en effet, dans toute perception, deux aspects : d'une part, l'impression brute faite sur la conscience ; d'autre part, la prise de possession de cette impression par l'esprit ».

Toute perception est alors sensation. Elle s'évanouit avant que ne naisse le souvenir. La perception est une conscience de quelque chose de présent. Tandis que le souvenir s'inscrit dans le temps long : il remplace la perception, celle-ci étant éphémère.

Par ailleurs, le souvenir est un ressourcement ; il participe à l'actualisation du passé. Il est pour l'homme une nécessité. Mais faut-il se souvenir de tout ? Le plein de trop de souvenir n'est-il pas aliénant ? Si une chose est sûre, c'est que le souvenir est un acte de témoignage : il témoigne de l'évolution des sociétés, des moments de gloire comme de doute... C'est en cela que le souvenir et la mémoire partagent, dans une certaine mesure, la même réalité, c'est-à-dire la réécriture du passé.

Aussi faut-il dire que le souvenir est l'objet de la mémoire (?). La mémoire est du passé (Aristote) ; le souvenir aussi. En cela, on ne se souvient que d'une chose dont on a fait l'expérience de la sensation. Le souvenir est un acte de rappel ; comme tel, il se structure autour du problème de la présence et de l'absence. Pour Ricœur, il n'y a que par la mémoire que nous pouvons vivre le souvenir :

A la mémoire est attachée une ambition, une prétention, celle d'être fidèle au passé ; à cet égard, les déficiences relevant de l'oubli, [...] ne doivent pas être traitées d'emblée comme des formes

pathologiques, comme des dysfonctions, mais comme l'envers d'ombre de la région éclairée de la mémoire, qui nous relie à ce qui s'est passé avant que nous en fassions mémoire (2000 : 26).

A cet égard, le souvenir se veut un "devoir de mémoire" qui consiste à sauver l'histoire de l'oubli. Il participe en cela à rendre présent le passé : c'est le principe de l'actualisation. Par conséquent, en tant qu'acte de témoignage, le souvenir doit (re)présenter le passé sans l'altérer. Si l'avenir sort du passé, le souvenir en devient un outil constructeur et médiateur entre ces deux temps. C'est à point nommé cette idée de représentation qui a motivé le recours à la sociopoétique en tant que méthode d'analyse du texte littéraire.

1.2. La sociopoétique : de Viala à Montandon

La sociopoétique est une approche du texte littéraire qui s'intéresse aux représentations sociales et la façon dont celles-ci motivent la création littéraire. Alain Montandon (2018a : 9-10) écrit :

La sociopoétique s'intéresse donc aux représentations sociales qui conditionnent les représentations individuelles et analyse comment ces représentations font l'objet d'une création littéraire. En étudiant l'inscription dans l'écriture des représentations et de l'imaginaire de l'interaction sociale, la sociopoétique analyse la manière dont les représentations et l'imaginaire social informent le texte dans son écriture même et sont à la source d'une création poétique.

On l'aura compris, la problématique des représentations sociales est au cœur de l'approche sociopoétique. Comme telle, elle

interroge l'imaginaire en œuvre dans un texte donné. Les représentations sociales, forgeant « les évidences de la réalité consensuelle », présentent des formes de structures sociales capables de rendre compte des significations profondes et des systèmes de référence de la pensée et des modes en présence. L'analyse des représentations sociales met en exergue, en fin de compte, l'imaginaire social « ayant pour objectif le contenu explicite et implicite des textes, qui sont, d'une part, la construction et la systématisation des pratiques sociales existantes, mais aussi leur idéalisation (notamment grâce à des systèmes métaphoriques » (Montandon, 2018a : 8).

A cet effet, les représentations sociales requièrent une interdisciplinarité dans la mesure où elles appellent la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, l'histoire (de l'art), etc. Globalement, Montandon dira de la sociopoétique qu'elle s'intéresse aux représentations sociales qui conditionnent les représentations individuelles et comment ces représentations font l'objet de création littéraire. Sa démarche peut se formaliser selon deux phases principales : la mise en place du champ des représentations dans un premier temps et, dans un deuxième, la manière dont l'auteur juge la société (Montandon, 2020b).

A l'inverse, Alain Viala entend la sociopoétique dans une perspective de réception. Il s'agit d'une option du texte littéraire dans un regard de la production et de la réception. Alain Viala définit la sociopoétique comme la corrélation du social et « les concrétisations historiques de la poétique » chez un écrivain donné. Pour Viala (2019a : 4), la sociopoétique répond au besoin d'exploration du lien entre « formations esthétiques (en termes de genres, styles et registres, ce qui est le domaine de la poétique) et les imageries et idéologies ainsi mises en œuvre ». Il refuse toute tentative de « s'enfermer dans la réduction du littéraire à un "reflet de la société" » (2019a : 4).

Pour Viala (2019a : 11), la littérature « est le produit d'une qualification et, comme tel, un objet social historique variable ».

Dans cette approche de la réception, Alain Viala (1993b) définit quatre prismes¹ que sont : la langue, le champ littéraire, le système des genres, l'auteur, et plusieurs concepts opératoires dont les plus importants tournent autour de la « figure du lecteur », la « figure du destinataire ». Les expressions ou concepts de médiation – lecteurs implicite, potentiel et effectif – rhétorique de la lecture – effets de prisme – récepteurs effectif et potentiel – publics potentiel et effectif – poétique de la lecture – figure du destinataire (destinataires supposé, potentiel), etc., et la prise en compte des éléments de la périgraphie structurent pour l'essentiel, la démarche de Viala.

Au final, cette démarche vise, d'une part, à analyser l'interaction entre le lecteur et le texte, et à révéler, d'autre part, l'influence des données effectives du groupe social de l'auteur sur le texte. Ces deux démarches de la sociopoétique, celles de Montandon et de Viala, s'élaborent selon le même postulat : celui du lien étroit entre le fait littéraire et les faits sociaux. Faire une œuvre de littérature, c'est participer à la réécriture de la société. Loin de vouloir les opposer, elles s'inscrivent dans une complémentarité, même si les postes d'Alain Montandon sont davantage mis en relief dans cette réflexion.

2. Poétique de la représentation : pour un surmarquage du social

La poétique de la représentation interroge l'univers textuel en vue de déceler les différentes manifestations du social, leurs significations et l'esthétique qui s'en dégage. Sur la représentation, Alain Montandon (2018 : 9) écrit ceci :

Le terme de représentation (*repraesentare*, rendre

¹ On peut ajouter aussi un cinquième, le prisme de la lecture.

présent) renvoie au contenu concret de la pensée, comme une image. La représentation est ce par quoi un objet est présent à l'esprit (en allemand *Vorstellung*). C'est une perception, une image mentale dont le contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène du monde dans lequel vit le sujet. D'après la définition de la représentation sociale de Denise Jodelet : « *C'est une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social* ».

A cet égard, elle permet sans doute de saisir les structures sociales et les imaginaires qui gouvernent l'œuvre littéraire. Dans *Carnet de doute*, Josué Guébo promeut une esthétique sur les configurations sociales et politiques. Celle-ci revisite les grandes figures historiques de l'Afrique contemporaine. Cet élément motive ce que nous appelons le "surmarquage du social" dans le texte littéraire.

2.1. Représentation d'une topique socio-historique : figures sociogrammatiques et lecture hypogrammatique

Entendons par « topique », espace, lieu de déploiement de quelque chose. Dans cette perspective, cet axe porte les germes d'une lecture de l'espace socio-historique dans son dynamisme et la mise en exergue des « imaginaires partagés » selon l'expression de Maurice Godelier (2015). C'est Claude Duchet (1995 : 33) qui disait que « la littérature n'est pas seule, elle n'est pas seule, car elle parle toujours avec le monde, même quand apparemment elle ne parle pas du monde ». Le concept claudien de sociogramme et le concept d'hypogramme permettent, à partir d'une lecture des antagonismes sociaux et

des structures sociales, de saisir les différentes représentations sociales en œuvre dans un texte.

Procéder donc à une analyse de la topique socio-historique dans *Carnet de doute* revient à l'étude de la structure sociale qui s'attache aux aspects formels des phénomènes sociaux. En la matière, cette œuvre est une actualisation du passé ainsi que des grands mythes politico-historiques du continent africain. C'est un véritable hommage à ces fils qui se sont battus pour restaurer l'honneur de l'Afrique. Ces vers en portent une marque illustrative :

Sur les routes du doute
Les enfants du pays
Aiment leur terre
A y déterrer
Pour
Leurs suicides saisonniers
Le calumet de la plaie (p. 13)

L'expression qui retient l'attention dans cet extrait c'est « le calumet de la plaie » (v7). Elle crée pour ainsi dire une ambiguïté homophonique lexicale. Cette obliquité grammaticale induit dès lors une déviation sémantique évidente. Mais surtout, le groupe lexématique "le calumet de la plaie" se révèle au lecteur averti comme une distorsion intertextuelle. Celle-ci, en substituant dans sa structure syntaxique "paix" à "plaie", occasionne un non-sens compris justement comme une incongruité, c'est-à-dire une proposition dépourvue de sens. On aurait dit que la proposition prépositive, "Pour/Leurs suicides saisonniers" (v5-6), qui précède ce groupe lexématique est le contexte textuel ou énonciatif qui l'admet et l'impose. Cette contradiction paradigmatique suggère l'idée d'une référence à un contexte social délétère. Le sujet désigné dans le passage, à savoir "les enfants du pays" (v2) auquel le syntagme nominal "suicides

saisonniers" est lié, témoigne des conditions sociales marquées par l'angoisse existentielle. Mieux, c'est une société caractérisée par la violence et la souffrance quotidienne. Ce sociogramme est aussi traduit par les indices tels que "le dos de gifles", "les routes du doute", "nauffrage", "mort servie" (p. 13), "honneur ravalé" (p. 18), etc. Le complément d'objet direct "leur terre" (v3) rattaché au sujet "les enfants du pays" (v2) est une précision significative de l'objet de l'amour que les sujets sociaux cités manifestent à l'égard de leur patrie. C'est bien sûr un sentiment contrarié par la réalité de leur existence.

Par ailleurs, le poète s'illustre dans la poétisation des référents historiques. Ce procédé tend à élargir le spectre de sa poésie dans la mesure où il coïncide, dans une certaine mesure, à une fiction documentaire. Soit l'extrait suivant :

Qu'importe
Dans **le pré carré**
Ou un **commerce**
Triangulaire
Le droit n'y a
Pour toute géométrie
Que la **variation sur le même**
Thème
De l'anathème (p. 21)

Les syntagmes nominaux "le pré carré" (v2) et "commerce triangulaire" (v3-4) sont les porteurs de la structure sémantique de cette séquence. La locution nominale "pré carré" (v2) est une métaphore utilisée dans les relations internationales pour désigner une zone géographique sur laquelle un Etat puissant revendique l'exercice d'une influence dominante, ou peut-être même exclusive. C'est donc une locution qui suggère des rapports de force ou d'impérialisme, entendu comme la domination d'un Etat fort sur un Etat faible. En effet, les zones géographiques sur lesquelles cette influence est exercée sont très

souvent des Etats dits faibles, politiquement, économiquement et même culturellement. Cette idée d'impérialisme est d'ailleurs renforcée par le deuxième syntagme "commerce triangulaire" (v3-4). C'est un hypogramme qui constitue le « programme sémantique » de l'ossature de cet extrait. La lecture heuristique qui découle de ce syntagme nominal fait allusion à ce qui a été appelé "traite atlantique". Il s'agit exactement de la traite négrière reliant l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Cette déportation d'esclaves, enlevés évidemment de force sur le continent africain, pour l'Amérique en passant par l'Europe, constituera alors un schéma triangulaire, d'où le nom de ce trafic.

Le poète, parce qu'habité par une grande conscience historique, s'indigne contre cet état de fait en dénonçant la grande injustice subie par les plus faibles. Pour lui, la justice serait disproportionnée, ou pour dire mieux, elle est inéquitable. Au-delà même de l'institution judiciaire, c'est la ruse et l'hypocrisie des grandes puissances que le scripteur met à nu, d'où l'idée exprimée d'une justice à "géométrie" variable "sur le même thème" (v7-8). Les affaires horribles qu'a connues l'Afrique par le passé restent visiblement déterminantes et vivantes dans cette œuvre. Le souvenir traumatique est fort présent et conditionne le déploiement du discours poétique.

En dehors des nombreux faits sociogrammatiques et hypogrammatiques qu'on ne saurait finir d'exploiter dans *Carnet de doute*, l'espace discursif semble être porteur de sens. Les nombreuses redondances de ces espaces convoqués ne peuvent pas être fortuites. Comment comprendre un tel dispositif poétique ?

2.2. Espace discursif, espace orienté : les espaces comme indices sémantiquement saturés

Le dispositif poétique mis en place dans le discours de Josué Guébo met à l'épreuve l'espace comme indice sémiotique

sémantiquement saturé. Autrement dit, le procès sémantique qui découle des différents espaces fait de ceux-ci de véritables indices textuels signifiants. Étant à la fois discursif et non discursif, le dispositif poétique joue avec rhétorique sur la configuration spatiale (Vouilloux, 2008). Cet indice spatial que nous appelons "espace orienté" à la suite de Burgos (1982) crispe toute la progression thématique du texte vers lui comme horizon de construction de la signification de l'œuvre.

Le discours poétique tel qu'il se déploie dans cette œuvre s'érige comme un parcours discursif qui mène le lecteur de pas lent sur une Afrique libre et indépendante. Tel un cheminement narratif, l'Afrique est le macro-espace référentiel de cette œuvre. Plusieurs grandes capitales ou villes symboliques sont, à cet effet, évoquées. On peut citer entre autres : "Abidjan", "Memphis", "Takoradi" et "Aïn Kerma". Chaque emploi d'une référence spatiale sociale dans le texte est toujours marqué d'histoire et de signification. Un exemple pour illustrer ce propos :

Jusqu'à **Aïn Kerma**
 Au repos de Chouhada
Fanon
 Son sœur à l'endroit
 De la **Martinique**
 Tout autant
 Qu'à l'endroit
 De son **Algérie** (p. 45)

Deux pôles spatiaux s'opposent dans ce passage : "Martinique" et "Algérie". Le deuxième est révélé dans le premier vers par l'évocation d'une commune de ce pays "Aïn Kerma" (v1). Ils se posent comme des zones géographiques qu'un individu a en partage : il s'agit de "Fanon" (v3). Faut-il rappeler que l'Algérie est un Etat de l'Afrique du nord. Sa textualisation se dresse en

opposition à la Martinique qui est une île des caraïbes, région d'outre-mer de la France. Le personnage, ici, est dans une posture d'une double appartenance. Il se réclame à la fois de l'Algérie, son pays d'accueil, et de la Martinique, son territoire d'origine. Frantz Fanon, puisque c'est de lui qu'il est question, est connu pour être une figure majeure de l'anticolonialisme. La double culture dont il est l'incarnation fait que son évocation dans ce texte renouvelle la problématique de l'identité. Ces deux espaces discursifs deviennent dès lors des indices actualisant les questions culturelles et identitaires, mais dans le cas d'espèce de fraternité universelle. C'est un dialogue entre les hommes en dépit de leurs différences que le poète promeut. Car, il rêve au-delà de l'Afrique, d'un monde où « tous les hommes sont frères » (p. 37)

La suite de la réflexion sera l'occasion de questionner le phénomène historique tel qu'il est donné dans son processus de sémantisation. Celui-ci semble être porté en bonne partie par ce qu'il convient d'appeler les figures héroïques ou historiques.

3. Réécriture de l'histoire, représentation et émergence des figures héroïques/historiques

S'il y a une chose qui ne passe pas inaperçue dans la création littéraire de Josué Guébo, c'est bien l'imaginaire héroïque qui s'en dégage. Dans son écriture, on lit une certaine constance dans la représentation et l'émergence des figures héroïques. Ces effets d'écriture participent à la réécriture de l'histoire. Le héros est un « entre-deux », un sujet conscient de sa responsabilité historique et qui se pose comme tel face aux circonstances contraignantes de son temps. Parce qu'il est considéré, justement, comme un intermédiaire entre Dieu ou les dieux et les hommes (c'est le sens du concept de l'« entre-deux »), il est investi d'une conscience assez élevée ; il incarne le bien et le combat juste. Le discours poétique de Guébo investit

ces deux cas de figure et s'inscrit comme une volonté de reconstruction du souvenir collectif.

Commençons par l'analyse du *décorum* autour des figures héroïques. L'écriture dans *Carnet de doute* s'accompagne souvent d'une sorte de litanie de noms concourant à la construction d'une conscience mémorielle. De bout en bout, les mêmes noms reviennent. Les extraits ci-dessous ouvrent cette odyssée du sujet héroïque :

Extrait 1

La parole grave

Dit

Lumumba... (p. 22)

Extrait 2

La parole grave dit

Sankara

L'éclaircie dans le ciel

Empoussiéré de stupres (p. 28)

Extrait 3

Et les lignes

Tirées

Celle d'**Um Nyobé**

Celle de **Moumié**

Bues au napalm (p. 37)

Ici, on a une énumération de noms qui attirent la curiosité du lecteur. En clair, les noms propres "Lumumba" (Extrait 1), "Sankara" (Extrait 2), "Nyobé" et "Moumié" (Extrait 3) sont des noms référentiels que le lecteur, pourvu qu'il soit au fait de l'histoire politique africaine, aura déjà entendus. Ils portent une part d'histoire importante dans la quête de la souveraineté de

l’Afrique. Plus exactement, ces noms désignent des leaders révolutionnaires respectivement de la République Démocratique du Congo (Congo belge), du Burkina-Faso et du Cameroun.

Thomas Isidore Noël Sankara, dans le cas d’espèce, est un révolutionnaire anti-impérialiste et panafricaniste burkinaké. Il fut le président de ce pays de 1983 à 1987 après un coup d’Etat. L’opinion retiendra de lui sa politique d’émancipation nationale et son combat pour la souveraineté du continent. Dans cette voie, il se dressera contre toute forme d’impérialisme et de néo-colonialisme tendant à maintenir son pays, le Faso, dans une servitude perpétuelle. Il sera assassiné le 15 octobre 1987. De cette date jusqu’à ce jour, le souvenir de Thomas Sankara reste vivace dans la jeunesse non seulement burkinabé mais africaine. Cette figure héroïque et iconique, il l’incarne au côté d’un Patrice Emery Lumumba, de Ruben Um Nyobè, de Félix Roland Moumié auxquels les indices du texte renvoient. S’il est vrai que tous n’ont pas eu les mêmes responsabilités politiques dans leurs pays respectifs, ils ont toutefois mené les mêmes combats et soutenu les mêmes causes (ceux de l’indépendance de leurs pays et de l’émancipation de l’Afrique), connaissant ainsi, *in fine*, la même fin tragique. Sur Moumié, voici un passage riche en informations :

Rauque la parole
Et ma lune est
Bleue
D’un ciel d’hiver
Dessus
Le café à Genève
L’homme se nomme **Moumié**
Tout l’homme est **Félix**
Plein la tempête véreuse
Le calice baisé à prix
De souffle (2011 : 32)

Rétrospectivement, en suivant le fil des faits historiques tels qu'ils se sont déroulés, on se rend compte que cet extrait témoigne des conditions ou des circonstances de la mort de Félix Moumié. L'unité phrastique "Le café à Genève" (v6) porte la charge significative de ce passage. Historiquement, Pierre Moumié est mort empoisonné par du thallium versé dans son vin dans un restaurant à Genève, en Suisse, par un espion français se faisant passer pour un journaliste. La métaphore "Le calice baisé à prix/de souffle" (v10-11) prend dès lors tout son sens. En réalité, ce passage tente une reconstitution poétiquement éclatée d'un aspect historique lié à la fin de cette vedette de l'Afrique en quête de liberté. Par conséquent, ces indices, aussi disparates soient-ils, offrent un angle de saisie de la trame historique. Il va donc sans dire qu'ici, le contexte social explique mieux le littéraire, car sans le premier, la signification du second émergera à peine.

Ces quatre figures érigées en héros de l'Afrique contemporaine incarnent la dignité, le courage et la résistance. Aussi, ces vers suivants sont marqueurs d'une histoire politique :

Sékou dit non
Touré crie niet
 A la redingote
 Des soubrettes (p. 20)

Ce sujet-historique qu'est "Sékou Touré" est dans l'imaginaire collectif africain un déjà-connu. Ce passage rappelle un hypogramme. En effet, l'hypogramme est un concept forgé à partir de l'anagramme du linguiste Genevois Ferdinand de Saussure (2005). En reprenant les travaux de Saussure, Michaël Riffaterre (1983) définit l'hypogramme comme un système de signes à caractère référentiel qui a été actualisé dans le langage ou dans les textes antérieurs.

L'hypogramme donne au lecteur une impression de déjà-vu comme c'est le cas dans l'extrait susmentionné. La phrase déclarative simple "Sékou dit non" (v1) est une allusion au refus d'adhésion de la Guinée à la Communauté franco-africaine lors du référendum du 22 septembre 1958. Cette date constituera avant tout un événement fondateur de la nation et de l'Etat guinéens.

Toutefois, il n'y a pas que cette catégorie de héros dans le texte. On a aussi, et avec une redondance qui en dit long sur l'intérêt qu'il accorde aux personnages évoqués, ces héros de la résistance à la colonisation occidentale. C'est pourquoi, le poète célèbre-t-il la mémoire de Samory Touré :

A prix de vache
De quoi fond
Le cœur
Si ce n'est
De la mort de Samory
Livré
A la sangle d'un soleil
De félonie (2011 : 17)

Le personnage érigé ici en héros serait livré. Cette idée marque une action de trahison. Mais livré par qui et à qui ? Certainement à ses ennemis. Qui sont-ils ? Qui est Samory ? Les substantifs "arc", "guerres" et "dague" (p. 20) directement liés à ce personnage proposent une image d'un guerrier. Historiquement, Samory Touré est né dans l'actuelle Guinée-Conakry dans la première moitié du XIX^{ème} siècle. Résistant armé à la pénétration française et britannique en Afrique occidentale, il fut le fondateur de l'empire Wassoulou. Il est capturé le 29 septembre 1898, ce qui marque l'achèvement de la conquête de l'Afrique de l'Ouest. En captivité, il mourra au Gabon le 2 juin 1900. Par le rappel d'un tel personnage historique dans le texte,

le scripteur entend réconcilier le lecteur (africain surtout) avec le passé glorieux de ses ancêtres. Ce rappel est un devoir de mémoire, car c'est par une conscience claire de l'histoire que le futur se construit. Au-delà de ces personnages historiques devenus presque mythiques, l'allusion est aussi faite à plusieurs autres notamment Frantz Fanon (p. 45), Toussaint Louverture (p. 30) et Kwame Nkrumah.

Du point de vue des figures héroïques, on retiendra qu'il y a une volonté affichée de l'énonciateur de réhabiliter ces grands noms qui ont fait la fierté du continent africain. En cela, ces traces matérielles dans ce discours poétique qui leur sont rattachées sont un hommage rendu à chacun d'eux. Ces figures historiques s'érigent en de valeurs suprêmes pour les sujets qui ont en partage l'histoire qu'elles incarnent. Il y a comme finalement – pour reprendre l'expression de Anne-Laure Fortin-Tournès (2006) une « odyssee mythique du sujet » historique qui se cristallise. Tous ces éléments sont illustratifs d'un souvenir persistant dans la mémoire du sujet-énonciateur. Ils témoignent surtout de la nécessité de sortir nos héros de l'oubli.

Conclusion

La problématique principale sur laquelle cette réflexion s'est axée était de savoir comment la poésie reconstruit le souvenir et la mémoire de la société. A cet effet, la réflexion a mis en évidence le lien entre Histoire et Littérature. En clair, elle s'est surtout intéressée aux interactions entre le social et le texte poétique. En passant au crible de l'analyse les points relatifs aux figures sociogrammatiques et hypogrammatiques, à l'espace discursif, à la réécriture de l'histoire et à l'émergence des figures historiques, nous avons pu montrer que *Carnet de doute* est une œuvre qui, dans ses données textuelles, fonctionne comme un récit documentaire. Une telle idée a pu être justifiée au regard de tous les procédés de sémantisation pertinents en présence

participant à la réécriture de l'histoire africaine. L'approche sociopoétique telle que présentée par Alain, c'est-à-dire celle donnant une place de choix aux représentations sociales dans l'analyse, aura permis de parvenir à ce résultat.

Références bibliographiques

BERGSON Henri, 2012. *Le souvenir présent et la fausse reconnaissance*, Quadrige/PUF, Paris

BURGOS Jean, 1982. *Pour une poétique de l'Imaginaire*, Seuil, Paris

DUCHET Claude, 1995. « La Méthode sociocritique, exemple d'application: le sociogramme de la guerre » [En ligne], , URL : [https://space.snu.ac.kr/bitstream/10371/88756/3/3.%20le%20sociogramme%20de%20la%20guerre%20\(Claude%20Duchet\).pdf](https://space.snu.ac.kr/bitstream/10371/88756/3/3.%20le%20sociogramme%20de%20la%20guerre%20(Claude%20Duchet).pdf), consulté le 26/05/2024

FORTIN-TOURNÈS Anne-Laure, 2006. « Frankenstein, l'odyssée mythique du sujet », in *Lectures et écritures du mythe* (Dir : Sophie Marret et Pascale Renaud-Grosbras), PUR, Rennes, pp. 45-64

GODELIER Maurice, 2015. *L'imaginé, l'imaginaire et le symbolique*, CNRS Editions, Paris

GUEBO Josué, 2011. *Carnet de doute*, Panafrika, Ivry-sur-Seine

MOLINIE Georges, VIALA, 1993. *Approches de la réception. Sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio*, PUF, Paris

MONTADON Alain, 2018. *Mélusine et Barbe-Bleue. Essai de sociopoétique*, Honoré Champion, Paris

..., « Sociopoétique », *Sociopoétiques* [En ligne], n°1, mis à jour le : 24/09/2020, URL : <http://revues-msh.uca.fr/sociopoetiques/index.php?id=640>, consulté le 13/05/2024

- RICŒUR Paul**, 2000. *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Seuil, Coll. « Essais », Paris
- RIFFATERRE Michaël**, 1983. *Sémiotique de la poésie*, Seuil, Coll. « Poétique », [Traduit de l'anglais par Jean-Jacques Thomas], Paris
- SARTRE Jean-Paul**, 2007. *L'imagination*, Quadrige/PUF, Paris
- SAUSSURE Ferdinand (de)**, 2005. *Cours de linguistique générale*, Payot, Paris
- VAILLANT Alain**, 2010. *Histoire littéraire*, A. Colin, Coll. « U », Paris
- VIALA Alain**, 2019. « La côte d'Adam, la cuisse de Marcel et les deux bouffons de Molière », *Sociopoétiques* [En ligne], 4, URL : <http://revues-msh.uca.fr/sociopoetiques/index.php?id=896>, consulté le 13/05/2024
- ..., 1988. « Effets de champ et effets de prisme », In: *Littérature*, n°70, Médiations du social, recherches actuelles. pp. 64- 71
- VOUILLOUX Bernard**, 2008. « Du dispositif », *Discours, image, dispositif. Penser la représentation II*, L'Harmattan, coll. « Champs visuels », Paris, pp.15-31

ANALYSE COMPARATIVE ET INTERTEXTUELLE DES CHANTS DE MALDOROR

NASSOKO Lassana,
docteur en lettres modernes,
spécialité littérature française moderne
École Normale Supérieure de Bamako
nassokolassana@gmail.com
75 21 64 32

Résumé :

Les Chants de Maldoror sont un champ qui autorise une kyrielle d'approches. Poésie furieuse, poésie dérégulée, cette œuvre continue toujours à interroger et à offrir des dimensions inexplorées et probablement inexplorables aux herméneutes. Outre les méthodes psychanalytiques, inspirées de Bachelard, Les chants de Maldoror sont également ouverts aux outils de la critique intertextuelle qui dévoilent leur filiation poétique avec les textes fondateurs de la littérature occidentale. Mais, Lautréamont n'est pas un démiurge conformiste. L'hypertexte ducassien se construit souvent à partir d'une modification des hypotextes. Ceux-ci sont reconfigurés, éloignés de leurs significations originelles soit par l'hyperbole ou l'humour noir. Cette contribution aux études ducassiennes poursuit la réflexion sur des textes antérieurs qui ont inspiré Lautréamont dans la composition des Chants. Elle utilise les outils de l'analyse comparative et intertextuelle pour comprendre les changements que le poète fait subir aux hypotextes qui parsèment son œuvre. Ce travail vise à montrer les relations intertextuelles unissant Les Chants de Maldoror quelques textes tels que Melmoth l'homme errant de Maturin, Le paradis perdu de Milton, les récits de Sade ainsi que le poème dramatique Manfred de Byron.

Mots clés : *critique, intertextualité, ducassien, hypotextes, hypertextes*

Abstract:

The Songs of Maldoror are a field that allows for a host of approaches. Furious poetry, unhinged poetry, this work always continues to question and offer unexplored and probably unexplorable dimensions to hermeneutics. In addition to psychoanalytic methods, inspired by Bachelard, Les chants de

Maldoror are also open to the tools of intertextual criticism which reveal their poetic connection with the founding texts of Western literature. But *Lautreamont* is not a conformist demiurge. Ducassian hypertext is often constructed from a modification of the hypotexts. These are reconfigured, distanced from their original meanings either through hyperbole or black humor. This contribution to Ducassian studies continues the reflection on previous texts which inspired *Lautréamont* in the composition of the *Chants*. She uses the tools of comparative and intertextual analysis to understand the changes that the poet makes to the hypotexts that dot his work.

Keywords: criticism, intertextuality, Ducassian, hypotexts, hypertexts

Introduction

La critique intertextuelle permet de comprendre le mécanisme de construction du texte littéraire et de comprendre que les productions scripturales sont en dialogue permanent. Ainsi, nous retenons de Kristeva que tout texte «se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte.¹ » Contrairement à la critique des sources, la critique intertextuelle s'intéresse aux mécanismes de la production textuelle ou la textualité. Autrement dit, pour parler comme Genette, chaque œuvre est un palimpseste : à chaque fois qu'un écrivain prend la plume ses lectures antérieures, du moins des brides de ses fréquentations livresques, surgissent, tels des fantômes difficiles à exorciser, dans le texte qu'il élabore. La critique genettienne est très limpide à ce sujet : on appelle hypertexte le texte B qui reprend le texte A, appelé hypotexte. Dans ce travail, notre problématique est la suivante : Quels hypotextes subissent la réécriture violente et agressive de *Lautréamont* dans *Les Chants de Maldoror* ? D'ores et déjà, une précision s'impose : nous n'avons nullement le dessein de répertorier dans cet article tous les hypotextes qui concourent à la structuration mimétique de la poésie ducassienne. Nous nous limiterons à, au moins, quatre références : *Le paradis perdu* de

¹ Julia Kristeva, *Séméiôtiké : Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil, 1969, p. 144.

John Milton, *Melmoth ou l'homme errant* de Robert Maturin, *Manfred* de Byron et *Justine ou les malheurs de la vertu* de Sade. La méthode utilisée est comparative. Nous nous inspirons de la critique intertextuelle pour déceler les occurrences de certains textes antérieurs dans *Les Chants de Maldoror*. Cela nous amène ainsi à mettre en valeur le traitement que Ducasse fait des textes qu'il convoque dans son récit.

D'ailleurs, dans une lettre à Poulet-Malassis, Ducasse lui-même cite certains de ses pères littéraires. Il précise à l'éditeur belge le contexte poétique dans lequel son œuvre s'inscrit tout en soulignant la dimension transformationnelle de son œuvre vis-à-vis des textes antérieurs qu'elle convoque : « Laissez-moi d'abord vous exprimer ma situation. J'ai chanté le mal comme ont fait Mickiévickz, Byron, Milton, Southey, A. de Musset, Baudelaire, etc. Naturellement, j'ai un peu exagéré en faisant le diapason pour faire du nouveau.² »

1. Rapports mimétiques entre *Melmoth l'homme errant* et *Les chants de Maldoror*

Cette œuvre de Maturin, un écrivain irlandais, appartient au genre du roman noir gothique dont presque tous les aspects sont prépondérants dans *Les Chants de Maldoror*. Qu'est-ce qui caractérise le genre gothique ? En effet, le gothique concerne certains écrits narratifs ou dramatiques de la littérature anglaise se situant entre 1764 et 1820. Dans les œuvres qui relèvent de cette étape de la littérature anglaise ou d'expression anglaise du XVIII^e et du XIX^e siècle, la prééminence est accordée au fantastique, à l'irrationnel. Le lecteur est ainsi mis en présence d'une véritable esthétique du lugubre, de la cruauté et de l'horreur, comme nous le verrons chez Lautréamont. Les motifs fondamentaux du gothique sont donc la peur, le crime, la sexualité, la mort et le satanisme. L'écrivain cherche alors à

² Lautréamont, Lettre à Poulet Malassis.

effrayer le lecteur par les horreurs sanglantes et lugubres. Outre l'Irlandais, nous pouvons citer également Lord Byron, à travers ses poèmes dramatiques comme *Lara* ou *Manfred*, et Mary Shelley qui a écrit son récit intitulé *Frankenstein*, où un vieux savant fou récrée la vie à partir des débris de cadavres.

En effet, Lautréamont dans son œuvre, s'inspire aussi du roman noir de l'écrivain irlandais intitulé *Melmoth, ou l'Homme errant* (1820). À notre sens, ce roman lui a servi de modèle pour façonner son personnage démonique Maldoror. Maldoror et le voyageur ou l'homme errant constituent tous les deux des héros sombres, des figures solitaires frappées par un grand anathème. Mais, le personnage mystérieux du roman de Maturin se différencie de Maldoror d'abord par son hilarité, le rire sinistre et singulier qu'il fait entendre dans les circonstances les plus tragiques :

Stanton avançait lentement et se livrait à des réflexions morales sur la fragilité des grandeurs humaines, quand son attention fut captivée à la vue de deux personnes portant le corps d'une jeune fille que la foudre vient de frapper (...) Bientôt parurent deux autres individus portant un cadavre noir et défigurer : c'était celui du jeune homme. Le même coup qui avait frappé l'amante avait fait périr son amant (...) Comme on allait éloigner les deux cadavres, un homme s'approcha d'un pas tranquille, et avec une physionomie impassible : on eût dit qu'aucun danger ne pouvait l'atteindre et que la crainte lui était étrangère. Après avoir considéré pendant quelque temps le spectacle qui s'offrait à lui, il fit un éclat de rire bruyant, bizarre, prolongé, et les paysans effarés de ce bruit que de celui du tonnerre, s'empressèrent de se retirer avec leur triste fardeau³.

³ Maturin, *Melmoth ou L'homme errant*, p. 30.

Par le procédé du renversement, Lautréamont réussit à donner une certaine idiosyncrasie à son œuvre et au personnage de Maldoror. Si Melmoth ou le voyageur de Maturin se distingue surtout par ses fréquents éclats de rire ; Maldoror, en revanche, parvient à triompher du risorius, à vaincre l'hilarité : « En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres ; mais cela étrange imitation était impossible. »

Lautréamont emprunte à ce roman noir de l'écrivain irlandais beaucoup d'éléments sur lesquels il se fonde pour construire l'univers imaginaire ou onirique des *Chants*. On retrouve, par exemple des références frappantes à la mer et à la tempête qui sont on ne peut plus manifestes dans *Melmoth, ou l'Homme errant*. Ainsi, la strophe du naufrage (XIII, chant deuxième), à notre sens, semble être une réécriture ou un renvoi intertextuel au *Melmoth* de Charles-Robert- Maturin. En effet, le chapitre V de ce roman est une scène relatant le désastre d'un naufrage en pleine tempête auquel assistent le mystérieux inconnu, ainsi que les habitants des alentours de la mer alertés par les coups de canons en provenance de l'équipage en détresse :

On était à la fin de l'automne (...) les nuées en s'amoncelant présageaient une tempête affreuse (...) Vers la nuit la tempête fut dans toute sa force (...) Tout à coup Melmoth s'arrête, frappé d'un son qui n'était pas celui du vent.

_ Chut ! Silence. Je viens d'entendre un coup de canon (...) Il y a un vaisseau en détresse, s'écria-t-il en s'élançant hors de la cuisine et en disant aux hommes de le suivre (...) Il ne lui en fallut pas davantage, et en moins de cinq minutes, Melmoth et ses gens furent sur le rivage (...) Sur ces entrefaites, toute la population duvoisinage, alarmée par la

nouvelle qu'un vaisseau se perdait sur la côte, arrivait en masse sur le rivage⁴.

Dans cette circonstance tragique et lamentable, le jeune lord Melmoth s'est aperçu avec stupéfaction de la présence de l'inconnu mystérieux, l'alter ego de Maldoror. Debout sur un rocher, Melmoth était dans une attitude d'indifférence, d'impassibilité flagrante face à ce spectacle qui illustre de la misère de la condition mortelle. À la différence de l'Homme errant de Maturin qui se borne à une contemplation misanthropique et silencieuse du naufrage ; Maldoror, depuis le «rivage», se met à apostropher les malheureux, « en leur lançant des imprécations et des menaces. » Non satisfait des paroles menaçantes qu'il profère à l'encontre des sinistrés, il va « chercher un fusil à deux coups, afin que, si quelque naufragé était tenté d'aborder les rochers à la nage, pour échapper à une mort imminente, une balle sur l'épaule lui fracassât le bras et l'empêchât d'accomplir son dessein.⁵ »

En outre, Lautréamont insère le monde zoologique. Cette insertion lui permet ainsi de dépasser le récit de Maturin. En effet, le poète des *Chants* transfère la fureur sauvage de Maldoror « aux requins », qui se mettent à leur tour d'augmenter les supplices des naufragés en leur dévorant avec une glotonnerie démesurée. L'écriture de la cruauté est sous-tendue par l'humour noir : la scène du naufrage est évoquée avec une certaine tonalité comique, un humour grinçant, âcre ; contrairement au texte de Maturin où les événements sont racontés avec gravité: « Quelle est cette armée de monstres marins qui fend les flots avec vitesse ? Ils sont six ; leurs nageoires sont vigoureuses, et s'ouvrent un passage, à travers les vagues soulevées. De tous ces êtres humains, qui remuent les

⁴Lautréamon, *Les Chants de Maldoror*, op.cit., p. 180.

⁵ Idem.

quatre membres dans ce continent peu ferme, les requins ne font bientôt qu'une omelette sans œufs.⁶ »

2. L'ombre de Milton sur Lautréamont

Maldoror, le personnage luciférien de Lautréamont, est modelé à l'image du Satan miltonien : il lui emprunte certains de ses traits. En effet, dans *Le Paradis perdu*, le diable est dépeint comme étant marqué par un florilège de cicatrices au visage, provoqué par la foudre et l'épée de l'archange Michel : « Son visage est labouré des profondes cicatrices de la foudre, et l'inquiétude est assise sur sa joue fanée... ». Dans *Les Chants* de Lautréamont, tout comme dans *Le Paradis perdu*, la foudre est liée au pouvoir répressif de Dieu. La foudre s'abat sur le poète téméraire, le défigure de balafres hideuses au visage. Il résulte, par conséquent, de ce châtiment, « une longue cicatrice sulfureuse » qui nous rappelle celle de l'ange rebelle du Paradis perdu. Ainsi, l'hypertexte ducassien ne s'éloigne pas de l'hypotexte miltonien qu'il reflète fidèlement. Donc, l'hypothèse selon laquelle, les reprises ducassiennes sont exclusivement caricaturales, parodiques ou abolitionnistes faiblit face à la rigueur de l'analyse intertextuelle.

3. Les résonances de la poésie byronienne dans Les Chants

Le poème dramatique de Byron, intitulé *Manfred* entretient des liens d'analogie, voire d'intertextualité avec *Les Chants de Maldoror*. Dans ces deux poèmes dramatiques, le poète anglais met en scène des héros révoltés contre ce que nous appelons « l'ordonnement métaphysique » des choses. Autrement dit, les héros de Byron se montrent indignés par l'existence du mal. *Les Chants de Maldoror* rejoignent donc ces drames angoissés de Byron, dans la représentation des personnages damnés et des

⁶ Ibid., p. 175.

révoltés métaphysiques : « Maldoror s'enfuyait au grand galop, en paraissant diriger sa course vers les murailles du cimetière. Les sabots de son coursier élevaient autour de son maître une fausse couronne de poussière épaisse.⁷ »

Dans *Manfred*, Byron met en scène le personnage éponyme (Manfred) qu'il dépeint comme un être maudit, à cause de sa connaissance profonde des sciences occultes, de sa mélancolie liée à son savoir ésotérique et son emprise sur les forces cachées du cosmos :

Puissances mystérieuses ! esprits de l'univers illimité ! vous que j'ai cherchés dans les ténèbres et la lumière, vous qui environnez la terre, et habitez une essence plus subtile, vous dont la demeure est au sommet des monts inaccessibles, à qui les cavernes de la terre et de l'océan sont des objets familiers, je vous évoque par le charme écrit qui me donne autorité sur vous, levez-vous, paraissez ! (pause) ⁸.

Tout comme Maldoror, une lourde malédiction, une vague tristesse pèse sur Manfred qui le pousse à désirer le néant. Comme on est au théâtre, écoutons son dialogue avec les esprits :

_ Les sept Génies : La terre, l'océan, l'air, la nuit, les montagnes, les vents, ton étoile attendent tes ordres, fils de la poussière ; à ta demande tous ces génies sont devant toi : que veux-tu de nous, fils des mortels ? Parle !

_ Manfred : L'oubli.

_ Le premier Génie : De quoi ? De qui ? Et pourquoi ?

⁷ Lautréamont, op.cit., Chant cinquième, strophe 6, p. 291

⁸ Lord Byron, Manfred in "oeuvres complètes", traduction de Benjamin Laroche, p. 7 disponible sur www.gallica.fr

_ Manfred : L'oubli, l'oubli de moi-même.

Tout comme Maldoror, Manfred erre partout : il vagabonde incessamment d'un lieu à un autre. C'est la raison pour laquelle, dans ladite pièce, il manque d'unité de lieu. Tantôt des scènes se passent dans une galerie gothique, tantôt sur des rochers, tantôt dans le château de Manfred lui-même : les scènes sont ainsi conditionnées à la mobilité du personnage de Manfred. Par exemple, la scène sur les rochers entretient, sans conteste, des relations intertextuelles avec « La strophe 12 du chant premier » : les deux textes sont dominés par des réflexions philosophiques : Manfred et Maldoror méditent sur l'inconstance des choses humaines, la dialectique de la grandeur et de la faiblesse de l'être humain. En outre, les deux personnages, en pleine spéculation, se perdent dans la logorrhée, le verbiage. Dans *Manfred* de Byron, tout comme dans *Les Chants de Maldoror*, on note cette absorption du signifié par le signifiant, le flot incontrôlé des mots, dans une structure syntaxique accumulative et arbitraire, qui se combinent pour finir par ne rien signifier sur le plan sémantique : des apostrophes, des coq-à-l'âne, des interpellations imaginaires. Autrement dit, Manfred fonctionne comme un personnage discontinu, incohérent à la manière de Maldoror.

Par exemple, dans le deuxième acte, le dialogue de Manfred avec le chasseur des chamois semble être, en réalité, monologique puisque le chasseur de chamois ne perçoit guère le sens du raisonnement de Manfred, ses élucubrations angoissantes : « Que veux-tu dire ? Ta raison t'abandonne. Homme aux paroles étranges, tourmenté par quelque remords délirant qui peuple pour toi le vide... »⁹

Dans « la strophe 12 du deuxième chant » de Lautréamont, le fossoyeur quoique dérouté par les ambiguïtés internes aux

⁹ Lord Byron, Manfred in "oeuvres complètes", traduction de Benjamin Laroche, p. 7 disponible sur www.gallica.fr

propos de Maldoror, se laisse néanmoins subjugué par la sublimité du discours délirant et équivoque de ce dernier qui l'enivre de jouissances poétiques, indicibles : « Je sens un souffle puissant de consolation effleurer mon front rasséréiné, comme la brise du printemps ranime l'espérance des vieillards. Quel est cet homme dont le langage sublime a dit des choses que le premier venu n'aurait pas prononcées ? Quelle beauté de musique dans la mélodie de sa voix ! »¹⁰

L'intertextualité dans les poèmes de Byron et les strophes des Chants de Maldoror, que nous avons eues à étudier, ne se situe pas uniquement au niveau des thèmes, ou de la ressemblance psychique entre les personnages de Maldoror ou de Manfred ; elle se manifeste aussi dans la forme même des textes, leur structure. Dans la première édition de 1868, la scène du fossoyeur au chant premier a une structure théâtrale comme les poèmes de Byron. Les dialogues s'apparentent aussi à ceux des textes de théâtre byroniens. Aussi lit-on : « (La scène se passe, pendant l'hiver, dans une région du nord). » Mais il faut aussi rappeler que la structure théâtrale a été la forme de prédilection des trois prototypes cités par Ducasse en 1870, à savoir Les aïeux de Mickiewicz, le Faust de Goethe ainsi que le Manfred de Byron. De tous ces textes dramatiques : « Les Chants conserveront le souvenir, même si, la plupart du temps, ils adoptent l'allure d'un long monologue, persuasif plus que descriptif. »

4. Dans la bibliothèque orgiaque de Sade

Les Chants de Maldoror entretiennent aussi des rapports dialogiques avec certaines œuvres licencieuses et scandaleuses de Sade, notamment le roman libertin *Justine ou les malheurs de la vertu*. En effet, dans cette création romanesque, Sade libère, à la manière de Lautréamont, le langage du poids des

¹⁰ Byron, Manfred, op.cit., p. 11.

conformismes sociaux ou religieux. Autrement dit, Sade débarrasse l'écriture de la morale sociale et la culture, qui ont, pendant longtemps, caractérisé la littérature française. Comme Lautrémont, l'univers fictif que Sade crée participe de la sauvagerie, tant la transgression est omniprésente. C'est dans cette optique que Maurice Blanchot écrira à propos du roman *Justine ou les Malheurs de la vertu* :

S'il y a un Enfer dans les bibliothèques, c'est pour un tel livre. On peut admettre que, dans aucune littérature d'aucun temps, il n'y a eu un ouvrage aussi scandaleux, que nul autre blessé plus profondément les sentiments et les pensées des hommes. Qui aujourd'hui oserait rivaliser de licence avec Sade ? Oui, on peut le prétendre : nous tenons là l'œuvre la plus scandaleuse qui fut jamais écrite¹¹.

Tout comme Lautrémont, Sade opère une révolution littéraire en ce sens qu'en plein siècle des Lumières, il publie un ouvrage où triomphent la sauvagerie, la violence généralisée qui nous rappellent les époques obscures, antécivilisationnelles. Ainsi, dans *Justine ou les Malheurs de la vertu*, il met en scène des personnages transgressifs, hors-la loi, qui à travers leurs attitudes tournent en dérision la raison et la religion. Ce livre, de fond en comble, promeut le vice ou le mal. Il montre l'inadéquation de la vertu aux réalités de l'existence, qui participent de la corruption et de la cruauté. À travers, les tribulations du personnage éponyme, Justine, Sade dénote la vanité du conformisme, de la morale dans ce monde si gangrené. On verra, ainsi, Maldoror se comporter en certaines strophes comme le personnage de la Dubois de Sade, enseignant au moyen de sophismes, des préceptes contraires à la morale. Par exemple, dans la strophe (6) du Chant deuxième, à l'aide d'un

¹¹ Maurice Blanchot, « La raison de Sade » in *Lautrémont et Sade*, p.17.

raisonnement typiquement sadien, Maldoror s'évertue, avec force sophismes, à inculquer à un enfant le culte de l'immoralité et du crime. Lautréamont dans ce dialogue de Maldoror avec l'enfant du « jardin des Tuileries », à travers des arguments empruntés à la culture évangélique brouille toute distinction entre les notions de Mal et de Bien :

« _ À quoi pensais-tu, enfant ?

_ Je pensais au ciel.

Il n'est pas nécessaire que tu penses au ciel ; c'est déjà assez de penser à la terre. Es-tu fatigué de vivre, toi qui viens à peine de naître ?

_ Non, mais chacun préfère le ciel à la terre.

_ Eh bien, pas moi. Car, puisque le ciel a été fait par Dieu, ainsi que la terre, sois sûr que tu y rencontreras les mêmes maux qu'ici-bas. Après ta mort, tu ne seras pas récompensé d'après tes mérites ; car, si l'on te commet des injustices sur terre (comme, tu l'éprouveras, par expérience, plus tard), il n'y a pas de raison pour que, dans l'autre vie, on ne t'en commette non plus. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne pas penser à Dieu, et de te faire justice à toi-même (...) Sois donc le plus fort et le plus rusé (...) Lorsque le berger David atteignait au front le géant Goliath d'une pierre lancée par la fronde, est-ce qu'il n'est pas admirable de remarquer que c'est seulement par la ruse que David a vaincu (...) Les moyens vertueux et bonasses ne mènent à rien¹².

Lautréamont et Sade se rejoignent aussi dans l'importance qu'ils ont tous les deux accordée à l'écriture anticléricale ou sacrilège. Lautréamont a illustré cela, à travers la strophe V du chant troisième, où il jette le sacrilège à la divinité qu'il dépeint

¹² Lautréamont, Les Chants de Maldoror, op.cit., Chant deuxième strophe (6), p. 141.

en débauché et en bandit. À notre sens, cela remonte à Sade. En effet, dans *Justine*, on retrouve la présence d'une écriture irrespectueuse du sacré. Le couvent Sainte Marie des Bois, où Justine a eu le malheur de séjourner, loin d'être une retraite pieuse, est un lieu où des prêtres libertins, ressemblant au débauché divin fornicque avec une catin dans l'univers imaginaire des *Chants*, se livrent à la luxure, à des orgies les plus inimaginables. Ces prêtres pervers retiennent captives de nombreuses filles, dont la pauvre Justine, à qui ils infligent toute sorte d'horreur pour assouvir leur penchants sexuels :

Dans la situation où vous êtes Sophie, dit le père Raphael, espéreriez-vous de vous défendre ? Jetez les yeux sur l'abandon dans lequel vous êtes dans ce monde ; de votre aveu il ne vous reste ni parents, ni amis ; voyez votre situation dans un désert, hors de tout secours, ignoré de toute la terre, entre les mains de quatre libertins (...) à qui donc aurez-vous secours, sera-ce à ce dieu que vous veniez implorer avec tant de zèle¹³ ?

À vrai dire, Sade, de même que Lautreámont, a une grande prédilection pour la parodie, la dérision dans l'écriture. En effet, l'écriture de Sade s'apparente à une forme de parodie ou de raillerie du discours philosophique du siècle. Il est une exploration dérisoire de la philosophie des Lumières, du matérialisme, du rationalisme cartésien et de la dialectique jusqu'à les transformer en barbarie, en des principes absurdes. Au cœur de ce récit, se révèlent l'irrationalité et l'absurdité flagrante du rationalisme des Lumières et de l'être humain. Nonobstant l'argumentation logique qui anime bon nombre de pages dans ce roman ; le lecteur se rend compte que les idées

¹³ Marquis de Sade, *Justine ou les malheurs de la Vertu*, p 135-136.

défendues par des personnages comme le duc de Bressac ne sont guère recevables :

Eh, qu’importe à la nature toujours créatrice que cette masse de chair conformant aujourd’hui une femme, se reproduise demain sous la forme de milles insectes différents ? Oserais-tu dire que la construction d’un individu tel que nous coûte plus à la nature que celle d’un vermisseau et qu’elle doit par conséquent prendre plus grand intérêt ? Or si le degré d’attachement ou plutôt d’indifférence est le même ; que peut lui faire que par ce qu’on appelle le crime d’un homme, un autre soit changé en mouche ou en laitue.¹⁴

Pour les libertins de Sade il n’y a de sacré que leurs pratiques excentriques, leur culte démesuré et démentiel de Venus. Aussi le jeune duc de Bressac considère-t-il son union contre-nature avec le jeune Adonis comme quelque chose d’hiératique, qui ne doit être découvert que par ceux qui ont été initié aux mystères de Dionysos et de la déesse de Cythère : « Jasmin, dit-il à son jeune Adonis, nous sommes trahis, mon cher... une fille, une profane a vu nos mystères. ¹⁵»

Conclusion

Enfin, nous pouvons dire que cet article a montré l’importance de l’analyse intertextuelle qui permet de voir qu’en réalité Ducasse n’est pas parti *ex nihilo* pour faire cette œuvre étrange. Il a lu les grands livres de l’occident, pour ne pas dire, fréquenté les textes phares de la littérature européenne. Et c’est la poésie qui lui permet de se replonger dans ses différentes lectures avant

¹⁴ Sade, *Justine ou les malheurs de la Vertu*, pp. 77-78.

¹⁵Ibid., p. 57.

de parvenir à autant de modifications scripturales, de bouleversements *hypertextuels*. Il est difficile d'identifier toutes les ressources hypotextuelles d'une œuvre donnée. Mais, il faut retenir que dans *Les Chants*, outre les traces de quelques œuvres de la littérature gothique, les palimpsestes sadiens sont foisonnants.

Bibliographie

Bassirou Dieng, 1975. « La poétique de Lautréamont d'après la préface à un Livre futur Poésies 1 et 2 », mémoire de maîtrise de lettres modernes, Dakar, UCAD.

Gaston Bachelard, 1986. *Lautréamont*, Paris, José Corti,.

Isidore Ducasse (Comte de Lautréamont), 2015. *Les Chants de Maldoror*, Poésie 1 et 2, Lettres, Paris Les Classiques de Poche,.

John Milton, *Le paradis perdu*, disponible sur www.bouquineux.com

Jonathan Petitot, 2017. *Maldoror ou la méchanceté sublimée*, disponible sur www.revue-analyses.org, vol. 12, n° 2.

Mathias Kusniers, 2005. Lautréamont et la sauvagerie dans Les Chants de Maldoror, mémoire de maîtrise de lettres modernes, Paris, Université Paris 7 Denis Diderot, disponible sur www.maldoror.org/travaux/KusniersT

Maurice Blanchot, 1987. *Lautréamont et Sade*, Paris, José Corti.

Robert Maturin, *Melmoth ou l'homme errant* disponible sur www.gallica.bnf.fr

Sade, *Justine ou les malheurs de la vertu*, disponible sur <https://beq.ebooksgratuits.com>

Suzanne Bernard, 1959. *Le poème en prose de Baudelaire*, jusqu'à nos jours, Paris, Nizet.

LE PARCOURS DU PERSONNAGE FEMININ DANS *LE NEGRE DE SABLES* DE CATHERINE PAYSAN : DE LA STIGMATISATION RACIALE A LA REHABILITATION DE L'IDENTITE DU NOIR

Nicole NANA NGUEGONG

Université de Dschang/Cameroun

Résumé

*Cet article analyse l'itinéraire du personnage féminin, émaillé de péripéties liées à la stigmatisation raciale dans *Le Nègre de Sables*. Pour mieux cerner la singularité qui émerge du parcours d'Ève, héroïne de ce roman engagée à transcender les stigmates raciaux laissés par l'esclavage, l'étude fait appel à la critique thématique de Jean-Pierre Richard et à la sociocritique de Claude Duchet, tout en intégrant les spécificités littéraires de l'auteure pour éclairer sa démarche en faveur de la réhabilitation de l'identité nègre défigurée par la stigmatisation raciale. L'étude révèle la nécessité de reconstruire et de raccommoquer les identités. Ce roman devient ainsi un outil de réconciliation qui promeut une suture des déchirures identitaires engendrées par la stigmatisation raciale*

Mots-clés : *stigmatisation raciale ; xénophobie ; identité nègre ; critique thématique ; sociocritique*

Abstract

This article studies Ève's journey, which is peppered with the ups and downs of racial stigmatisation. However, this confrontation is not without consequences, as Eve encounters overt racism from her compatriots, who label her as 'diminutive' because of her relationship with a black man. The analysis draws on Jean-Pierre Richard's thematic criticism and Claude Duchet's sociocriticism, while integrating the author's literary specificities to shed light on her efforts to rehabilitate the Negro identity disfigured by racial stigmatisation. As a result, the female journey reveals a strong determination to transcend the stigma left by slavery, making Eve an actress in the rehabilitation of black identity, once devalued by racism.

Key words: racial stigmatisation; xenophobia; black identity; thematic criticism; sociocriticism

Introduction

Dans le but de promouvoir de bonnes relations humaines, de nombreux auteurs francophones mettent en scène des rapports interpersonnels centrés sur la race. Ce terme, souvent perçu comme un critère de sélection physique, a longtemps été au cœur des débats sur la nature des relations intercommunautaires à travers le monde. Les écrivains ont fait de cette problématique un centre d'intérêt, mettant en lumière les rapports entre Blancs et Noirs, notamment aux États-Unis pendant la période de l'esclavage. C'est dans cette perspective que s'inscrit *Le Nègre de Sables* de Catherine Paysan, un roman emblématique de la mise en scène des déchirements interraciaux, conséquence directe de la stigmatisation raciale. Ce récit explore la relation entre Ève Paumier, une Française d'origine, et Burt Lewis, un Afro-Américain, confrontés aux réalités d'une société française hostile à la race noire. Ces personnages sont liés l'un à l'autre par des destins douloureux, marqués par l'influence corrosive de la stigmatisation raciale sur leur relation. Cependant, le roman témoigne également de l'engagement de l'auteure à œuvrer pour une reconsidération de l'identité noire, longtemps bafouée par le racisme à travers l'itinéraire d'Ève, qui s'affirme comme actrice de la réhabilitation de l'identité du Noir. Dès lors, il devient pertinent de se poser la question fondamentale : comment se trament les péripéties qui jalonnent le parcours d'Ève, du stade de la stigmatisation à celui de la réhabilitation de l'identité noire ? Cette problématique soulève les questions secondaires suivantes : Quelle perception féminine émerge de l'essence ségrégationniste de la race ? Quelles sont les bases de la stigmatisation raciale dans ce texte ? Quelles images soutiennent une reconstruction identitaire à partir de l'examen de soi ?

La présente réflexion part de l'hypothèse selon laquelle Catherine Paysan développe une démarche féminine favorable à la destruction des stigmates laissés par l'esclavage sur les relations humaines en vue de reconstruire les identités abîmées. Pour structurer l'analyse, nous ferons appel à la critique thématique de Jean-Pierre Richard et à la sociocritique de Claude Duchet. Cette procédure permettra de démontrer comment les motifs de la stigmatisation raciale et de la reconstruction identitaire, identifiés par une grille d'analyse thématique, établissent un lien étroit entre le roman et la société qui l'a engendré. Le motif se définit comme « un élément concret, qui s'oppose à l'abstraction et à la généralité du thème »¹. Cette étude thématique facilitera l'identification et l'analyse des motifs de la stigmatisation raciale, afin de mieux comprendre le destin d'Ève à travers ses interactions sociales. La société du roman, telle que nommée par Claude Duchet, permet de ressortir les aspects du réel en stipulant que « *tout ce qui manifeste dans le roman la présence hors du roman d'une société de référence et d'une pratique sociale, ce par quoi le roman s'affirme, dépend d'une réalité sociohistorique antérieure et extérieure à lui* »². Cette démarche aidera à identifier la société de référence à partir du texte et de mieux appréhender le parcours d'Ève dans le processus de réhabilitation de l'identité du Noir. Il est donc question d'élucider, à travers cette trame, la posture de l'auteure en faveur d'une réhabilitation de l'identité nègre, déformée par la stigmatisation raciale. Ainsi, l'étude s'amorce par l'exploration de la perception féminine de l'essence ségrégationniste de la race. L'examen de soi comme stratégie féminine nécessaire pour la reconstruction de l'identité noire constituera la dernière

¹ Richard, Jean-Pierre, *L'Univers imaginaire de Mallarmé*, Éditions du Seuil, p. 24.

² Claude, Duchet, « Une écriture de la socialité », in *Poétique*, no16, 1973, p.449.

articulation de cette étude, après avoir préalablement analysé les fondements et manifestations de la stigmatisation raciale.

1. Origines et portraits : deux vecteurs de la stigmatisation raciale féministe dans *Le Nègre de Sables*

Dans *Le Nègre de Sables*, Catherine Paysan présente un tableau sombre des représentations sociales françaises au sujet de la race noire. En effet, l'imaginaire collectif du milieu dans lequel évoluent les personnages féminins est profondément marqué par des stéréotypes raciaux déshumanisants. Le Noir y est souvent décrit comme un être diminué et sauvage, dont la morphologie physique est portraiturée de manière péjorative. Ce phénomène reflète les traces indélébiles laissées par le passé colonial et esclavagiste de la France, où l'altérité du Noir, à savoir les Blancs esclavagistes, s'attelaient à justifier sa domination et son exploitation. Dans cet imaginaire social, la race noire est avant tout un marqueur de différence, un prétexte à l'exclusion sociale et culturelle. Dans ce roman, l'origine et le portrait d'Ève Paumier, personnage féminin français, la prédisposent à la stigmatisation de la race blanche. Cette section explore comment ces aspects irriguent l'essence ségrégationniste de la race et contribuent à la stigmatisation raciale chez le personnage d'Ève.

1.1. Le personnage d'Ève Paumier entre origine, racisme et genre

La répartition géographique des espaces dans *Le nègre de Sables* établit un lien direct entre la couleur de la peau et les origines des personnages. En s'en tenant à cette corrélation, l'auteure associe les lieux français tels que Caunterets, Sarthe et Nice à la race blanche, incarnée par Ève Paumier. À l'inverse, Harlem, un quartier américain, est lié à la race noire, représentée par l'Afro-américain, Burt Lewis. Son origine américaine est affirmée à travers ses mots : « Mon nom est Burt Lewis. Je suis

né en Amérique »³. En tant que Noir de Harlem, Burt se retrouve dans un espace majoritairement habité par des Afro-Américains souvent socialement défavorisés.

Cette association fait écho aux rapports historiques liés à l'esclavage aux États-Unis, où la couleur blanche de la peau d'Ève Paumier rappelle celle des esclavagistes qui se sont érigés en maîtres absolus.⁴ En revanche, la couleur noire de Burt évoque l'esclavage et l'oppression, symbolisant le destin d'un homme soumis à la domination blanche. Ainsi, les indices de catégorisation raciale, illustrés par le portrait d'Ève, attribuent à la couleur de sa peau une origine précise. Ce rapport entre couleur de peau et origine habite malheureusement l'inconscient collectif de la société française, élaborant arbitrairement une répartition sociale que l'auteure met en lumière à travers les portraits de ses personnages féminins.

1.2. Beauté, classe sociale et stigmatisation : Le portrait d'Ève Paumier à travers le prisme du féminisme

La description physique d'Ève Paumier permet de l'associer à une classe sociale, tout en révélant la dynamique de stigmatisation raciale qui l'entoure. À l'inverse de Burt dont les indices de catégorisation raciale le désignent comme misérable, le portrait d'Ève, basé sur des critères de beauté et de distinction, l'élève à une classe sociale supérieure. Le narrateur souligne l'importance de cette différence à travers l'intérêt porté sur la relation entre Ève Paumier et Burt Lewis : « comment cette créature à visage lisse, au front intelligent, pouvait-elle consentir à se donner à ce pithécantrophe aux yeux luisants de tourment, de sensualité brûlante ? »⁵. Cette interrogation rhétorique, qui juxtapose la beauté d'Ève à la laideur présumée de Burt, révèle

³ *Le Nègre de Sables*, p. 23.

⁴ Hall, Stuart (1996). *Questions of Cultural Identity*. London: SAGE Publications.

⁵ *Le Nègre de Sables*, p. 155.

la stigmatisation qui pèse sur le Noir, animalisé et disqualifié⁶ dans sa capacité à entretenir une relation sentimentale avec une femme blanche. Les supports caractériels entretenus par l'inconscient collectif attribué à ces deux personnages de races différentes montrent une opposition entre la beauté d'Ève, au « 'visage lisse » et le physique de Burt qualifié de peu de raffinement. Burt est ainsi comparé à un pithécantrope⁷, qui le rapproche du singe. Les descriptions physiques d'Ève et de Burt mettent en lumière les préjugés séculaires ancrés dans l'inconscient collectif. Alors qu'Ève est décrite avec des traits raffinés, Burt est comparé à un « pithécantrope », rappelant l'image péjorative du Noir associée à la bestialité. Cette analogie s'inscrit dans un stéréotype raciste qui relie le Noir au singe, établissant ainsi une hiérarchisation des races⁸. Les portraits des deux personnages illustrent non seulement leur perception sociale respective, mais aussi les manifestations de la stigmatisation raciale dans un contexte où l'origine et le physique créent une inégalité sociale, faisant de la race blanche une race supérieure à la race noire.

Cependant, cette catégorisation raciale ne se limite pas à une simple monographie des traits physiques. Elle conduit à une compréhension plus profonde du parcours tumultueux d'Ève Paumier, qui doit naviguer au centre des conséquences liées à ces critères d'identification aléatoires. Le personnage féminin français, en dépit de sa position sociale favorable, se retrouve ainsi confronté à une dynamique complexe où la stigmatisation raciale influence non seulement sa relation avec son conjoint de race noire, mais également son identité dans une société profondément marquée par le racisme.

⁶ Franck, Fanon, *Black Skin, White Masks*. New York: Grove Press, 1967.

⁷ Le pithécantrope a été longtemps considéré comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Microsoft® Encarta® 2008.

⁸ Said, Edward, W., *Orientalism*, New York: Pantheon Books.

2. Le personnage féminin français face à une double stigmatisation

Dans sa relation avec Burt Lewis, Ève Paumier subit une double stigmatisation raciale. Non seulement elle est considérée dans son milieu d'origine comme une « *persona non grata* » pour s'être associée à un Noir, mais elle devient également, aux yeux de son époux, la représentante métonymique d'un groupe social qui a opprimé sa race. Cette dynamique complique son expérience, car elle doit faire face aux rancunes héritées de l'esclavage qu'il porte en lui.

2.1. Ève Paumier et la stigmatisation raciale dans son environnement

Durant la période de l'esclavage, toute femme française qui s'unit à un Noir est le plus souvent confrontée au « syndrome de femme-à-nègre ». Cela signifie qu'elle est rejetée par son propre milieu en raison de sa relation avec un Noir. Cette situation a aussi préoccupé Gilbert Doho qui s'est penché sur le problème de la position humiliante attribuée à une Française liée à un Africain en post-colonie au lendemain des indépendances africaines. Il précise à cet effet que : « *Parce que liée à celui que l'Occident bourgeois nomme un "sous-homme", un sous-capable* », *la femme blanche est ipso facto dévalorisée. [...] ses compatriotes lui refusent toute humanité, toute dignité* »⁹. En faisant l'expérience de cette dévalorisation dans *Le Nègre de Sables* lorsqu'elle est en compagnie de Burt, Ève Paumier remarque : « *On répondait à son bonjour dans les escaliers. C'est moi que l'on continuait à regarder de travers.* »¹⁰. Ce passage met en lumière l'image négative que la société se fait d'elle. Ce regard permet ainsi de comprendre les reproches malveillants que lui adresse son propriétaire de

⁹ Gilbert, Doho, « Femme-à-Nègre » ou conscience de tracteur en post-colonie », in *Écritures vii, Le regard de l'Autre : AFRIQUE – EUROPE au XXe siècle*, Éditions CLE, Yaoundé, 1997, pp.195-206.

¹⁰ Catherine, Paysan, *Le Nègre de sables*, Paris, Éditions Denoël, 1968, p. 292.

logement en présence de Burt. Elle affirme : « *Quand je suis allée lui payer mon trimestre, il m'a jeté à la figure que tout le monde se plaignait des allées et venues de "mon nègre", qu'il fallait que cela cesse.* »¹¹. Ève subit ainsi douloureusement le poids de cette relation parce qu'elle est liée au Nègre.

Par ailleurs, le regard que pose tante Paumier sur la relation Burt/Eve provoque l'inversion des rôles. Selon elle, cette relation fait passer sa nièce du groupe des maîtres esclavagistes à celui des esclaves. Cette femme exprime d'ailleurs son mépris pour le mode de vie de sa nièce en ces termes : « *Vous comprenez, ma nièce est lasse. Elle a besoin d'une vie régulière. Il paraît que vous n'avez pas d'heure pour dormir, vous lever, travailler à vos peintures. Elle a besoin de repas préparé à l'heure. Elle gagne sa vie pour deux ; la pauvre ! La pauvre !* »¹². Le refrain plaintif de la tante révèle l'opposition entre la vie ordonnée d'Ève et le désordre de Burt, qui demeure accroché à sa peinture sans souci de s'intégrer au monde blanc.

Cette plainte, selon laquelle Ève est pourtant la seule à subvenir aux besoins du couple, n'est qu'un prétexte qui dissimule subtilement son mépris pour la classe sociale de Burt. Ainsi assiste-t-on à une dévalorisation du statut d'Ève à travers sa relation avec ce dernier. Malgré le rôle actif qu'elle joue dans leur union notamment l'achat de leur appartement à Paris, celui de la maison de Sarthe, et l'entreprise des démarches administratives, elle est perçue comme une « pauvre » par sa tante. Cette attitude, empreinte de préjugés racistes, traduit la stigmatisation dans sa forme la plus manifeste. On pourrait se poser la question de savoir si Burt n'était pas Noir ou issu d'un milieu pauvre, la tante d'Ève percevrait-elle le dynamisme de sa nièce de la même manière ? Les attitudes de rejet qu'Ève endure

¹¹ *Ibid.*, p. 291.

¹² *Ibid.*, p. 189.

illustrent bien la stigmatisation raciale dans la société française, faisant d'elle une femme abattue, considérée comme une « paria » ayant perdu tout droit de cité. Cette réaction témoigne d'un imaginaire social français profondément ancré dans le racisme qui, depuis le XVII^e siècle, associe la couleur noire de la peau à la négativité. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les propos de Simplicie Ambiana qui affirme que : « *dans l'imaginaire du XVII^e siècle, la noirceur va de pair avec la corruption, le mal et la faiblesse* ». ¹³

Conséquemment au milieu raciste français, la perception péjorative de la race noire engendre des attitudes telles que le regard condescendant du public, les réactions des soignants à l'hôpital, et les moqueries dans le métro. Ces comportements révèlent le destin difficile d'Ève, prise en otage par sa société en raison de sa relation avec Burt. Cependant, là où le bât blesse, elle n'échappe pas non plus au regard stigmatisant de son époux qui la voit comme l'héritière d'une race d'esclavagistes.

2.2. Ève Paumier : victime du regard stigmatisant de son époux Noir

Dans le contexte des tensions entre Blancs et Noirs, héritées de l'esclavage et de la traite négrière, l'appartenance d'Ève Paumier au groupe esclavagiste module la stigmatisation de la race blanche. Dans *Le Nègre de Sables*, la peau blanche d'Ève est inévitablement associée aux préjugés concernant ses consœurs blanches, ce qui biaise le regard de Burt sur elle, un regard teinté de stéréotypes péjoratifs. Cette perception négative de la race blanche influence également les attitudes de Burt, engendrant des pensées caricaturales qui déforment l'image de l'Autre. C'est dans cette optique que le narrateur lui fait dire :

¹³ Simplicie, Ambiana, *De l'Afrique noire dans la lyrique française du XVII^e siècle*, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 2004, p.153.

« Et puis, les femmes blanches, elles étaient toutes les mêmes. Elles ne pensaient qu'à l'argent. »¹⁴.

Le jugement préconçu que Burt porte sur Ève, la revêtant d'un manteau d'hypocrisie et de matérialisme, est le fruit des réminiscences de son passé esclavagiste. Cela conduit à une caricature qui affecte la perception de ce personnage féminin français et souligne par la même occasion le poids de sa souffrance dans sa relation avec son époux. C'est ainsi qu'elle exprime son désarroi en ces termes : « *Je ne suis pas une négresse. J'appartiens à la tribu ennemie. Derrière mon dos, il lit, que dis-je, il dévore les articles sur les luttes raciales, la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. Il m'en parle peu.* »¹⁵. Ces mots révèlent à suffisance l'impact négatif et destructif de l'esclavage et ses conséquences sur le couple.

En soulignant cette dynamique conflictuelle, il y a lieu d'adhérer à la pensée selon laquelle « *La guerre entre les peuples renaît entre les couples* »¹⁶. C'est dans cette vision des choses qu'Ève déclare : « *Il me fera donc payer jusqu'au bout deux cents ans d'esclavage outre-Atlantique, des siècles d'impérialisme blanc en me faisant trimer à son service. Je suis devenue à mon tour sa Doudou. Sa servante-maîtresse. (...) Il a besoin d'inverser les vieux rôles. Il se venge* »¹⁷. Dans cette perspective, l'on fait face au revers de la médaille car, Ève devient ainsi une « servante-maîtresse » dans ce processus d'inversion des rôles traditionnels dans la dialectique du maître et de l'esclave. Les termes comme « payer, trimer, vieux rôles, Doudou, servante-maîtresse et venge » font écho à la mémoire de l'esclavage et à la rancœur envers la race blanche. L'ensemble de ces éléments traduit l'influence négative des

¹⁴ *Le nègre de sables*, p. 11.

¹⁵ *Ibid.*, p.285.

¹⁶ Assia, Djebar, *Les Alouettes naïves*, Paris, Julliard, 1967, p.90.

¹⁷ *Le Nègre de Sables*, p. 280.

événements historiques qui affectent l'état psychologique d'une femme et la traumatisent dans son couple.

La stigmatisation de la race d'Ève engendre des tensions dans son rapport avec Burt. Ses difficultés lui font percevoir cette relation comme une forme de vengeance. Pour Burt, Ève incarne la race blanche qui a maintenu la sienne dans l'esclavage et le racisme, ce qui altère sa capacité à l'aimer véritablement. Cette nouvelle perception de Burt est analysée par Frantz Fanon, qui note que l'« *amour authentique demeurera impossible tant que ne seront pas expulsés ce sentiment d'infériorité [...] et cette surcompensation* »¹⁸.

En réaction à cette double stigmatisation, Ève fait preuve de résilience en demeurant impassible face à sa condition de marginale. Elle devient ainsi « rebelle »¹⁹, au sens où l'entend Jean Sullivan. C'est ainsi qu'elle voit sa relation avec Burt comme une lourde contrainte : « *J'ai porté mon amour pour Burt comme un boulet [...]* »²⁰. Cet aveu met en lumière le caractère contraignant de sa situation, tout en révélant une endurance qui s'apparente à un défi, à une volonté de déconstruire les préjugés sur la race noire. C'est avec cette ténacité, qui habite également d'autres femmes blanches, qu'elle s'engage à lutter contre la stigmatisation raciale, dépassant son statut de victime pour devenir actrice de la réhabilitation de l'identité noire.

3. Le combat du personnage féminin français contre la stigmatisation de la race noire

Le combat que mène le personnage féminin français contre la stigmatisation de la race noire est d'autant plus

¹⁸ Fanon, Frantz, *Peau noire, masques blancs*, Éditions Seuil, 1952, p.211.

¹⁹ Jean, Sullivan, *Matinales : Itinéraire spirituel*, Paris, Éditions Gallimard. (1979)

²⁰ *Le Nègre de Sables*, p. 292.

complexe qu'il exige la défiance des constructions de l'imaginaire social de son milieu. Cela renvoie aux idées inscrites dans l'inconscient collectif de la société française xénophobe à la race noire.

3.1. La revalorisation de l'identité noire par le personnage féminin français

L'engagement des personnages féminins dans *Le Nègre de Sables* va au-delà des normes émotionnelles. Leur combat est avant tout un acte politique, un refus de souscrire aux idéologies racistes de leur époque. À travers Ève et d'autres personnages féminins, Catherine Paysan démontre qu'une réhabilitation de l'identité noire est possible à condition de déconstruire les stéréotypes et d'affronter les préjugés raciaux. Ces femmes, bien qu'appartenant à la race blanche, participent à la lutte pour l'égalité raciale en refusant l'invisibilité et la dévalorisation des Noirs. Pour Ève, sa relation avec Burt représente non seulement un acte de défiance, mais aussi un symbole de son refus de se soumettre aux principes aliénants et déshumanisants qui ont historiquement accompagné l'esclavage. Elle exprime son rejet de ce phénomène en déclarant : « *En l'épousant, j'ai témoigné comme j'ai pu de mon refus d'adhérer à la saloperie humaine.* »²¹. Ainsi, le regard d'Ève sur Burt est empreint de sérénité et vise à abolir les barrières raciales qui les séparent. En désignant l'esclavage comme une « saloperie humaine »²², elle met en lumière les préjugés inscrits dans l'inconscient collectif de son milieu et son engagement à réhabiliter l'identité de son partenaire. C'est en s'auto-examinant qu'elle parvient à se dissocier des préjugés racistes à l'égard de la race noire. Martine Abdallah-Pretceille explique ce processus en affirmant : « *Les observations que je fais ou que je crois faire sur l'autre, je les*

²¹ *Le Nègre de sables*, p.291.

²² *Ibid.*, p.296.

ordonne systématiquement autour de moi, le centre, le lieu géométrique de mon univers rationnel »²³.

Malgré le racisme ambiant, Ève affirme avec détermination : « *Je ne peux plus supporter mon mari et pourtant qu'on s'en prenne à lui, je le défendrai comme une lionne [...] Vivre avec lui, je n'y parviens plus, mais mourir pour lui ou avec lui, je saurais le faire. Toujours !* »²⁴. Cette déclaration témoigne de son engagement et de son ardeur combative à lutter contre la stigmatisation et la reconstruction de l'identité noire. C'est animé d'un esprit de vengeance qu'elle déclare des propos mélioratifs à l'endroit de la race de Burt : « *Je ne savais pas, Burt, que les Noirs ont la peau si lisse et si lumineuse. [...] Je m'aperçois que tu brilles comme une lampe, tu m'éblouis, Burt.* »²⁵. Ce contraste entre sa prétendue ignorance, matérialisée par la négation « je ne savais pas », et la découverte de la beauté de la peau de Burt illustre la rupture entre les stéréotypes véhiculés par l'imaginaire social et sa propre perception. Cette rupture qui s'effectue de manière inconsciente est liée à sa volonté de se départir, ou du moins de refuser d'adhérer aux préjugés raciaux véhiculés dans sa société. Charles Mauron se penche sur cet aspect lorsqu'il affirme : « *si l'inconscient s'exprime dans les songes et les rêveries diurnes, il doit se manifester aussi dans les œuvres littéraires* »²⁶. L'éclat de la peau de Burt, qui l'éblouit, peut être interprété comme un jugement mélioratif qui, en dépit des préjugés de son milieu, révèle son désir, non seulement de ne pas adhérer à la stigmatisation, mais également de la combattre activement. Ève se dissocie ainsi des idées racistes de sa société et adopte un regard libre de tout préjugé sur le Noir. C'est en ce sens que Michel Dyé affirme que *Si elle (Eve) illustre une façon de*

²³ Martine, Abdallah-Preteceille, *Vers une pédagogie interculturelle*, Paris, anthropos, 2004, p.42.

²⁴ *Le Nègre de Sables*, p.299.

²⁵ *Le Nègre de Sables*, p.85.

²⁶ Charles, Mauron, *Des Métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique*, Paris, José Corti, 1963, p. 3.

*penser totalement différente de ce sculpteur anarchiste, elle n'en est pas moins affranchie de tout préjugé*²⁷.

Cette posture contre la stigmatisation est également celle d'un autre personnage féminin de race blanche, Rose-Marie, l'ex-épouse de Kalienski, qui condamne également la stigmatisation des Noirs et prône des relations interraciales fondées sur l'égalité. Elle interpelle son époux blanc américain en ces termes : « *Dis donc, mon cher, si tu étais nègre, tu ne réclamerais pas l'égalité raciale* »²⁸. Parallèlement à cette pensée, les relations harmonieuses entre Burt Lewis et Betsy, une Américaine blanche, s'inscrivent également dans la perspective d'une réhabilitation de l'identité noire. Le narrateur souligne à propos : « *Elle mettait dans ses ramequins de crème au chocolat tout son désir de se faire pardonner d'appartenir à un État ségrégationniste.* »²⁹. L'utilisation du terme « ségrégationniste » symbolise le drame des relations douloureuses entre les esclavagistes blancs américains et les Noirs, auquel Betsy refuse d'adhérer. Elle affirme avec conviction : « *Il y a longtemps que j'ai compris cela, Burt* »³⁰, en réponse aux plaintes de ce dernier concernant le racisme.

Après s'être penché sur l'engagement des personnages féminins à lutter pour la réhabilitation de l'identité noire, il convient également d'explorer, à travers les initiatives de l'auteure, son intention qui se décline à travers sa singulière idéologie qui est celle de la suture destinée à rassembler et à rapprocher les identités déchirées par les stigmates raciaux.

²⁷ Michel, Dyé, « Mise en scène du couple confronté au choc de cultures dans *Le Nègre de Sables* », in *Une marginalité flamboyante*, Paris, l'Harmattan, 2006, pp.81-99.

²⁸ *Le Nègre de Sables*, p. 159.

²⁹ *Ibid.*, p.109.

³⁰ *Le Nègre de Sables*, p. 130.

3.2. Vers une articulation des identités déchirées par la stigmatisation

Au-delà de la simple réhabilitation de l'identité noire, le roman suggère la possibilité d'une réconciliation des identités déchirées par la stigmatisation raciale. En s'en tenant à la dynamique qui se forme autour du personnage d'Eve, il y a lieu d'affirmer qu'en tant qu'héroïne du roman, son évolution permet de déceler la posture de l'auteur qui se décline à travers le discours du narrateur via la langue. C'est dans cette perspective que Philippe Hamon affirme que le personnage est « *une métaphore de la cohérence du texte [...]* »³¹. En ce sens, la vision du monde de Catherine Paysan qui en ressort permet de cerner sa lecture de vie qui met en évidence un esprit de raccommodement. En se focalisant sur la présence de Burt dans l'habitation d'Ève, il est possible de cerner le souci et l'effort de l'auteur d'articuler ou, mieux encore, de mettre en parallèle les contraires afin d'établir une relation harmonieuse entre les deux races. Le narrateur affirme à son sujet : « *Un oreiller blanc pour sa tête crépue, qu'elle ne se plaindrait pas qu'il salisse les draps de taches de peinture et de la poussière qui lui collaient aux ongles.* »³².

En dépit de la vie misérable de Burt, Ce dernier ressent enfin le besoin de dormir dans un lit propre et bien fait. L'opposition entre propreté et saleté, blancheur et noirceur, représente ce que le narrateur désigne comme « la grande réconciliation des contraires »³³. Cependant, les détails que fournissent le narrateur sur l'internement d'Ève à l'hôpital de Cauterets révèlent l'articulation des différences raciales entre

³¹ Philippe, Hamon, *Le personnel du roman. Le système des personnages dans Les Rougon-Macquart d'Émile Zola*, Genève, Librairie Droz S.A., 1983, p. 185.

³² *Le Nègre de Sables*, p.62.

³³ *Ibid.*, p. 63.

les deux personnages. À propos de Burt, il déclare : « *Ce géant, cet ours brun à voix nasillarde, ce grand animal magique doué de parole, de tendresse, d'entendement et la sixième d'entre elles, une femme comme elles, plus instruite même, plus distinguée, appelait : "Mon mari !"* »³⁴. La description de Burt fait écho à l'imaginaire social de la France de cette époque qui tend à animaliser les Noirs. Les termes utilisés, tels que « géant », « ours » et « voix nasillarde » le détachent de son humanité et le rapprochent de l'animalité. Cette vision est concrétisée par l'expression « grand animal magique », qui, malgré tout, lui attribue des qualités positives. L'appellation « Mon mari » illustre de manière pertinente la fusion de son identité avec celle d'Ève, une femme blanche qui se distingue par son éducation et son raffinement.

Dans le même esprit, l'auteure décrit leur premier baiser comme « *l'éclatement de deux planètes sur une même trajectoire* »³⁵. Il s'agit d'une union scellée dans l'éternité par l'initiative d'Ève d'acheter une tombe qui leur sera commune. Le narrateur précise : « *Au fond du cimetière, au pied de la haie de buis, appuyée au chœur de l'église dans la direction du sud, il y avait une place de terrain libre. C'était la concession à perpétuité qu'Ève avait achetée l'année dernière pour qu'on les y enterrât, Lewis et elle, quand ils viendraient à mourir* »³⁶. Ce passage évoque une destinée commune entre Ève et Burt, symbolisée par l'espace réservé pour leur repos éternel, un signe de l'union que Catherine Paysan prône au-delà des barrières culturelles et raciales. Ainsi, la race devient, à travers les attitudes des personnages féminins, un instrument de soudure visant à forger des liens dans la diversité. Edith Perry (2006) souligne que « *cette romancière a tenté de préserver l'union*

³⁴ *Ibid.*, p. 251.

³⁵ *Ibid.*, p.84.

³⁶ *Ibid.*, p. 212-213.

dans la diversité »³⁷. L'auteure insiste sur la nécessité urgente de raccommo­der les déchirures causées par la stigmatisation raciale afin de reconstruire les identités, en espérant un jour que l'humanité cessera d'entretenir un dialogue de sourds avec ses semblables. C'est à cet effet qu'elle parle « [...] d'une remise en question de toutes leurs idées sur les véritables rapports humains »³⁸. En ce sens, il est évident d'affirmer avec Patrick Damougin (2012) que « l'art de la suture [...] est un art de nécessité »³⁹.

Par ailleurs, en se basant sur les références chronologiques fournies dans le texte, on comprend mieux la lecture de vie de cette romancière sur la stigmatisation raciale. En effet, l'histoire de son roman se déroule pendant une période marquée par la ségrégation raciale. Par exemple, Ève note dans son journal intime, en date du 6 avril 1967 : « Six ans que Burt est entré dans ma vie et que je tourne en rond avec lui »⁴⁰. Ce qui implique que leur histoire a commencé le 6 avril 1961. Or, il convient de rappeler que le racisme existait bien avant cette date car, Martin Luther King ayant déjà pris position en 1955. Si l'histoire se termine avec l'agression de Burt sur Ève le 13 juillet 1967, cela souligne que le récit se déroule durant une période de racisme avéré.

Ainsi, la temporalité de l'histoire nous permet de mieux comprendre l'intention et la détermination de l'auteure à lutter contre la stigmatisation à travers le parcours de ses personnages féminins. D'où l'importance de montrer comment elle fictionnalise le parcours de ces personnages, qui passent du statut de victimes à celui d'actrices dans la réhabilitation de

³⁷ Edith, Perry, « Insertion de l'histoire dans le roman : Dame suisse sur un canapé de reps vert », in *Une marginalité flamboyante*. Paris, l'Harmattan, pp.129-147.

³⁸ *Le Nègre de Sables*, p. 251.

³⁹ Patrick, Damougin, « L'art de la suture dans l'œuvre autobiographique de Catherine Paysan », in *Déchirures culturelles, Expériences Allemandes : Les rapports de civilisations dans l'œuvre de Catherine Paysan*, Paris, L' Harmattan, pp.39-46.

⁴⁰ *Le Nègre de Sables*, p.285.

l'identité noire. Catherine Paysan suggère ainsi que les pendules doivent être remises à l'heure et que les démons de l'esclavage, de l'impérialisme économique et, aujourd'hui, du néocolonialisme doivent être exorcisés une bonne fois pour toutes.

Conclusion

En conclusion, l'analyse du parcours d'Ève Paumier dans *Le Nègre de Sables* de Catherine Paysan met en lumière les complexités de la stigmatisation raciale et la quête de réhabilitation de l'identité noire. À travers une approche thématique et sociocritique, l'article démontre comment l'héroïne, confrontée à des préjugés profondément ancrés dans la société française, navigue entre les stigmates hérités de l'esclavage et son engagement envers Burt Lewis, un Afro-Américain. Cette dynamique révèle aussi bien les tensions interraciales que la résilience d'Ève, qui, malgré les défis, s'affirme comme actrice de la réhabilitation de l'identité négro-africaine. Cette œuvre se positionne ainsi comme un miroir qui reflète des luttes contemporaines contre le racisme et la xénophobie. Elle met également en lumière l'importance de la reconstruction identitaire. Le roman devient un espace de réconciliation où les identités déchirées par la stigmatisation peuvent être raccommodées, preuve que le courage, articulé au savoir, génère l'admiration de tous en dépit des obstacles qui jalonnent ce processus. En intégrant des éléments de critique littéraire et de sociologie, l'étude souligne la nécessité d'une remise en question des préjugés raciaux et d'une réévaluation des rapports humains, transcendant les barrières culturelles et raciales. En définitive, *Le Nègre de Sables* ne se limite pas à une simple narration des souffrances liées à la discrimination raciale, mais s'affirme comme un appel à l'action et à la solidarité, invitant à une réflexion urgente sur les enjeux identitaires et les relations interraciales. Au final, la démarche de Catherine

Paysan, à travers le parcours d'Ève, incarne une vision d'espoir et de réconciliation, où la lutte contre la stigmatisation raciale devient un impératif moral et social pour l'humanité.

Références bibliographiques

ABDALLAH-Preteille, 2004. *Martine, vers une pédagogie interculturelle*, Paris, Anthropos,

DAMOUGIN, Patrick, 2012. « L'art de la suture dans l'œuvre autobiographique de Catherine Paysan », In : *Déchirures Culturelles, Expériences Allemandes : Les rapports de civilisations dans l'œuvre de Catherine Paysan*, Paris, L'Harmattan, pp. 39-46.

DJEBAR, Assia, 1967. *Les Alouettes naïves*, Paris, Julliard.

DOHO, Gilbert, 1997. « Femme-à-Nègre ou conscience de tracteur en post-colonie », In : *Écritures VII*, pp. 95-206.

DUCHET, Claude, 1973. « Une écriture de la socialité », in *Poétique*, no16.

DYÉ, Michel, 2006. « Mise en scène du couple confronté au choc de cultures dans *Le Nègre de Sables* », In : *Une marginalité flamboyante*, Paris, l'Harmattan, pp.81-99.

Edith, PERRY, 2006. « Insertion de l'Histoire dans le roman : Dame suisse sur un canapé de reps vert », in *Une marginalité flamboyante*. Paris, L'Harmattan, pp. 129-147.

FRANTZ Fanon, 1952. *Peau noire, masques Blancs*, Paris, Éditions du Seuil.

FRANTZ Fanon, 1967. *Black Skin, White Masks*. New York : Grove Press.

MAURON, Charles, 1963. *Des Métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique*, Paris, José Corti.

METO'O, Maxime, 1997. « La représentation de l'Autre : Une lecture des carnets de route d'André Gide », In : *Écritures VII : Le regard de l'Autre : Afrique-Europe au XXe siècle*. Editions CLE, pp. 105-113.

PAYSAN, Catherine, 1968. *Le Nègre de Sables*, Paris, Éditions Denoël.

Philippe, HAMON, 1983. *Le personnel du roman. Le système des Rougon-Macquart d'Émile Zola*, Genève, Librairie Droz, S.A.

RICHARD, Jean-Pierre, 1983. *L'Univers Imaginaire de Mallarmé*, Paris, Éditions du Seuil.

SAID, Edward. W. 1978. *Orientalism*. New York: Pantheon Books.

STUART, Hall, 1996. *Questions of Cultural Identity*. London: SAGE Publications.

SULLIVAN, Jean, 1979. *Matinales : Itinéraire spirituel*, Paris, Éditions Gallimard.

**JUSTICE, EQUITE ET ENVIE ET LA
PREOCCUPATION DU LIEN SOCIAL**
**« SI L'ENVIE ETAIT UNE MALADIE, LE MONDE
SERAIT UN HOPITAL. » (SCHOECK, 1969)**

Ouédraogo Hamado

Université Joseph Ki-ZERBO

Laboratoire de philosophie (LAPHI)

Spécialité : philosophie morale politique

joeouedra@gmail.com

Burkina Faso

Résumé :

L'envie se caractérise par le fait d'éprouver des sentiments négatifs à l'égard d'une autre personne simplement parce que la situation de celle-ci est meilleure que la nôtre, sans que cette inégalité ne change à la nôtre quoi que ce soit. L'envie, sous sa forme la plus sombre, à savoir « l'envie noire », peut pousser une personne à sacrifier ses propres intérêts dans l'unique but de porter atteinte à la personne enviée. Dans une société très inégalitaire, le risque consiste dans le fait que les plus démunies peuvent, motivées par l'envie, désirer réduire les inégalités en réduisant la fortune des riches, même si cela n'améliore pas leur propre situation, voire la détériore. Autrement dit, les 'pauvres' sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts pour réduire des inégalités ou injustices. L'équité(equity), c'est donc que chacun se trouve mieux à sa place plutôt qu'à celle des autres. C'est pourquoi la question de la justice sociale et de l'équité dans la distribution des biens sociaux se posent dans une communauté amenée à rechercher son équilibre et sa stabilité.

Mots-clés : envie-inégalitaire-justice-équité-distribution

Summary:

Envy is characterized by experiencing negative feelings towards another person simply because their situation is better than ours, without this inequality changing ours whatever. Envy, in its darkest form, namely "black envy", can push a person to sacrifice their own interests in the sole but harming the envied person. In a very unequal society, the risk consists in the

fact that the most deprived may, motivated by envy, wish to reduce inequalities, particularly wealth, even if this does not improve their own situation, or even deteriorates it. In other words, the “poor” are willing to sacrifice their own interests to reduce inequalities or injustices. Equity therefore means that everyone is better off in their own place than in that of others. This is why the question of social justice and equity in the distribution of social goods arises in a community led to seek its balance and stability.

Keywords: *desire-inegalitarian-justice-equity-distribution*

Introduction

La question de l'envie dans la théorie de John Rawls est un sujet complexe qui touche à la justice distributive et aux principes éthiques qui régissent la société. L'auteur, dans son ouvrage majeur *Théorie de la justice*, introduit des concepts clés pour traiter les inégalités sociales et économiques, tout en prenant en compte les sentiments d'envie qui peuvent en découler. Une société est une entreprise collaborative dont le but est d'améliorer les conditions de vie de ses participants (Rawls, 2009, p. 159). En effet, la vie en société doit permettre d'obtenir des résultats mutuellement avantageux, c'est-à-dire des résultats meilleurs pour chacun et c'est ce que permettrait une existence autarcique. Bien entendu, dès lors qu'est reconnu le caractère mutuellement avantageux d'une telle vie en société, il devient nécessaire de déterminer, d'une part, la manière dont sont réparties les tâches et les charges et, d'autre part, celle dont est redistribué le « surplus collaboratif » résultant de l'organisation collective. La difficulté consiste alors à déterminer quels sont les « principes de justice » qui doivent régler la vie en société. Celle que Rawls propose consiste ainsi à « maximiser les attentes sur le long terme des plus démunis » (Rawls, 2009, p. 95-109). Il aborde la question de l'envie principalement comme une réaction sociale face aux inégalités. Parce que, dès l'origine, l'être humain est confronté à la frustration et à l'impossibilité du comblement. C'est dans ce contexte qu'il fait la distinction entre

l'envie générale, où les individus se comparent à ceux qui sont mieux lotis qu'eux et l'envie particulière, qui émerge dans des contextes de rivalités pour des ressources limitées. Une telle envie, selon le philosophe de Harvard, peut servir de test pour évaluer la viabilité des principes de justice, notamment en ce qui concerne le risque qu'une société inégale engendre comme envie destructrice parmi ses membres.

Pour lui, l'envie peut effectivement être un poison pour la vie sociale si elle n'est pas gérée de manière adéquate dans toute société qui se veut être juste. Dans une situation où les inégalités dans la possession et dans la distribution des biens et possibilités générés par la coopération sont trop prononcées entre les membres d'une société, cela peut engendrer des sentiments d'envie généralisés, nuisant à la coopération entre eux et surtout à la cohésion sociale. A partir du moment où l'envieuse veut être à la place d'autrui, ce qui implique de nier sa propre existence enfaite, l'envie est à la base du « désir mimétique ». Un individu désire la même chose qu'un autre, bientôt d'un second, d'un troisième et finalement de populations entières qui basculent dans la « guerre civile ». Jean-Pierre Dupuy estime qu'en tant que fait de la nature, l'envie ne s'aurait être opposée à des principes de justice. Mais il y a le ressentiment qui, lui, relève de la sphère morale : éprouvé du ressentiment pour autrui c'est juger que son état plus favorable est le fruit d'une injustice que celle-ci soit imputable aux institutions ou à la conduite de l'autre (Jean-Dupuy, 1992, p.178).¹

Dans la bonne société rawlsienne, il est publiquement reconnu que tous ont le même statut et la même valeur morale parce que ce statut et cette valeur ne sont nullement corrélés aux différences de pouvoir, de position sociale et de richesses économique, mais ne dépendent que des libertés et des droits

¹ L'envie, c'est cette « haine impuissante » dont parle Stendhal et qui est d'abord haine de soi et il faut craindre celui qui se hait lui-même, avertissait Nietzsche, car nous serons les victimes de sa vengeance.

dont jouie chacun. En garantissant l'égalité des droits et en limitant les inégalités à celles qui profitent aux plus défavorisés, Rawls cherche à réduire les sources d'envie. Cela permet de créer un environnement où chacun se sent respecté et valorisé, ce qui du reste est essentiel pour une coexistence pacifique et harmonieuse. C'est pourquoi il est important de rechercher des voies et des moyens visant à créer une société juste et où les inégalités sont minimisées et où chacun peut vivre sans ressentir de l'envie destructrice envers ses semblables. Puisque le bon sens commande en premier lieu d'admettre un principe de justice qui exige une répartition égale ainsi que des libertés de base égales pour tous, une juste égalité des chances et un partage égal des revenus et de la fortune (John Rawls, p.182). C'est ce qui peut être appelé « la présomption initiale d'égalité » qui caractérise les démocraties et qui est justifiée d'un double point de vue éthique et prudentielle. Le recours à l'absence d'envie permet d'identifier des distributions, de telles sortes que les handicaps n'induisent pas un niveau de bien-être inférieur à celui dont jouissent les agents non handicapés. La mise en œuvre du critère d'absence d'envie suppose donc d'établir avec précision ce qui est à placer du côté des ressources personnelles inaliénables et ce qui est à placer du côté du caractère, c'est-à-dire du côté des paramètres dont l'individu est tenu pour responsable et la somme des ressources disponibles du fait de la coopération. Cette forme d'envie-désir s'inscrit plus dans le registre de l'être que dans celui de l'avoir². L'envie se caractérise par le fait d'éprouver des sentiments négatifs à l'égard d'une autre personne simplement parce que sa situation est meilleure que la nôtre, sans que cette inégalité ne change quoi que ce soit à notre propre situation. Le mot envie vient du verbe latin *invidere*, qui signifie « regarder d'un œil malveillant ». Il y a clairement, dans cette étymologie, la référence au regard

² Considérée dans son sens fort l'envie ne construit rien, elle jubile du malheur de l'envié et peut viser à le nuire de telle sorte que l'envié peut se sentir menacé par l'envieux. Elle vise à abolir la différence, l'élément de supériorité qui l'a suscitée.

(*videre* : voir), elle est déclenchée par la vue. Sous sa forme la plus sombre, à savoir « l'envie noire », elle peut pousser une personne à sacrifier ses propres intérêts dans l'unique but de porter atteinte à la personne enviée. Mais force est de reconnaître qu'une telle envie est omniprésente dans toutes les cultures. Envie à l'égard d'autrui, mais aussi peur d'être envié par les autres, dont il faut donc se protéger de leurs regards.

Notre recherche dans cet article vise premièrement à comprendre les problématiques suivantes : le recours à l'absence d'envie engendre-t-il nécessairement un partage égal des ressources disponibles fruit de la coopération sociale avec tous les risques pour la liberté individuelle que cela représente ? Ou bien doit-il nous limiter à l'égalité des chances afin de respecter la liberté de choix de chacun ? Quels sont les rapports entre l'envie et l'esprit de compétition ? Le crime peut-il être inspiré par l'envie, autrement dit, la violence économique du monde moderne, les délires du consommateur des sociétés industrialisées ont-ils quelque chose à voir avec la violence sacrificielle du fait de l'envie ? Enfin, nous verrons si une telle envie ne peut pas être source de dynamique sociale susceptible d'engendrer non pas de violences et des conflits, mais de l'innovation, de la créativité voir du développement.

1. La justice distributive et l'envie dans le contexte d'inégalité

Peu de philosophes ont été aussi sensibles que Jean-Jacques Rousseau au problème de l'inégalité et peu ont paru à leurs contemporains exiger, avec une telle force, l'égalité de tous. Si l'inégalité est dénoncée par l'auteur comme la source de tous les maux que connaît toute société, toute son œuvre politique ne vise-t-elle pas à définir les conditions d'instauration d'une véritable égalité parmi les hommes ? L'inégalité est un mal, donc l'égalité est une valeur c'est pourquoi de l'égalité primitive à l'inégalité de nos sociétés,

Rousseau constate le progrès des maux qui frappent l'humanité. Le deuxième Discours est un traité du mal, d'un mal qui se développe du même mouvement que la sociabilité et l'inégalité. L'inégalité croissante est le signe de ce malheur. Déjà dans le *Discours sur les Sciences et les Arts* évoquant l'injustice sociale, il s'écrie : « d'où naissent tous ces abus, si ce n'est de l'inégalité funeste introduite entre les hommes par la distinction des talents et par l'avilissement des vertus ? » (Jean-Jacques Rousseau, 1964, p. 25). De l'inégalité sont venues les richesses, car ces mots de pauvre et de riche sont corrélatifs et partout où les hommes seront égaux, il n'y aura ni riches ni pauvres³.

Toutefois, des courants anti-égalitaires sont loin d'être absents et, en tout cas, les grands esprits du siècle des Lumières traitent l'égalité avec précaution et avec suspicion. On trouve même chez Rousseau des attitudes et des réflexions conduisant à l'inégalité. Cette égalité naturelle se présente d'un côté telle une donnée presque passive qui devrait tranquilliser les esprits, mais qui, de l'autre, autorise toutes les inégalités dues à la subsistance de la société, qui comporte des hiérarchies indispensables. Les hommes, d'un commun aveu, sont naturellement aussi égaux que l'étaient les animaux de chaque espèce⁴ parce qu'ils appartiennent à une même espèce, parce qu'ils sont rassemblés par une même définition physique, métaphysique et morale parce qu'ils ont la même histoire et la même destinée. Mais, il existe une inégalité naturelle et physique qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'Esprit et de l'âme. Mais parce que l'homme, en son premier état, vit solitaire, dans la plus grande indépendance à l'égard de ses semblables, cette

³ Être pauvre ne signifie pas simplement ne rien posséder, ni posséder peu, ni posséder moins que les autres. Être pauvre signifie être privé.

⁴ Les hommes ne sont naturellement ni rois, ni grands, ni courtisans, ni riches ; tous sont nés nus et pauvres, tous sujets aux misères de la vie, aux chagrins, aux maux, aux douleurs de toute espèce. Enfin, tous sont condamnés à la mort. Voilà ce qui est vraiment de l'homme ; voilà de quoi nul mortel n'est exempt.

inégalité naturelle n'a aucun effet fâcheux sur son bonheur. Elle consiste dans des différences, d'un individu à l'autre, qui ne sont perçues par personne, elle n'a d'existence qu'objective ; dans une conscience qui ne peut comparer, elle n'est pas ressentie comme un malheur⁵ comme dans la société faite de coopération entre membres.

C'est dans les mêmes perspectives d'égalité humaine prônée par Jean-Jacques Rousseau, que dans son œuvre, *Théorie de la justice*, l'objectif de Rawls était de définir les meilleures « structures de base » de la société qu'il conçoit comme une coopération en vue de l'avantage mutuel, renouant ainsi avec une conception substantialiste de la philosophie morale et politique. Tel est le véritable point de départ de sa théorie : non pas une conception déterminée du bien social, mais la justice garantissant la moralité, l'inviolabilité, la dignité de la personne humaine. L'histoire est là pour montrer que l'intérêt général n'y gagne pas nécessairement, que la paix sociale ne suit pas la croissance, et qu'il faut donc équilibrer celle-ci à l'avantage des plus défavorisés (Jean Ladrière et Philippe Van Parijs, 1984, p.38). D'un point de vue strictement économique, cela signifie que les riches ne peuvent s'enrichir que si l'accroissement de leurs richesses ou de leurs revenus enrichit également, dans une certaine mesure non spécifiée par Rawls, les moins riches de la société. Cela, parce que l'égalité contrôle la liberté et la fraternité et il ne peut se nouer de fraternité qu'entre des égaux.

Mais l'égale liberté de tous dépend donc d'institutions sociales et politiques robustes. Des institutions qui offrent des conditions permettant l'expression de l'autonomie individuelle et la réalisation de fins collectives ; d'institutions aussi qui s'attaquent à toute forme de domination par ceux qui

⁵ L'histoire de la notion d'égalité chez Rousseau est inséparable de celle d'inégalité et il y a comme une dialectique de l'égalité et de l'inégalité dont la composition, aux différents stades de notre histoire, définit la condition de l'homme, sans cesse plus misérable.

ont un pouvoir symbolique ou économique plus grand (David Robichaud, Patrick Turmel, 2010, p. 17). De cette manière, la croissance économique se fait au bénéfice de tous, dans un esprit de juste coopération sociale pour réaliser un juste être mieux commun. Car une société injuste est celle dans laquelle, les gens pris dans leur ensemble, sont beaucoup moins heureux qu'ils n'ont besoin de l'être (Amartya Sen, 2000, p.86). Rawls estime que les inégalités naturelles, soit tout ce qui différencie les hommes les uns des autres, doivent trouver leur compensation au niveau social. La société pour être juste, doit rétablir l'égalité que la nature n'a pas réalisée (Jean Ladrière et Philippe Van Parijs, 1984, p.71). Car les révolutions naissent du mécontentement des intelligences et des compétences frustrées qui ne sont assez valorisées dans une société qui les bloque et une telle situation est certainement génératrice d'envie et de conflictualités⁶.

En fait, la justice sociale ou distributive est un idéal fondé sur des principes précisant ce qu'est une répartition équitable (ou juste) des ressources matérielles ou symboliques (revenus, biens et services, honneur) d'une société. L'on peut se demander comment les individus expliquent-ils les causes des inégalités économiques, en particulier de la pauvreté et de la richesse ? Croient-ils que la richesse soit le fruit d'un travail acharné, de talents et d'effort exceptionnels ? Ou qu'elle est due à des chances inégales et à des relations ou sont-ils convaincus que la richesse est le fruit de la malhonnêteté et de défaillances du système. Toute approche de la justice sociale se réfère à un système de valeurs. Il s'agit de définir ce qui doit être distribué, comment et à qui ? La réduction des inégalités et le plus large accès aux biens jugés fondamentaux par tous définissent en quelque sorte la justice sociale. Autrement dit, selon Rawls, la justice sociale ou distributive doit répartir, via

⁶ L'inégalité, constitue sans doute un mal radical puisqu'elle est déjà présente dans l'état de nature.

la "structure de base"⁷ de la société, un certain nombre de "biens premiers" c'est-à-dire ce que tout homme rationnel est supposé désirer", comme des biens qui "normalement, sont utiles, quel que soit notre projet de vie rationnel" (John Rawls, 1987, p. 93). Dans cette perspective, une forte inégalité est injuste, car elle suscite chez les plus démunis un désir de nuire aux mieux lotis, ce qui porte atteinte aux intérêts de tous les membres de la société⁸. Autrement pour notre auteur, l'envie que ressentent les plus défavorisés à l'égard des plus avantagés est normalement l'envie générale. Les classes supérieures sont enviées pour leurs richesses plus grandes et pour les possibilités plus vastes dont elles disposent ; ceux qui envie souhaitent avoir eux-mêmes les mêmes avantages (John Rawls, 1987, p.573). L'auteur identifie trois conditions de propagation de l'envie. La première qui est psychologique, suppose que les agents manquent de confiance en eux-mêmes et dans leurs capacités. La seconde repose sur l'influence de la répétition de situations d'humiliation générée par la perte de l'amour de soi. Enfin, la troisième tient à la croyance des moins bien lotis en l'absence d'alternative, la seule solution pour eux réside dans la guerre aux mieux lotis quoiqu'ils leur en coûtent⁹.

L'envie¹⁰ générale fait référence dans ce contexte à un sentiment de mécontentement ou de jalousie qui émerge lorsque les individus se comparent à d'autres qui possèdent plus de biens ou de privilèges qu'eux. Selon le dictionnaire

⁷ La structure de base de la société est la manière dont les principales institutions politiques et sociales de la société s'agencent dans un système unique de coopération sociale, dont elles assignent les droits et devoirs fondamentaux et structurent la répartition des avantages qui résultent de la coopération sociale au fil du temps.

⁸ Parmi les traditions égalitaristes, nous avons le *welfarisme* ordinal, d'une part, et l'égalitarisme post-*welfariste*, considérant les ressources ou les chances, d'autre part, qui fait recours au critère d'absence d'envie, étant entendu que l'approche post-*welfariste* regroupe principalement deux écoles. L'une préconisant l'égalité des ressources (Dworkin, Van Parijs, Rawls) et l'autre l'égalité des chances (Arneson, Cohen, Sen).

⁹ La colère, naît de l'envie parce que plus l'âme est exacerbée sous l'effet de la rancœur intérieure, plus elle perd le calme de la mansuétude, et, comme un corps endolori, ressent avec une grande sensibilité la pression de la main qui le touche, l'envie une des occasions de la colère.

¹⁰ L'envie a été décrite par les philosophes comme une « passion » ou un « état d'âme », par les moralistes comme un « péché » ou un « vice », par certains psychologues comme une « émotion », par d'autres comme un « complexe d'émotions », tandis que les psychanalystes la rangeaient dans les « processus psychiques » ou dans les « affects ».

Larousse, l'envie est une « convoitise, mêlée ou non de dépit ou de haine, à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un » ou encore le « désir d'avoir ou de faire quelque chose, le désir que quelque chose arrive. » C'est dans ce sens que Jean-Pierre Dupuy estime que l'envie est l'archétype de tous les regards indiscrets et malveillants, tel le mauvais œil de jettatore que craignent toutes les communautés traditionnelles (Jean-Pierre Dupuy, 1992, p.56). Autrement dit, les individus ne sont donc pas indifférents les uns les autres et par exemple ils s'envient. Mais une différence existe entre jalousie¹¹ et envie, qui désigne spécifiquement le cas dans lequel j'estime que si certaines choses arrivant à autrui venaient aussi à moi, j'en ressentirait quelque chose de bon ; la jalousie renvoie plutôt à un affect négatif de rivalité et de mise en cause des raisons pour lesquelles autrui a ces choses et pas moi. Je peux donc être envieux sans être jaloux, dans une certaine limite. En somme, la jalousie et l'envie se recourent partiellement dans la mesure où toutes les deux activent le domaine de la pensée et du vouloir, mais, comme nous l'avons vu, la jalousie active également les domaines de ressentir et de faire. Le champ lexical de la jalousie est moins riche que celui de l'envie. Cette forme d'envie est souvent liée à des inégalités perçues comme injustes ou arbitraires, et elle peut engendrer des tensions sociales, telles que des crimes, des vols ou de viols etc.

Pour ce qui est de l'envie particulière, elle naît dans le cadre de la rivalité concernant les emplois, les honneurs ou l'affection d'autrui. Rawls considère que l'envie générale peut être problématique dans une société où les inégalités sont trop marquées, car elle peut mener à des ressentiments et à des comportements destructeurs, nuisant ou minant ainsi la cohésion sociale. Soit deux rivaux qui s'envient l'un

¹¹ La jalousie est polysémique et elle a trois valeurs : la convoitise du bien d'autrui (je suis jaloux de la réussite de Pierre), la crainte de perdre l'exclusivité de la personne aimée (je suis jaloux de ma femme) et la crainte de perdre un objet qui a de la valeur (il garde jalousement ses secrets).

l'autre. Chacun est prêt à sacrifier une partie de ses ressources pour détruire celle de l'autre. Car ce qui compte c'est moins d'avoir du succès que d'empêcher l'autre d'en avoir (Jean-Pierre Dupuy, 1992, p. 58). Ceci est un thème constant de la philosophie de Rawls, l'idée que la justice joue un rôle de stabilisateur des institutions. Elle est l'une des forces auto stabilisatrices qui, favorisées par tous, bénéficient à chacun. Au cœur de l'envie se trouve la comparaison à l'autre, la comparaison sociale, car pour penser à nous-mêmes ou nous penser nous-mêmes, nous avons besoin de cette confrontation à l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il a et enfin à ce qu'il fait¹². Nous reprenons ainsi la définition qu'il propose :

Nous pouvons [...] définir l'envie comme la tendance à éprouver de l'hostilité à la vue du plus grand bien des autres, même si leur condition plus favorisée que la nôtre n'ôte rien à nos propres avantages. Nous envions ceux dont la situation est supérieure à la nôtre [...] et nous voulons les priver de leurs plus grands avantages même s'il est nécessaire pour cela que nous renoncions nous-mêmes à quelque chose. (Rawls, 2009, p. 575).

L'enviée est donc un quasi semblable à soi, chez qui une différence prend un relief considérable. Elle n'est cependant pas la conséquence automatique d'une différence entre deux personnes, mais de la manière dont cette différence est perçue et interprétée par la personne « désavantagée ». Elle s'exprime souvent sous le camouflage de l'indignation morale, de l'appel à des principes transcendants : droit, raison, science de l'histoire etc. Pour Pierre Rosanvallon « l'“envie”, c'est toute la question

¹² Ainsi, Aristote, dans *Éthique de Nicomaque* et dans *Réthorique*, souligne déjà ce point : l'envie s'observe de manière flagrante dans les groupes de pairs.

du lien social, de la dynamique de l'égalité et de la différence autour de laquelle se structure le système des besoins et des rapports sociaux qui est en jeu » (Pierre Rosanvallon, 1981, p. 101). La remarque que l'on peut faire est que sa présence (l'envie malicieuse opposé à celle non-malicieuse¹³) est souvent accompagnée de fantaisies destructrices mettant ainsi en cause l'harmonie sociale. Tel est également le point de vue d'Axel Honneth qui a développé une théorie de la reconnaissance qui accorde une place importante à l'envie. Pour cet auteur, le mépris et le déni de reconnaissance sont des formes de traitement injuste qui suscitent l'envie et le ressentiment chez les individus¹⁴ (Axel Honneth, 2002). C'est pourquoi les attentes de reconnaissance peuvent après coup, faire l'objet d'une « grammaire morale des conflits sociaux ». De ce fait, aux yeux du philosophe de Harvard, pour qu'une société soit juste, elle doit minimiser les sources d'envie générale en établissant des structures qui réduisent les inégalités excessives. Autrement, toutes les sociétés prémodernes, traditionnelles, antiques, primitives, ont été des sociétés de l'altérité où l'homme est un autre pour l'homme. L'altérité, pas plus que l'égalité, ne se démontre : elle est à elle-même sa propre justification. C'est cette perspective que la structure de base de la société est l'élément fondamental qui organise la coopération sociale et répartit les droits, devoirs et avantages qui en résultent. Elle comprend les principales institutions politiques et sociales, comme la constitution, l'économie et le système juridique. Rawls considère que ladite structure de base est l'objet premier de la justice sociale, car elle a un effet profond sur les perspectives de

¹³ Cette forme d'envie affirme la valeur des choses que les autres ont, sans toutefois être accompagnée de malveillance et de rancœur. Par exemple, le discours de la personne qui ressent de l'envie non-malicieuse serait « je voudrais avoir ce que tu as, mais je t'admire de le posséder puisque tu le mérites ».

¹⁴ Axel Honneth fait de la réalisation de soi le critère de la normalité sociale, soit la condition qu'une société doit pouvoir garantir à ses membres pour assurer une forme de vie réussie.

vie des individus dès leur naissance. C'est pourquoi les principes de justice doivent s'appliquer en priorité à cette structure.

Cela implique que les inégalités doivent être justifiées par des bénéfices pour les moins favorisés, c'est-à-dire le plus pauvres de la société. Par exemple, les inégalités incitatives sont justes, car elles favorisent les plus démunis, en offrant aux mieux lotis une motivation à travailler davantage. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement l'envie, mais de créer un environnement où elle n'est pas destructrice. En revanche, l'envie particulière, bien qu'elle puisse être inévitable dans certaines situations, ne doit pas être un motif principal pour structurer la justice sociale ou distributive car elle est souvent le résultat de circonstances individuelles plutôt que de principes systémiques. Les théories de la justice, soucieuses d'impartialité et d'égalité, convoquent le critère d'absence d'envie pour identifier des allocations de biens satisfaisant ces principes. Ainsi le critère d'absence d'envie est mis en œuvre pour définir l'équité dans des contextes pluridimensionnels, où l'on considère les différentes catégories de biens dont bénéficient les agents c'est-à-dire pas seulement des ressources individuelles mais aussi leurs préférences, leurs goûts et leurs talents. Une telle équité est caractérisée en fonction de trois paramètres : le choix d'une norme ou règle de répartition ; la spécification du tout à répartir selon la norme choisie et enfin, la mesure du degré d'inégalité qui subsiste, une fois que la répartition du tout a été faite selon la norme choisie.

2-Le règne de la démocratie, de la société de consommation et le souci de l'envie

C'est avec l'avènement de la démocratie que l'envie s'exacerbe au sein des citoyens. André Rauch¹⁵ assimile ainsi la « passion d'égalité », décrite avec justesse par Alexis de

¹⁵ L'envie, une passion tourmentée André Rauch, 2021.

Tocqueville, à une nouvelle forme d'envie puisque, l'égalité des conditions peut exacerber les sentiments d'envie. Il a noté que cette envie peut conduire à une compétition malsaine entre les individus, où chacun cherche à surpasser l'autre, ce qui peut engendrer des tensions sociales. Pour Tocqueville, la démocratie est un règne de l'égalité et à mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables le penchant de chacun à croire aveuglement un certain homme ou une certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente, et c'est de plus en plus l'opinion qui mène le monde (Alexis de Tocqueville, p. 225). Autrement dit, tous les hommes ayant à peu près la même manière de penser et de sentir, chacun, souligne Tocqueville, peut juger en un moment des sensations de tous les autres : il jette un coup d'œil sur lui-même, cela lui suffit. L'envie à l'instar du ressentiment chez Max Scheler, dans *L'Homme du ressentiment* (1923), est toujours l'expression de quelque sentiment d'impuissance, né de l'échec du sujet à assumer selon les formes de sa personnalité telle ou telle valeur morale¹⁶. En fait, le ressentiment est un auto-empoisonnement psychologique, qui a des causes et des effets bien déterminés. C'est une disposition psychologique, d'une certaine permanence, qui, par un refoulement systématique, libère certaines émotions et certains sentiments, de soi normaux et inhérents à la nature humaine, et tend à provoquer une déformation plus ou moins permanente du sens des valeurs, comme aussi de la faculté de jugement. Parmi les émotions et les sentiments qui entrent en ligne de compte, il faut placer avant tout : la rancune et le désir de se venger, la haine, la méchanceté, la jalousie, l'envie, la malice. Une telle envie repose ainsi sur un désir d'égalité : l'égalité est une expression d'envie. Elle signifie, dans le cœur de tout républicain : « personne ne sera dans une meilleure situation que moi ». Ne demandez point quel

¹⁶ Dans *Aurore*, Nietzsche évoque cet homme qui, ne réussissant pas dans ce qu'il a entrepris, s'écrie : « que l'univers entier s'écroule donc ! » C'est là le summum de l'envie et du nihilisme : « puisque je ne puis pas avoir une chose, que le monde entier n'ait rien, que le monde entier ne soit plus rien ! »

charme singulier trouvent les hommes des âges démocratiques à vivre égaux, s'interroge l'auteur, ni les raisons particulières qu'ils peuvent avoir de s'attacher si obstinément à l'égalité plutôt qu'aux autres biens que la société leur présente : l'égalité forme le caractère distinctif de l'époque où ils vivent ; cela seul suffit pour expliquer qu'ils la préfèrent à tout le reste (Alexis de Tocqueville, 1961, p.139). Le désir d'égalité est une passion aussi ardente qu'insatiable, et il « devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. Oui, la démocratie, en favorisant l'égalité des droits et des opportunités, peut également exacerber l'envie parmi ses citoyens. En effet, le discours de l'envie dans les sociétés démocratiques s'exprime ainsi, « si je suis l'égal de mon voisin, pourquoi aurait-il plus que moi ? » Autrement dit, plus les données de départ sont identiques, plus les différences à l'arrivée paraissent « injustes ». Cette dynamique peut être à la fois un moteur de progrès social et une source de conflits, soulignant la complexité des émotions humaines dans un cadre démocratique. Ceci que l'être humain n'est pas seulement la mesure de toutes choses, il est la seule entité véritablement présente dans le monde : sa perception a été à tel point modifiée par son amour de l'égalité qu'il ne voit que ce qui lui ressemble. Ne voyant plus que des êtres semblables, il ne peut que désirer ce que désirent les autres, c'est-à-dire « se livrer aux mêmes plaisirs », « entrer dans les mêmes professions », « se rencontrer dans les mêmes lieux » et « vivre de la même manière »

De même, la société de consommation est l'une des gigantesques machines à générer de l'envie, au détriment du bien-vivre et même du vivre ensemble harmonieux. L'entrée dans la société de consommation conduit chacun à mesurer sa réussite à l'étalon de la marchandise (des biens matériels ou sociaux etc.) C'est pourquoi il semble intéressant de nous interroger individuellement sur notre rapport au "besoin" et à l'"envie", sur nos habitudes de consommation, leurs fréquences,

leur nécessité absolue ou non. L'envie est alors constamment suscitée par la publicité et les valeurs dominantes conduisant à une perpétuelle insatisfaction, à un contentement toujours remis au lendemain. Le concept de société de consommation renvoie à l'idée d'un système économique et social fondé sur la stimulation systématique d'un désir de profiter des biens de consommation et de services de façon toujours plus importante. C'est une société d'un pays industriel avancé où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux besoins et où les jouissances de la consommation sont érigées en impératif au détriment de tout exigence humaine d'un autre ordre. En fait, consommer, c'était d'abord satisfaire ses besoins primaires en achetant de la nourriture, un logement etc. mais au fur et à mesure, les entreprises, ont réussi à créer des besoins et des désirs infinis qui ont engendré le terme de société de consommation. Cette stimulation est nourrie par les techniques du marketing (dont la publicité ou encore les promotions, l'illusion de faire la bonne affaire). Comme l'explique Fromm¹⁷, « une société essentiellement vouée au consumérisme et à l'accumulation de marchandises induit l'individu à minorer son souci d'être (être bien, être quelqu'un de bien, faire le bien) et à majorer ses tendances à « avoir », à accaparer, à s'aliéner dans les choses, accumuler les pouvoirs ».

3. L'envie source de la créativité ou l'innovation sociale

Même si l'expérience d'envie a une connotation négative selon bien d'auteurs il est et reste possible de transformer un tel sentiment comme un tremplin potentiel au développement de nouvelles aptitudes et à la créativité. Une telle créativité peut être défini comme la capacité de générer facilement des idées alternatives et des solutions à un problème donné. C'est

¹⁷ Fromm Erich. (1976), *Avoir ou Être, Un choix dont dépend l'avenir de l'homme*, Éditions Robert Laffont.

l'aptitude à inventer des solutions nouvelles, appelées « idées », en réponse à un problème posé (d'inventivité). Elle tient compte d'interactions diverses ; une combinaison de caractères et d'aspects extérieurs, de la connaissance, de l'intelligence, de l'expérience, de l'effort, de l'intérêt et de l'enthousiasme. Ainsi, la créativité résulterait de la conjugaison des capacités mentales de l'individu, de son caractère et de son environnement de création. De ce fait, elle serait proche de l'imagination qui est la faculté de produire des images en l'absence du modèle et même sans lien avec le réel. A certaine circonstance, l'envie peut devenir pour la personne qui la ressent une source de motivation pour l'atteinte de ses buts à travers justement la création¹⁸ dans le cadre de service ou d'entreprise à l'échelle individuelle ou collective¹⁹. La créativité nous apparaît essentiellement comme un mécanisme d'adaptation et de défense, élaboré par les niveaux émotifs et conceptuels, pour permettre l'avènement d'une synthèse nouvelle et temporaire, permettant aux conflits internes de laisser se réaliser certaines formes de satisfaction du désir. L'envie naît d'une comparaison à un autre valorisé pour ce qu'il possède ou ce qu'il a réussi à accomplir. Cette conscience éveille la sensation du manque et nous pousse à nous approprier en fantasme sa réussite. L'envié n'est pas perçu pour ce qu'il est, mais apparaît comme une image de ce que nous souhaitons atteindre, point de départ de la volonté de réduire la distance qui nous en sépare. L'envie peut donc être considérée comme une source de motivation. D'une certaine manière, on pourrait même la considérer comme une formulation d'objectifs, l'envieux représentant l'état présent et l'envié symbolisant l'état désiré. Si l'envieux est suffisamment proactif et responsable, il pourra ainsi réfléchir aux ressources dont il a besoin et à l'organisation

¹⁸ La créativité est la capacité d'un individu de proposer, face à un problème complexe ou à un nouveau défi, une solution originale et utile.

¹⁹ La créativité émotionnelle, est une attitude créative liée aux émotions vécues, perçues ou ressenties dans sa forme spontanée l'idée créative surgit de nulle part, mais, dépend ici, du bagage émotionnel de l'individu.

des étapes qui le guideront vers la réalisation de cette envie²⁰. L'envie, par son désir de ce qu'est ou a l'autre, a ainsi le pouvoir d'activer nos neurones miroirs, responsables de l'apprentissage par mimétisme, et donc de favoriser notre évolution. En effet, la peur, la colère ou encore la tristesse ont besoin d'être accueillies et réfléchies pour permettre à l'envie de devenir une source de désir et donc de créativité.

Ainsi, une personne qui mobiliserait ses ressources personnelles pour tenter de combler un manque que l'envie lui aurait permis d'identifier bonifierait ses aptitudes à faire face à la vie. D'où le rôle positif et adaptatif associé à l'envie et c'est une telle perspective qu'Helmut Schoeck, estime que : sans l'envie, il n'y aurait pas de structures sociales de quelque importance et que « l'espoir en une humanité libérée de l'envie empêche de voir que sans la possibilité de l'envie, il ne saurait y avoir de société » même si la sublimation de cette pulsion est souhaitable (Helmut Schoeck, 1995, p. 353). L'envie est un moteur essentiel de l'innovation²¹, agissant à la fois comme une source d'inspiration et un catalyseur pour le changement. Serge Christophe Kolm dans une même vision, précise que, les hommes s'envient mutuellement, certes, mais c'est irréaliste : ils doivent se rendre compte que leur désir d'être l'autre se trouverait-il par miracle soudainement exaucé, le monde s'écroulerait par impossibilité d'être (Serge Christophe Kolm, 1972). Chez l'adulte l'envie peut également s'avérer un catalyseur de l'expansion de la personnalité. C'est pourquoi l'intensité de l'envie varie sur un continuum allant de l'envie non-malicieuse à celle malicieuse. Dans "*L'envie, une stratégie*" Olivier Bas souligne que les émotions positives stimulent l'engagement et la performance tandis que les émotions

²⁰ Une première qualité de l'envie est qu'elle nous pousse très naturellement à nous imaginer dans la position de l'envié. La visualisation de la réussite est un outil reconnu dans la poursuite d'objectifs.

²¹ Selon le Larousse, l'innovation est un « ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation (lancement d'un produit), en passant par l'étude du marché, le développement du prototype et les premières étapes de la production ».

négatives (les angoisses liées au contexte économique, colère liée au sentiment d'injustice dans la répartition de la richesse produite...) provoquent des contre-performances. L'envie est un puissant remède contre le défaitisme et le repli sur soi. Un antidote au pessimisme trop largement répandu. Comment aider les managers à fabriquer de l'optimisme ? Le monde ne pourra jamais appartenir aux envieux, pas plus qu'il ne sera possible d'éliminer d'une société tous les motifs d'envie. Il serait temps de cesser de nous conduire comme si l'envieux faisait autorité en matière de politique sociale et économique.

Conclusion

Nous avons admis que l'envie fait partie des tendances fondamentales de la nature humaine. Si certains penseurs refusent explicitement d'en tenir compte dans la formulation des principes de justice, beaucoup accordent néanmoins à l'envie une place importante dans l'élaboration de d'un modèle de société idéale. John Rawls se présente comme un partisan de l'égalité : non seulement il défend de manière inconditionnelle l'égalité des libertés et, dans un second temps, l'égalité des chances d'accès aux différentes positions sociales. Mais il considère aussi comme moralement arbitraire toute inégalité de richesse fondée sur des distinctions individuelles liées à des contingences sociales ou naturelles. Selon Rawls, l'envie particulière étant, précisément, spécifique à des individus particuliers, elle ne peut pas jouer de rôle dans la définition des principes de justice. Seules les caractéristiques générales non particulières des êtres humains constituent des raisons d'adapter les principes de justice. C'est pourquoi l'usage du concept de non-envie selon laquelle une distribution est équitable, lorsqu'aucune personne n'en envie une autre ou lorsqu'aucune paire d'individus ne se trouve dans cette situation. De fait, l'absence d'envie est le critère le plus souvent proposé par les

théories libérales de la justice, lorsque les biens auquel elles se réfèrent possèdent une pluralité de dimensions (ressources internes et externes, bien-être, préférences).

Ainsi Rawls a recours au test de l'envie pour déterminer si les principes de la justice, et en particulier le principe de différence et de juste égalité des chances, risquent d'engendrer dans la pratique une envie générale trop destructrice pour la coopération sociale. Si la structure de base d'une société risque de susciter une telle dose d'envie excusable (envie générale), le choix de ses principes fondateurs doit être reconsidéré. Le philosophe de Harvard pense qu'une société juste est une société raisonnable, gouvernée par des principes que l'on peut fonder en raison. Selon Jean-Pierre, Dupuy, Sidgwick et Rawls sont des libéraux, mais ils se situent à l'opposé de l'indifférentisme libéral. Ils ont retenu de Kant, que la raison, qui est également en chaque être quels que soient sa condition sociale, ses intérêts ou ses capacités est capable de créer un espace de communication, un espace commun et de garantir l'objectivité du ciment social (Jean-Pierre Dupuy, 1992, p. 115). De même, nous avons vu au cours de notre analyse que le système démocratique avec ses idées d'égalités et de liberté ainsi que la société de consommation sont toutes deux sources de rivalité et surtout d'envie soit en raison de la quête de l'égalité entre citoyens ou celle de l'acquisitions des biens de consommation matériels. Enfin force est de reconnaître que l'envie aurait des aspects positifs qui sont sa force de suscité un désir et les moyens de les atteindre par la créativité et par l'innovation.

Bibliographie

- **Aristote**, 2014, *Éthique à Nicomaque*, Trad. Richard Bodéüs, Paris, Vrin.
- **Axel Honneth**, 2002, *La lutte pour la reconnaissance*, Cerf, Paris.

- **Bas Olivier**, 2015, *L'envie, une stratégie, Quand l'enthousiasme stimule la performance de l'entreprise*, Paris, Dunod.
- **De Tocqueville Alexis**, 1961, *De la démocratie en Amérique*, Paris, Gallimard, collection Folio/Histoire, 2 vol.
- **De Tocqueville Alexis**, 1981, *De la démocratie en Amérique*, Tome I, Paris, Flammarion.
- **Dupuy Jean-Pierre**, 1992, *Le sacrifice et l'envie, le libéralisme aux prises avec la justice sociale*, Paris, Calmann-Lévy.
- **Helmut Schoeck**, 1995, *L'envie : une histoire du mal*, Trad, Georges Pauline, Paris, Les Belles lettres.
- **Scheler Max**, 1958, *L'homme du ressentiment*, Paris, éditions Gallimard.
- **Rawls John**, 2009, *Théorie de la justice*. Traduit par Catherine Audard. Paris, Seuil.
- **Rawls John**, 1987, *Théorie de la justice*, trad. C. Audard, Seuil, Paris.
- **Rousseau Jean-Jacques**, 1964, *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome III.
- **Robichaud David et Turmel Patrick**, 2012, *La juste part. Repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains*, Montréal, Ateliers 10.
- **Rosanvallon Pierre**, 1981, *La crise de l'État-providence*, Paris, Seuil.
- **Erich. Fromm**, 1976, *Avoir ou Être, Un choix dont dépend l'avenir de l'homme*, Éditions Robert Laffont.